

Editorial

Seit Anfang 2010 sind folgende Neuerungen in der Wasserversorgung und dem Gewässerschutz eingetreten, über die ich Sie informieren möchte. Der Gesetzgeber hat am 12. Juni 2009 das neue Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer verabschiedet (nMWSTG). Dieses Gesetz ist am 1. Januar 2010 in Kraft getreten. An Stelle der im bisherigen Gesetz festgelegten Umsatzlimiten von 75'000 Franken beziehungsweise von 250'000 Franken und der Steuerzahllast von 4'000 Franken, die für die Steuerpflicht überschritten werden mussten, gilt im neuen Gesetz eine einzige jährliche Umsatzlimite von 100'000 Franken. Bei Überschreiten dieser Umsatzgrenze bleibt die Eintragung als steuerpflichtige Person obligatorisch. Einzige Ausnahmen sind Sportvereine, gemeinnützige Institutionen und Kulturvereine. Da der Rechnungseingang des Wasserverbrauchs und auch derjenige des Schmutzwassers die neue Limite von 100'000 Franken bei weitem überschreitet, ist die Wasserversorgung und der Gewässerschutz ab dem 1. Januar 2010 mehrwertsteuerpflichtig. Für Trinkwasser beträgt der Mehrwertsteuersatz 2,4 Prozent und für das Schmutzwasser 7,6 Prozent. Diese Prozentsätze werden infolge der Volksabstimmung vom 27. September 2009 zur Zusatzfinanzierung der Invalidenversicherung ab dem Jahre 2011 von 2,4 auf 2,5 Prozent beziehungsweise von 7,6 auf 8,0 Prozent erhöht. Betreffend Rechnungsstellung an unsere Kunden und Abrechnung mit der eidgenössischen Steuerverwaltung wird diese Umstellung in einem Schritt vollzogen. Die Mehrwertsteuerbeträge werden bei der Schlussabrechnung des Trinkwassers sowie des Schmutzwassers am Ende des Jahres 2010 aufgerechnet. Bei allfälligen Fragen zur Einführung dieser Mehrwertsteuer wenden Sie sich bitte an mich.

Werner Schläpfer, Gemeinderat

Zweck der Förderung des Tourismus im Appenzellerland. Damit für diese neue Tourismusorganisation eine breite Abstützung erreicht werden kann, sind auch der Kanton Appenzell Ausserrhoden und die Gemeinden zur Aktienzeichnung eingeladen worden.

Der Gemeinderat begrüsst diese neue Tourismusorganisation und unterstreicht im Speziellen die Wichtigkeit einer funktionierenden Tourismusorganisation für das Appenzeller Vorderland. Der Gemeinderat hat deshalb an seiner letzten Sitzung beschlossen, zwei Aktien à Fr. 1'000.- zu zeichnen.

Öffentlicher Verkehr Gemeinde-Tageskarten

Die Gemeinde Grub bietet den Einwohnern von Grub sowie auswärtigen Personen pro Tag zwei unpersönliche Generalabonnemente (GA Tageskarte Gemeinde) der 2. Klasse an. Damit wird ein aktiver Beitrag zur Förderung des öffentlichen Verkehrs geleistet. Die GA Tageskarte Gemeinde ermöglicht die freie Fahrt auf allen Strecken der SBB und Postautos sowie den meisten konzessionierten Privatbahnen, städtischen Nahverkehrsmitteln und vielen Schifffahrtsbetrieben der Schweiz. Auf den privaten Autobus- und Seilbahnverbindungen werden teilweise Ermässigungen gewährt.

Der Gemeinderat überprüft alljährlich die Verkaufszahlen der GA Gemeinde-Tageskarten und stellte für das Jahr 2009 fest, dass das Angebot wiederum rege benutzt wurde und der Verkauf sogar gesteigert werden konnte. Dies hat ihn bewogen, künftig weiterhin zwei Tageskarten anzubieten und den Preis einer Tageskarte von bisher Fr. 38.- **ab dem 1. März 2010 auf Fr. 35.-** zu senken.

Gemeinderat

Appenzellerland Tourismus AG Sitz in Teufen

Die Tourismusstrukturen im Kanton Appenzell Ausserrhoden werden in nächster Zeit bereinigt. Die Appenzellerland Tourismus AG mit Sitz in Teufen wird Nachfolgeorganisation des

Verbandes Appenzellerland Tourismus AR. Schrittweise sollen dabei sämtliche Tourismusförderungsaufgaben bei der Appenzellerland Tourismus AG konzentriert werden. Diese neue Organisation wird eine äusserst effiziente Tourismusorganisation sein, mit dem

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
51. Jahrgang, Nr. 531

IMPRESSUM

Redaktion: Erika Streuli, Gemeindepräsidentin
Katharina Zwicker, Gemeinderätin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.-

Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindeganzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindeganzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Schneefräse für das Bauamt

Die jetzt im Einsatz stehende Schneefräse des Bauamtes ist bei grösseren Schneeräumungseinsätzen und insbesondere bei Nassschnee zu leistungsschwach. Nach diversen Abklärungen und Einholung von Offerten hat der Gemeinderat beschlossen, zusätzlich eine Schneefräse der Marke «Rapid Euro 4/20 PS» anzuschaffen. Der Auftrag wurde an die Firma Fritz Kast, Landmaschinen, Heiden, vergeben.

Departement Bildung Konsultation

Das Departement Bildung hat eine umfassende Standortbestimmung der Ausserrhoder Volksschule vorgelegt. Im Rahmen dieser Konsultation nimmt der Gemeinderat Stellung zu Schlüsselthemen der Volksschule von Appenzell Ausserrhoden sowie der Zukunft der Sekundarstufe 1. Ein zentrales Thema stellt dabei die demografische Entwicklung dar, die zu einem Rückgang der Schülerzahlen führt. Die anstehenden Probleme erfordern eine Vorgehensweise, die alle Gemeinden gemeinsam in Zusammenarbeit mit dem Kanton angehen müssen. Über Zusammenlegungen von Schulen der Sekundarstufe 1 soll diskutiert werden und diese auch angegangen werden, wenn die Notwendigkeit vorliegt. Die Zukunftslösung von nur noch fünf regionalen Sekundarschulen im Kanton Appenzell Ausserrhoden wird vom Gemeinderat nicht unterstützt.

Departement Inneres und Kultur Konsultation

Mit der Revision des Kindes- und Erwachsenenschutzrechts durch die eidgenössischen Räte wird in die bisherige Zuständigkeit der Gemeinden eingegriffen. Es wurde beschlossen, dass es sich bei den mit dem Vormundschaftsrecht befassten Behörden ab dem 1. Januar 2013 um Fachbehörden handeln muss.

Der Gemeinderat kann sich vorstellen, dass der Kanton Appenzell Ausserrhoden die Trägerschaft des Kindes- und Erwachsenenschutzes und deren Organisation übernimmt, jedoch drei Verwaltungsstellen für die unterstützenden Dienste der Fachbehörde sowie der Mandatsträger einrichtet.

Kontaktstunde mit der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli:
Dienstag, 2. Februar 2010
von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Grub zählte Ende Dezember 1005 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge im Dezember 2009

Gübeli Jürg, Frauenrüti 321
Samizopoulos Alexandros,
Hord 409
Thurnherr Albert, Weiherwies 411
Wieloch Jerzy, Unterrechstein 285
Würth-Mock Ingrid, Halten 118
Würth Marc, Halten 118

Geburt

Ponce Estanislau Esmeralda,
Chreitobel 533
geboren am 3. Dezember 2009
in Heiden AR

Dienstjubiläum von Gabriela Keller

Gabriela Keller konnte Ende 2009 bereits auf 15 Jahre im Dienste der Gemeinde Grub zurückblicken. Sie wurde vom Gemeinderat mit Stellenantritt per 1. Oktober 1990 als Verwaltungsangestellte gewählt. Nach der jeweiligen Mutterschaftspause im Jahr 1998 und im Jahr 2000 arbeitete Gabriela Keller mit einem Teilpensum von 20 bis 60 Prozent als wichtige Teamstütze auf unserer Gemeindeverwaltung. Im Februar 2004 hat sie nach einem Unterbruch ihre Verwaltungstätigkeit im Teilpensum weitergeführt. Das heutige Arbeitspensum umfasst 40 Stellenprozente.

Der Gemeinderat gratuliert Gabriela Keller zum Dienstjubiläum und spricht ihr für den stets pflichtbewussten und zuverlässigen Einsatz den verdienten Dank aus.

**Inserate- sowie Textannahmeschluss für die Februar-Ausgabe von Blickpunkt Grub
Freitag, 12. Februar 2010.**

Später eintreffende Inserate und Beiträge können nicht mehr berücksichtigt werden!

Prämienverbilligung 2010 in der Krankenversicherung

Aufgrund des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) werden den Versicherten in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen Prämienverbilligungen für die obligatorische Krankenpflegeversicherung gewährt. Durch die Verbilligung der Prämien soll den anspruchsberechtigten Personen ein angemessener Versicherungsschutz zu finanziell tragbaren Bedingungen gewährleistet werden.

Anspruchsberechtigung

Anspruch auf die Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden, wenn sie die Voraussetzungen der kantonalen Gesetzgebung erfüllen und einem vom Bund anerkannten Versicherer angeschlossen sind. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen Gesamtanspruch auf die Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2010.

Die Prämien von Kindern und jungen Erwachsenen in Ausbildung werden für untere und mittlere Einkommen zu 100 Prozent verbilligt.

Anrechenbaren Prämien

Für die Berechnung des Anspruchs auf die Prämienverbilligung sind Richtprämien massgebend. Der Regierungsrat hat diese für das Jahr 2010 wie folgt festgelegt:

Richtprämie für Erwachsene
Fr. 2'874.- pro Jahr

Richtprämie für minderjährige Kinder Fr. 648.- pro Jahr

Richtprämie für Auszubildende
Fr. 2'487.- pro Jahr

Eckdaten für die Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2010 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2008.

Am 8. Dezember 2009 hat der Regierungsrat den Selbstbehalt für das Jahr 2010 auf 24 Prozent des anrechenbaren Einkommens festgelegt.

Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämien und Selbstbehalt.

Im Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Krankenver-

sicherung (EG zum KVG) sind die Obergrenzen für einen Anspruch auf Prämienverbilligung festgehalten.

Sonderfälle

Bezügerinnen und Bezüger einer Ergänzungsleistung zur AHV/IV (inkl. Familienangehörige) wird die Prämienverbilligung zusammen mit der Ergänzungsleistung ausgerichtet. Der Gesamtbetrag entspricht mindestens den Richtprämien.

Personen, die von den Sozialdiensten der Gemeinden unterstützt werden, erhalten die Prämien im Rahmen der Richtprämien.

Selbständig besteuerte Lernende und nicht erwerbstätige Studierende haben zusammen mit den unterhaltspflichtigen Eltern einen gemeinsamen Anspruch auf die Prämienverbilligung. Diese wird aufgrund der Einkommen und Vermögen aller Beteiligten berechnet.

Auszahlung

Der Kantonsrat von Appenzell Ausserrhoden hat anlässlich seiner Sitzung vom 14. September 2009 beschlossen, dass künftig die Auszahlung der individuellen Prämienverbilligung (IPV) direkt an die Versicherer erfolgen wird (Art. 24 Abs. 1 neues EG zum KVG). Das bedeutet, dass bereits die IPV für das Jahr 2010 an die Krankenversicherer ausbezahlt wird. Der bisher gewohnte Ablauf der Prämienverbilligung muss deshalb geändert werden.

Ablauf (neu ab 2010)

Die Antragsformulare müssen wie bisher ausgefüllt oder bei automatischer Zustellung kontrolliert und ergänzt werden.

Die Antragsformulare werden zusammen mit einer Kopie der definitiven Berechnungsmitteilung (Staats- und Gemeindesteuern) oder Steuerrechnung für das Jahr 2008 und Kopien sämtlicher für das Jahr 2010 gültigen Krankenversicherer-Policen der Familie auf der AHV-Gemeindezweigstelle des Wohnortes eingereicht. Liegt noch keine definitive Steuerveranlagung für das Jahr 2008 vor, ist das Antragsformular ohne diese Beilage einzureichen. Sie kann nachgereicht werden.

Ab Mai 2010 werden die notwendigen Daten der verarbeiteten Anträge

durch die Ausgleichskasse Appenzell Ausserrhoden an die entsprechenden Krankenversicherer geschickt. Diese werden in der Folge eine Anpassung der noch offenen Krankenkassen-Grundprämien vornehmen.

Antragsstellung/Frist

Die Antragsformulare müssen **bis spätestens 31. März 2010** eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Personen, welche nicht automatisch einen Antrag zugestellt bekommen, können ein Formular bei der AHV-Gemeindezweigstelle beziehen oder auf unserer Website herunterladen: www.ahv-iv-ar.ch.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gerne Ihre AHV-Gemeindezweigstelle oder Sie finden detaillierte Informationen auf unserer Website: www.ahv-iv-ar.ch.

Einführung des neuen Schweizer Passes 10 Biometrischer Pass

Ab dem 1. März 2010 sind nicht mehr die Gemeinden, sondern nur noch der Kanton für das Ausstellen von Pässen zuständig. Das neue kantonale Passbüro öffnet am 1. März 2010 im Regierungsgebäude in Herisau.

Allgemeines

Ab **1. März 2010** gibt es den neuen Schweizer Pass mit elektronisch gespeichertem Foto und Fingerabdrücken, den Pass 10 oder biometrischen Pass. Dieser Pass ist für Reisen in einzelne Länder nötig. Er kann bereits ab dem 24. Februar 2010 beantragt werden. Die persönliche Vorsprache für die Erfassung biometrischer Daten für den Pass 10 erfolgt mit Öffnung des kantonalen Passbüros ab dem 1. März 2010.

Zwischen dem 15. und 24. Februar 2010 wird es aufgrund der erforderlichen Systemumstellungen für eine kurze Phase nicht möglich sein, **Pässe 03** und **Pässe 06** zu beantragen.

Die heutigen Passmodelle - der Pass 03 ohne und der Pass 06 mit elektronisch gespeichertem Foto - bleiben bis zum Ende ihrer Laufzeit gültig. Sie können jedoch nur noch bis zum 15. Februar 2010 beantragt werden. Danach können nur noch biometrische Pässe (Pass 10) ausgestellt werden.

Weitere Informationen zu den in der ganzen Schweiz geltenden neuen Regeln finden Sie auf www.schweizerpass.ch

Neuerungen in Appenzell Ausserrhoden

Bis zum 15. Februar 2010 werden die Gemeinden noch Anträge für den Pass 03 und 06 entgegennehmen.

Das Passbüro ist ab dem 1. März 2010 neu im Regierungsgebäude in Herisau untergebracht, wo auch die biometrische Erfassung erfolgt. Dazu ist ein persönliches Erscheinen nötig.

Ab dem 24. Februar 2010 kann der Antrag bequem über das Internet www.ar.ch/pass eingereicht werden. Dort können alle nötigen Angaben erfasst und ein Termin für die persönliche Vorsprache vereinbart werden. Statt im Internet kann der Antrag ab 1. März 2010 aber auch telefonisch eingereicht werden.

Tel.-Nummer 071 353 67 87.

Die Identitätskarte kann während einer Übergangsfrist von zwei Jahren weiterhin bei der Wohnsitzgemeinde beantragt werden. Das Einwohneramt nimmt wie bis anhin die nötigen Daten auf, prüft sie und sendet sie an das kantonale Passbüro. Die Identitätskarte wird weiterhin ohne elektronisch gespeicherte Daten ausgestellt. Nach Ablauf der Übergangsfrist, ab 2012, wird nur noch der Kanton anstelle der Gemeinden für die Anträge zuständig sein.

Kosten und Gültigkeit

Ausweis	Pass 10	Pass + ID	Gültigkeit
bis Alter 18	Fr. 60.-*	Fr. 68.-*	5 Jahre
ab Alter 18	Fr. 140.-*	Fr. 148.-*	10 Jahre

* zuzüglich Porto Fr. 5.-

Erinnerungen

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht in den nächsten Ausgaben ausgewählte Aufsätze aus dem Buch «Grub – eine geschichtliche Darstellung» von Walter Züst und Oskar Kleger.

Das Buch ist zum Preis von Fr. 40.- erhältlich auf der Gemeindekanzlei Grub AR.

Ein neues Schulhaus mit Turnhalle wird gebaut

Trotz bescheidener Mittel wurde der Bau einer Turnhalle angestrebt. Ein Projektierungskredit von Fr. 2400.- wurde vom Stimmbürger genehmigt. Hatte man anfänglich an eine Kombination Turnhalle/Feuerwehrdepot gedacht, so zeigte sich bald, dass man mutig genug war, einen Schulhausneubau mit Turnhalle zu wagen. Trotz der für die damaligen Verhältnisse grossen Baukostensumme von Fr. 465'000.-, bewilligte der Stimmbürger das Projekt mit 122 Ja zu 15 Nein.

1962 konnte der Neubau mit vier Klassenzimmern, einer Kochschule, einer Turnhalle mit Turnplatz, Duschaum und Pausenhalle durch ein fröhliches Dorffest seinem Bestimmungszweck übergeben werden.

Die Baustelle für den Schulhausneubau Grub AR

An der Schulhauseinweihung von 1962.
Im Bild von links: Pfarrer Ulrich Ott, Oberrichter Hans Eugster, Gemeindeschreiber Walter Züst, Kantonsrat Hans Eisenbut, Architekt Paul Rutz und Gemeindebauptmann Otto Lancker

Schule

Auf Beginn des 2. Semesters suchen wir für zwei bis drei Nachmittage pro Woche (ca. 15.30 bis 17 Uhr) für einige Kinder unserer Schule geduldige Mütter, Väter, Grossmütter oder Grossväter als

Hausaufgabenhilfe

Die Tätigkeit wird von den Eltern der teilnehmenden Kinder mit einem kleinen Betrag entschädigt. Fühlen Sie sich angesprochen?

Bitte melden Sie sich auf dem Schulsekretariat, Frau Marianne Scherrer, Telefon 071 890 08 55 oder per Mail: sekretariat@schule-heiden.ch

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
Schulleitung Grub AR

«Stark durch Erziehung» Eine stetige Aufgabe auch nach Abschluss der Kampagne

Anlässlich des Kampagnenschlusses vom 20. November 2009 hat die Projektgruppe im ganzen Kanton einen Wettbewerb für Familien ausgeschrieben.

Mit der Ziehung vom 9. Dezember erhalten die **Familien Nauer und Eric, Grub** einen der über 90 Familienpreise.

Die Projektgruppe bedankt sich für die gute Zusammenarbeit mit verschiedenen Teilen der Bevölkerung und wünscht allen Erziehenden weiterhin Freude, Mut und Zuversicht in der täglichen Erziehungsarbeit.

Im Bild von links nach rechts:
Jan Scherle, Nina Schiess, Salome Züger, Dominik Züger

Heilbad Unterrechstein

Aussensauna mit Panoramablick seit Samstag, 19. Dezember 2009 in Betrieb

Ausbau der Saunalandschaft im Heilbad Unterrechstein

Das Heilbad Unterrechstein hat die erst zweijährige Saunalandschaft um eine Attraktion erweitert, nämlich um eine finnische Aussensauna. Das Besondere daran sind der einmalige Ausblick aus der Sauna und der direkte Zugang ins Freie.

Ergänzung zur Saunalandschaft

Die Aussensauna ist dem Aussenbad vorgelagert und von der Saunalandschaft her über eine halb offene, halb geschlossene Galerie erreichbar. Diese Galerie nimmt die markante Säulenfolge, die bereits das Bad umgibt, wieder auf.

Die Aussensauna ist eine abwechslungsreiche Ergänzung

zur bestehenden Saunalandschaft mit der finnischen Sauna, der Kräutersauna und dem Sole-Dampfbad. Sie ist eine rund 20 m² grosse, finnische Sauna mit drei stufenförmig angeordneten Sitz- und Liegebänken aus Apachi-Holz, einem Saunaofen und als Besonderheit einem grossen Fenster, das einen einmaligen Ausblick in die freie Natur erlaubt.

Draussen abkühlen

Das wechselwarme Saunen – erst erwärmen, danach abkühlen – stärkt den Organismus und das Immunsystem, entspannt und beugt gegen Erkältungskrankheiten vor. Dieser Abhärtungseffekt wird vor allem in der kälteren Jahreszeit geschätzt. Mit der neuen Sauna erfolgt die Abkühlung draussen, im kalten Tauchbecken oder im Schnee. In diesem Ambiente zu saunen, gehört wohl zu den natürlichsten und eindrucklichsten Wellness-Erlebnissen.

Weitere Auskünfte erteilt:
Ursula Kuratli, Betriebsleitung der Mineral-
und Heilbad Unterrechstein AG,
Tel. 071 898 33 83 / 88

Dreikönigstreffen im Pärkli vor der Kirche

Bei eisigen Temperaturen traf sich am 6. Januar 2010 um 18.00 Uhr die Gruber Bevölkerung. Etwa 60 Personen fanden sich im Pärkli bei der Kirche ein, bedeutend weniger als in den Jahren zuvor. Somit stiegen auch die Chancen für jeden Einzelnen, einmal Gruber König zu werden.

Uschi Tobler vom Handwerker- und Gewerbeverein begrüßte die Anwesenden und wünschte allen ein gutes neues Jahr.

Die Jugendmusik gab den musikalischen Rahmen, immer im Kampf gegen das Einfrieren der Instrumente.

Der katholische Pfarrer aus Grub St.Gallen erzählte eine Geschichte über die Reise der drei Könige. Er hatte auch drei Könige mitgebracht, nämlich die Sternsinger. Diese trugen Lieder und Gebete vor und sammelten für ein Hilfsprojekt im Senegal.

Anschliessend konnten sich alle mit heisser Suppe, Glühwein oder Punsch die Finger und den Bauch wärmen. Der 100-teilige Königskuchen war schnell weg, und so kam es zügig zur Krönung.

Zum achten Mal erhielt ein Gruber die Krone. Oder besser gesagt eine Gruberin, nämlich Frau Waldburger aus dem Vorderdorf.

Ob es eine tiefere Bedeutung hat, dass bisher sechs Frauen und zwei Knaben die Krone erhielten, aber noch kein Mann?

Im nächsten Jahr hoffen die veranstaltenden Vereine wieder auf mehr Teilnehmer und vielleicht einmal einen Mann als König.

Blickpunkt Grub

Inserat- und Textannahme:
Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch

Appenzeller-Tour mit Halt in Grub AR bei der Metzgerei Fuchs

«Röräheizär» – das sind wir!

Entstanden ist die Guggamusik 1986 aus der Stadtmusik Rorschach als selbständiger Verein. In all diesen Jahren sind die «Röräheizär» zu einer ansehnlichen Guggamusik herangewachsen.

Wir spielen querbeet durch die ganze Schweiz von Rorschach bis Sion.

Dieses Jahr führt uns die Appenzeller-tour am Freitag den 19. Februar 2010 von Schönengrund über Herisau nach Rehetobel. Am Samstag, den 20. Februar 2010 touren wird durchs Vorderland – Umzug und Maskenball in Walzenhausen sowie verschiedene Beizen in Heiden, Wolfhalden und Rehetobel.

Als Dank an unseren Sponsor, spielen wir **am Samstagnachmittag den 20. Februar 2010 um 15.30 Uhr bei der Metzgerei Fuchs in Grub AR.**

Zu diesem Anlass laden wir Sie alle herzlich ein.

Simon Mayr
Tourplaner

www.heizaer.ch

Naturfreundehaus Kaien

Tel. 071 877 11 98
www.kaienhaus.ch

Übernachtungsmöglichkeiten für Familien!

Unsere Spezialitäten:

- Messmi's Käsefondue
- Div. Spaghetti
- Ghackets und Hörnli
- Div. kalte Küche.....

Donnerstag, 4. Februar 2010
Schneeschuhslaufen in's
Kaienhaus mit gewohntem Fondue-
Plausch und Livemusik

Nähere Angaben und Anmeldung bei:
Peter Schär, Tel. 071 446 10 40

Livemusik ab 19.00 Uhr...da geht die Post ab!!

Mittwoch, 3.2.2010	mit em Charly Styria
Donnerstag, 4.2.2010	mit em Charly Styria
Freitag, 5.2.2010	mit em Werni Hardmeier
Samstag, 6.2.2010	mit dä HGQ Krainer-Formation

Auf regen Besuch freuen sich:
Hauswart Peter Messmer & Team

Frühzeitige Tischreservierungen nimmt der Hauswart gerne entgegen:
Tel. G: 071 288 69 60 oder P: 071 891 17 16, E-Mail: p.messmer@albit.ch
Während Sportwoche: Tel. Kaienhaus 071 877 11 98

Liebe Kundinnen und Kunden

Während der Sportferien vom 1. 2. 2010 bis 14. 2. 2010 bleibt unser Geschäft geschlossen. Wir freuen uns, Sie ab dem 15. 2. 2010 wieder bedienen zu dürfen.

Wegen einer Operation haben wir im Februar zusätzlich Montag-, Dienstag-, Mittwoch- und Donnerstagnachmittag geschlossen. Während der ganzen Zeit sind unsere Produkte im Spar erhältlich.

Wir danken für Ihr Verständnis.

Metzgerei Urs und Claudia Fuchs

Dorf 44, 9035 Grub, 071 891 12 32

Rätsel

Werk v. Gothelf			begütert	männl. Vorname			Behörde		russ. Dichter † 1963		Ort im Kt. AG
medizin. Gerät			flink, gewandt	stattfinden (sich)		7	griech. Göttin		Fopperei		Hirschart
Organe der Frau										6	
Brennrückstand					engl: schlank	mit d. Augen wahrnehmen	Artikel				
frz: Stuhl								engl: Möbelwagen			engl: Tinte
sowieso		10									
		BL-Maler † 1966	Beschuldigter						dt. Adelstitel Mz.		Intrigen
Badegefäss Mz.							mit Freude				
rote Rüben						13	weibl. Vorname				
						Reis-schnaps					9
						röm. Geist					engl: zehn
auf eine Weise			Horn-, Huplaut	Dickhäuter						8	
griech. Held				Pfannkuchen							
							Salzstelle für Wild				2
						11	engl. Name				
Elendsviertel		3				untergehen (im Wasser)					
Berufserlaubnis Mz.											
Stern im Orion			1								
						Virengruppe		Wortteil f. «drei»			
										5	
übernervös											
frz: Meer				Kohleprodukt		4					
				Männerkurzname							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Lösung Seite 12

MALER FÄH
Wellness für Sie und Ihr Haus

MALER FÄH
Im Ried 26 | 9034 Eggersriet
telefon +41 (0)71 245 95 03
mobile +41 (0)77 437 30 47
www.maler-faeh.ch
info@maler-faeh.ch

Renovationen | Fassaden | Naturfarbe | Tapeten | Ölfarben

Die günstigste Werbung: Ein Inserat im Blickpunkt!

Inserate- sowie Textannahmeschluss für die Februar-Ausgabe von **Blickpunkt Grub** **Freitag, 12. Februar 2010.** Später eintreffende Inserate und Beiträge können nicht mehr berücksichtigt werden!

VEREIN DORFBIBLIOTHEK GRUB / AR

Öffnungszeiten
Samstag: 9.00 bis 11.00 Uhr

Buchtipp vom Januar 2010

Kapuscinsky, Ryszard „Notizen eines Weltbürgers“

Dieses Buch und viele andere, interessante Werke erwarten Sie in unserer Bibliothek. Wir freuen uns auf ihren Besuch!

Bibliotheksteam Grub AR

Keramikkurs Raku: Huhn-Ei-Hahn

Mittwoch, 24. Februar 2010
19.00 bis 22.00 Uhr

Samstag, 27. Februar 2010
13.00 bis 16.00 Uhr

Samstag, 6. März 2010
11.00 bis 16.00 Uhr

Kurskosten inkl. Material
Fr. 150.–

Anmeldung:

Töpferei Esther Bleiker
Unterbilchen, 9036 Grub SG
Telefon 071 891 66 04

www.eb-keramik.ch
bleikerestherkeramik@bluewin.ch

Gönnen Sie sich und Ihrem Fahrzeug mehr Service.
Erfahren Sie Qualität bei Ihrem Automobil-Fachmann.

Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und der persönlichen Beratung – ob es um Neuwagen, Occasionen, Versicherungs- und Finanzierungslösungen, die Vermietung von Fahrzeugen, Serviceleistungen, Reparaturen, Karosseriearbeiten oder Zubehör geht. Ihre Zufriedenheit ist unser Anspruch.

Jaguar – Land Rover – Lexus – Mitsubishi –
Subaru – Suzuki – Toyota

Ihr Fachmann
seit 1924.

Emil Frey AG
Autopark Ruga St.Gallen
Molkenstrasse 3-7
9006 St.Gallen
071 228 64 64
www.emil-frey.ch/autopark

08-104-56

APPENZELLER WINTER

MEDEA TRIO

Yuka Oechslin, Klavier
Erika Achermann, Violine
Mirjana Reinhard, Violoncello

Wolfgang Amadeus Mozart: Klaviertrio B-Dur KV 502
David Philip Hefti: Schattenspie(ge)l 2006
Johannes Brahms: Klaviertrio H-Dur op. 8

WOLFHALDEN
SO 31. JANUAR
11.00 UHR

AULA OBERSTUFENSCHULHAUS

MIGROS
Kulturprozent

APPENZELLER WINTER

LOTUS STRING QUARTET

Sachiko Kobayashi, Violine
Mathias Neundorf, Violine
Tomoko Yamasaki, Viola
Chihiro Saito, Violoncello

Als Gast: Francis Gouton, Violoncello

Ludwig v. Beethoven / Anonymus:
«Kreutzer-Sonate» bearbeitet für Streichquintett

Franz Schubert:
Quintett für Streicher C-Dur op. 163, D 956

HEIDEN
SO 14. FEBRUAR
16.00 UHR

HOTEL LINDE

Eintritt Erwachsene Fr. 25.– / Schüler Fr. 10.–

Kartenreservation Tel: 071 891 26 19, Email: appenzellerwinter@bluewin.ch oder Konzertkasse

Die Gemeinde Grub AR an der Immo-Messe 2010 in St.Gallen

Vom 19. bis 21. März 2010 findet in der Halle 9 in St. Gallen wiederum die Immo-Messe statt. Bereits zum sechsten Mal wird sich auch die Gemeinde Grub präsentieren.

Organisiert durch das Amt für Wirtschaftsförderung von Appenzell Ausserrhoden; dieses ist auch an einem Stand vertreten.

Wer Liegenschaften, Bauland oder Wohnungen in der Gemeinde Grub zum Verkauf oder zur Vermietung an der Messe anpreisen möchte, melde sich bei Guido Bischofberger, Vorderlenden 461
Tel. 071 891 47 19 oder
E-Mail: info@grub.ch

Ihre Immobilie kann auf Wunsch ebenfalls kostenlos in der Plattform «Immoweb AR» plaziert werden. (siehe Artikel rechts)

Blickpunkt Grub

Redaktion: Erika Streuli, Gemeindepräsidentin
Katharina Zwicker, Gemeinderätin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

KINDERFASNACHT

Samstag, 20. Februar

Kinderfasnacht

im Kursaal, mit riesiger Konfetti-Schlacht, von 14.00 bis 17.00 Uhr. Für Musik sorgt DJ Mark.
Freier Eintritt.

Sonntag, 21. Februar

Fasnachtsumzug

13.44 Uhr ist Start bei der Sägerei Sonderegger. Anschliessend kann sich Gross und Klein im Kursaal verpflegen.

Montag, 22. Februar

Blochmontags-Maskenball

im Kursaal. 19.30 Uhr ist Saalöffnung.
Tolle Preise locken! DJ Mark sorgt in der Disco/Bar für den richtigen Sound.
Für eine sichere Heimkehr bieten wir einen Gratis-Shuttle-Bus an.

Samstag, 20. Februar

DANCE Night

im Kursaal. 20.00 Uhr ist Saalöffnung.

Unser Motto
«Hüttengaudi – die ultimative Party für Jung und Alt!»

Mit W&C (Werner und Company) – Die Power Party Band
DJ Mark bringt mit seiner Musik die Disco/Bar zum Beben.

Der Eintritt ist gratis!
(ab 18 Jahren)

Alle Veranstaltungen im Kursaal sind rauchfrei.

Publika Press Holding AG

MINERGIE®

Mehr Lebensqualität, tiefer Energieverbrauch
Meilleure qualité de vie, faible consommation d'énergie

Abgabe der MINERGIE-Plakette an Roth Bautechnik AG, St.Gallen

Wie das Kantonale Departement für Bau und Umwelt des Kantons Appenzell Ausserrhoden mitteilt, hat die Firma Roth Bautechnik AG, St.Gallen die MINERGIE-Plakette sowie das Label für den Neubau des EFH in der oberen Hord, Grub, Parz. Nr. 705 erhalten. Die Gemeinde Grub gratuliert und wünscht viel Freude am neu erstellten Gebäude.

«Immoweb AR»

Eine kantonal vernetzte Immobilienplattform für alle Bewohnerinnen und Bewohner des Kantons Appenzell Ausserrhoden

Sehr geehrte Bewohnerin von Grub AR

Sehr geehrter Bewohner von Grub AR

«Wachstum beginnt mit Ausserrhoden.» Die Regierung des Kantons Appenzell Ausserrhoden hat sich zum Ziel gesetzt, ein quantitatives sowie qualitatives Wachstum in unserem Kanton zu erreichen. Dies gelingt jedoch nur, wenn alle Beteiligten in der Bevölkerung, den Gemeinden und beim Kanton zusammenarbeiten.

Stellen Sie sich vor, es meldet sich ein Unternehmer bei der kantonalen Wirtschaftsförderung, weil er auf der Suche nach einer neuen oder grösseren Immobilie ist. Unser Ziel ist es, rasch und umfassend über das Immobilienangebot in unserem Kanton Auskunft geben zu können. Genau hier setzt das «Immoweb AR» an!

Das Projekt «Bauen und Wohnen» aus dem Regierungsprogramm 2007 bis 2011 hat zusammen mit dem Amt für Wirtschaft eine Immobilienplattform geschaffen, welche bei den Gemeinden bereits installiert und seit November 2008 in Betrieb ist. Diese Internetplattform ermöglicht die vernetzte Suche und Vermittlung von Miet- und Kaufobjekten und gibt Auskunft über den Erschliessungszustand und die Verfügbarkeit von Bauland. So soll zukünftig auf effiziente Weise und gemeindeübergreifend auf verfügbare Immobilienbestände zugegriffen werden können. Zudem ist das «Immoweb AR» auch mit der Immobilienplattform «Immodream» der St. Galler Kantonalbank verlinkt.

Wer kann das «Immoweb AR» nutzen?

- Hausbesitzer, die freistehende Mietwohnungen oder Büroräumlichkeiten haben.
- Hausbesitzer, die ihre Liegenschaft verkaufen wollen.
- Baulandbesitzer mit erschlossenem Bauland, das sie auf dem Markt anbieten wollen.
- Baulandbesitzer, die ihr Bauland nicht selber erschliessen wollen.
- Baulandbesitzer, die ihr Bauland erst in naher Zukunft erschliessen wollen.
- Gewerbe- und Industriebetriebe mit freistehenden Räumen und Lagerflächen.

Was sind die Vorzüge von «Immoweb AR»?

- Durch die Vernetzung mit den Ausserrhoder Gemeinden und der kantonalen Wirtschaftsförderung kann eine rasche und zielgerichtete Vermittlung stattfinden.
- Die Plattform «Immoweb AR» wird vom Kanton und den Gemeinden kostenlos zur Verfügung gestellt.
- Die Vermittlung Ihrer Liegenschaft erfolgt ohne Kosten für Vermittlungsprovisionen.
- Sie bestimmen selber, welche Informationen für andere Gemeinden und die kantonale Wirtschaftsförderung zugänglich sein dürfen.
- Sie bestimmen, ob das Objekt auch auf die Immobilienplattform «Immodream» geschaltet werden soll (ebenfalls kostenlos).

Wie können Sie vorgehen?

Melden Sie sich bei der Gemeindeverwaltung Grub AR bei Gemeindeschreiber Willi Solenthaler und vereinbaren Sie einen Termin. Telefon 071 891 17 48 / info@grub.ch

Wachstum beginnt mit Ausserrhoden – auch dank Ihrer Mithilfe!

Silvester-Schellen 2009

Vielen Dank – merci vielmol

Das OK-Gruber Sportplausch bedankt sich bei allen Spendern und Teilnehmern anlässlich des Silvester-Schellens.

Es freut uns, dass sich wieder eine schöne Gruppe besammelte und wir vielerorts, am frühen Morgen unsere Neujahrswünsche persönlich überbringen konnten. Wir werden unser Möglichstes tun, um diese Tradition aufrecht zu erhalten.

Die erhaltenen Naturalgaben wurden anschliessend an die mit viel Elan teilnehmenden Kinder verteilt. Die Geldspenden werden, wie immer, für den Kauf der Medaillen des Sportplausches verwendet.

An dieser Stelle wünschen wir nochmals allen «e guets Neues» und freuen uns auf einen Sportplausch (19. und 20. Juni) mit vielen Teilnehmern und Zuschauern.

OK Gruber Sportplausch

Streusalz zu verkaufen

25 Kilogramm Fr. 17.–
(Fr. 22.– inkl. Hauslieferung)

Migg's Lagerverkauf

Weidstrasse
9410 Heiden

Natel
079 235 56 49

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Februar. Rosental. Das Kino.

Kinomol:

Di 2.2. 14:15

Die Ehe des Herrn Mississippi

Die hinter sinnige Komödie von Dürrenmatt ist ein Kammerstück über Lieblosigkeit und Passion Selbstsucht und Mitgefühl. Schweiz, 1961. **Ab 12 Jahren – Deutsch**

Fr 5.2. 20:15

Der Fürsorger

Fürsorger Stalder verspricht Anlegern unglaubliche Gewinne und ein Leben in Saus und Braus.

Sa 6.2. 20:15

So 14.2. 19:00

Eine kleine Lappalie bringt allerdings aus, dass alles Lug und Trug war und nur einer wirklich profitiert hat: Der vermeintliche Fürsorger selber. Roeland Wiesnecker glänzt als chamäleonartiger Hochstapler. **Ab 12 Jahren – Deutsch**

Sa 6.2. 17:15

Vision – Hildegard von Bingen

Die Frau war Gründerin eines Klosters, Heilkundige und Äbtissin, sie schrieb ihre bis heute vielgelesenen Bücher. Aber ihr Wirken war in der Kirche nicht allen genehm... Das mitreissende Porträt einer der faszinierendsten Frauen des Mittelalters. **Ab 12 Jahren – Deutsch**

So 7.2. 19:00

Sa 13.2. 17:15

So 7.2. 15:00

Lippels Traum

Der elfjährige Lippel wird von einer schrecklichen Haushälterin (Anke Engelke) beaufsichtigt. Da bleibt ihm nur noch die Flucht in eine Traumwelt. Die ist aber sehr real und voller wunderbarer Abenteuer. **Ab 8 Jahren – Deutsch**

So 14.2. 15:00

Cinéclub:

Mi 10.2. 20:15

Adam's Apples

Ein dänischer Pastor begleitet gestrandete Existenzen auf ihrem Weg zurück in die Gesellschaft. Seine ehernen christlichen Grundsätze sind hilfreich, werden aber auf eine harte Probe gestellt. **Ab 16 Jahren – Dänisch/f/d**

Fr 12.2. 20:15

Zweiohrküken

Boulevard-Reporter Ludo (Til Schweiger) und Kindergärtnerin Anna (Nora Tschirner) haben sich in «Keinohrhasen» auf verschlungenen Pfaden gefunden. Routine bestimmt mittlerweile den Alltag. Da tauchen ehemalige Lover auf und damit auch alte Sehnsüchte – und Eifersüchte. Auch die Fortsetzung liefert viel Dialogwitz, Klamauk und Slapstick. **Ab 12 Jahren – Deutsch**

Sa 13.2. 20:15

Sa 20.2. 17:15

Kinomol:

Di 16.2. 14:15

Breakfast at Tiffany's

Audrey Hepburn wurde durch ihre Darstellung von Holly Golightly unsterblich. Die junge Frau auf der Suche nach einem Millionär Zwecks Heirat, kommt von ihrem Weg ab... USA, 1961. **Ab 12 Jahren – Deutsch**

KinoKLAPP:

Mi 17.2. 14:15

Duma – mein Freund aus der Wildnis

In Südafrika schliesst der mutige Xan eine ungewöhnliche Freundschaft zu einem kleinen Gepard. Als der kleine Duma eine ausgewachsene Grosskatze ist, naht der Abschied... **Ab 6 Jahren – Deutsch**

Fr 19.2. 20:15

Lila, Lila

Die Verfilmung von Martin Suters Bestseller wird der Vorlage mehr als gerecht. David Kern (Daniel Brühl, «Goodbye Lenin») hat einen brillanten Erstlingsroman veröffentlicht. Dumm nur, dass er ihn nicht geschrieben hat, schlimmer noch, dass ihn jetzt der echte Autor (Henry Hübchen, «Sonnenallee») bedrängt. Hervorragendes Schauspiel macht die geistreiche Geschichte zum Genuss. **Ab 12 Jahren – Deutsch**

So 21.2. 19:00

Fr 26.2. 20:15

Sa 27.2. 17:15

So 21.2. 15:00

Alvin and the Chipmunks 2

Die drei Streifenhörnchen Alvin, Theodore und Simon gehen zur Schule. Dort warten auf die drei putzigen Rockstars ganz neue Herausforderungen, wie drei weibliche, singende Chipmunks. **Ab 6 Jahren – Deutsch**

So 28.2. 15:00

Sa 20.2. 20:15

Welcome

Der kurdische Flüchtling Bilal ist beinahe an seinem ersehnten Ziel angelangt: England, wo seine Freundin wohnt. Nur, er steckt auf der französischen Seite des Kanals fest. Da beschliesst er kühn, die letzte Strecke schwimmend zurückzulegen. Der viel beachtete Film zeigt eindrücklich das Schicksal von Menschen auf der Flucht. **Ab 14 Jahren – O/d/f**

Sa 27.2. 20:15

So 28.2. 19:00

Hannes Friedli

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Kalendermann Migg Zähler: Grub in alten Kalendern

Mit dem Erwerb einer grossen Anzahl alter Hädler und Appenzeller Kalender ist Migg Zähler, Heiden, zum Kalendermann geworden. Alte Kalender sind eine Fundgrube, und im Hädler Kalender für das Jahr 1990 wird Grub ausführlich vorgestellt. Dabei wird klar, dass sich innerhalb von 20 Jahren einiges verändert hat.

Mit seinem wallenden Bart, den piffigen Augen und der fast nie erlöschenden Brissago zwischen den Lippen fällt Migg Zähler auf. Als Unternehmer mit eigenem Verkaufsgeschäft von unterschiedlichsten Waren aus Liquidationen, Auslaufserien, Überproduktionen und anderer Herkunft, aber auch als Marktfahrer u.a. an den Vorderländer Viehschauen ist der längst zum Original gewordene Bauernsohn über die Ostschweiz hinaus ein Begriff. Unlängst konnte Migg einen grossen Posten alter Hädler und Appenzeller Kalender für seinen Handel erwerben, und vor allem der seit dem Jahr 2000 nicht mehr erscheinende Hädler Kalender (der Name geht auf den Erscheinungsort Heiden zurück) ist punkto Appenzeller Gemeinden eine wahre Fundgrube.

Hufschmied Einsele und Sticker Egger

Ein Bilderbogen erinnert an Hufschmied Einsele, Sticker Egger, Landwirt Jakob Sturzenegger sen., Wirtin «Hirschen-Vreni» und ihre Blumen sowie an Gemeindehauptmann Heinz Keller und Gemeindeschreiber Walter

Züst, die der 90 Jahre alt gewordenen Bertha Klara Graf als damals ältester Einwohnerin von Grub einen Besuch abstatteten.

Das alte Heilbad

Gezeigt wird weiter eine alte Ansicht des Mineralbads Unterrechstein. Dazu der Kommentar von Gabriel Rüesch aus dem Jahre 1835: «Die Badanstalt besteht aus einem alten, aber gut renovierten, ländlich eingerichteten Hause am Gstaldenbach, nahe der Strasse von Trogen nach Heiden. Drei Quellen versehen hier vierzig Wannen mit Wasser. Das Wasser zeigt sich hülfreich gegen Haut-, Glieder- und Frauenzimmerkrankheiten ...»

Ritterburg Schwarzenegg

«Schwarzenegg, eine hochgelegene Gegend mit neun Häusern und 163 Einwohnern. Nach Walsers Chronik und der herrschenden Volkssage soll hier einst eine Ritterburg gestanden haben, wovon aber längst jede Spur verschwunden ist...»

Schlägerei mit 20 Verwundeten

Zum Weiler Halten (16 Häuser, 105 Einwohner) schreibt Rüesch: «Im Jahre 1750 fand daselbst zwischen den Reformierten und einer Prozession aus der katholischen Grub, wegen aufrechtem Tragen des Kreuzes, eine heftige Schlägerei statt, wobei etwa 20 Personen verwundet wurden ...»

In Migg Zähners Verkaufsraum an der Weidstrasse in Heiden lagert derzeit ein grösserer Posten alter Kalender, die u.a. auch über die Vergangenheit von Grub berichten.

Bild und Text: Peter Eggenberger

Seit Oktober 2009 hat tschu-tschu, die flexible Kinderkrippe Wolfhalden, die Türen für Sie geöffnet.

NEU IN WOLFHALDEN!

tschu-tschu
Flexible Kinderkrippe Wolfhalden

Termine, aber noch keinen Babysitter?
Dann sind wir die Richtigen!

Schauen sie doch einfach vorbei
oder rufen sie uns an: 079 858 21 92

Dorf 5 (beim Kirchplatz) · 9427 Wolfhalden AR
www.tschu-tschu.ch · info@tschu-tschu.ch

Kinder-
betreuung
schon ab
1 Stunde!

Flexibilität ist unsere Stärke.

Die Eltern können ihre Kinder (ab 3 Monaten bis 5 Jahre) schon ab 1 Stunde in die flexible Kinderkrippe tschu-tschu zur Betreuung abgeben. Sie zahlen nur für die Stunden, die ihr Kind im tschu-tschu betreut wird.

NEU: Ab Februar jeden Monat zwei neue Anlässe

tschu-tschu TREFF (GRATIS)

Immer am **1. Montag im Monat von 14.00 bis 16.00** öffnet tschu-tschu die Türen für die Eltern und Kinder.

Kommen Sie einfach vorbei und lernen Sie uns kennen.

Ihr Kind lernt spielend eine neue Umgebung und neue Kinder kennen und Sie geniessen in dieser Zeit einen guten Kaffee bei uns.

tschu-tschu KREATIV (10.- CHF für 2 Stunden):

Immer am **2. Montag im Monat von 14.00 bis 16.00** kann ihr Kind bei uns kreativ sein. Jeden Monat wird etwas neues gebastelt.

Gerne laden wir sie auf unsere Homepage www.tschu-tschu.ch ein, um mehr über unsere Angebote zu erfahren.

Ihr tschu-tschu Team aus Wolfhalden

Justy Two* und Justy 1.3 AWD Four (4x4) für Sie.

JUSTY Two
5-türig, Frontantrieb,
70 PS, Fr. 16'000.-.

JUSTY 1.3 AWD Four
5-türig, Vierzylindermotor,
91 PS, Fr. 22'750.-.

Switzerland's 4x4

SUBARU

*4 Jahre lang die Strassenverkehrssteuer (Kt. SG) geschenkt. Kommen Sie vorbei, wir beraten Sie gerne.

Baumann
Automobil AG

Seewiesstrasse 9 • 9403 Goldach
Tel. 071 844 30 70 • www.baumann-automobil.ch

Lösung von Seite 9

Die günstigste Werbung: **Ein Inserat im Blickpunkt!**

Inserateannahme: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch

Inserate- sowie Textannahmeschluss für
die Februar-Ausgabe von **Blickpunkt** Grub
Freitag, 12. Februar 2010.

Später eintreffende Inserate und Beiträge
können nicht mehr berücksichtigt werden!

Mütter/Väterberatung

pro juventute Appenzeller Vorderland

Die Beratungen finden nur noch in Form
von Hausbesuchen statt.

telefonische Anmeldung unter
der Nummer 071 740 02 85

Die Beratungsstelle in Heiden
(Altersheim Quisisana)
kann jeden Dienstag besucht werden
14.00 Uhr – 15.00 Uhr
auf Anmeldung

15.00 Uhr – 17.00 Uhr
ohne Anmeldung

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden, Tiefenau 8, Tel. 071 740 02 85

Senioren Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer im Rentenalter
an den gemeinsamen Mittagstisch ein.
Wöchentlich, jeweils Dienstags, offerieren wir
Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauder-
stündchen, ein feines Mittagessen einzunehmen.
Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen
Sie diesen Tag.

Wo	Cafeteria im Alterswohnheim
Wann	jeden Dienstag
Preis	10.-- Franken pro Person
Anmeldung	bis spätestens am Vortag an Frau Heidi Schönenberger Tel. 898 83,20

Auf ein reges Interesse freuen sich
der Gemeinnützige Verein Grub AR
und die Heimleitung

Wichtige Telefonnummern

Polizeinotruf	117
Feuerwehrnotruf	118
Sanitätsnotruf	144
Rega	1414
Vergiftungsnotfälle	145

Dr. med. Simon Graf Allgemeine Medizin
071 891 75 75

Dr. med. dent. kant. appr. Dubravka Kovacevic
Zahnärztin
071 891 61 21

Rudolf Bischof AG
 Baugeschäft Hord 337 9035 Grub AR
 Tel. 071 891 27 66 Fax 071 891 27 89
 E-mail rudolf.bischof.ag@bluewin.ch

60 Jahre BAU
 Git's öppis zum Baue
 chasch'es em Bischof a'vertraue!

Hochbau • Tiefbau •
 Kundenarbeiten • Sitzplätze

hochreutener elektro ag

Grub • Eggersriet
 Tel. 071 891 22 20 • Fax 071 891 22 75 • E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen / Telefonapparate
- ISDN / ADSL- Anlagen
- Netz- / Freileitungsbau
- Alarmanlagen
- Satellitenempfangsanlagen
- Netzwerkverkabelungen
- Waschmaschinen
- Küchengeräte

- dynamisch
 - zuverlässig
 - kompetent

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

bischof

Ihr Fachmann für :

Umbauten, Neubauten, Renovationen
Türen, Tore, Fenster
Einbauschränke, Möbel, Tische
Parkett- und Laminatböden
Einbauküchen, Badezimmermöbel
Einbruchschutz und Isolationen
Reparaturen und Servicarbeiten

Schreinerei GmbH Innenausbau
 Spitzstrasse 10 9034 Eggersriet
 071 8772522 www.schreinerei-bischof.ch

SAMSTAG, 6. FEBRUAR
EGGERSRIETER
FASNACHT

IM GEMEINDESAAL
 BEGINN 20.00 UHR
 MIT PROGRAMM

SUPER TANZMUSIK

KINDERUMZUG:
 SO, 7. FEBRUAR, 14⁰⁰ UHR
 BEIM SENIORENZENTRUM
 wird unterstützt durch
 Verkehrsverein Eggersriet-Grub

RAIFFEISEN

Samariter
 Samariterverein Grub SG

Nothilfekurs in Grub SG

Samstag, 13. Februar 2010
 08.00 Uhr – 12.00 Uhr

Samstag, 20. Februar 2010
 08.00 Uhr – 17.00 Uhr

Besitzen sie Kenntnisse in den lebensrettenden Sofortmassnahmen?
 Kennen sie das neue internationale ABCD-Schema?

Ausgebildete Ersthelfer können in Notfällen 1. Hilfe leisten
 bis professionelle Hilfe eintrifft.

Für den Führerausweis ist der Nothilfekurs Voraussetzung.

Jeder kann helfen lernen!!!

Ort: Mehrzweckhalle Gruberhof, Grub SG

Kosten: Fr.150.—

Anmeldung: Iris Angehrn, Sonnenttalstr. 18, 9036 Grub SG
 Tel: 071 891 54 04 E-Mail: iris@blockbau.ch

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

So war das Wetter Dezember 2009

Der erste Tag ehrte den Namen des Wintermonats. Ganztägiger Schneefall, Nebel und Temperaturen im Nullgradbereich brachten eine Schneehöhe von 42 cm. Wie auf Bestellung war der Zweite sonnig und klar und der abendliche Vollmond strahlte sein Licht in romantischer Fülle auf unsere verschneite Landschaft. Der darauffolgende Tag war, obwohl bereits ein hoher Cirrusstratus aufzog, mehrheitlich sonnig und die steigenden Temperaturen zeigten Tauwetter an. Am Nachmittags dieses Tages erreichte das Thermometer bereits 5,7 °C und um Mitternacht setzte leichter Regen ein und reduzierte bis zum folgenden Tag die Schneehöhe um ca. 10 cm. Die durch das Barometer angekündigte Hochdrucklage brachte in den kommenden Tagen Tauwetter mit wechselnder Bewölkung. Der Sechste war mit einer maximalen Tagestemperatur von 9,8 °C der wärmste Tag der ersten Monathälfte. Nun setzte ein Gemisch von Schnee und Regen ein, das bis zum Vormittag des achten Tages anhielt. Die Temperaturen hielten sich während dieser Zeit tagsüber zwischen drei und fünf Grad und hielten sich während der Nacht im Nullgradbereich. Die mässigen Temperaturen und der Regen liessen bis zum Zehnten den Boden wieder ausapern. Das Barometer erreichte zu diesem Zeitpunkt den Höchststand von 1021,5 mb, sank dann kontinuierlich und in kleinen Schritten wieder ab. Nun folgten zwei nebelige Wintertage mit Schneefall und einer bissigen Bise. Auch war wieder eine Schneedecke von ca. 14 cm zu messen. Bis zum Zwanzigsten herrschte rauhes Winterwetter mit frostigen -15,3 °C als Minimaltemperatur. Zwischenzeitlich hatte sich die Schneedecke auf über 50 cm geweitet. Am 21. Tag setzte das in Mitteleuropa bekannte Weihnachtstauwetter ein. Der durch eine Südostaulage entstandene Föhn reduzierte die Schneehöhe in wenigen Stunden auf 23 cm und um 23.00 Uhr dieses Tages zeigte das Thermometer 5,2 °C. Zudem konnte an diesem Abend ein aussergewöhnliches Wetterphänomen beobachtet werden. Obwohl der Föhnwind mit um die 40 km/h keine besondere Stärke zeigte, bildeten sich auf den schneebedeckten Abhängen und Hausdächern kleine, schmale Schneewalzen, welche aufgerichtet und in unzähliger Masse mehrere Meter durch den Schnee getrieben wurden. Die Föhnlage hielt weiter an und der erwartete Sturm hielt sich in der Nacht auf den 25. mit einer Spitze von 72 km/h in schadloser Grenze. Die höchste Temperatur stieg während dieser Nacht auf 12,8 °C an und an den Schattenstellen der Nordhänge liessen sich nur noch wenige Schneereste ausmachen. Daraufhin war es bis Silvester mild und regnerisch. Die Niederschlagsmenge betrug im Dezember insgesamt 72,3 mm (Vorjahr 68,2 mm).

Der «decem» war der Zehnte

Und mit dieser Monatszahl war nach dem römischen Kalender das Jahr zu Ende. Nach dem julianischen Kalender fiel die Wintersonnenwende auf den 25. Tag. Dieser wurde – zum Geburtstag der Sonne – als Tag der Geburt von Jesu Christi angelegt. Allerdings ist der kürzeste Tag mit dem niedrigsten Sonnenstand, der 21. Dezember. Diese Tatsache wurde im gregorianischen Kalender als solche festgesetzt. Auf der germanischen Seite unseres Erdteiles wurde der Dezember als Christmond, Heiligmond, Wolfsmond (Licht wird durch Dunkelheit verschlungen) bezeichnet. Die älteste deutsche Benennung lautet Heiligmanoth (Heiligmonat). Das Leben zieht sich in das warme Haus zurück, um die aufgesparten Arbeiten zu verrichten. Das Thema Gesundheit war auch in alten Zeiten ein Begriff vermehrter Kümmernis. So wird vom «Hundertjährigen Kalender» empfohlen, sich während diesem Monat mit Kleidern, Speis und Trank besonders warm zu halten und jeglichen Aderlass zu vermeiden. Zum Gedeih der Natur wünschte man sich aber Eisblumen und eine ordentliche Schneedecke. Thermometer und Barometer werden nun mit vermehrter Aufmerksamkeit beobachtet. Die winterliche Hochdrucklage bringt nun stilles Wetter und oft schleichen graue Nebelzüge durch die Täler, bilden auch Rauhreif an Bäumen und Sträuchern und verzaubern das Landschaftsbild in einer Form, welche nur die Natur zu Schaffen vermag. Klirrend kalte Nächte bescheren dem Betrachter einen prächtig leuchtenden Sternenhimmel. Noch ein kurzer Blick auf den Wetterablauf im Zusammenhang mit alten Wetterregeln: So ist der einschlägigen Literatur zu entnehmen, dass die Tage zwischen dem 6. und 8. Dezember regelmässig durch ein mildes Westwindwetter bestimmt werden. Am Sechsten des vergangenen Dezembers wurde eine maximale Tagestemperatur von 9,8 °C gemessen. Die darauffolgenden Tage waren bis zum Zehnten regnerisch und mild. Bei Eintritt dieses Regelfalles soll es bis zum 21. täglich kälter werden. Auch diese, über 400 Jahre alte Wetterregel traf im vergangenen Jahr zu, zumal bis zum Zwanzigsten rauhes, kaltes Winterwetter vorherrschte. Ebenso setzte das, durch milde Westwinde verursachte Weihnachtstauwetter ein. Der darauffolgend zu erwartende Kälteeinbruch blieb im vergangenen Dezember jedoch aus. In diesem Zusammenhang sollen die einst – und mancherorts auch heute – beachteten Dezember-Lostage nicht unerwähnt bleiben. Als die wichtigsten werden die sechs Tage vor und sechs Tage nach Neujahr benannt, wobei jede Tageswitterung für das Monatswetter des kommenden bzw. angelaufenen Jahres steht. Ob sich aus diesen Lostagen das tatsächliche Wettergeschehen orakeln lässt, wurde durch namhafte Meteorologen untersucht. Auf die Ergebnisse dieser Überprüfungen werden wir an dieser Stelle zu einem anderen Zeitpunkt zurückkommen, zumal diese den Rahmen dieses Beitrages sprengen würde.

Der Gruber-Wetterfrosch wünscht den Leserinnen und Lesern des BLICKPUNKTs gute Gesundheit und viele schöne und glückliche Tage im Jahr 2010. Er meldet sich ab der Februar-Ausgabe mit anderen, interessanten Berichten rund ums Wetter zurück.

Bruno Alder

für alle Schreinerarbeiten,
Einbauschränke, Küchen,
Glas- Reparaturen,
Parkettböden,
Isolationen,
Umbauten

e-mail: alderholz@bluewin.ch

Büro und Privat:

Krenne
9405 Wienacht
071 891 56 03

Werkstatt:

Haufen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

Wärme aus der Natur

Tel. 071 898 89 40

EWH

Innovative Wärmesysteme

Elektro ! Telematik ! Energie ! Wärme

www.ewh.ch

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

www.ref-grub-eggersriet.ch

Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58
Pfrn. Tania Guillaume:
Tel. 078 897 97 86

Thema im Februar: Kleiner Einblick in grosse Themen des Briefes an die Korinther.

Es scheint unbestritten, dass Paulus von Tarsus der Gründer der christlichen Gemeinde in Korinth gewesen ist. Dort traf er Aquilas und Priskilla, die wie er Zeltenbauer sind. Mit ihnen geht er jeweils am Samstag in die Synagoge und erklärt dort den Juden seine persönliche Begegnung mit Jesus. Viele Juden können diese Vision nicht aushalten und geben es dem Apostel zu spüren. Auch Griechen, denen er persönlich begegnet, erzählt er von seinem Erlebnis mit Jesus, dem Messias. Ein Teil der Juden und Griechen lässt sich überzeugen und so entsteht die erste christliche Gemeinschaft in Korinth, ausserhalb der Synagoge.

Korinth war damals eine wichtige Stadt von ungefähr 36000 Einwohnern. Dank ihren beiden Häfen erlebte die Stadt einen wirtschaftlichen und kulturellen Aufschwung. Dies war nicht ohne Konsequenzen auf die Religion!

Monatsspruch: Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des heiligen Geistes ist, der in euch wirkt und den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört?
1. Korinther 6,19

Gottesdienste

Sonntag, 31. Januar

10.00 Uhr Pfrn. Tania Guillaume
Kinderecke in der Kirche
Thema: *Die Berufung der Jünger*
(Mk 1, 14-20, Joh 1, 35-39a)

Sonntag, 7. Februar

10.00 Uhr Pfrn. Tania Guillaume
Kinderecke in der Kirche
Zielstrebig durch's Leben
(1. Kor 9, 24-27)

Sonntag, 14. Februar 9.30 Uhr, Gottesdienst im Pfarrhaus Eggersriet

Pfrn. Tania Guillaume
Das Hohelied der Liebe
(1. Kor 13, 1-13)

Sonntag, 14. Februar 19.00 Uhr Lob-Preis Gottes- dienst in der Kirche Grub AR,

Pfrn. Tania Guillaume
Thema: *Mk 1, 14-20*

Sonntag, 21. Februar

10.00 Uhr Pfrn. Tania Guillaume
Kinderecke in der Kirche
Ein Leib, aber viele Glieder
(1. Kor 12, 12-14, 26-27)

Sonntag, 28. Februar Familiengottesdienst

10.00 Uhr Pfrn. Tania Guillaume
Kinderecke in der Kirche
*Die Kirchgemeinde: ein
prächtiger Bau* (1. Kor 3, 5-15)

Gottesdienste am Freitag- nachmittag

Freitag, 5. und 19. Februar,
14.15 Uhr, Cafeteria des
Alterswohnheims Weiherwies

Ökumenisches Abendgebet

Im Februar: Letzter Mittwoch im
Monat, 19.30 Uhr, kath. Kirche
Eggersriet

Seniorenachmittag

Dienstag, 23. Februar,
14.15 Uhr, Cafeteria des
Alterswohnheims Weiherwies

Kinderkirche / Sonntagschule

Sonntag, 14. Februar
Thema: „Wer ist Jesus?“
9.15 – 11.30 Uhr, Pfarrhaus
Eggersriet, Fahrmöglichkeit:
9.00 Uhr, Pfarrhaus Grub AR

Teenie-Club

19.30 – 21.30 Uhr, Dorfstübli
13. Februar: Disco-Abend
20. Februar: Mini-Heissluft-
ballone im Eigenbau
27. Februar: Hairdesign mit
Profis!

Glaubenskurs

**Donnerstag-Abend, 19.00 –
20.30 Uhr Pfarrhaus Grub AR**
Tania und Philippe Guillaume
Thema: Christliche
Glaubensbekenntnisse

Offenes Dorfstübli

Am Donnerstagnachmittag ist
jeweils das Dorfstübli offen für
Kaffee mit Kuchen.

15.15 Uhr – 18.00 Uhr

Veranstaltungen

Januar 2010

- 31. Appenzeller Winter; Medea Trio** Aula Oberstufenschulhaus
Wolfhalden 11.00 Uhr

Februar 2010

- 2. Kontaktstunde mit der Gemeindepräsidentin**
Gemeindekanzlei Grub AR 16.30 – 17.30 Uhr
- 3. Stamm Einwohnerversammlung**
Restaurant Hirschen 20.00 Uhr
- 3. Unentgeltliche Rechtsberatung**
Gemeinde Heiden ab 17.00 Uhr
- 6. Eggersrieter Fasnacht; Maskenball**
Gemeindsaal Beginn: 20.00 Uhr
beim Seniorenzentrum
- 7. Eggersrieter Fasnacht; Kinderumzug**
Start: 14.00 Uhr
- 12. Inserateannahmeschluss für den Blickpunkt Februar 2010**
- 13. Nothilfekurs in Grub SG**
MZH Gruberhof 8.00 – 12.00 Uhr
- 14. Appenzeller Winter; Lotus String Quartet**
Hotel Linde Heiden 16.00 Uhr
- 20. Nothilfekurs in Grub SG**
MZH Gruberhof 8.00 – 17.00 Uhr
- 20. Konzert Röräheizär Rorschach**
Metzgerei Fuchs, Grub 15.30 Uhr
- 20. Häädlerfasnacht; Kinderfasnacht**
Kursaal Heiden 14.00 – 17.00 Uhr
- 21. Häädlerfasnacht; Fasnachtsumzug**
bei der Sägerei
Sonderegger Start 13.44 Uhr
- 22. Eisenabfuhr**
- 22. Häädlerfasnacht; Blochmontags-Maskenball**, Kursaal Heiden 19.30 Uhr
- 23. Seniorennachmittag**
Cafeteria 14.15 Uhr
- 24. Keramikkurs Raku**, Töpferei E. Bleiker Grub SG 19.00 – 22.00 Uhr
- 27. Keramikkurs Raku**, Töpferei E. Bleiker Grub SG 13.00 – 16.00 Uhr

März 2010

- 3. Hauptversammlung Einwohnerversammlung** Restaurant Hirschen 20.00 Uhr
- 6. Keramikkurs Raku**, Töpferei E. Bleiker Grub SG 11.00 – 16.00 Uhr
- 6. Appenzeller Winter; Chansons d'Amour** Hotel Linde Heiden 20.00 Uhr
- 7. Abstimmungssonntag**
- 21. Appenzeller Winter; Cello-Rezital** Restaurant Bären Grub 16.00 Uhr
- 31. Anmeldefrist Prämienvorstellung 2010**

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48, **Manuela Schläpfer**, E-Mail: blickpunkt@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif!

Sie fahren zum **Preis von Fr. 38.-**
(ab 1. März 2010 Fr. 35.-)

einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Kaufen Sie eine unpersonliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

s'Witztröckli

De Hannes bäd wieder emool wele i d Schtadt abi. D Frau bäd nöd schuuli de Guete ghaa, as er i dem schöne Wätter uuszoge ischt. Er wör au gschieder debää wärche, bäd zonem gsääd. Jono, er ischt denn gliich ggange. Woner am Obet häächoo ischt, bäd si gfröget: «Soo, wie isches gsii i de Stadt?»

«Joo, nöd so böös», bäd de Hannes gsääd, «änn bäd me no gsääd, i bei scho no en eerbare Charakterbopff». «Jää, ond doo, häschd gwösst, wa da ischt?», bäd d Frau wele wösse. «Nää», bäd de Hannes gsääd, «äbe banis nöd rächt gwösst, abe i banem doo zor Sicherheit no ääs an Grend häri ggee».

De Lehrer seid zom Karli: «Du bischt en chlinne Tommbopff. Wääschd worom as i der da säg?» Do mäant de Karli: «Jo, wili nöd so gross bi wie Sie.»

Senden Sie Ihren Lieblingswitz zur Veröffentlichung an: blickpunkt@grub.ch

Editorial

Liebe Gruberinnen und Gruber, die letzten Volksabstimmungen vom November 2009 haben schweizweit eine grosse Angst vor dem Islam offenbart. Meinerseits verstehe ich jedoch immer noch nicht, wie das Verbot des Minarettbaus das «Problem» des Islams lösen soll. Aus meiner Sicht liegt die Wurzel des Problems tiefer. Mein letzter Libanonaufenthalt hat mir vor Augen gehalten, dass die grosse Herausforderung des 21. Jahrhunderts meiner Meinung nach ist, mit jeglichem Fundamentalismus in allen Religionen umzugehen.

Die seelische Quelle des Fundamentalismus speist sich aus einer urgründigen Angst. Das Evangelium hingegen ist eine fröhliche Botschaft, frei von Angst, im Vertrauen auf unseren Schöpfer, der unser aller Herr ist. Jesus Christus ruft uns deshalb aus manipulativen Bindungen heraus, weil er das Leben ist und das Leben will. Mit dieser Botschaft dürfen (oder sollen?) wir leben und frei von Angst handeln.

Doch wie können wir von dieser Angst loskommen und wieder Zuversicht in Gottes Fürsorge gewinnen? Hier ist jeder an seinem Ort gefragt. Als Pfarrerin arbeite ich auf allen Ebenen, von der Schule bis zum Konfirmandenunterricht und kirchlichen Anlässen wie z. B. unseren Glaubenskurs. So üben wir differenziertes Denken und einen im besten Sinne, dem Leben dienlichen kritischen Glauben. Dieser Glaube an Gott und solches Vertrauen sind uns ein Licht auf unseren Wegen, das vor Finsternisse wie Ignoranz und Angst schützt, wie ein Leuchtturm. Übrigens: Leuchtturm heisst auf Arabisch Minarett.

Tania Guillaume, Pfarrerin

Frist

für Kommissionsrücktritte

Rücktritte aus gemeinderätlichen Kommissionen sind gemäss Art. 31 Abs. 1 der Gemeindeordnung bis zum 31. März 2010 an den Gemeinderat Grub, Gemeindekanzlei, 9035 Grub AR Dorf 60, einzureichen.

Überprüfung

Gemeindeorganisation

Die Eingabefrist zur Volksdiskussion und Vernehmlassung zur Überprüfung der Gemeindeorganisation Grub AR ist am 22. Januar 2010 abgelaufen. Fünf Einwohner/innen und eine politische Organisation haben die Gelegenheit wahrgenommen, die vom Gemeinderat gestellten Fragen zu beantworten. Die vorgeschlagenen Massnahmen werden grossmehrheitlich unterstützt. Der Gemeinderat dankt den Teilnehmern der Volksdiskussion für die wertvollen Stellungnahmen.

Hans-Jürg Schär, alt-Ratschreiber, wird die Eingaben auswerten. An einer der nächsten Gemeinderatssitzungen wird der Gemeinderat abschliessend über die einzelnen Massnahmen befinden und diese verabschieden. Für diejenigen Massnahmen, für die eine Änderung der Gemeindeordnung erforderlich ist, wird der Gemeinderat den Termin für die Volksabstimmung festlegen.

Gemeinderat

Keine weiteren Amtrücktritte

Ausser dem Rücktritt von Gemeinderat Roger Egli sind keine weiteren Rücktritte aus Ämtern, welche durch Urnenwahl bestimmt werden (Kantonsrat, Gemeinderat, Gemeindeschreiber, Rechnungs- und Geschäftsprü-

funktionkommission sowie Vermittler) eingereicht worden.

Ein Dank gilt deshalb an alle Mandatsträger für die engagierten und wertvollen Dienste, die sie für die Öffentlichkeit leisten.

Die Ergänzungswahl in den Gemeinderat findet am 11. April 2010 statt.

Revidierte

Ortsplanung Grub

Die Volksdiskussion zur revidierten Gruber Ortsplanung ist am 18. November 2009 abgelaufen. Insgesamt sind 18 Eingaben zur Revision der Ortsplanung eingegangen. Diverse Stellungnahmen sind zur Weilerzone Frauenrüti eingereicht worden. Im Weiteren sind dem Gemeinderat Eingaben zu

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.

51. Jahrgang, Nr. 532

IMPRESSUM

Redaktion: Erika Streuli, Gemeindepräsidentin
Katharina Zwicker, Gemeinderätin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Abstimmung

G E M E I N D E G R U B A R
Einfach schön!

Gemeindeverwaltung

Telefon 071 891 17 48
Fax 071 891 33 31
Postkonto 90-799-2
E-Mail info@grub.ch
Homepage www.grub.ch

Abstimmungsvorlagen vom 7. März 2010

Eidgenössische Volksabstimmung

- Verfassungsartikel über die Forschung am Menschen
- Tierschutzanwaltschaft-Initiative
- Berufliche Vorsorge: Anpassung des Mindestumwandlungssatzes

Kantonale Volksabstimmung

- Baukredit zur Umnutzung der Liegenschaft Zeughaus Herisau

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt

Samstag, 6. März 2010 18.00 - 19.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei
Sonntag, 7. März 2010 9.00 - 11.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Vorzeitige Stimmabgabe

Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor dem Abstimmungssonntag während den ordentlichen Bürozeiten der Gemeindekanzlei. Über die Möglichkeiten der erleichterten Stimmabgabe orientiert der Stimmausweis, welcher allen Stimmberechtigten zugestellt wird.

den Bauentwicklungsgebieten «Gewerbezone» in der Ebni und «Wohnzone» im Dicken, eine neue Weilerzone in der Ebni, eine Aufzonierung «W3 plus» bei Mehrfamilienhäusern in der Weiherwies sowie die Erweiterung des Fusswegnetzes Verbindung Halten-Hinterriemen zugestellt worden.

Der Vorprüfungsbericht des Departements Bau und Umwelt von Appenzell Ausserrhoden zur Ortsplanungsrevision liegt nun ebenfalls vor. Die Ortsplanungskommission wird über die Eingaben aus der Volksdiskussion und über den Vorprüfungsbericht beraten und dem Gemeinderat Antrag stellen.

Immo-Messe

Bauprojekt am Mattenbach

Mit der Überbauung der gemeindeeigenen Bauparzelle «Am Mattenbach» befasst sich seit einiger Zeit ein Projektteam. Geplant sind drei Mehrfamilienhäuser mit je sechs Wohneinheiten im Holzbausystem mit neuartiger Konstruktion, modernster Technologie und Minergiestandard. Dieses Wohnprojekt ist entstanden mit Unterstützung von «Bauen und Wohnen» und der Initiative von intosens AG, Zürich und InterUrban AG, Zürich.

Das innovative Wohnbauprojekt wird an der Immo-Messe, die vom 19.

bis 21. März 2010 in den OLMA-Hallen 9.0 und 9.1 in St. Gallen stattfindet, präsentiert. Am Samstag, 27. März 2010 werden am Wohnprojekt interessierte Personen nach Grub eingeladen, um sich von den Fachpersonen detailliert informieren zu lassen. Die Angaben über Zeit und Ort werden an der Immo-Messe, auf der Homepage der Gemeinde Grub oder in zusätzlichen Publikationen zu erfahren sein.

Elektra

Sanierung und Erweiterung

der Transformatorstation Dorf und der Messstation Weiherwies (Messstelle SAK)

Gemeinderat Roger Egli hat die Firma IBG B. Graf AG, Engineering, St. Gallen, beauftragt, eine Zustandsstudie über die Trafostation Dorf zu erstellen. Die Trafostation Dorf wurde von der damaligen Elektrikorporation Grub vor ca. 100 Jahren erstellt. Im Jahr 1966 wurde die bestehende Turmstation um den bis heute bestehenden Anbau erweitert. Das Alter der Bausubstanz ist von der Aussenseite deutlich zu erkennen. Die heutige Anlage genügt betreffend Versorgungssicherheit und Betrieb von elektrischen Anlagen gemäss (Bedienen und Arbeiten an elektrischen Anlagen unter Spannung oder in der Nähe von unter Spannung

stehenden Teilen) den heutigen Anforderungen bei Weitem nicht mehr. Bezüglich Berührungsschutz besteht ebenfalls ein grosses Gefahrenpotenzial, weshalb die Anlagen nur noch mit zusätzlichen persönlichen Schutzmitteln bedient werden.

Da die Versorgungssicherheit im Dorf bei einem Störfall gefährdet ist, aber auch ein grosses Gefahrenpotenzial beim Bedienen der Anlagen besteht, hat der Gemeinderat beschlossen, die Trafostation Dorf in diesem Jahr zu sanieren. Mit dieser Sanierung soll die Mittelspannungsanlage neu in die Messstation Weiherwies auf dem Reserveplatz neben der Schaltanlage der SAK, eingebaut werden. Die Versorgungssicherheit der Elektra Grub wird damit in Zukunft erheblich erhöht. Zusätzlich soll die Leitung bei der Bauparzelle «Am Mattenbach» ab der Messstation Weiherwies unterirdisch verlegt werden. Diese Leitungsverlegung wird mit der Überbauung der Bauparzelle «Am Mattenbach» notwendig.

Gemäss Kostenschätzung ist für die gesamte Sanierung mit einem Kostenaufwand von Fr. 445'000.- zu rechnen. Der Gemeinderat hat die Firma IBG B. Graf AG Engineering, St. Gallen, mit der technischen Bearbeitung der Sanierung beauftragt.

Sanierung alte Dorfstrasse Schlussabrechnung

Der Gemeinderat hat den Auftrag für die Sanierung der alten Dorfstrasse an der Mai-Sitzung 2009 der Firma Stutz AG, Bauunternehmung, Speicher zum Preis von rund Fr. 163'000.- erteilt. Mit der Sanierung der alten Dorfstrasse wurde am 28. September 2009 begonnen. Sie dauerte rund vier Wochen. Da die Sanierung vor Wintereinbruch durchgeführt werden musste, wurde auf die Erweiterung der bestehenden Parkplätze bei der Gemeindekanzlei infolge von zwei Einsprachen verzichtet. Der Gemeinderat hat die Schlussabrechnung mit einem Kostenaufwand von Fr. 134'300.- genehmigt.

Postautofahrplan Beschwerden

Verschiedentlich haben sich Einwohnerinnen und Einwohner beim Gemeinderat gemeldet und ihren Unmut zum neuen Postautofahrplan mitge-

teilt. Der Gemeinderat hat dies zur Kenntnis genommen. Die geäusserten Anliegen werden mit den zuständigen Stellen analysiert. Der Gemeinderat wird alles unternehmen, um Verbesserungen im Postautofahrplan erwirken zu können. Erste Kontakte haben bereits stattgefunden.

Kontaktstunde mit der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli:
Montag, 8. März 2010
von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Grub zählte Ende Januar 2010

**1009 Bewohnerinnen
und Bewohner**

Zuzüge im im Januar 2010

**Graf Raphael und Graf-Graf
Christine**, Rüti 188
Lima Correia José Eduardo,
Weiherwies 375
**Wolff Müller von Blumencron
Christian und Müller von
Blumencron Ina-Elisabeth mit
Moritz Christian**, Dicken 473

Bewilligte Baugesuche

Bauberschaft: Skilift
Grub-Kaien AG, René Lanker,
Säge 80, 9035 Grub AR
Bauvorhaben: Container als
Provisorium für die Skisaison
2009/2010
Baugrundstück: Parz. Nr. 462,
Unterlenden

Prämienverbilligung 2010 in der Krankenversicherung

Aufgrund des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) werden den Versicherten in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen Prämienverbilligungen für die obligatorische Krankenpflegeversicherung gewährt. Durch die Verbilligung der Prämien soll den anspruchsberechtigten Personen ein angemessener Versicherungsschutz zu finanziell tragbaren Bedingungen gewährleistet werden.

Anspruchsberechtigung

Anspruch auf die Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden, wenn sie die Voraussetzungen der kantonalen Gesetzgebung

erfüllen und einem vom Bund anerkannten Versicherer angeschlossen sind. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen Gesamtanspruch auf die Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2010.

Die Prämien von Kindern und jungen Erwachsenen in Ausbildung werden für untere und mittlere Einkommen zu 100 Prozent verbilligt.

Anrechenbaren Prämien

Für die Berechnung des Anspruchs auf die Prämienverbilligung sind Richtprämien massgebend. Der Regierungsrat hat diese für das Jahr 2010 wie folgt festgelegt:

Richtprämie für Erwachsene
Fr. 2'874.- pro Jahr

*Richtprämie für minderjährige
Kinder* Fr. 648.- pro Jahr

Richtprämie für Auszubildende
Fr. 2'487.- pro Jahr

Eckdaten für die Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2010 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2008.

Am 8. Dezember 2009 hat der Regierungsrat den Selbstbehalt für das Jahr 2010 auf 24 Prozent des anrechenbaren Einkommens festgelegt.

Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämien und Selbstbehalt.

Im Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (EG zum KVG) sind die Obergrenzen für einen Anspruch auf Prämienverbilligung festgehalten.

Sonderfälle

Bezügerinnen und Bezüger einer Ergänzungsleistung zur AHV/IV (inkl. Familienangehörige) wird die Prämienverbilligung zusammen mit der Ergänzungsleistung ausgerichtet. Der Gesamtbetrag entspricht mindestens den Richtprämien.

Personen, die von den Sozialdiensten der Gemeinden unterstützt werden, erhalten die Prämien im Rahmen der Richtprämien. Selbständig besteuerte Lernende und nicht erwerbstätige Studierende haben zusammen mit den unterhaltspflichtigen Eltern einen gemeinsamen Anspruch auf die Prämienverbilligung. Diese wird aufgrund der Einkommen und Vermögen aller Beteiligten berechnet.

Auszahlung

Der Kantonsrat von Appenzell Ausserrhoden hat anlässlich seiner Sitzung vom 14. September 2009 beschlossen, dass künftig die Auszahlung der individuellen Prämienverbilligung (IPV) direkt an die Versicherer erfolgen wird (Art. 24 Abs. 1 neues EG zum KVG). Das bedeutet, dass bereits die IPV für das Jahr 2010 an die Krankenversicherer ausbezahlt wird. Der bisher gewohnte Ablauf der Prämienverbilligung muss deshalb geändert werden.

Ablauf (neu ab 2010)

Die Antragsformulare müssen wie bisher ausgefüllt oder bei automatischer Zustellung kontrolliert und ergänzt werden.

Die Antragsformulare werden zusammen mit einer Kopie der definitiven Berechnungsmittelteilung (Staats- und Gemeindesteuern) oder Steuerrechnung für das Jahr 2008 und Kopien sämtlicher für das Jahr 2010 gültigen Krankenversicherer-Policen der Familie auf der AHV-Gemeindezweigstelle des Wohnortes eingereicht. Liegt noch keine definitive Steuerveranlagung für das Jahr 2008 vor, ist das Antragsformular ohne diese Beilage einzureichen. Sie kann nachgereicht werden.

Ab Mai 2010 werden die notwendigen Daten der verarbeiteten Anträge durch die Ausgleichskasse Appenzell Ausserrhoden an die entsprechenden Krankenversicherer geschickt. Diese werden in der Folge eine Anpassung der noch offenen Krankenkassen-Grundprämien vornehmen.

Antragsstellung/Frist

Die Antragsformulare müssen **bis spätestens 31. März 2010** eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Personen, welche nicht automatisch einen Antrag zugestellt bekommen, können ein Formular bei der AHV-Gemeindezweigstelle beziehen oder auf unserer Website herunterladen: www.ahv-iv-ar.ch

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gerne Ihre AHV-Gemeindezweigstelle oder Sie finden detaillierte Informationen auf unserer Website: www.ahv-iv-ar.ch

Erinnerungen

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht in den nächsten Ausgaben ausgewählte Aufsätze aus dem Buch «Grub – eine geschichtliche Darstellung» von Walter Züst und Oskar Kleger.

Das Buch ist zum Preis von Fr. 40.- erhältlich auf der Gemeindekanzlei Grub AR.

Grosse Wasservorkommen beim Weiher und im Riemen

Bereits im Jahre 1947 waren im Gebiet Weiher Wassergrabungen vorgenommen worden, die ein gutes Resultat ergaben. Es fiel dem Stimmbürger deshalb nicht schwer, einen Kredit von Fr. 72'000.- für Quelfassung, Reservoir und Pumpwerk zu bewilligen. Um die Finanzierung dieser ergiebigen Wasserfunde vorteilhafter zu gestalten, wurde der Verkauf von Wasser an die Gemeinden Lutzenberg und Rehetobel beschlossen. Im Jahre 1949 genehmigte der Stimmbürger zudem einen Kredit von Fr. 53'250.- für die Hydrantennetzerweiterung ins Gebiet Rüti. Die Erfolge spornten zu neuen Taten an. Bohrungen im Gebiet Riemen ergaben eine Zufluss von 165m/l, für den Fr. 68'000.- zur Erstellung von 2 Filterbrunnen bewilligt wurden. Diese grossen Wasserzuläufe veranlassten die Behörde, weitere Verkäufe von Trinkwasser an Wolfhalden und Rehetobel zu unterbreiten, welche genehmigt wurden. Damit war ein grosses Versorgungsnetz geschaffen worden, ohne dabei die Gemeinde in grosse Schulden stürzen zu müssen. In echt freundschaftlicher Weise liess man die angrenzenden vorderländischen Gemeinden an unserem Wasserreichtum partizipieren, eine Haltung, die ihren Abschluss mit der Bildung der Wasserversorgungskorporation Vorderland im Jahre 1965 erhielt.

*Versenkung eines Brunnenschachtes.
Von links: Einige Bauarbeiter, Werner
Mattenberger, Robert Bodenmann,
Baumeister Ernst Züst, Hermann
Bischof, Feuerwehr-Kdt.*

*Der damalige Präsident der
Wasserversorgung, Hans Eugster,
Frauenrüti, besichtigt die Fundstelle.*

Ostermontag, 5. April 2010

Friedensweg im Appenzeller Vorderland

Wanderung von Walzenhausen nach Heiden, mit Gedenkstationen zu Menschen von hier, die sich gegen Krieg und für Menschen auf der Flucht eingesetzt haben. In Heiden Begegnungen mit Asylsuchenden, Bericht aus Jemen von Martin Amacher, Delegierter des Internationalen Roten Kreuzes und Abschluss beim Dunant-Denkmal zum 100. Todesjahr des ersten Friedensnobelpreisträgers mit Yvonne Steiner, Autorin.

KRIEG UND
FLUCHT

FRIEDENSWEG IM
APPENZELER VORDERLAND
IM 100. TODESJAHR VON HENRY DUNANT
OSTERMONTAG 5. APRIL 2010 9:45–17 UHR

Nähere Informationen:

www.sosos.org, info@sosos.org und
Telefon 071 790 03 71

Verschlechterung des öffentlichen Verkehrs

Seit dem 13. Dezember 2009 ist der neue Fahrplan Heiden-Eggensriet-St. Gallen-Engelburg, Linie 120, gültig.

Bis Eggensriet Post hat sich nichts geändert. Aber in Eggensriet kehrt ein Teil der Kurse wieder um und fährt zurück nach St. Gallen. Einzelne Kurse fahren weiter nach Heiden, aber ohne Fahrgäste, als «Dienstfahrt». Wir in Grub AR/SG haben so weniger Verbindungen als früher. In Grub SG hat sich eine IG gewehrt und Unterschriften gesammelt.

Anstatt den ÖV auszubauen wird in den Randregionen abgebaut. Wenn wir eine attraktive Wohngemeinde sein wollen, dürfen wir diesen Abbau nicht einfach so hinnehmen. Also, liebe Gruber/innen, meldet euch und schreibt, wie ich es getan habe, an die folgenden verantwortlichen Stellen:

- Gemeindeverwaltung Grub:
erika.streuli@grub.ch
- Departement Volks- und Landwirtschaft,
Departementssekretär Herrn Gildo Da Ros:
gildo.daros@ar.ch
- Postauto Schweiz AG, Leiterin Fahrgastmanagement,
Andrea Reichmuth:
andrea.reichmuth@postauto.ch

Reto Braunwalder, Ochsenwiese 541

Schule

Olympische Winterspiele 2010 in Grub

Die Nationalhymne ertönte auf dem Pausenplatz, der Fackelträger brachte das Olympische Feuer in die Mitte der Athleten; die Winterspiele 2010 in Grub waren eröffnet!

Mit einem sportlichen Aufwärm Tanz starteten die Schülerinnen und Schüler

der Schule Grub AR am 9. Februar in den diesjährigen Wintersporttag. Bei eisigen Temperaturen und Sonnenschein massen sich die Kinder in altersdurchmischten Gruppen in diversen Disziplinen. Dabei repräsentierten sie eine Nation und sammelten an den verschiedenen Posten Punkte für ihr Land. Die Schülerinnen und Schüler stellten

ihr Können unter anderem beim Schneeballweitwurf, Bobrennen und verschiedensten Stafetten unter Beweis. Besonders stolz waren aber alle auf die 18 Schneetürme, die mit Länderflagge gekennzeichnet in der Mitte der Fussballwiese glitzerten. Gegen kalte Hände gab's in der Zwischenpause heissen Punsch.

Am Nachmittag hatten die Kinder die Wahl zwischen Ski-, Snowboard- und Schlittensfahrten. Vom Bischofsberg in Heiden bis zu den Hängen in Grub genossen alle einen amüsanten Nachmittag.

Damit ein solcher Tag so kurzfristig organisiert und reibungslos über die Bühne gehen kann, ist viel Engagement und Flexibilität notwendig. Ich möchte an dieser Stelle allen Helferinnen und Helfern noch einmal ganz herzlich für ihren Einsatz danken. Nächstes Jahr gerne wieder so!
Andrea Fabr

Wintersportlager 2010 in Scuol

1. Sekundarklassen Schule Wolfhalden/Grub

In der zweiten Januarwoche, vom 11. bis 15. Januar 2010, fand das Wintersportlager der beiden 1. Sekundarklassen der Oberstufe Wolfhalden/Grub AR statt.

Um sieben Uhr war die Besammlung bei der Post Wolfhalden. Als sich alle 39 Personen mit Skimaterial in das Postauto gequetscht hatten, fuhren wir los nach Rheineck. Da angekommen stiegen wir in den Zug. Das nächste Mal umsteigen mussten wir in Landquart. Dort gab es eine direkte Verbindung nach Scuol im Unterengadin. Wir durften unsere Koffer Frau Lüthi übergeben, die diese ins Lagerhaus brachte. Danach fuhren wir mit der Gondel auf den Berg. Oben schnallten wir unsere Ski oder Snowboards an, gingen mit unseren Skileitern auf die Piste und fuhren bis 16.00 Uhr. Wieder im Dorf angekommen, gingen wir zum Skibus und fuhren 10 Minuten lang bis zur äussersten Haltestelle und mussten dann völlig fertig vom ganzen Reisestress noch 20 Minuten bis zum Lagerhaus laufen. Dann durften wir endlich unsere Zimmer beziehen. Nacht gab es um 20.00 Uhr: «Spaghetti funghi, pomodore und cinque-pi».

Zu essen gab es an den folgenden Tagen sehr Köstliches:

- Dienstag: Riz Casimir
Dessert: Geburtstagskuchen für Leiter Beni
- Mittwoch: Äpler Maccaroni
Dessert: Fruchtsalat
- Donnerstag: Gemüsesuppe mit Wienerli
Dessert: Apfel- und Birnenfladen

Am Montag nach dem Essen erzählte uns Valentin von seiner Spielidee. Zwei Dinosaurier wurden die ganze Woche lang unter die Leute gemischt. Sie waren an Klüpperlis befestigt. Man musste die Dinos unauffällig jemand anderem an die Kleider hängen während diese Person sie trug. Diejenigen, die den Dino am Ende der Woche hatten, mussten geschminkt und in der Badehose raus in den Schnee und eine Orange essen. Nach dem Nacht mussten wir jeden Tag die Ämtli erledigen, die unseren Gruppen zugewiesen waren. Um 23.00 Uhr war Nachtruhe. Wir gingen jeden Tag ski und snowboarden. Jede Skigruppe durfte an einem Tag mit den Bigfoots fahren. Es gab drei Ski- und drei Snowboardgruppen. In allen Gruppen war der Spass mit inbegriffen, vor allem bei schönem Wetter. Wettermässig hatten wir am Dienstagmorgen und den ganzen Donnerstag beson-

ders grosses Glück. Ausser kleineren Unfällen ist nichts passiert. Am letzten Tag putzten wir das Haus und gingen danach in Zweiergruppen auf einen, von Herrn Tobler vorbereiteten, Orientierungslauf. Am Schluss führte er uns zum Thermalbad im Dorf, wo wir etwa zwei Stunden verweilten und uns von den ganzen Strapazen entspannten. Wir liefen nachher vom Bad aus zum Bahnhof, wo wir unsere Ski, Snowboards und unser Gepäck holten und im Zug verstauten. Danach stiegen wir natürlich selbst auch noch ein und fuhren wieder nach Hause.

Es war eine supermegamässigultragalaktischcoole, tolle aber anstrengende Woche!

Wir danken denen, die es uns möglich gemacht haben, dieses tolle Abenteuer zu erleben.

Jessica Selhofer, Geena Gasser und Klasse 1E und 1G

KURSPROGRAMM

März 2010 – September 2010

THEATERABEND „Was ihr wollt“

Komödie von William Shakespeare

Freitag, 12. März 2010

17.30 Uhr Nachtessen (fakultativ)

19.00 Uhr Einführung (fakultativ)

19.30 Uhr Besuch der Aufführung

im Stadttheater St. Gallen, Kosten Billett Fr. 38.--

Einführung Fr. 5.--, Nachtessen individuell, zu Lasten der Teilnehmenden

BACKEN: VERSCHIEDENE BROTE, GESCHENKE AUS DEM OFEN

Barbara Tschirky, 22. April und 29. April 2010,

19.00 - 22.00 Uhr, Schulhaus Gerbe, Heiden,

Kurskosten Fr. 110.-

LET'S TALK ENGLISH - Englisch

Konversation

Corina Schmid-Maddalena, 8 Mittwochabende

ab 28. April 2010, vierzehntäglich,

19.00 - 20.30 Uhr, Schulhaus Dorf, Heiden,

Kurskosten Fr. 190.--

SPANISCH KONVERSATION

Cristina M. Brunschwiler, 10 Dienstagabende ab

20. April 2010, 20.00 - 21.30 Uhr, Schulhaus

Dorf, Heiden, Kurskosten Fr. 220.-

(exkl. Kursunterlagen)

THE LAZY GARDENER

„Wie man sein Glück im Garten findet“

Remo Vetter, Geschäftsführer A. Vogel

Gesundheitszentrum, Donnerstag, 22. April

2010, 19.30 Uhr, Evang. Kirchgemeindehaus,

Heiden, organisiert durch „aktiv in Heiden“

Kosten Fr. 10.-

GRUNKURS GLASPERLEN DREHEN

Marjo Wenk, 4. und 11. Mai 2010,

19.00 - 22.00 Uhr, Keramik Atelier Robert Wenk,

Unterdorf 368, 9044 Wald, Kurskosten Fr. 150.-

WOLFHALDEN IN FRÜHEREN ZEITEN

Ernst Züst, lokaler Historiker,

Samstag, 12. Juni 2010, 9.00 – 11.00 Uhr,

Dorfkern Wolfhalden / Museum, Kosten Fr. 15.-

NATURJODEL

Nika Bär, Samstag, 19. Juni, 10.30 - 17.00 Uhr,

Schulhaus Dorf, Heiden,

Kurskosten Fr. 130.--

ERLEBNISWEG HONIGBIENE –

EINE ABENDWANDERUNG IN REHETOBEL

Emanuel Hörler, Biologe & Imker,

Montag, 21. Juni 2010, 19.00 - 21.30 Uhr,

Rehetobel, Treffpunkt Gemeindezentrum,

Kurskosten Fr. 10.- plus Kollekte für Erlebnisweg

KAJAKFAHREN

Priska Lämmli, Samstag 07. August 2010,

13.00 - 15.30 Uhr, Appenzell, an der Sitter,

Kurskosten Fr. 50.-

KRÄUTERSALBEN

Luisa Hochreutener, Heilpraktikerin,

Dienstag, 24. August 2010, 18.30 - 22.00 Uhr,

Schulhaus Lutzenberg,

Kurskosten Fr. 60.- (exkl. Materialkosten)

ARMBRUSTSCHIESSEN

Markus Eugster, Donnerstag 9. September 2010,

18.00 - 20.00 Uhr, Armbrustschützenverein

Rheineck, Kurskosten Fr. 12.--

NATURJODEL FORTSETZUNGSKURS

Nika Bär, Samstag, 25. September 2010,

10.30 - 17.00 Uhr, Schulhaus Dorf, Heiden,

Kurskosten Fr. 130.--

LERNFESTIVAL 10. / 11. SEPTEMBER 2010

DIE SCHWEIZ LERNT 24 STUNDEN

Im Vorderland mit der Weiterbildung AR
Vorderland

SLACKLINE, DIE MODERENE ART AUF DEM SEIL ZU TANZEN!

Matt Gehri, Slacker

Samstag, 11. September 2010, ganzer Tag

kostenlos

Anmeldefrist jeweils 14 Tage vor Kursbeginn (wenn nichts anderes vermerkt)

Informationen und Anmeldung beim Sekretariat Weiterbildung AR Vorderland:

Alexandra Breu, Hinteres Werd 2, 9410 Heiden

071 891 71 41, sekretariat@webvorderland.ch, www.webvorderland.ch

Kontonummer für Gönnerbeiträge: Raiffeisenbank Heiden, **PC-Konto: 90-9682-9, IBAN CH20 8101 2000 0011 2037 0**

Rätsel

Höhenzug am ZH-See	Dessert Schreibutensil			Wasser-vogel unruhig	schmal, knapp nochmals			Buch der Bibel Lilien-gewächs	Zwischenzeit		Fuss-hebel	
								5				
Boden, Fundament			2									Küchen-gewürz
unrund rollen												
Weltraum					8	Söller Abk. f. e. Himmels-richtung					10	
			kleine schwed. Insel					eh. brasil. Fussballer vornehme Frau				
												Schmie-deblock
vielseitig. Köhner Zch. f. Eisen			ungefähr in Kennt-nis gesetzt					4	Grunz-ochse (j=i) ital: Zeitalter			
		12			gezierte Haltung	Weichei, Feigling finn. See					11	
röm. Autor † um 25 v. Chr. Tonart					Hafen-damm					Lotterie-schein		frz: Sommer
US-Erfin-der † 1931 Planet								Heil-pflanze Bestien				
					weibl. Schwein Räuber Mz.					Himmels-richtung		
Schwierig-keit, Hem-mung Mz.											6	
gegen (griech.)						engl: es Abk. f. d. Rettungs-flugwacht						
		9						unge-bräucht				
N-afrik. Hptst.			Fläche Zch. f. Radium									13
Virus, Ver-ursacher Bergkamm												3
						Wiesen-grund						

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Lösung Seite 12

MALER FÄH
Wellness für Sie und Ihr Haus

MALER FÄH
Im Ried 26 | 9034 Eggersriet
telefon +41 (0)71 245 95 03
mobile +41 (0)77 437 30 47
www.maler-faeh.ch
info@maler-faeh.ch

Renovationen | Fassaden | Naturfarbe | Tapeten | Ölfarben

Die günstigste Werbung: Ein Inserat im Blickpunkt!

Inserate- sowie Textannahme-schluss für die März-Ausgabe von **Blickpunkt Grub** **Freitag, 12. März 2010**. Später eintreffende Inserate und Beiträge können nicht mehr berücksichtigt werden!

VEREIN DORFBIBLIOTHEK GRUB / AR

Öffnungszeiten
Samstag: 9.00 bis 11.00 Uhr

Buchtipps vom Februar 2010

Kuckero, Ulrike
„Alice im Mongolenland“
mit Bildern von Maja Bohn

Wir freuen uns auf ihren Besuch!

Bibliotheksteam Grub AR

Bruno Alder

für alle Schreinerarbeiten,
Einbauschränke, Küchen,
Glas- Reparaturen,
Parkettböden,
Isolationen,
Umbauten

e-mail: alderholz@bluewin.ch

Büro und Privat:

Krenne
9405 Wienacht
071 891 56 03

Werkstatt:

Haufen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

Wir beraten Sie kompetent

Tel. 071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewh.ch

Sämtliche Malerarbeiten
Fassadenrenovierung
Tapezierarbeiten
Schriften + Schilder
Plasticarbeiten

Bruno Rossi Malergeschäft

Postfach
9044 Wald AR
Tel. 071 877 24 67
Natel 079 365 84 80

Von der Gestaltung
bis zur Postaufgabe
alles aus einer Hand

EUGSTER DRUCK AG
Bernhard Eugster
Asylstr. 16, 9410 Heiden
Telefon 071 891 18 20
Telefax 071 891 21 79
info@eugsterdruck.ch

Briefbogen
Broschüren
Couverts
Flyer
Postkarten
Farbkopien
Kataloge

Blickpunkt Grub

Redaktion: Erika Streuli, Gemeindepräsidentin
Katharina Zwicker, Gemeinderätin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

APPENZELLER WINTER

CHANSONS D'AMOUR — EDITH PIAF

Kerstin Heiles singt Chansons von Edith Piaf
Maria Reiter, Akkordeon
Claire Pasquier, Klavier

**HEIDEN
SA 6. MÄRZ
20.00 UHR**

HOTEL LINDE

APPENZELLER WINTER

CELLO - REZITAL BENJAMIN NYFFENEGGER

Johann Sebastian Bach: Suiten für Violoncello
Nr. 1 in G-Dur, BWV 1007
Nr. 2 in d-Moll, BWV 1008
Nr. 3 in C-Dur, BWV 1009

**GRUB AR
SO 21. MÄRZ
16.00 UHR**

RESTAURANT BÄREN

Eintritt Erwachsene Fr. 25.- / Schüler Fr. 10.-

Kartenreservation Tel: 071 891 26 19, Email: appenzellerwinter@bluewin.ch oder Konzertkasse

Kamerun – Cameroun – Camerun

Weltgebetstag 2010
 Journée mondiale de prière 2010
 Giornata mondiale di preghiera 2010

Freitag, 5. März 2010, 19.00 Uhr
 Kirche Grub SG

Weltweit feiern wir die von Frauen in Kamerun
 Ausgewählte Liturgie.

Das Vorbereitungsteam freut sich auf viele Mitfeiernde. Anschliessend gemütliches Beisammensein bei Kaffee und Kuchen im Gruberhof.

Barockmusik
 zum Karfreitag
 2. April 2010

Reformierte Kirche Grub
 17:00 Uhr

Blockflöte: Annina Stahlberger
 Blockflöte: Claudia Heinisch
 Cello: Gerhard Oetiker

Eintritt frei
 Kollekte

**Abschied und Willkomm
 im Alterswohnheim Weiherwies**

Kürzlich wurde im Alterswohnheim Weiherwies, Grub, Leiterin Heidy Schönenberger verabschiedet. «Sie war für uns ein Glücksfall!» lobte Heinz Keller als Präsident der Genossenschaft und hiess mit Edith Jung die Nachfolgerin willkommen.

In den 1970er Jahren wagte Grub einen zukunftsorientierten Schritt, indem das abseits vom Dorf gelegene Gemeindebürgerheim aufgegeben wurde. 1977 konnte in Zentrumsnähe ein modernes Alterswohnheim mit gesamt 27 Kleinwohnungen eröffnet werden. Eigentümerin der Gebäude ist die Gemeinde und für den Heimbetrieb ist die «Genossenschaft Alterswohnheim Weiherwies» zuständig.

Fast zwölf Jahre Verantwortung getragen

«Am 15. Juni 1998 hat die vorher in Teufen tätige diplomierte Heimleiterin Heidy Schönenberger die Leitung in der Weiherwies übernommen», blendete Heinz Keller anlässlich der Verabschiedung zurück. «Was die Leiterin von ihren Mitarbeiterinnen verlangte, lebte sie ihnen vor. Pünktlichkeit, Sauberkeit, effiziente Arbeitsweise und immer wieder Zuwendung zu den Pensionärinnen und Pensionären waren ihr ein tiefes Anliegen. Wir haben Frau Schönenberger als nimmermüde Allrounderin kennen gelernt, die sich in allen Bereichen des Heims tatkräftig engagierte. Fachkompetenz bewies sie aber auch in der Administration und in den Finanzen, und leere Wohnungen konnten dank ihres Einsatzes rasch wiederbelegt werden. Namens des Verwaltungsrates und der ganzen Heimfamilie danke ich Heidy Schönenberger herzlich und wünsche ihr für die Zukunft alles Gute.»

Krankenschwester und Pflegedienstleiterin

Mit Heidy Schönenbergers Verabschiedung wurde Edith Jung als Nachfolgerin herzlich willkommen geheissen. Heinz Keller: «Wir haben uns aus einer Reihe von Bewerbungen für sie entschieden. Frau Jung ist ausgebildete Krankenschwester und arbeitete zuletzt in einem Alters- und Pflegeheim als Pflegedienstleiterin.» Zur nahen Zukunft des Heims Weiherwies hält Keller fest, dass ein Ausbau der Pflege und damit die Erweiterung zum Alters- und Pflegeheim bis BESA-Stufe 3 vorgesehen sei.

Die Nachfolge der nach fast 12 Jahren scheidenden Heimleiterin Heidy Schönenberger (rechts) im Gruber Alterswohnheim Weiherwies hat dieser Tage Edith Jung angetreten. Bild und Text: Peter Eggenberger

Kinderartikelbörse

Am Samstag 20. März 2010 findet im Kursaal Heiden wieder die traditionelle und beliebte Kinderartikelbörse statt. Es werden saubere und gut erhaltene Frühlings- und Sommerkinderkleider sowie Spielsachen und Kinderartikel wie Autositze, Velohelme, etc. verkauft.

Eine Kaffeestube lädt zum gemütlichen Zusammensein ein. Für die Organisation ist die «Gruppe Junge Familien» der Frauengemeinschaft Heiden verantwortlich. Die Börse ist auch eine praktische Gelegenheit nicht mehr gebrauchte, aber noch gut erhaltene Kinderartikel zu verkaufen. Die nicht verkauften Artikel können am Ende der Börse wieder mitgenommen oder für ein Hilfswerk in Rumänien gespendet werden.

Annahme:

Freitag, 19. März, 17.30 bis 19.30 Uhr

Verkauf:

Samstag, 20. März, 9.00 bis 10.30 Uhr

Für Fragen: Alexandra Breu
Telefon 071 891 71 41

GEMEINDE GRUB AR

Einfach schön!

**An der Immo-Messe vom
19. bis 21. März 2010 in
den OLMA-Hallen 9.0 und 9.1
in St. Gallen**

**Ein ganz grosses Dankeschön
an die Firma Ruedi Bischof AG,
Baugeschäft**

**für ihre Weihnachtsspende,
anstelle von Kundengeschenken.**

Ruedi Bischof half unserem Heim nicht nur mit Spenden, sondern auch mit guter Beratung und ausgezeichnete Arbeit seit vielen Jahren.

Zum angefangenen Jahr wünschen wir allen Glück und Segen.

Danke vielmals.

Luzia Majolet mit Team und Kinder

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

März. Rosental. Das Kino.

Kinamol:

Di 2.3. 14:15

Fr 5.3. 20:15

Sa 6.3. 20:15

Fr 12.3. 20:15

Sa 13.3. 17:15

Sa 6.3. 17:15

So 14.3. 19:00

So 7.3. 15:00

So 14.3. 15:00

So 21.3. 15:00

So 7.3. 19:00

Sa 13.3. 20:15

Cinéclub:

Mi 10.3. 20:15

Kinamol:

Di 16.3. 14:15

KinoKLAPP:

Mi 17.3. 14:15

KinoTeens:

Fr 19.3. 20:15

Sa 20.3. 17:15

Sa 27.3. 17:15

So 28.3. 15:00

Sa 20.3. 20:15

So 21.3. 19:00

Sa 27.3. 20:15

Fr 26.3. 20:15

So 28.3. 19:00

Kinamol:

Di 30.3. 14:15

Hannes Friedli

Bergauf, bergab

Die Dokumentation über ein Jahr der Bergbauernfamilie Kempf, die als Sippe mit drei Generationen eine althergebrachte Form der Landwirtschaft pflegt. Schweiz, 2008. **Ab 6 Jahren – Deutsch**

It's complicated

Jane (Meryl Streep) hat zu ihrem Ex-Gatten ein kumpelhaftes Verhältnis. Das ändert sich schlagartig, als die alte Liebe wieder aufflammt und gleichzeitig ein liebenswerter Architekt ihr Avancen macht. Kommt hinzu, dass ihr Ex eigentlich wieder verheiratet ist... **Ab 14 Jahren – Deutsch**

Albert Schweitzer

ist mit der Gründung des Spitals von Lambarene einer der angesehensten Wohltäter der Menschheit. Als er 1949 den Kampf gegen die Atombombe unterstützt, gerät sein Lebenswerk zwischen die politischen Fronten des Kalten Krieges. Ein dramatisches Biopic. **Ab 12 Jahren – Deutsch**

Kuddelmuddel bei Pettersson & Findus

Die liebenswerten Geschichten vom alten Pettersson und seinem Kater Findus gehen weiter: Findus findet es ungerecht, dass er nicht alles darf, was die Erwachsenen dürfen. Als er so gross wie der Alte ist und Pettersson klein, ist es auch nicht recht. **Ab 6 Jahren – D**

Bright Star

Die Liebesgeschichte zwischen der Schneiderin Fanny und dem jungen Dichter John Keats ist von Jane Campion so mitreissend inszeniert, dass man glatt vergisst, dass die wahre Romanze vor 200 Jahren stattfand. **Ab 12 Jahren – E/d/f**

Persepolis

Marjane Satrapi aus Teheran hat mit diesem, in schwarz-Weiss-Bildern gehaltenen, autobiografischen Zeichentrickfilm eine eindrückliche Chronik der reaktionären islamischen Revolution in Iran geschaffen. **Ab 16 Jahren – F/d**

Sabrina

Die vormals unscheinbare Tochter des Chauffeurs verdreht dem Sohn des Industriellen mühelos den Kopf, bringt ihn so vom vorgezeigten Weg in eine arrangierte Ehe ab und durchbricht damit mühelos Klassenschranken. USA, 1961. **Ab 8 Jahren – Deutsch**

KinoKLAPP:

Mi 17.3. 14:15

Erik im Land der Insekten

Erik sollte in der Schule einen Vortrag über Insekten halten. Aber er weiss nichts über die kleinen Krabbeltiere. Da lässt ihn ein Zauber selber auf Insektengrösse schrumpfen... **Ab 6 Jahren – Deutsch**

Avatar

Jake Sully reist als hybrides Wesen zum entfernten Planeten Pandora mit dem Ziel, die einzigartigen Rohstoffe auszubehalten. Die schöne Eingeborene Neytiri macht den Eroberer mit ihrer natürlichen Kultur bekannt und bringt ihn damit von der Verfolgung seiner rücksichtslosen Pläne ab. **Ab 12 Jahren – D**

Wolfig mit Aussicht auf Fleischbällchen

Erfinder Flint Lockwood hat endlich eine richtig gute Erfindung gemacht: Eine Maschine, die aus Wasser Essen machen kann. Weil das Gerät im Himmel landet, regnet es fortan Fleischbällchen, Pasta und Pudding. Grundsätzlich heiter. **Ab 6 Jahren – Deutsch**

Der grosse Kater

Bundespräsident Kater (Bruno Ganz) erwartet hohen Besuch aus dem Ausland. Eine Intrige macht ihm bewusst, dass auch er seinen Aufstieg nicht nur seiner Beliebtheit und Weitsicht verdankt... **Ab 12 Jahren – D**

A Serious Man

Wenn die Coen-Brüder eine Geschichte erzählen, ist das grosse Scheitern immer mit inbegriffen. So auch bei Larry Gopnik, einem amerikanischen Professor, dessen beschauliches Leben den Bach runter geht, als seine Frau die Scheidung einreicht. Ein rabenschwarzes Stück. **Ab 14 Jahren – E/d/f**

Ein Schweizer namens Nötzli

Walter Roderer brilliert in der Verwechslungskomödie als biederer Buchhalter und Gelegenheitstäter, der stets in bester Absicht handelt. Schweiz, 1988. **Ab 8 Jahren – Deutsch**

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Die Raiffeisenbank Heiden

mit Geschäftsstellen in Speicher, Wolfhalden und Wald AR kann auf ein sehr erfreuliches Geschäftsjahr zurückblicken. Das Volumen im Kundengeschäft ist überdurchschnittlich gestiegen. Der Neubau in Heiden überzeugt.

Die Bilanzsumme stieg deutlich um über 32 Mio. Franken auf 342,3 Mio. Franken, was einer Zunahme von 10,5% entspricht. Aufgrund unserer Kompetenz und dem Bedürfnis grosser Bevölkerungsschichten nach einem vertrauenswürdigen und sicheren Partner sind weitere 580 Mitglieder im 2009 unserer Bank beigetreten. Die Raiffeisenbank Heiden zählt somit 4717 Mitglieder.

Rekord im Hypothekengeschäft – Markante Steigerung bei den Kundengeldern

Trotz vorsichtiger Kreditsprechung, erreichten die Hypothekenausleihungen eine Rekordzunahme von 31,5 Mio. Franken und stiegen auf 261,1 Mio. Franken. Dies entspricht einem Wachstum von 13,7%. Wiederum mussten wir keine Wertberichtigungen vornehmen. Dies, weil wir nur Objekte finanzieren, welche in unserem Marktgebiet liegen und die wir persönlich besichtigt haben. Mit einem Neugeldzufluss von über 33 Mio. Franken erreichten wir bei den Kundengeldern einen neuen Höchststand von 313,8 Mio. Franken. Dies entspricht einer Steigerung von beachtlichen 11,8%.

Gute Ertragslage

Die Ertragslage 2009 weist ein sehr erfreuliches Ergebnis aus. Trotz rückläufiger Zinsmarge konnte der Erfolg aus dem Zinsengeschäft um 8,4% gesteigert werden. Es resultiert ein Betriebsertrag von 5,49 Mio. Franken gegenüber 5,05 Mio. Franken im Vorjahr.

Der Bruttogewinn 2009 beträgt 1,6 Mio. Franken und liegt um 442'000 Franken tiefer als im Jahr 2008. Die Aufstockung des Mitarbeiterbestandes verursachte bei den Personalaufwendungen eine Zunahme von 32%. Der Sachaufwand ist um 386'000 Franken gestiegen. Dies ist auf unseren Neubau in Heiden und die Geschäftskreiserweiterung in Speicher und Trogen zurückzuführen. Für die Bildung von stillen Reserven stehen insgesamt 1,3 Mio. Franken zur Verfügung, wodurch das Eigenkapital der Raiffeisenbank weiter gestärkt wird. Insgesamt erzielte unsere Bank einen Jahresgewinn von 258'536.08 Franken (Vorjahr 203'270.46 Franken).

Neuer Standort des Hauptsitzes in Heiden

In Heiden konnten wir am 7. November 2009 den neuen Standort an der Werdstrasse 1 in Heiden feierlich einweihen. Das grosse Interesse der Bevölkerung am Tag der offenen Tür freute uns sehr. Gut 2000 Personen haben von der Möglichkeit profitiert, unsere Bank zu besichtigen. Mit dem Personalausbau werden wir auch der grossen Nachfrage von Neukunden gerecht.

Raiffeisenbank Heiden Genossenschaft
Jürg Baumgartner, Vorsitzender der Bankleitung

Heiden, 21. Januar 2010

Wie anlegen? Vereinbaren Sie jetzt ein Beratungsgespräch.

Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um zu investieren? Oder um Ihre Anlagen neu auszurichten? Sicher ist: Ein Gespräch lohnt sich auf jeden Fall. Wir freuen uns auf einen Termin mit Ihnen.
www.raiffeisen.ch/anlegen

Raiffeisenbank Heiden
Werdstrasse 1, 9410 Heiden
Tel. 071 898 83 60
Fax 071 898 83 61

Geschäftsstellen in Speicher,
Wolfhalden und Wald AR

RAIFFEISEN

GV Freitag, 9. April 2010, erstmals an zwei Orten

Über weitere Details zum Geschäftsjahr 2009 werden die Genossenschafterinnen und Genossenschafter an der Generalversammlung vom Freitag 9. April 2010 informiert. Erstmals findet diese an zwei Standorten statt. Die Mitglieder von Speicher und Trogen werden in Speicher mittels Satellitenübertragung miteinbezogen.

Wir verstehen Gebäude

Sanitär | Spenglerei | Flachdächer | Kernbohrungen

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi, Dorf 48
9427 Wolfhalden, T +41 71 891 26 37

ALPIQ

Sport · Spiel · Spass

Jeden Freitagabend findet in der Turnhalle Grub AR eine sportliche Gruppe zusammen.

Ab 18.30 bis 20.00 Uhr werden unter der Leitung von Tobias Rechsteiner verschiedene Sportaktivitäten ausgeübt.

Es fehlen uns leider noch einige Teilnehmer.

Hast du Lust auf Fussball, Volleyball, etc.?

Bist du mindestens 16 Jahre alt, dann melde dich unter 078 895 58 96 bei Tobias Rechsteiner.

Lösung von Seite 9

Blickpunkt Grub

Wo Ihre Inserate-Werbung für wenig Geld die gewünschte Wirkung bringt!

Senioren Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer im Rentenalter an den gemeinsamen Mittagstisch ein. Wöchentlich, jeweils am Dienstag, offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen, ein feines Mittagessen einzunehmen. Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie diesen Tag.

Wo	Cafeteria im Alterswohnheim
Wann	jeden Dienstag
Preis	10.– Franken pro Person
Anmeldung	bis spätestens am Vortag Frau Edith Jung Telefon 071 898 83 20

Auf ein reges Interesse freuen sich der Gemeinnützige Verein Grub AR und die Heimleitung

Mütter/Väterberatung pro juventute Appenzeller Vorderland

Die Beratungen finden nur noch in Form von Hausbesuchen statt.

telefonische Anmeldung unter der Nummer 071 740 02 85

Die Beratungsstelle in Heiden (Altersheim Quisisana) kann jeden Dienstag besucht werden
14.00 Uhr – 15.00 Uhr
auf Anmeldung

15.00 Uhr – 17.00 Uhr
ohne Anmeldung

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden, Tiefenau 8, Tel. 071 740 02 85

NEU IN WOLFHALDEN!

tschu-tschu
Flexible Kinderkrippe Wolfhalden

Termine, aber noch keinen Babysitter?
Dann sind wir die Richtigen!

Schauen sie doch einfach vorbei
oder rufen sie uns an: 079 858 21 92

Dorf 5 (beim Kirchplatz) · 9427 Wolfhalden AR
www.tschu-tschu.ch · info@tschu-tschu.ch

Kinder-
betreuung
schon ab
1 Stunde!

Gigatherm Cup

Schüler- und Dorfskirennen mit Sonja Nef

Bei besten Schneebedingungen wurde am Samstag, 13. Februar am Bärenhang der Gigatherm Cup durchgeführt.

Ein besonderes Erlebnis für die jüngsten Teilnehmer war die Schnupperfahrt vor dem Rennen. Sonja Nef fuhr mit Ihnen den Kurs durch.

Sonja liess es sich nicht nehmen, das Rennen der Erwachsenen als Vorfahrerin zu eröffnen.

Beim Rangverlesen konnten alle Teilnehmer einen Erinnerungspreis entgegen nehmen. Besonders gespannt warten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer jeweils auf die Tagesbestzeiten Damen/Herren bei den Snöbern und Alpinen. Die Schnellsten konnten einen Wanderpokal entgegen nehmen.

Ein weiterer Höhepunkt ist auch die Abgabe eines Pokals an die jüngste Teilnehmerin und den jüngsten Teilnehmer.

Am Schluss konnte auch noch ein Pechvogelpreis, gespendet vom Carve Sport Kurt in Heiden, übergeben werden.

Der Skiclub Grub-Eggersriet dankt allen Sponsoren, Helfern und der Skilift Grub-Kaien AG für die tolle Pistenpräparation.

Rangliste Snowboard

Damen

1 Graf	Olivia	1.19.28
		Tagesbestzeit

Knaben 1998 und jünger

1 Keller	Ryan	44.73
2 Braunwalder	Ramon	48.79
3 Schmid	Elias *	1.16.46

Herren

1 Fuchs	Raphael	1.07.08
		Tagesbestzeit
2 Fecker	Roland	1.07.88
3 Forrer	Reto	1.15.08
4 Jung	Basil	1.19.42
5 Graf	Simon	1.19.59
6 Forrer	Timo	1.20.64
7 Eugster	Patrick	1.21.44
8 Keller	Mike	1.27.50
9 Jung	Selim	1.35.82
10 Alther	Christian	1.38.20

* = 1 Torfehler: + 10 sec.

Rangliste Alpin

Mädchen 2004 und jünger

1 Schläpfer	Nina *	1.08.05
2 Fecker	Sina	1.44.63

Knaben 2004 und jünger

1 Fecker	Noah	37.46
2 Engeli	Jan	40.14
3 Lutz	Angelo	2.58.29

Mädchen 2002 und 2003

1 Bilger	Alissa	41.35
2 Schläpfer	Alessia	42.43
3 Breitenmoser	Mirjam	51.05

Knaben 2002 und 2003

1 Fecker	Jan	35.25
2 Szalay	Jordan	36.02
3 Zillig	Dario	39.83
4 Hesse	David	42.62
5 Kolb	Raphael	46.49
6 Scherrer	Diego	58.01
7 Memoli	Yanik *	1.13.21

* = 1 Torfehler: + 10 sec.

Mädchen 2000 und 2001

1 Keller	Anja	30.60
2 Scherrer	Chiara	32.13
3 Liesch	Katja	33.17
4 Eisenhut	Ladina	34.25
5 Breitenmoser	Sonja	36.79
6 Bilger	Jana	40.55

Knaben 2000 und 2001

1 Bischof	David	31.11
2 Brombach	Tristan	33.11
3 Zillig	Adrian	34.26
4 Keller	Ryan	34.91
5 Schmidt	Micha	36.73
6 Nauer	Luca	39.66
7 Schmid	Elias	40.90
8 Petchsai	The	50.88

Mädchen 1997 bis 1999

1 Vetsch	Eliane	1.04.16
2 Breitenmoser	Rahel	1.08.43
3 Braunwalder	Sarina	1.11.40
4 Hesse	Siri	1.14.10
5 Bischof	Arlena	1.17.24
6 Camenzind	Carmen	1.35.43

Knaben 1997 bis 1999

1 Liesch	Dario	1.05.28
2 Keller	Pascal	1.07.22
3 Egger	Fabian	1.07.62
4 Gehrer	Cedric	1.07.81
5 Braunwalder	Ramon	1.09.80
6 Vogler	Gian	1.12.16
7 Eugster	Adrian	1.14.47
8 Künzler	Christoph	1.19.64
9 Jung	Selim	3.00.00

Knaben 1994 bis 1996

1 Jung	Basil	59.30
2 Länzlinger	Fabio	1.00.45
3 Eugster	Patrick	1.00.94
4 Eugster	Marco	1.01.98
5 Eisenhut	Daniel	1.02.27
6 Brombach	Noah	1.04.36
7 Camenzind	Marco	1.08.33

Mädchen

1 Eisenhut	Regula	1.01.15
2 Fuchs	Nadine	1.06.65

Knaben 1980 bis 1993

1 Fuchs	Raphael	51.98
		Tagesbestzeit
2 Riss	Jan	53.05
3 Egger	Andreas	53.86
4 Egger	Patrick	54.78
5 Bischof	Philipp	55.36
6 Egger	Michael	55.47
7 Signer	Christian	57.03

Damen 1979 und älter

1 Keller	Gabi	57.21
		Tagesbestzeit
2 Hohl	Cornelia	1.03.97
3 Schläpfer	Anja	1.05.96
4 Fecker	Claudia	1.08.27
5 Braunwalder	Bea	1.08.99
6 Breitenmoser	Ruth	1.12.26
7 Niederer	Elke	1.13.49
8 Graf	Regula	1.13.52

Herren 1979 und älter

1 Schulz	Rolf	52.15
2 Keller	Martin	53.58
3 Hochreutener	Peter	54.58
4 Hohl	Stefan	55.47
5 Fecker	Roland	59.50
6 Nef	Willi	1.05.76
7 Braunwalder	Reto	1.08.25
8 Gehrer	Felix *	1.24.00

* = 1 Torfehler: + 10 sec.

**Evangelisch-reformierte
Kirchgemeinde
Grub-Eggersriet**

www.ref-grub-eggersriet.ch

**Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58
Pfrn. Tania Guillaume:
Tel. 078 897 97 86**

Gottesdienste

**Sonntag, 28. Februar
Familiengottesdienst**
10.00 Uhr Pfrn. Tania Guillaume
Kinderecke in der Kirche
*Die Kirchgemeinde: ein
prächtiger Bau (1. Kor 3, 5-15)*

**Sonntag, 7. März
09.45 Uhr Gottesdienst in
der Kirche Wolfhalden**
zum Thema „Zivilcourage“, mit
den Konfirmanden aus Grub-
Eggersriet und Wolfhalden,
Pfr. Andreas Ennulat und
Pfrn. Tania Guillaume
*Taufe von Alessio Leandro
Verona*

Interessierte wie auch Fahrer
können sich gerne auf einer Liste
in der Kirche eintragen oder sich
direkt bei Pfrn. Tania Guillaume
melden (Tel. 071 819 17 58)

**Sonntag, 14. März
10.00 Uhr Ökumenischer
Gottesdienst in der kath.
Kirche Grub SG**
zur Aktion 2010 Fastenoper /
Brot für alle. Pfr. Laszlo Szücsi
und Pfrn. Tania Guillaume
Anschliessend sind alle herzlich
zum Suppenessen im Gruberhof
eingeladen.

**Sonntag, 21. März
Familiengottesdienst**
10.00 Uhr Pfrn. Tania Guillaume
Kinderecke in der Kirche

**Palmsonntag, 28. März
Konfirmation**
10.00 Uhr Pfrn. Tania Guillaume
Mitgestaltung durch die
Konfirmanden. Mit der
Musikgesellschaft Eggersriet

**Gottesdienste am Freitag-
nachmittag**

Freitag, 5. und 19. März,
14.15 Uhr, Cafeteria des
Alterswohnheims Weiherwies

Ökumenisches Abendgebet

Letzter Mittwoch im Monat,
19.30 Uhr, kath. Kirche
Eggersriet

Chinderfiir

Samstag, 20. März, 16.00 –
16.30 Uhr, in Kirche Grub AR

Kinderkirche / Sonntagschule

Sonntag, 14. März
Thema: „Wer ist Jesus?“
9.15 – 11.30 Uhr, Pfarrhaus
Eggersriet, Fahrmöglichkeit:
9.00 Uhr, Pfarrhaus Grub AR

Teenie-Club

19.30 – 21.30 Uhr, Dorfstübli
27. Februar: Hairdesign mit
Profis!
6. März: Movie-Inn
(pünktlicher Beginn)
13. März: Disco-Abend
20. März: Gipsbilder gestalten
27. März: Movie-Inn
(pünktlicher Beginn)

Glaubenskurs

**Donnerstag-Abend, 19.00 –
20.30 Uhr Pfarrhaus Grub AR**
Tania und Philippe Guillaume
Thema: Christliche
Glaubensbekenntnisse

Offenes Dorfstübli

Am Donnerstagnachmittag ist
jeweils das Dorfstübli offen für
Kaffee mit Kuchen.

15.15 Uhr – 18.00 Uhr

**Konfirmanden-Unterricht
2010 / 2011
Jahrgänge 1995 (1996)**

Nach der Kirchenordnung erfolgt
die Aufnahme in den Konfirman-
denunterricht nach Abschluss
des 8. Schuljahres. Wir haben
im Januar ein Anmeldeformular
an die Jugendlichen der Jahr-
gänge 1995 (1996) verschickt.
Falls jemand übersehen worden
ist, sind wir Ihnen dankbar,
wenn Sie sich möglichst bald bei
Pfrn. Tania Guillaume melden
(Tel. 071 891 17 58).

**Konzert
in der Kirche Grub AR
Karfreitag, 2. April
17.00 Uhr**

Mitwirkende:
Gerhard Oetiker, Cello
Annina Stahlberger, Blockflöte
Claudia Heinisch, Blockflöte

Konfirmation 2010

Unsere Konfirmation findet am 28. März in der Kirche Grub AR statt. Der Gottesdienst beginnt um 10.00 Uhr.

Drexel Joshua	Vorderlenden 463, Grub AR	Schawalder Andrin	Oberrechstein 276, Rehetobel
Gentsch Angela	Heimatstrasse 4, Eggersriet	Schläpfer Martina	Martinsbruggstr. 33, St. Gallen
Hohl Andrea	Eggmoos 243, Eggersriet	Stolz Severin	Guisanstrasse 51, St. Gallen
Laube Benjamin	Rüti 177, Grub AR	Stucki Vanessa	Vorderlenden 464, Grub AR
Roller Linda	Neuhaus 339, Eggersriet	Sturzenegger René	Steingruben, Eggersriet
Sauder Robin	Halten 510, Grub AR	von Rohr Muriel	Säntisstrasse 8a, Eggersriet

Veranstaltungen

Februar 2010

27. **Keramikkurs Raku**, Töpferei E. Bleiker Grub SG 13.00 – 16.00 Uhr

März 2010

3. **Hauptversammlung Einwohnerverein** Restaurant Hirschen 20.00 Uhr
 5. **Weltgebetstag 2010** Kirche Grub SG 19.00 Uhr
 6. **Keramikkurs Raku**, Töpferei E. Bleiker Grub SG 11.00 – 16.00 Uhr
 6. **Appenzeller Winter; Chansons d'Amour** Hotel Linde Heiden 20.00 Uhr
 7. **Abstimmungssonntag**
 8. **Kontaktstunde mit der Gemeindepräsidentin**
Gemeindekanzlei Grub AR 16.30 – 17.30 Uhr
 12. **Inserate-Annahmeschluss für den Blickpunkt März 2010**
 12. **SPITEX Grub AR**, Mitgliederversammlung Cafeteria Weiherwies 14.30 Uhr
 12.-28. **Wiener-Wochen** Löwen Rehetobel
 20. **Kinderartikelbörse** Kursaal Heiden 9.00 – 10.30 Uhr
 20. **Chinderfiir** Kirche Grub AR 16.00 Uhr
 21. **Appenzeller Winter; Cello-Rezital** Restaurant Bären Grub 16.00 Uhr
 28. **Konfirmation 2010** Kirche Grub AR 10.00 Uhr
 31. **Anmeldefrist Prämienverbilligung 2010**

April 2010

2. **Konzert** Kirche Grub AR 17.00 Uhr
 11. **Abstimmungssonntag**
 20. **Seniorenachmittag** Cafeteria 14.15 Uhr
 24. **Fraue-Z'morgä** Kirche Grub AR 9.00 – 11.00 Uhr

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR
 071 891 17 48, **Manuela Schläpfer**, E-Mail: blickpunkt@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif!

Sie fahren zum **Preis von Fr. 38.-**
(ab 1. März 2010 Fr. 35.-)

einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

s'Witztröckli

Ein Amerikanischer Tourist weilt während längerer Zeit im Appenzellerland in den Ferien.

Er erkundigt sich einmal bei einem Einheimischen, was denn der Ausdruck «Schwein gehabt» bedeuten soll. Der Mann erklärt ihm: «Schwein gehabt bedeutet soviel wie Glück gehabt.» Der Amerikaner wird ein-

mal zu einem fröhlichen Fest eingeladen. Im Laufe des Abends erkundigt sich der Gastgeber beim Amerikaner, wie es ihm gefalle und fragt: «Haben Sie schon mit meiner Tochter getanzt?» Darauf die Antwort des Gastes: «Nein, dieses Schwein habe ich noch nicht gehabt.»

Die Schüler müssen einen Aufsatz schreiben. Thema: Wenn Besuch kommt. Ein Mädchen schreibt: «Wenn bei uns Besuch kommt, rührt die Mutter die ganze Unordnung unter den Couch. Auch mein Vater ist manchmal dabei.»

Senden Sie Ihren Lieblingswitz zur Veröffentlichung an: blickpunkt@grub.ch

Editorial

Liebe Gruberinnen und Gruber, im Mai 1998 haben Sie mich in den Gemeinderat gewählt und mir das Vertrauen geschenkt, die Geschicke der Gemeinde mitzugestalten. Dafür danke ich Ihnen! Wenn ich nun nach zwölfjähriger, interessanter Tätigkeit aus diesem Gremium zurücktrete und auf meine Arbeiten Rückschau halte, tue ich das mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Als Präsident der Feuerwehrkommission waren nebst dem Neubau des Feuerwehrdepots im Riemen eine meiner interessantesten und arbeitsintensivsten Aufgaben die Vorbereitungsarbeiten für den Zusammenschluss der Feuerwehren Heiden, Grub und Eggersriet, welche am 1. Januar 2005 als Regiwehr endeten.

Immer wieder erneute Herausforderungen im Ressort Elektra waren verschiedenste Projekte wie Neubauten oder Sanierungen von Trafostationen und Erneuerungen beim Leitungsnetz, um den erhöhten Anforderungen der heutigen Technik Rechnung tragen zu können. Trotz der ständig anfallenden Erneuerungskosten mit ansprechenden Strompreisen für die Bezüger auch noch Gewinne in der Elektra zu erzielen, war nicht immer einfach. Mit der Strommarktliberalisierung und den immer wieder neuen Bestimmungen hat in den letzten Jahren in diesem Bereich der Aufwand enorm zugenommen. Wenn auch an Wochenenden und an den Abenden vielfach Protokolle zu lesen, Traktanden zu formulieren, Offerten zu prüfen und vieles mehr zu erledigen waren, blieb neben den Ratsgeschäften natürlich auch immer wieder etwas Zeit, die Kameradschaft zu pflegen. Zum Schluss richte ich ein herzliches Dankeschön an meine Familie, die oft zurückstecken musste, an meine Gemeinderatskolleginnen und -Kollegen und an alle Kommissionsmitglieder für Ihre wertvolle Unterstützung sowie an Sie, liebe Einwohnerinnen und Einwohner, die immer mitgeholfen haben, auch unpopuläre Entscheide mitzutragen.

Roger Egli, Gemeinderat

1,2 Mio. Franken gegenüber dem Budget 2009. Der Ertragsüberschuss von gut 125'000 Franken wird dem Eigenkapital zugewiesen, welches damit auf über 1 Mio. Franken ansteigt.

Zum guten Jahresabschluss 2009 haben namentlich die höheren Steuereinnahmen mit einem Betrag von rund 600'000 Franken beigetragen, wovon 330'000 Franken auf die ordentlichen Steuern der natürlichen und juristischen Personen und beinahe 270'000 Franken auf die Spezialsteuern (Grundstückgewinn-, Handänderungs-, Erbschafts- und Schenkungssteuern) entfallen. Bei den technischen Werken wirkte sich der Wechsel der Rechnungsstellung vom hydrologischen Jahr (01.10. bis 30.09.) auf das Kalenderjahr aus. Bedingt durch diesen Systemwechsel sind im Jahr 2009 einmalig 15 Monate in Rechnung gestellt worden und zeigt Auswirkungen auf die Ertragsüberschüsse bei der Elektra, der Wasserversorgung, beim Gewässerschutz und beim Umweltschutz. Zudem trugen auch die tieferen Abschreibungen sowie die geringeren Passivzinsen zum guten Ergebnis bei.

Die Ausgaben der einzelnen Ressorts hielten sich dank konsequenten Sparanstrengungen an die Budgetvorgaben. Mehraufwendungen mussten beim Winterdienst und durch die schulrechtlichen Erlasse, die ab dem Schuljahr 2009/2010 wirksam wurden, hingenommen werden.

Die Investitionsrechnung wurde gesamthaft mit rund 356'000 Franken neu belastet. Über die Verwaltungsrechnung wurden insgesamt gut 900'000 Franken abgeschrieben. Im Finanzvermögen ist eine Abschreibung von 50'000 Franken getätigt worden. Zu den ordentlichen Abschrei-

Gemeinderat

Jahresabschluss 2009

Der Gemeinderat hat an seiner März-Sitzung den äusserst positiven Jahresabschluss 2009 genehmigt. Die Verwaltungsrechnung schliesst bei einem Aufwand von knapp 6,6 Mio. Franken und einem Ertrag von gut 6,7 Mio.

Franken mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 125'612.43 ab. Das Budget rechnete mit einem positiven Saldo von Fr. 29'250.-. Werden die in der Rechnung enthaltenen zusätzlichen Abschreibungen und Rückstellungen von gut 1,1 Mio. Franken berücksichtigt, beträgt der Besserabschluss über

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.

51. Jahrgang, Nr. 533

IMPRESSUM

Redaktion: Erika Streuli, Gemeindepräsidentin
Katharina Zwicker, Gemeinderätin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.-

Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Abstimmung

G E M E I N D E G R U B A R
Einfach schön!

Gemeindeverwaltung

Telefon 071 891 17 48
Fax 071 891 33 31
Postkonto 90-799-2
E-Mail info@grub.ch
Homepage www.grub.ch

Abstimmungsvorlage vom 11. April 2010

Gemeineabstimmung

- Wahl des 7. Mitgliedes in den Gemeinderat

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt

Samstag, 10. April 2010 18.00 - 19.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Sonntag, 11. April 2010 9.00 - 11.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Vorzeitige Stimmabgabe

Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor dem Abstimmungssonntag während den ordentlichen Bürozeiten der Gemeindekanzlei. Über die Möglichkeiten der erleichterten Stimmabgabe orientiert der Stimmausweis, welcher allen Stimmberechtigten zugestellt wird.

bungen von 8 % des Restwertes konnten zusätzliche Abschreibungen von nochmals 8 % sowie individuelle Abschreibungen vorgenommen werden. Die Ertragsüberschüsse des Gewässerschutzes und der Wasserversorgung sind zur Reduktion der Investitionsrechnung verbucht worden. Der von der Elektra erwirtschaftete Gewinn von über 360'000 Franken wurde dem Passivkonto Rückstellungen (Spezialfinanzierung für bereits bekannte Investitionen) der Elektra gutgeschrieben. Für diverse anstehende Sanierungs- und Umbauarbeiten (Flachdach, Garagen, Stationszim-

mer) sind beim Alterswohnheim Weiherwies Rückstellungen von 150'000 Franken gebildet worden.

Neue Gruberin Einbürgerung

Der Gemeinderat und in der Folge der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden haben Elisabeth Barbara Nilles im ordentlichen Einbürgerungsverfahren das Gruber Bürgerrecht verliehen. Der Gemeinderat freut sich über die Einbürgerung und hat die neue Gruber Bürgerin persönlich willkommen geheissen.

Abstimmungsergebnisse vom 7. März 2010

Eidgenössische Volksabstimmung	Ja	Nein
1. Verfassungsartikel über die Forschung am Menschen Stimmbeteiligung: 46.6 %	227	105
2. Tierschutzanwalt-Initiative Stimmbeteiligung: 47.6 %	110	232
3. Berufliche Vorsorge: Anpassung des Mindestumwandlungssatzes Stimmbeteiligung: 46.0 %	73	257
Kantonale Volksabstimmung	Ja	Nein
1. Baukredit zur Umnutzung der Liegenschaft Zeughaus Herisau Stimmbeteiligung: 43.2 %	213	91

Bewilligte Baugesuche

Bauberrschaft: Vera Caroni, Frauenrüti 363, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Heizungsersatz

Baugrundstück:

Parz. Nr. 487, Frauenrüti

Bauberrschaft:

Helen Knellwolf, Steinrieselstr. 84, 9100 Herisau

Bauvorhaben:

Ersatz Zentralheizungsherd

Baugrundstück:

Parz. Nr. 160, Dicken

Bauberrschaft:

Paul und Hildegard Camenzind, Rüti 179, 9035 Grub AR

Bauvorhaben:

Mistlagerplatz mit Überdachung / Zufahrtsstrasse mit Wendepplatz (Kieskoffer)

Baugrundstück: Parz. Nr. 408, Rüti

Kontaktstunde

der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli:

Donnerstag, 8. April 2010

von 16.30 bis 17.30 Uhr im

Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Grub zählte Ende Februar 2010

1006 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge im Februar 2010

Aberger-Walt Frida, Riemen 194

Graber Peter und

Graber-Bompieri Rosmarie,

Weiherwies 412

Reinhardt Remo, Weiherwies 391

Thoma Ernst, Obere Hord 379

Witscherkowsky Franziska,

Dorf 36

Unpersönliches Generalabo Heilbad Unterrechtestein

Die Gemeinde Grub hat sich im letzten Herbst an der Kapitalerhöhung der Mineral- und Heilbad Unterrechtestein AG beteiligt. Unter allen an dieser Kapitalerhöhung beteiligten Gemeinden sind drei Preise verlost worden.

Die Gemeinde Grub hat das Los für ein unpersönliches Generalabonnement für ein viertel Jahr gewonnen und kann somit ab dem 1. April 2010 bis 30. Juni 2010 täglich einer Einwohner-

in oder einem Einwohner kostenlos einen Eintritt in das Heilbad schenken.

Der Tageseintritt kann frühestens 14 Tage vor dem geplanten Besuch des Heilbades kostenlos auf der Gemeindeverwaltung Grub, 071 891 17 48, bezogen oder reserviert werden. Der Tageseintritt ist nur an dem Tag gültig, welcher auf der Tageskarte aufgedruckt ist.

Pro Person wird jeweils nur ein Tageseintritt pro 14 Tage abgegeben. Wird die Tageskarte für den Ausstellungstag bis 16.00 Uhr nicht abgeholt, kann diese frei bezogen werden. Es wird empfohlen, den Tageseintritt telefonisch zu reservieren (Siehe auch Bericht auf Seite 11)

Pflegekinder Gemeinde Grub AR

Für die Aufnahme von Pflegekindern sind die Vorschriften des Bundes in der Verordnung vom 19. Oktober 1977 zu beachten.

Wer in der Gemeinde Grub AR ein Kind für mehr als 3 Monate aufnehmen will, ist verpflichtet, vor der Aufnahme um eine Bewilligung nachzusuchen. Als Pflegekind gilt jedes Kind, das bis zum Schulaustritt oder bis zum 15. Altersjahr nicht von den eigenen Eltern betreut wird. Diese Bestimmung gilt auch für Kinder, welche bei ihren Grosseltern oder anderen Verwandten leben und unentgeltlich gepflegt werden.

Es besteht auch für die Tagespflege eine Meldepflicht. Wer demnach tagsüber regelmässig ein Kind beaufsichtigt, hat sich ebenfalls bei der Pflegekinderaufsicht zu melden.

Die Gesuche sind schriftlich an die Präsidentin der Pflegekinderkommission Grub AR, Frau Jessika Kehl, Salen 247, 9035 Grub AR Tel. 071 891 45 80, zu richten.

Gestützt auf Art. 49 EG zum ZGB können Widerhandlungen gegen die Pflegekinderverordnung mit einer Busse bestraft werden.

Pflegekinderkommission
Grub AR

Grünzeugsammelstelle Grub AR

geöffnet:
Jeden Montag mit ungeradem
Datum von
17.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

Erstmals am
Montag, 19. April 2010
Letztmals am
Montag, 1. November 2010

Dabei ist wie bei der
Kehrichtabfuhr
eine Gebühr zu entrichten!
(Siehe Abfall-Info 2010)

Unerlaubte Ablagerungen
um und im Areal sind verboten
und werden polizeilich
geahndet!

Bauamt 9035 Grub AR

Bild: Bernhard Lutz, Grub

Gemeinsame Medienmitteilung der Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Oberegg AI, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden

Anregungen für den neuen Fahrplan der Postautos

Seit Dezember 2009 ist der neue Postautofahrplan in Kraft. Dieser hat verschiedene Verbesserungen und allgemein mehr Postautokurse für die Benutzerinnen und Benutzer im Appenzeller Vorderland gebracht. «Endlich kann ich mit dem Postauto zur Arbeit fahren und habe keine langen Wartezeiten mehr.» – «Das gibt es doch nicht, bis jetzt hatte ich immer super Anschlüsse und jetzt dieser neue Fahrplan, kein Anschluss mehr und lange Wartezeiten!» Solche und ähnliche Reaktionen über den neuen Postautofahrplan mussten wir dennoch entgegennehmen.

Fazit: Bei jedem Fahrplanwechsel gibt es «Gewinner» und «Verlierer».

Bitte helfen sie mit beim neuen Fahrplan!

Kaum ist der jetzt gültige Fahrplan eingeführt, beginnt schon die Planung des neuen Fahrplans, gültig ab 12. 12. 2010. Damit die Vorderländer Gemeinden ihre Bedürfnisse gegenüber dem Kanton als Besteller der Leistungen schon in der Planung einbringen können, bitten sie die Bevölkerung um Mithilfe. Anregungen zum Fahrplan im Besonderen oder zum öffentlichen Verkehr im Einzelnen sind an die Gemeindekanzlei der Vorderländer Wohngemeinde erbeten. In der Folge werden alle Ideen und Anregungen gesammelt, geprüft und als Gesamtpaket bei den zuständigen Stellen eingebracht. Den Vorderländer Gemeinden ist es ein Bedürfnis, möglichst gute öffentliche Verkehrsverbindungen als wichtigen Beitrag zur Lebensqualität zu erhalten und zu verbessern.

Erinnerungen

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht in den nächsten Ausgaben ausgewählte Aufsätze aus dem Buch «Grub – eine geschichtliche Darstellung» von Walter Züst und Oskar Kleger.

Das Buch ist zum Preis von Fr. 40.– erhältlich auf der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Bautätigkeit bringt neues Leben in die Gemeinde

Durch private und öffentliche Initiative bahnte sich seit dem Jahre 1965 im Gebiet Hord, Vorderdorf und Krähtobel eine Entwicklung im Wohnungsbau an, die im Stande war, den dauernden Rückgang der Einwohnerzahl aufzufangen und eine Zunahme der Bevölkerung zu bewirken. In diesen Neubaugebieten wurden ca. 35 Einfamilienhäuser und 5 Mehrfamilienhäuser erstellt.

Die Einwohnerzahl hat seit dem tiefsten Stand mit 623 Einwohnern im Jahre 1970 merklich zugenommen und ist auf 750 Personen im Jahre 1974 angestiegen. Die rege Bautätigkeit brachte für die Behörde ein reichlich Mass an Arbeit, dem Handwerk und Gewerbe reichlich Arbeit und Verdienst. Die positiven Auswirkungen dieser Entwicklung zeigten sich im Erstarren der Finanzkraft, aber auch in der Belebung der dörflichen Gemeinschaft. Dass dabei das Aussehen des alten Grub verändert wurde, war für manchen bitter, liess sich jedoch nicht vermeiden. Auch im Leben einer Gemeinde ist eben nichts so beständig, wie das Unbeständige. Dies zeigt die Vergangenheit der Gemeinde Grub, dies gilt auch für die Zukunft der Gemeinde Grub.

Postneubau 1975.
Die Schreiners- und Zimmerleute (vlnr.) Walter Zürcher, Ernst Schneider, Arnold Zürcher, Drazic Milos und Hans Rechsteiner.

Maurermeister
Rudolf Bischof,
Vater und Sohn.

Das Dorf Grub im Jahr 1974 von der Fürschwendi aus gesehen, mit den beiden Neubausiedlungen Vorderdorf und Hord.

Neues Buch mit alten Gedichten: «*Seelepflechterli*» erinnert an alle Bahnen im Appenzellerland

Gedichte sind Balsam für die Seele. Das neue Buch «*Seelepflechterli*» mit altvertrauten Gedichten ist ein wertvoller Begleiter durch den Alltag. Erinnert wird u.a. auch an alle Bahnen in beiden Appenzell.

Der in Wasserauen AI aufgewachsene und später in St. Gallen wohnhafte, hauptberuflich in der Versicherungsbranche tätige und inzwischen verstorbene Tonisepp Wyss-Meier hat Bücher wie «*Der Betruf*», «*Trääf ond rääss*» und «*Potztuusig*» verfasst. Für sein letztes Buch «*Seelepflechterli*» hat er aus Appenzeller Kalendern der Jahrgänge 1897 – 2007 Gedichte ausgewählt, thematisch geordnet und im Buch «*Seelepflechterli*» zusammengefasst.

Im kürzlich im Verlag Appenzeller Volksfreund erschienenen Werk hat auch das beliebte Gedicht «*D Appezeller Isebahne*» von Julius Ammann (1881 bis 1962) Aufnahme gefunden. Ein Gedicht, das früher auch in den Gruber Schulstuben gelesen, auswendig gelernt und vor der Klasse oder gar am Examen rezitiert wurde.

«*D Appezeller Isebahne*
hend Charakter, glob mers no.
Jedi macht en ääges Zögli,
ali chönd zor Not devoo.»

In den weiteren Strophen kommen sämtliche Bahnen in beiden Appenzell auf humorvolle Art zur Sprache.

«*Seelepflechterli*», exklusiver Samt-Einband, 262 Seiten, über 180 Gedichte, Fr. 39.–, erhältlich im Buchhandel und beim Verlag Appenzeller Volksfreund, Appenzell

Blickpunkt Grub

Wo Ihre Inserate noch gelesen werden!

RB

Rudolf Bischof AG

Baugeschäft Hord 337 9035 Grub AR
Tel. 071 891 27 66 Fax 071 891 27 89
E-mail rudolf.bischof.ag@bluewin.ch

60 Jahre BAU
Git's öppis zum Baue
chasch'es em Bischof a'vertraue!

**Hochbau • Tiefbau •
Kundenarbeiten • Sitzplätze**

Schule

Betreute ausserschulische Hausaufgabenzeit

Einige Eltern sind mit dem Wunsch nach einer ausserschulischen Hausaufgabenbetreuung an die Schulleitung heran getreten. Hausaufgaben sind in einigen Familien eine Belastung und viele Eltern sind damit überfordert.

Der Gemeinderat Grub AR hat an seiner letzten Sitzung vom 9. März 2010 beschlossen, eine ausserschulische Hausaufgabenbetreuung einzuführen. Wobei die Kosten zu Lasten der Eltern gehen.

Die betreute ausserschulische Hausaufgabenzeit wird an drei Nachmittagen am Montag, Dienstag und Don-

nerstag nach dem Unterricht von 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr angeboten.

Dabei handelt es sich nicht um einen Nachhilfeunterricht, sondern um eine Betreuungszeit, während der die Kinder unter Aufsicht in Ruhe ihre Hausaufgaben erledigen können.

Wenn die Kinder die Hausaufgaben gelöst haben, können sie lesen oder spielen. Wobei darauf geachtet wird, dass noch arbeitende Kinder in ihrer Konzentration nicht gestört werden.

Teilnehmen können alle Schülerinnen und Schüler von der Basis- bis zur Mittelstufe. Die Schule stellt dafür die Räume des textilen Werkens zur Verfü-

gung. Die Eltern verpflichten sich mit der Anmeldung jeweils für ein Semester, wobei die Kinder an allen drei oder auch nur an einzelnen Nachmittagen pro Woche vom Angebot profitieren können.

Die Kosten für drei Einheiten pro Woche betragen pro Kind und Monat Fr. 40.-, für jedes weitere Kind aus der gleichen Familie Fr. 30.-.

Gemeinderat, Schulkommission und Schulleitung sind überzeugt, mit diesem Angebot vielen Eltern die Hausaufgaben mit ihren Kindern zu erleichtern. Wir freuen uns, wenn auch Ihre Kinder von diesem Angebot Gebrauch machen werden.

*Hans-Peter Hotz,
Schulleitung Grub AR*

Handballturnier Heiden 2010

Am 3. März 2010 nahmen je zwei Mannschaften der 3./4. Klasse und der 5./6. Klasse am 14. Vorderländer Schülerhandballturnier in Heiden teil.

Erfolg für die 3./4. Klasse Grub

An einem freien Mittwochnachmittag kämpften die beiden Mannschaften um jeden Ball. Unterstützt von vielen Fans war das Spielen ein Stück leichter und beide Mannschaften erreichten den kleinen Final. Während die Mädchen mit dem 4. Platz das Podest knapp verfehlten, eroberten die Knaben den 3. Platz.

*Für die 3./4. Klasse
Mika Hänsenberger*

5./6. Klasse im Tief

In der 5./6. Klasse gab es zwei Mannschaften mit den zwei Captains Samuel Gimmi und Elias König. Eine Mannschaft spielte in der Wies die andere in der Gerbe Turnhalle. In der Wies war das Glück nicht auf Gruber Seite. In der Gerbe lief es verhältnismässig gut. Unsere Gegner waren uns leider körperlich überlegen, doch allen hat es sehr viel Spass gemacht.

Das Ergebnis lautete: Team Elias König 5. Rang; Team Samuel Gimmi 9. Rang.

*Für die 5./6. Klasse
geschrieben:
Christian Alther,
Fabienne Rechsteiner und
Elias König*

Kündigung des Schulleiters in Wolfhalden

Mit grösstem Bedauern musste die Schulkommission Wolfhalden an ihrer letzten Sitzung von der gesundheitlich bedingten Kündigung des Schulleiters Herrn Stefan Signer auf Ende dieses Schuljahres Kenntnis nehmen. Mit viel Einfühlungsvermögen und grossem Engagement leitete er die Schule Wolfhalden mit ihren 250 Lernenden und 30 Lehrpersonen. Seine Ansprüche an sich selber und an die geleistete Arbeit sind sehr hoch, davon profitiert die Schule Wolfhalden.

Die Schulkommission setzt sich zum Ziel, dass die Schule Wolfhalden keinen Tag ohne Schulleiter ist. Die Stelle wurde darum sofort ausgeschrieben.

*Pius Süess
Schulpräsident Wolfhalden*

Vorbereitungskonzert der MG Grub AR und MGBB Rehetobel

Am 15. und 16. Mai findet in Wolfhalden das kantonale Musikfest statt. Die MG Grub und die MGBB Rehetobel werden sich an diesem Anlass der Konkurrenz aus den Kantonen AR und AI sowie von Gastvereinen stellen.

Weil sich jeder Verein der Juri von der besten musikalischen Seite präsentieren will, ist intensive Probearbeit während der Vorbereitungszeit unerlässlich.

An Register-, Gesamt- und Wochenendproben werden die Aufgaben- und Selbstwahlstücke einstudiert. Sobald das Wetter es zulässt, werden wir zu schmissiger Marschmusik auf der Strasse die Parademusik proben.

Eine ganz wichtige Standortbestimmung ist ein Vorbereitungskonzert, wo zum ersten Mal die anspruchsvollen Kompositionen öffentlich vorgetragen werden. Ein Auftritt vor Publikum gibt den Musikantinnen und Musikanten eine gewisse Routine, was sich auf das Wettspiel vorteilhaft auswirken kann.

Wenn am Vorbereitungskonzert vielleicht auch der letzte Schliff an den Vorträgen noch fehlen wird, wird es für Sie ein ganz besonderer Hörgenuss werden.

Die Musikantinnen und Musikanten der MG Grub und die MGBB Rehetobel würden sich sehr freuen, Sie am 25. April um 19.00 Uhr in der Kirche Grub AR begrüßen zu dürfen.

Musikgesellschaft Grub AR

MUSIKGESELLSCHAFT BRASS BAND REHETOBEL

Vorbereitungskonzert

25. April 2010 19.00 Uhr Kirche Grub AR

Musikgesellschaft Grub AR

Leitung: Patrick Schinnerl

Countryside and common people	Alan Fernie
Flight	Mario Bürki
Slaidburn	William Rimmer

Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel

Leitung: Daniel Maggi

El Camino Real	Alfred Reed, Arr. Frode Rydland
Kaleidoscope	Philip Sparke
The New Colonial March	R. B. Hall

Wir suchen ...

Junge, aufgestellte Musikantinnen und Musikanten, die gemeinsam mit uns zusammen coole Musik machen wollen.

Musikunterricht hast du bei Lehrern der Musikschule Appenzeller Vorderland (MSAV). Dort besteht auch die Möglichkeit in der Miniband der MSAV mitzumachen. Danach folgt mit Rücksprache der Musiklehrer und deiner Eltern der Übertritt in unsere regionale Jugendmusik.

Kosten: Das Instrument wird von dem Musikverein in deinem Wohnort gegen ein kleines Entgelt zur Verfügung gestellt. Die Kosten der Musikschule betragen pro Semester Fr. 465.--.
Das Mitmachen in der Jugendmusik ist gratis!

Bei uns kannst du Cornet, Flügelhorn, Es-Horn, Bariton, Euphonium, Posaune, Bass und Schlagzeug lernen. Cool gäll?

Anmelden kannst du dich ganz einfach mit dem angefügten Talon bei unserem Ausbildungschef: Livio Camichel, St. Gallerstrasse, 9034 Eggersriet, Tel: 079 793 28 76, camichel@gmx.ch
Wenn du sonst noch Fragen hast melde dich doch bei Livio.

Auf unserer Homepage findest du viele lustige Fotos von unseren vergangen Anlässen und weitere Infos.

www.jmgeg.ch

Wir freuen uns über viele neue Jungmusikanten !!!

Anmeldung für den Musikunterricht

Name: Vorname:

Geb. Datum:

Klasse im neuen Schuljahr:

Adresse der Eltern

Name: Vorname:

Telefon: E-Mail:

Adresse: Wohnort:

Ich möchte folgendes Instrument lernen:

Bisher besuchter Musikunterricht:

Datum: Unterschrift Schüler: Unterschrift Eltern:

Anmeldung bitte bis am 31. März 2010 an Livio Camichel weiterleiten !

Rätsel

Werk v. Gotthelf			begütert	männl. Vorname			Behörde		russ. Dichter † 1963		Ort im Kt. AG
medizin. Gerät			flink, gewandt	stattfinden (sich)		7	griech. Göttin		Fopperei		Hirschart
Organe der Frau										6	
Brennrückstand					engl: schlank		mit d. Augen wahrnehmen				
frz: Stuhl							Artikel		engl: Möbelwagen		engl: Tinte
sowieso		10									
		BL-Maler † 1966							dt. Adelstitel Mz.		Intrigen
Badegefäss Mz.		Beschuldigter						mit Freude			
rote Rüben						13	weibl. Vorname				
							Reischnaps				9
							röm. Geist				engl: zehn
auf eine Weise			12								
griech. Held		Horn-, Huplaut		Dickhäuter			Pfannkuchen			8	
								Salzstelle für Wild			
						11	engl. Name				2
Elendsviertel		3					untergehen (im Wasser)				
Berufserlaubnis Mz.											
Stern im Orion				1							
							Virengruppe		Wortteil f. «drei»		
										5	
übernervös											
frz: Meer							Kohleprodukt				4
							Männerkurzname				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

MALER FÄH
Wellness für Sie und Ihr Haus

MALER FÄH
Im Ried 26 | 9034 Eggersriet
telefon +41 (0)71 245 95 03
mobile +41 (0)77 437 30 47
www.maler-faeh.ch
info@maler-faeh.ch

Renovationen | Fassaden | Naturfarbe | Tapeten | Ölfarben

Die günstigste Werbung: Ein Inserat im Blickpunkt!

Inserate- sowie Textannahmeschluss für die April-Ausgabe von **Blickpunkt Grub** **Freitag, 16. April 2010.** Später eintreffende Inserate und Beiträge können nicht mehr berücksichtigt werden!

Lösung Seite 11

VEREIN DORFBIBLIOTHEK GRUB / AR

Öffnungszeiten
Samstag: 9.00 bis 11.00 Uhr

Buchtipps vom März 2010

Neumann, Robert
„Die Kinder von Wien“

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Gerne laden wir Sie auch zu unserer **Mitgliederversammlung** ein:
21. April 2010, 20.00 Uhr, Restaurant Hirschen, Grub AR
Im Anschluss an die Versammlung wird uns Frau Kathrin Raschle-Widmer aus St. Gallen in die Welt der Märchen locken.
Bibliotheksteam Grub AR

Bruno Alder

für alle Schreinerarbeiten,
Einbauschränke, Küchen,
Glas- Reparaturen,
Parkettböden,
Isolationen,
Umbauten

e-mail: alderholz@bluewin.ch

Büro und Privat :
Krenne
9405 Wienacht
071 891 56 03

Werkstatt :
Haufen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

Wir schaffen Verbindung

Tel. 071 898 89 40

EWH
Kompetenz vor Ort

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

www.ewh.ch

Sämtliche Malerarbeiten
Fassadenrenovierung
Tapezierarbeiten
Schriften + Schilder
Plasticarbeiten

Bruno Rossi Malergeschäft

Postfach
9044 Wald AR
Tel. 071 877 24 67
Natel 079 365 84 80

Blickpunkt Grub

Redaktion: Erika Streuli, Gemeindepräsidentin
Katharina Zwicker, Gemeinderätin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Im Heilbad Unterrechstein legen wir grossen Wert auf Sauberkeit und Hygiene.

Wir suchen auf den 1. Juni oder nach Vereinbarung einen/eine

Reinigungsfachmann/-frau 30 bis 50%

für das selbständige Reinigen der gesamten Bade- und Saunaanlagen. Wenn Sie diese Aufgabe mit Freude, zuverlässig und speditiv erledigen, sind Sie unsere Person, und wir erwarten Ihre Bewerbungsunterlagen bis zum 31. März 2010.

Heilbad Unterrechstein
Ursula Kuratli
Postfach 131
9410 Heiden
Tel 071 898 33 83
info@heilbad.ch
www.heilbad.ch

acustix

Das Leben hören.

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Gratis Hörtest und Gehöranalyse
- Kostenlose und neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel (Gehörschutz etc.)
- Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden

Freihofstrasse 3, 9410 Heiden
Tel. 071 888 83 83 · E-Mail heiden@acustix.ch

Beachten Sie unsere Batterieaktionen: www.acustix.ch

Mütter/Väterberatung

pro juventute Appenzeller Vorderland

Die Beratungen finden nur noch in Form von Hausbesuchen statt.

telefonische Anmeldung unter der Nummer 071 740 02 85

Die Beratungsstelle in Heiden (Altersheim Quisisana)

kann jeden Dienstag besucht werden
14.00 Uhr – 15.00 Uhr
auf Anmeldung

15.00 Uhr – 17.00 Uhr ohne Anmeldung

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden, Tiefenau 8, Tel. 071 740 02 85

Senioren Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer im Rentenalter an den gemeinsamen Mittagstisch ein. Wöchentlich, jeweils am Dienstag, offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen, ein feines Mittagessen einzunehmen. Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie diesen Tag.

Wo	Cafeteria im Alterswohnheim
Wann	jeden Dienstag
Preis	10.– Franken pro Person
Anmeldung	bis spätestens am Vortag Frau Edith Jung Telefon 071 898 83 20

Auf ein reges Interesse freuen sich der Gemeinnützige Verein Grub AR und die Heimleitung

Barockmusik
zum Karfreitag
2. April 2010

Reformierte Kirche Grub
17:00 Uhr

Blockflöte: Annina Stahlberger
Blockflöte: Claudia Heinisch
Cello: Gerhard Oetiker

Eintritt frei
Kollekte

Mit den neuen Zonenbilletten können Sie in den gelösten Zonen eine unbeschränkte Anzahl Fahrten mit Bahn und Bus während der zeitlichen Gültigkeit unternehmen. Die Tageskarte ist das geeignete Billett für Hin- und Rückfahrt und ist je nach gewünschter Verbindung ab 1–10 Zonen erhältlich.

Ein Billett für alles

Spartipp
Mit einer Mehrfahrtenkarte (6 Einzelbillette auf Entwerterbillett) oder einer Multi-Tageskarte (6 Tageskarten auf Entwerterbillett) profitieren Sie von 8% Rabatt.

6. Rhynegger Gsundheitslauf 2010

Förderung des Verantwortungsbewusstseins für die eigene Gesundheit und die Motivation zur Bewegung. Am letztjährigen 5. Gsundheitslauf nahmen 300 Läufer und Läuferinnen teil. Dank grosszügigen Sponsoren konnten rund 160 Preise aus dem Sport- und Gesundheitsbereich im Gesamtwert von Fr. 6500.– verlost werden. Glücklicher Gewinner des 1. Preises (Wellness-Weekend für 2 Personen im Hotel Heiden AG, Heiden) war Christian Rohner aus Rheineck. Bei der speziellen Verlosung für die Kinder konnten 17 Buben und Mädchen mit einem Gratiereintritt ins Ravensburger Spieleland, in den Erlebniszoo Eichberg oder in den Walter-Zoo in Gossau beglückt werden. Jene Kinder, die keinen dieser begehrten Preise gewonnen hatten, wurden mit einem Gratiereintritt in das Schwimmbad Rheineck belohnt.

Der 6. Lauf wird am **Sonntag, 25. April 2010** im bisherigen Rahmen über ca. 6 km durchgeführt. Start ist bei jedem Wetter beim Bahnhof Rheineck zwischen 08.30 und 13.30 Uhr. Auf die Erhebung eines Startgelds wird wiederum verzichtet und jeder Teilnehmer bestimmt sein eigenes Tempo. Wie in den vorangegangenen Anlässen werden zwei Verlosungen durchgeführt, eine für die Kinder bis Alter 12 und eine für die übrigen Teilnehmer. Ein herzlicher Dank gilt den Sponsoren der attraktiven Preise.

Mach mit, blib fit!.

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR Tel. 071 891 15 84
info@willi-jenni.ch Fax 071 891 38 42
www.willi-jenni.ch M. 079 437 47 26

Blutspenden im April

Unfälle passieren häufig und unverhofft, zu Hause oder unterwegs, am Arbeitsplatz oder in der Freizeit. Manchmal fliesst sehr viel Blut. Damit auch wir den lebensrettenden Saft nach einem Unglück bekommen, ist das Blutspendezentrum auch auf Ihr Blut angewiesen.

Bitte helfen Sie mit und kommen Sie am 28. April ins Feuerwehr-Depot in Heiden (von 17 bis 20 Uhr) Erstspender: ab 18 Jahre (Ausweispflichtig)

Die Samariter-Übungen finden in der Regel am 1. Dienstag im Monat im Feuerwehr-Depot statt. Schauen Sie doch einfach mal vorbei oder gehen Sie auf unsere Homepage unter: www.samariter-heiden-grub.ch
Samariterverein Heiden-Grub

SPITEX Grub AR

Im vergangenen Vereinsjahr wurden regelmässig Frischmahlzeiten an betagte Personen in Grub AR und Grub SG geliefert.

Ein herzliches Dankeschön geht an unsere Fahrer

**Willi Schläpfer
Josef Müller**

Ohne Ihren riesigen Einsatz wäre diese Dienstleistung nicht möglich gewesen, **legten** sie doch im Jahr 2009 **1898 Kilometer zurück.**

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

April. Rosental. Das Kino.

Fr 2.4. 20:15
Sa 3.4. 20:15
Fr 9.4. 20:15

Up in the Air

Ryan Bingham (George Clooney)

lebt in Flugzeugen und Hotels. Sein Job ist es, auf der ganzen Welt Leuten mitzuteilen, dass sie entlassen sind. Die Reiserei ist sein ganzes Leben, Flughäfen seine Heimat... **Ab 12 Jahren – Deutsch**

Sa 3.4. 17:15
Ostermontag:
Mo 5.4. 19:15
Sa 10.4. 17:15

Die Frau mit den 5 Elefanten

Die Frau

hat eine grosse Leidenschaft: Die Sprache. Da sie als Deutsch-Russin zweisprachig ist, übersetzt sie kongenial russische Weltliteratur – dies seit Jahrzehnten. Das einfühlsame Filmporträt zeigt eine warme, herzige 87-Jährige mit wachem Geist. **Ab 12 Jahren – Deutsch**

Ostermontag:
Mo 5.4. 15:00
So 11.4. 15:00

Kuddelmuddel bei Pettersson & Findus

Die liebenswerten Geschichten vom alten Pettersson und seinem Kater Findus gehen weiter: Findus findet es ungerecht, dass er nicht alles darf, was die Erwachsenen dürfen. Als er so gross wie der Alte ist und Pettersson klein, ist es auch nicht recht. **Ab 6 J. – Deutsch**

Sa 10.4. 20:15
So 11.4. 19:15
Fr 16.4. 20:15

Sherlock Holmes

Der legendäre Detektiv

besticht mit seiner Geistesschärfe wie mit seiner Kampfkunst. Die entscheidende Rolle spielt aber eine Frau... Viel Action, etwas Erotik und natürlich jede Menge britischer Humor. **Ab 12 Jahren – Deutsch**

Kinomol:
Di 13.4. 14:15

Sister Act

Das mit Whoopie Goldberg verfilmte Musical erzählt vom gefallenen Engel, der als stimmungswaltige Nachtclubsängerin in einem Nonnenkloster zu unverhofftem Erfolg bei der Rettung von vielen Seelen hilft. USA, 1992. **Ab 8 Jahren – Deutsch**

Sa 17.4. 17:15
So 18.4. 15:00
So 25.4. 15:00
So 2.5. 15:00

Küss den Frosch

Die Geschichte vom

Froschkönig spielt hier in New Orleans und ist in traditioneller Manier von Hand gezeichnet. Ein wunderbarer Bilderbogen über Lebenslust, Leidenschaft, Magie und Romantik. **Ab 8 Jahren – Deutsch**

Sa 17.4. 20:15
So 18.4. 19:15
Fr 23.4. 20:15

Nine

Das Musical erzählt von der Schaffenskrise eines italienischen Regisseurs und ist so etwas wie die knalltätige Fortsetzung von Fellinis «Achtzehn». Mit zahlreichen Stars wie Penelope Cruz, Sophia Loren, Kate Hudson, Nicole Kidman u. a.). **Ab 12 J. – Deutsch**

Matinée:
So 18.4. 11:00
Mo 19.4. 20:15
Di 20.4. 20:15
Sa 24.4. 17:15
Mo 26.4. 20:15
Di 27.4. 20:15

Bödälä

Der Innerschweizer Begriff «Bödelen» meint

allgemein Volkstanz. Der Dokumentarfilm begibt sich auf eine Reise durch die Schweiz und zeigt Tänzerinnen und Tänzer in verschiedenen Facetten einheimischer Tanzkunst vom Steptanz über Flamenco bis zum Irish Dance. **Am 18.4. wird die Regisseurin Gitta Gsell im Kino Rosental anwesend sein. Eintritt mit Apéro Fr. 15.–. Ab 8 Jahren – Dialekt**

Cinéclub:
Mi 21.4. 20:15

Made in USA

In einem Dorf in den Anden sind die Leute zwar sehr fromm, aber ihre eigenwillige Auslegung der Passionsgeschichte entbindet sie alljährlich ihrer moralischen Verpflichtungen. Erst ein Fremder aus Lima stört das archaische Treiben... **Ab 16 Jahren – 0/d/f**

Sa 24.4. 20:15
So 25.4. 19:15
Sa 1.5. 20:15
So 2.5. 19:15

A Single Man

Das stylisch gefilmte Drama

erzählt von einem Professor (Colin Firth) anfangs der 1960er, der seinen Partner bei einem Autounfall verliert und nun einen plausiblen Grund fürs Weiterleben sucht. **Ab 12 Jahren – E/d/f**

Kinomol:
Di 27.4. 14:15

Pauline et Paulette

Pauline ist ein Kind von 66 Jahren. Als sie in die Obhut ihrer jüngeren Schwester Paulette kommen soll, werden beide mit ungeahnten Seiten ihrer Charaktere konfrontiert. Eine liebenswerte Geschichte. Belgien, 2001. **Ab 8 Jahren – Deutsch**

KinoKLAPP:
Mi 28.4. 14:15

Das Auge des Adlers

Valdemar möchte seinen Vater, den König, vor den üblen Machenschaften des Bischofs warnen. Das ist aber nicht ganz ungefährlich, wenn der Erzieher der Verräter und der Vater auf einem Kriegszug ist. **Ab 6 Jahren – Deutsch**

Fr 30.4. 20:15
Sa 1.5. 17:15

An Education

England 1961: Die fleissige

Schülerin Jenny hat keine hochfliegenden Träume für ihr Leben. Da taucht David auf, ein mondäner Mittdreissiger aus einer Welt, von der Jenny noch nicht einmal geträumt hat. **Ab 12 Jahren – E/d/f**

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Heilbad Unterrechstein verlost Preise

Generalabonnements für Gemeinden

Das Heilbad Unterrechstein hat unter all den Gemeinden, die sich im letzten Jahr an der Kapitalerhöhung beteiligten, drei ausgelost und ihnen Generalabonnements für die Bevölkerung geschenkt.

Im Vorfeld der letztjährigen Kapitalerhöhung der Mineral- und Heilbad Unterrechstein AG war angekündigt worden, dass unter den beteiligten Gemeinden drei Generalabonnements für die Bevölkerung ausgelost werden. Dahinter steht die Idee, dass von der finanziellen Beteiligung der öffentlichen Hand unmittelbar auch die Bevölkerung profitieren soll.

Kürzlich erhielten nun die Vertreter der ausgelosten Gemeinden ihre Gewinne in Form von unpersönlichen Generalabonnements, und zwar Obereggen für ein Jahr, Lutzenberg für ein halbes Jahr und Grub AR für ein Quartal. Edith Grand, Bezirksrätin von Obereggen, Erika Streuli, Gemeindepräsidentin von Grub sowie Philipp Subner, Gemeindegemeinschafter von Lutzenberg, nahmen von Betriebsleiterin

Ursula Kuratli die entsprechende Anzahl datierter Tageskarten für das Heilbad Unterrechstein entgegen. Diese können von der Bevölkerung der Gewinnergemeinden ab dem 1. April 2010 auf den Gemeindegemeinschafter bezogen werden.

Weitere Auskünfte erteilt: Ursula Kuratli, Betriebsleiterin des Heilbads Unterrechstein
Tel. 071 898 33 83

Unser Bild zeigt von links nach rechts die Vertreter der Gewinnergemeinden mit den gewonnenen Tageskarten, nämlich Erika Streuli, Gemeindepräsidentin von Grub AR, Philipp Subner, Gemeindegemeinschafter von Lutzenberg, und Edith Grand, Bezirksrätin von Obereggen. Zweite von links ist Ursula Kuratli, Betriebsleiterin des Heilbads Unterrechstein.

www.zwima.ch

Der Klick zu Arbeitsbekleidung, Arbeitsschutz, Abdeckmaterial, und Klebebänder

Lösung von Seite 7

D	R	U	A	A	U						
F	I	E	B	E	R	M	E	S	S	E	R
E	I	E	R	S	T	O	E	C	K	E	
A	S	C	H	E	S	E	H	E	N		
C	H	A	I	S	E	V	A	N			
E	H	E	G	L	I	N	B	I			
W	A	N	N	E	N	G	E	R	N		
R	A	N	D	E	N	A	R	R	A	K	
I	R	G	E	N	D	M	A	N	E		
Z	E	E	L	E	F	A	N	T			
H	E	K	T	O	R	L	E	C	K	E	
S	L	U	M	S	I	N	K	E	N		
P	A	T	E	N	T	E					
R	I	G	E	L	E						
E	N	T	N	E	R	V	T				
N	E	T	E	E	R						
M	E	R	T	O	N	I					

Lösungswort:
Testverfahren

Gönnen Sie sich und Ihrem Fahrzeug mehr Service. Erfahren Sie Qualität bei Ihrem Automobil-Fachmann.

Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und der persönlichen Beratung – ob es um Neuwagen, Occasionen, Versicherungs- und Finanzierungslösungen, die Vermietung von Fahrzeugen, Serviceleistungen, Reparaturen, Karosseriearbeiten oder Zubehör geht. Ihre Zufriedenheit ist unser Anspruch.

Jaguar – Land Rover – Lexus – Mitsubishi – Subaru – Suzuki – Toyota

Emil Frey AG
Autopark Ruga St.Gallen
Molkenstrasse 3-7
9006 St.Gallen
071 228 64 64
www.emil-frey.ch/autopark

zeitmaschine

17. april 2010
 saalöffnung: 18.30 uhr
 programmbeginn: 19.30 uhr
 gruberhof grub sg
 festwirtschaft - bar
 eintritt frei
 www.jmgeg.ch

abendunterhaltung
 jugendmusik grub ar - eggersriet - grub sg

Unihockeyturnier im Landhaus Teufen

Unsere drei Sport + Fun Mannschaften à 6 und 7 Mitspielerinnen und Mitspieler reisten am 13. und 14. März nach Teufen, um sich mit der Unihockeywelt zu messen.

Schnell stellte sich heraus, dass wir nicht die Besten sind. Als jedoch unsere Sport und Funler die ersten Entmutigungen hinter sich liessen, da spürten wir, dass die Freude am Spiel und am Zusammensein aufkam.

Besonders freute sich unsere Mädchenmannschaft: sie schossen die ersten Tore in einem Turnier in ihrem Leben ... die Freude war riesengross ...

Ein spezieller Dank geht an unsere grosse Fangemeinde, es war elefantös!

Silvia Rohner
 Nicole Eugster
 Sylvia Brombach

Blickpunkt Grub

Wo Ihre Inserate noch gelesen werden!

hochreutener elektro ag

Grub • Eggersriet

Tel. 071 891 22 20 • Fax 071 891 22 75 • E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- dynamisch
 - zuverlässig
 - kompetent

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen / Telefonapparate
- ISDN / ADSL- Anlagen
- Netz- / Freileitungsbau
- Alarmanlagen
- Satellitenempfangsanlagen
- Netzwerkverkabelungen
- Waschmaschinen
- Küchengeräte

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

Wichtige Telefonnummern

Polizeinotruf	117
Feuerwehrruf	118
Sanitätsnotruf	144
Rega	1414
Vergiftungsnotfälle	145

Dr. med. Simon Graf Allgemeine Medizin 071 891 75 75

Dr. med. dent. kant. appr. Dubravka Kovacevic
 Zahnärztin 071 891 61 21

bischof

Ihr Fachmann für :

Umbauten, Neubauten, Renovationen
Türen, Tore, Fenster
Einbauschränke, Möbel, Tische
Parkett- und Laminatböden
Einbauküchen, Badezimmermöbel
Einbruchschutz und Isolationen
Reparaturen und Servicarbeiten

Schreinerei GmbH Innenausbau
 Spitzstrasse 10 9034 Eggersriet
 071 8772522 www.schreinerei-bischof.ch

Erfolgreiche Geräteturner/innen

Sehr erfolgreich starteten die Gruber Geräteturner/innen welche alle für die Geräteriege Rehetobel turnen, am Gerätewettkampf in Schönengrund in die neue Saison.

Die erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler vom Gerätewettkampf

Siege für Anja Keller im K2 und Robine Merz im K1!

Ausgezeichnet turnten Anja Keller im K2 und Robine Merz im K1, beide präsentierten sich in Topform. Mit drei super Übungen siegten beide jeweils überlegen vor ihren Teamkolleginnen.

Auszeichnungen für

Vanessa Merz K3, Jiska Maier
und Sarina Braunwalder in K4!

Ähnliches ist von Vanessa Merz K3, Jiska Maier K4 und Sarina Braunwalder K4 zu sagen. Alle erturnten sich in der neuen und schwereren Kategorie die Auszeichnung.

Nicht ganz nach Wunsch lief es Pascal Keller im K2. Er zeigte eine ausgeglichene Leistung und klassierte sich im Mittelfeld.

2. Platz für

Tamara Tschopp im K7!

Sehr erfreulich auch die Leistung von Tamara Tschopp im K7. Nach zweijähriger Wettkampfpause präsentierte sie sich schon wieder in einer guten Form. Am Schluss belegte sie hinter ihrer Teamkollegin den zweiten Platz.

Justy Two* und Justy 1.3 AWD Four (4x4) für Sie.

JUSTY Two
5-türig, Frontantrieb,
70 PS, Fr. 16'000.-

JUSTY 1.3 AWD Four
5-türig, Vierzylindermotor,
91 PS, Fr. 22'750.-

Switzerland's 4x4

SUBARU

*4 Jahre lang die Strassenverkehrssteuer (Kt. SG) geschenkt.
Kommen Sie vorbei, wir beraten Sie gerne.

Baumann
Automobil AG

Seewiesstrasse 9 • 9403 Goldach

Tel. 071 844 30 70 • www.baumann-automobil.ch

NEU

VW.NATURFARBENMALEREI.CH

ROLF SCHULZ GMBH

NATURFARBENMALEREI.CH

MALEREI

071 891 58 77 rschulz@bluewin.ch
Frauenrüti 12 9035 Grub/AR

Wir verstehen Gebäude

Sanitär | Spenglerei | Flachdächer | Kernbohrungen

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi, Dorf 48
9427 Wolfhalden, T +41 71 891 26 37

ALPIQ

www.zwima.ch

**Der Klick zu Arbeitsbekleidung, Arbeitsschutz,
Abdeckmaterial, und Klebebänder**

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Gruberwetter im Januar 2010

Die am 21. Dezember eingesetzte laue Luftströmung hielt bis zum Neujahrstag an. Noch zeigte sich die Tagestemperatur über dem Nullpunkt. Am Abend dieses feuchten und nebeligen Tages begann es zu schneien und das Thermometer sank auf $-5,4^{\circ}\text{C}$. Der 2. Kalendertag brachte uns morgens eine Neuschneedecke von 10 cm. Tagsüber wechselten Schneefall, Nebel und eine kurze sonnige Einlage sich ab. Die nun folgenden Eistage hielten bis zum Mittag des 13. an. Die tiefste Temperatur wurde während diesen Tagen am Morgen des 3. Januar mit $-10,4^{\circ}\text{C}$ gemessen. Am Abend des 13. stieg die Temperatur knapp über die Nullgradmarke und der leise Schneefall ging in Regen über. Ein Warmlufteinbruch dezimierte in wenigen Stunden die Schneehöhe um knappe 10 cm. Bis zum 25. konnten unterschiedliche Facetten des Wetters aufgezeichnet werden. In klaren Nächten sanken die Temperaturen bis -7°C , um tagsüber wiederum auf Plus ein bis zwei Grad anzusteigen. Nebelzüge wechselten mit sonnigen Stunden. Der 26. war ein grauer Tag mit zehn Zentimeter Neuschnee. Die weiteren Schneetage wurden lediglich für eine prächtige Vollmondnacht vom 30. zum 31. unterbrochen. Der Gesamtniederschlag betrug im Januar 21,9 mm. (Vorjahr 23,2 mm).

... und im Februar 2010

Nach den ersten zwei eisigen Monatstagen setzte sich ab dem 3. der Föhnneinfluss durch, welcher das Thermometer in der Nacht zum 5. auf plus $8,1^{\circ}\text{C}$ ansteigen liess und uns für kurze Zeit laues Tauwetter mit Regen beschied. Schwerer nasser Schnee fiel in der Nacht zum 6. und stockte die alte Schneedecke um knappe 10 cm auf. Der sich seit der Mittagszeit dieses Tages an allen Teilen festgehaltener Nieselregen wandelte sich am späteren Abend zu tückischem Glatteis. Darauf kippte die Temperatur und während den darauffolgenden zehn Tagen blieb diese stets unter dem Gefrierpunkt. Der tiefste Wert wurde in der Nacht zum 13. mit $-12,1^{\circ}\text{C}$ gemessen. Vom 10. bis zum 15. schneite es während drei Tagen, so dass sich die Schneedecke auf insgesamt 40 cm erhöhte. Vom 17. bis Ende des Monats hauchte uns der Frühling an. Die Tage zeigten sich mehrheitlich sonnig und lau. Lediglich am 20. blieb die Temperatur den ganzen Tag im Minusbereich. Nach dem sonnigen 21. setzte sich der Föhnneinfluss durch. Die Schneedecke reduzierte sich innert drei Tagen von 40 cm auf weniger als 20 cm. Als Tageshöchstwert konnte am 22. plus $11,3^{\circ}\text{C}$ abgelesen werden. Am Rande eines durch Westeuropa hochziehenden Sturmtiefes liegend, kamen wir insofern mit einem blauen Auge davon, als dass die Windböen am 26. mit knappen 90 km/h durch unser Tal fegten, ohne jedoch bekanntgewordene Schäden anzurichten. Die letzten zwei Tage dieses Monats waren windig und mild. Als Niederschlag wurden 80,5 mm gemessen. (Vorjahr 57,3 mm)

Ihre Liegenschaft wird wieder zum Bijou!

Was Interessierte über die Haus-Analyse wissen müssen!

Die Haus-Analyse ist ein Teilprojekt des Projekts Bauen und Wohnen im Rahmen des Regierungsprogramms 2007 bis 2011 von Appenzell Ausserrhoden. Sie soll Liegenschaftseigentümer motivieren, dorfbildprägende Gebäude zu sanieren, um sie längerfristig sinnvoll nutzen zu können.

Die Haus-Analyse gibt dem Eigentümer Auskunft über den baulichen Zustand seiner Liegenschaft und zeigt Möglichkeiten der Sanierung, der Erweiterung sowie der längerfristig wirtschaftlichen Nutzung auf.

Die Haus-Analyse umfasst

- Kurzbeschreibung der Liegenschaft und deren baulicher Zustand
- Überlegungen zur Vermietbarkeit
- Analyse der Bausubstanz, notwendiger Unterhalt
- Energiediagnose über bauphysikalische Sanierung und optimale

zukünftige Energieversorgung der Liegenschaft.

- Nutzung bzw. Nutzungsänderung und notwendige bauliche Anpassungen
- Kostenschätzung und zu erwartende Rendite der vorgeschlagenen Massnahmen
- Skizzen, Fotos und Pläne

Die Ergebnisse der Haus-Analyse werden in einem standardisierten Bericht zusammengefasst und dem Liegenschaftseigentümer übergeben.

Die Haus-Analyse basiert auf einem einheitlichen Raster und wird von dafür extra geschulten Fachpersonen erstellt. Es besteht eine Liste mit Architektinnen und Architekten, aus welcher der Liegenschaftsbesitzer auswählen kann. Die Kosten für eine Haus-Analyse liegen zwischen 4500 und 6000 Franken und werden zu je einem Drittel vom Kanton, von der Gemeinde und dem Eigentümer getragen.

Nach einer Haus-Analyse bestehen keine Architektur- oder Handwerker-Verpflichtungen.

Hauseigentümer, welche sich für eine Haus-Analyse interessieren, melden sich direkt bei der Geschäftsstelle Haus-Analyse, damit das weitere Vorgehen besprochen werden kann.

Kontaktadressen Geschäftsstelle

Haus-Analyse:

Andreas Disch
Departement Bau und Umwelt
Telefon 071 353 68 98
Andreas.Disch@ar.ch

Projektleiter: Dölf Biasotto
Telefon 071 364 11 11 / 079 564 11 11
doelf@biasotto.ch

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

www.ref-grub-eggersriet.ch

Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58
Pfrn. Tania Guillaume:
Tel. 078 897 97 86

Ostern - das ist das Fest der Auferstehung Jesu Christi.
Ostern - das ist aus kirchlicher und theologischer Sicht *das* Fest im Kirchenjahr.
Ostern - das ist Ferien- und Urlaubszeit.
Ostern - das ist ein Fest mit Ostereiern und Frühlingsymbolen.
Ostern - das ist...

... Und dennoch ist Ostern für uns schlechterdings unbegreiflich! Gerade das, was an Ostern geschehen ist, kann man weder rational erklären noch beweisen.

Genauso wenig, wie ich Ostern erklären kann, kann ich bei meinem Nächsten Glauben an den Auferstandenen wecken. Der Glaube ist nicht machbar; er ist ein Geschenk, eine Gabe Gottes, für die ich mich zwar öffnen, die ich aber nicht bewusst herbeiführen kann.

Ostern - das ist einfach Glauben.

Ostern - das ist das zentrale Ereignis für unseren christlichen Glauben.

Ostern - das ist auch einfach unbegreiflich.

Ostern kann ich nicht mit meinem Verstand erfassen - und das brauche ich auch gar nicht! Kein übermenschlicher Glaube, kein blindes Vertrauen wird von mir verlangt, sondern Jesus nimmt meine menschlichen Fragen, Zweifel und Einwände ernst und überwindet sie, indem er behutsam meine Sinne anspricht und mich auferstehen lässt, hier und jetzt.

Gottesdienste

Palmsonntag, 28. März Konfirmation

10.00 Uhr Pfrn. Tania Guillaume
Mitgestaltung durch die
Konfirmanden. Mit der
Musikgesellschaft Eggersriet

Karfreitag, 2. April

10.00 Uhr Gottesdienst mit
Abendmahl,
Pfrn. Tania Guillaume
Kinderinsel in der Kirche

Ostersonntag, 4. April

10.00 Uhr **Osterfeier
mit Abendmahl**
Pfrn. Tania Guillaume
Kinderinsel in der Kirche

Sonntag, 11. April 9.30 Uhr, Gottesdienst im Pfarrhaus Eggersriet,

Pfrn. Tania Guillaume

Sonntag, 18. April

10.00 Uhr Herr Werner
Schneebeli, Uzwil
Kinderinsel in der Kirche

Sonntag, 25. April Familiengottesdienst

10.00 Uhr Pfrn. Tania Guillaume
Kinderecke in der Kirche
Nach dem Gottesdienst:
Kirchgemeindeversammlung

Gottesdienst am Freitag- nachmittag

Freitag, 23. April, 14.15 Uhr,
Cafeteria des Alterswohnheims
Weiherwies

Seniorenachmittag

Mittwoch, 21. April, 14.00 Uhr,
im Gemeindesaal in Eggersriet:
Bunter Frühlingsnachmittag

Ökumenisches Abendgebet

Letzter Mittwoch im Monat April,
19.30 Uhr, kath. Kirche
Eggersriet

Chinderfiir

Samstag, 24. April,
ökumenische Feier in der kath.
Kirche Eggersriet

Kinderkirche / Sonntagschule

Die Kinderkirche findet während
den Schulferien nicht statt.

Teenie-Club

19.30 – 21.30 Uhr, Dorfstübli
27. März: Movie-Inn
(pünktlicher Beginn)
24. April: Disco-Abend

Fraue-Z'morgä

24. April, 9.00 bis 11.00 Uhr,
Kirche Grub AR

Offenes Dorfstübli

Am Donnerstagnachmittag ist
jeweils das Dorfstübli offen für
Kaffee mit Kuchen.

15.15 Uhr – 18.00 Uhr

Ferienabwesenheit der Pfarrerin

Pfrn. Tania Guillaume ist vom
12. – 18. April in den Ferien.
Im Notfall vertritt sie:
Pfr. René Häfelfinger, Altstätten,
Tel. 071 755 59 51

Veranstaltungen

März 2010

- 28. Konfirmation 2010** Kirche Grub AR 10.00 Uhr
31. Anmeldefrist Prämienverbilligung 2010

April 2010

- 2. Konzert, Barockmusik** Kirche Grub AR 17.00 Uhr
5. Friedensweg im Appenzeller Vorderland
7. Stamm Einwohnerverein Restaurant Hirschen 20.00 Uhr
8. Kontaktstunde mit der Gemeindepräsidentin
Gemeindekanzlei Grub AR 16.30 – 17.30 Uhr
11. Abstimmungssonntag
16. Inserate-Annahmeschluss für den Blickpunkt April 2010
17. Abendunterhaltung Jugendmusik Grub AR – Eggersriet – Grub SG
 Gruberhof Grub SG, Saalöffnung 18.30 Uhr
20. Seniorennachmittag Cafeteria 14.15 Uhr
21. Mitgliederversammlung Verein Dorfbibliothek Grub AR
 Restaurant Hirschen Grub AR 20.00 Uhr
24. Fraue-Z'morgä Kirche Grub AR 9.00 – 11.00 Uhr
25. Vorbereitungskonzert MGG Kirche Grub AR 19.00 Uhr
25. 6. Rhynegger Gsundheitslauf
28. Blutspenden Feuerwehrdepot Heiden 17.00 – 20.00 Uhr

Bild: Bernhard Lutz, Grub

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR
 071 891 17 48, **Manuela Schläpfer**, E-Mail: blickpunkt@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif!

Sie fahren zum **Preis von Fr. 35.-** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

s'Witztröckli

De Sepp ond de Paul, zuee Nochpuure, sönd mitenand vom Tockter bäägloffte. Si bänd denand ebren Chommer verzellt. De Sepp bäd verzellt, de Tockter hei gsääd, er trinki zwill. Er mös emol vier Woche ohni Alkobobl uuschoo. Ond de Paul bäd verzellt, de Tokter hei gsääd, er sei ecbli erschöpft, er göng zwill mit

de Frau is Bett. Er mös emool vier Woche uussetzte. Noch acht Tage chonnt em Paul sini Frau vom Poschte hää ond seid zom Maa: «Du, i ha de gad wele säge, dä do ene suuft denn wider.»

«Etz sömmer scho vierzg Joobr ghüroote, mini Frau ond ii. Ond scho vierzg Joobr hämmer trennti

Schloof-zimmer. Ond etz mached meer mitenand e Mittelmeerchrüüzfabrt», vezellt de Hannes sim Kolleg. «Jä ond denn», fröget de Kolleg, «bänd eer trennti Kabine?» «Nää, wa teenkscht au», sääd de Hannes, «trennti Schiff».

Senden Sie Ihren Lieblingswitz zur Veröffentlichung an: blickpunkt@grub.ch

Editorial

Liebe Gruberinnen und Gruber, die Natur legt den Flugverkehr in halb Europa lahm. Das ist ärgerlich für alle, die geschäftlich oder ferienhalber fliegen müssen oder wollen. Und den betroffenen Fluggesellschaften und Flughäfen beschert der isländische Vulkan Eyjafjalla ein finanzielles Desaster. Die Auswirkungen auf die ganzen Volkswirtschaften werden sich erst noch zeigen.

Die Aschewolke aus dem Norden erinnert aber vor allem an eines: Der Mensch ist Teil der Natur. Die Erkenntnis ist wahrlich nicht neu, trifft aber die Gesellschaft in diesem Fall so unerwartet und mit voller Wucht. Chaos an allen Fronten.

Zum Glück erübrigt sich in diesem Falle, die Suche nach einem Schuldigen. Doch Fragen folgen natürlich unweigerlich: Wer zahlt den stornierten Flug, das gebuchte Hotelzimmer, das Mietauto ...

Zeit aber vielleicht auch einmal wieder die heimatlichen Schönheiten in Erinnerung zu rufen. Grub bietet in allen vier Jahreszeiten die Möglichkeit, erholsame oder sportliche Ferien zu verbringen. Dazu steht eine leistungsfähige Infrastruktur wie z. B. das Mineral- und Heilbad Unterrechtestein, schöne Wanderwege, ein gutes Verkehrsnetz und leistungsfähige Gastronomiebetriebe zur Verfügung. Wie heisst doch der Slogan: «Grub, einfach schön!»

Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber

und wertvolle Arbeit im Dienste der Öffentlichkeit. Das Gemeinwesen ist in der heutigen Form nur funktions-tüchtig, wenn sich immer wieder Einwohnerinnen und Einwohner für eine aktive Mitarbeit zur Verfügung stellen. Die Neuwahl findet an der Gemeinderatssitzung vom 9. Juni 2010 statt.

Poststelle Grub Weiterführung als Agentur

Bereits im Blickpunkt vom Mai 2009 hat der Gemeinderat informiert, dass die Poststelle Grub auf der Liste der zu überprüfenden Poststellen aufgeführt ist. In verschiedenen Gesprächen hat der Gemeinderat mit den Verantwortlichen «Netzentwicklung Poststellen» über die Zukunft der Poststelle Grub diskutiert. Nach einer nochmaligen Prüfung ist die Post zum Schluss gekommen, dass eine Weiterführung der Poststelle Grub infolge der stark rückläufigen Nachfrage mittel- und längerfristig keine Option ist. Als Alternativen wurden seitens der Post die Varianten Agentur und Haus-Service vorgeschlagen. Aufgrund einer sorgfältigen Bewertung aller Kriterien stand eine Agenturlösung im Vordergrund.

Sowohl für den Gemeinderat als auch für die Post ist es wichtig, der Bevölkerung in Grub weiterhin gute Postdienstleistungen anzubieten. Deshalb prüfte der Gemeinderat die Möglichkeit, eine Postagentur zu realisieren. Mit Erfolg: Mit der AG Dorfladen Grub und den Betreibern des SPAR, Uschi und Niklaus Tobler, konnte eine gute Lösung für die Einrichtung einer Postagentur im Dorfladen gefunden werden. Der Gemeinderat bedankt sich bei allen Beteiligten, wie auch bei Stefan Köppel, Inhaber des Coiffeursalons, für ihre Mitwirkung bei dieser Lösung.

Gemeinderat

Udo Szabo

Neuer Gruber Gemeinderat

Udo Szabo, Jg. 1962, wohnhaft obere Hord 531, wurde am 11. April 2010 für den zurücktretenden Roger Egli in den Gemeinderat gewählt. Bei einem absoluten Mehr von 55 Stimmen entfielen 100 von 109 eingelegten Stimmzetteln auf ihn. Die Stimmbeteiligung betrug 16,4 Prozent. Der Gemeinderat gratuliert Udo Szabo zur Wahl. Seine Amtszeit beginnt am 1. Juni 2010.

Rücktritte

aus Kommissionen

Auf Ende des Amtsjahres 2009/2010, d. h. auf Ende Mai 2010, tritt eine Person aus einer gemeinderätlichen Kommission zurück, nämlich: Walter Wirth, Hord 324, Wasserversorgungskommission

Der Gemeinderat hat an der Aprilsitzung von diesem Rücktritt Kenntnis genommen und dankt dem Demissionär für die langjährige, engagierte

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
51. Jahrgang, Nr. 534

IMPRESSUM

Redaktion: Erika Streuli, Gemeindepräsidentin
Katharina Zwicker, Gemeinderätin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Für die Erledigung ihrer Postgeschäfte kann die Bevölkerung künftig von den attraktiven Öffnungszeiten des Dorfladens profitieren. Abgedeckt wird ein Grundsortiment bei Briefen und Paketen. Mit der PostFinance Card sind zudem bargeldlose Einzahlungen und Geldbezüge möglich. Neu werden für Einzahlungen auch die Maestro-Karten der Banken akzeptiert.

Im Sommer 2010 (der genaue Zeitpunkt ist noch nicht bekannt) wird die Poststelle geschlossen und die Postagentur im Dorfladen eröffnet. Auch die Postfächer werden einen neuen Standort beim Dorfladen erhalten. Weitere Informationen an die Bevölkerung folgen.

Der Gemeinderat möchte es nicht unterlassen, dem heutigen Team der Poststelle Grub für die stets kompetente und sympathische Kundenbetreuung den verdienten Dank auszusprechen.

Elektra Arbeitsvergaben

für die Sanierung und Erweiterung der Transformatorenstation Dorf und der Messstation Weiherwies.

Die Firma IBG B. Graf AG, Engineering, St. Gallen, wurde beauftragt, für die anstehenden Sanierungsarbeiten bei der Transformatorenstation Dorf

und der Messstation Weiherwies Offer-ten einzuholen und dem Gemeinderat zur Arbeitsvergabe vorzulegen.

Der Gemeinderat hat beschlossen, die Arbeiten für die verschiedenen Arbeitsgattungen an die folgenden Firmen zu vergeben:

Schaltanlage Trafostation Dorf
ABB Sécheron AG, Zuzwil
Schaltanlage Messstation Weiherwies
ABB Sécheron AG, Zuzwil
Provisorische Trafostation
SAK AG, St. Gallen
Rundsteueranlage
Swistec System AG, Fehraltorf
Netzarbeiten und Demontage
Trafostation Dorf
EW Heiden AG, Heiden
Netzarbeiten und Anpassungen
Messstation Weiherwies
Hochreutener Elektro AG, Grub AR
Teilverkabelung 20kV Leitung
Weiherwies - Halten
SAK AG, St. Gallen
Baumeisterarbeiten Trafostation Dorf
Hohl AG, Heiden
Baumeisterarbeiten Messstation
Weiherwies
Hohl AG, Heiden

Die Auftragsvergaben der vorgenannten Arbeitsgattungen belaufen sich auf insgesamt rund 385'000 Franken.

Bewilligtes Baugesuch

Bauberrschaft:

Ritter Anneliese / Ritter Petra,
Ochsenwiese 562, 9035 Grub AR

Bauvorhaben:

Heizungersatz

Baugrundstück:

Parz. Nr. 609, Ochsenwiese

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit
Gemeindepräsidentin Erika Streuli:
Dienstag, 4. Mai 2010
von 16.30 bis 17.30 Uhr im
Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Grub zählte Ende März 2010 1014 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge im März 2010

Blaser-Shabo Greta, Dicken 431
Gajic Slobodan, Hord 409
Irmsch Silvio, Weiherwies 396
Koo Mei Da David, Hord 445
Lenatti Karin mit Amina, Hord 409
Lüthi Willi, Vorderdorf 343

Geburt

Kaysi Serra, Weiherwies 391,
geboren am 26. März 2010
in St. Gallen

Häckseldienst Umweltschutzkommission

**Die nächste Häckseltour findet
am Mittwoch, 19. Mai 2010 statt.**

Bei schlechter Witterung wird sie
auf die nächsten Schönwettertage
verschoben.

Das Häckselgut ist geordnet an
Orten mit guter Zufahrtsmöglich-
keit bereit zu legen.
Bindedrähte und Schnüre, sowie
Dornen und Altholz (z. B. Zaunmate-
rial) müssen separat via Kehr-
richt entsorgt werden.
Plätze sind grosszügig von Fahrzeu-
gen und dergleichen frei zu halten.
Es wird keine Haftung von Schäden,
die durch ausscherende Holzstücke
usw. entstehen, übernommen.

Jede bereitgestellte Menge
ist bis spätestens zwei Vortage
anzumelden Telefon 071 891 49 70
oder 071 891 17 48

Häckselgebühren

bis 5 Minuten	Fr. 15.-
bis 10 Minuten	Fr. 25.-
bis 15 Minuten	Fr. 35.-
bis 20 Minuten	Fr. 45.-
Jede weiteren 5 Minuten	Fr. 10.-

Die Zeit wird wie folgt gemessen:
- ab Strasse- oder Platzeinfahrt
zum Häckselhaufen
- die Häckselarbeit
- Wenn nötig, die Aufräumzeit
(Platz oder Strasse vom Häckselstaub
mit Besen und Schaufel reinigen)

Der Häckselaufwand
wird in Rechnung gestellt.

Grünzeugsammelstelle Grub AR

geöffnet:
Jeden Montag mit ungeradem
Datum von
17.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

Erstmals am
Montag, 19. April 2010
Letztmals am
Montag, 1. November 2010

Dabei ist wie bei der
Kehr-richtabfuhr
eine Gebühr zu entrichten!
(Siehe Abfall-Info 2010)

Unerlaubte Ablagerungen
um und im Areal sind verboten
und werden polizeilich
geahndet!

Bauamt 9035 Grub AR

Games, Chat & Communities

... für Kinder und Eltern

... von Cybermobbing bis Medienpädagogik

Dieser Anlass findet statt Dank dem Sponsor der politischen Gemeinden Grub AR, Grub SG und Eggersriet und der reformierten Kirchgemeinde Grub Eggersriet

Mittwoch, 9. Juni 2010

14:00 bis 16:00 Uhr, für Kinder der 5. und der 6. Klasse, Dorfstübli, Grub AR (neben Spar)

(Anmeldung erforderlich)

Ab 19:30 für die Eltern aller Kinder und Jugendlichen, Dorfstübli, Grub AR (neben Spar)

Kinder und Jugendliche nutzen Chat, Communities und Videospiele sorglos. Speziell Jungen sind im Bereich der Computerspiele und der Internetnutzung gefährdet Suchtmuster zu entwickeln. Mädchen trifft dies eher im Chat und auf Communities. Neuerdings sind immer mehr Jugendliche Täter oder Opfer im Bereich des Cybermobbing. Ausserdem treffen Kinder immer wieder auf Inhalte, die überfordern können. Hier besteht Handlungsbedarf.

Schülerprogramm

Wir möchten diesen Herausforderungen begegnen. Aus diesem Grund haben wir erfahrene Fachleute engagiert. Frau Gada und Herr Zahn haben 2009 mit über hundert Schulklassen gearbeitet. Sie werden am Nachmittag für zwei Lektionen mit den Kindern arbeiten. Im Rahmen dieser freiwilligen Stunden erfahren die Kinder, auf verständliche Weise, wo sie aufpassen müssen und wie sie sich selbst schützen können. Die Inhalte werden umsichtig gewählt. Das heisst, dass nichts thematisiert wird, was bei den Kindern nicht schon in irgendeiner Form bekannt wäre.

Wir freuen uns, wenn sie ihr Kind so bald als möglich anmelden, denn die Teilnehmerzahl ist beschränkt! Die Angemeldeten erhalten im Laufe des Monats Mai eine Anmelde-Bestätigung.

Anderthalb Stunden im Banne der neuen Medien

Frau Gada – selbst Mutter von zwei Kindern – führt im Rahmen des Elternabends in die Welt der „Digital Natives“ ein. Anschliessend dreht sich das Programm um elterliche Fragen: Warum sind Kinder und Jugendliche so versessen auf Chat und Communities? Ist Facebook mit 10 schon sinnvoll? Wie lange dürfen die Kinder vor den Computer? Und: Wie können Eltern mit den neuen Herausforderungen umgehen? Wie können sie ihre Kinder begleiten, schützen und fördern?

Das Teenie-Treff Leiterteam hat Herrn Zahn und Frau Gada bei einer ganztägigen Weiterbildung erlebt. Sie bieten einen informationsreichen Abend mit vielen praktischen Tipps. Wir freuen uns daher, wenn sie zu diesem Elternabend erscheinen. Ob Sie sich inkompetent fühlen oder bereits viele Erfahrungen gemacht haben ist nebensächlich. Die Absprache unter den Eltern sowie deren Begleitung sind entscheidend.

Anmeldung an folgende Adresse zurückschicken: T. Guillaume - Dorf 71 - 9035 Grub AR

Anmeldung für die Schülerversammlung vom 9. Juni, 14:00 - 16:00 Uhr

Name, Vorname des Kindes: **Wohnort:**

Vorname, Name der/des Erziehungsberechtigten:

Unterschrift:

→ THE WORLD IS YOUR HOME

Juan aus Mexiko,
Chayada aus Thailand
und Julie aus Dänemark

Holen Sie die Welt zu sich nach Hause!

Juan, Chayada und Julie sind drei der rund 65 AustauschstudentInnen aus der ganzen Welt, die ab dem kommenden August für ein Schuljahr in der Schweiz wohnen werden. Sie brennen darauf zu lernen wie Fondue schmeckt, wie in der Schweiz Weihnachten gefeiert wird und was sich hinter dem sagenumwobenen Wort Chäschüechli versteckt.

YFU sucht für das kommende Schuljahr (ab August 2010) noch weltoffene Gastfamilien, die gerne ihre Tür und ihr Herz für einen aufgestellten Austauschschüler öffnen möchten.

Alle Austauschstudenten von YFU besuchen während ihres Aufenthalts in der Schweiz eine lokale Schule und nehmen als Mitglieder der Gastfamilie am Alltag teil.

YFU bietet den Gastfamilien keine finanzielle Entschädigung. Im Zentrum der Motivation soll der kulturelle Austausch stehen. Als Gastfamilie lernt man den Jugendaustausch von einer speziellen Seite kennen: Die Jugendlichen aus einer anderen Kultur wollen nicht zu Gast sein, sondern sich als Familienmitglieder integrieren und den Alltag leben. Das Zusammenleben ist für alle Beteiligten eine bereichernde, wenn auch herausfordernde Erfahrung. Elf Monate mit jemandem aus einer anderen Ecke der Welt zu verbringen ist ein Erlebnis, das Freuden- und manchmal auch Schmerzenstränen mit sich bringt – auf jeden Fall bleibt es aber für immer in Erinnerung. Neugierde, Geduld und eine Prise Humor sind gute Voraussetzungen, um Gastfamilie zu sein.

Als Gastfamilie sorgen Sie für Verpflegung und ein Bett, wobei ein eigenes Zimmer nicht zwingend notwendig ist.

YFU Schweiz hat viel Erfahrung auf dem Gebiet des Jugendaustausches. Wir arbeiten nicht gewinnorientiert und werden als wohltätige Institution vom Bund unterstützt. Möchten Sie mehr wissen zum Gastfamilienleben? Für unverbindliches Informationsmaterial melden Sie sich bei YFU Schweiz: Stadtbachstrasse 42, Postfach 8920, 3001 Bern, 031 305 30 60, info@yfu.ch, www.yfu.ch/gastfamilie.

Senioren Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer im Rentenalter an den gemeinsamen Mittagstisch ein. Wöchentlich, jeweils am Dienstag, offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen, ein feines Mittagessen einzunehmen. Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie diesen Tag.

Wo	Cafeteria im Alterswohnheim
Wann	jeden Dienstag
Preis	10.– Franken pro Person
Anmeldung	bis spätestens am Vortag Frau Edith Jung Telefon 071 898 83 20

Auf ein reges Interesse freuen sich der Gemeinnützige Verein Grub AR und die Heimleitung

So individuell wie Ihr Traum vom Eigenheim: unsere Beratung.

Mit Raiffeisen wird Ihr Traum von den eigenen vier Wänden schneller wahr. Denn unsere Experten beraten Sie persönlich und erstellen für Sie eine individuelle Finanzierungslösung, die Ihren Wünschen und Ihrer Situation entspricht. Sprechen Sie heute noch mit uns. www.raiffeisen.ch/heiden

Raiffeisenbank Heiden
Werdstrasse 1, 9410 Heiden
Telefon 071 898 83 60, Fax 071 898 83 61
Geschäftsstellen in
Speicher, Wolfhalden und Wald AR

RAIFFEISEN

Ein Projekt des Regierungsprogramms 2007-2011

Appenzell Ausserrhoden

Appenzell Ausserrhoden engagiert sich für psychisches Gesundheit und macht Depression zum Thema.

Interessiert?

www.buendnis-depression.ar.ch

Ausserrhoder
Bündnis
gegen

DEPRESSION

Öffentliche Veranstaltung zum Thema Alzheimer

Das Betreuungs-Zentrum Heiden lädt am 6. Mai zu einem abwechslungsreichen Informationsabend ein mit Vorträgen von Dr. med. M. Padrutt, Präsidentin der Alzheimer-Vereinigung Sektion St. Gallen/Appenzell und Dr. med. T. Langer, Hausarzt, Wolfhalden.

Durch den Abend führt der Clown Marcel Briand. Pro Senectute AR und Spitex Vorderland sind mit einem Info-Stand vertreten. Die Veranstaltung findet im Restaurant Krone, Wolfhalden, statt und beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Die vier Partner-Organisationen freuen sich auf regen Besuch.

Rätsel

Holzgewächs	äusserst zornig	Vogel Ausbildungsvereinbarung			Ort im Kt. SO Abk. f. Mister		poetisch: Felder bibl. Prophet	Buch d. Bibel Abk. CH-Kanton			tolerant asiat. Volk
				11							
Angriffe											
Alpenpass							4				
	9				engl: es			engl: hinzufügen			
			span: Welle		Himalayagipfel		10				
Zeitmesser tschech. Politiker † 1979		1						engl: Ohr Meer		5	
Wortteil f. «fern» auf diese Weise					riesig, erstaunlich Männerkurzname						engl: Einsatz
						körperl. Vereinig. zur Befruchtung		Abk. f. zum Beispiel Lebenshauch			weibl. Kurzname
			ein Kind auf die Welt bringen							6	
Courage					Einzelheiten						
weibl. Vorname			Kanton		Federvieh						7
						Werden, Entstehung	13				
						Abk. f. am Main aufhören			in Form		
					12						
niedere Pflanzen		andauernd guter Gedanke						Planet			
Wildrinder mittlere Kleiderlänge				8							
						Tonart dort				3	
				2							
prächtig, hervorragend frz: von			frz: Engel								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Lösung Seite 11

MALER FÄH
Wellness für Sie und Ihr Haus

MALER FÄH
Im Ried 26 | 9034 Eggersriet
telefon +41 (0)71 245 95 03
mobile +41 (0)77 437 30 47
www.maler-faeh.ch
info@maler-faeh.ch

Renovationen | Fassaden | Naturfarbe | Tapeten | Ölfarben

Die günstigste Werbung: Ein Inserat im Blickpunkt!

Inserate- sowie Textannahmeschluss für die Mai-Ausgabe von **Blickpunkt Grub**
Freitag, 14. Mai 2010.
Später eintreffende Inserate und Beiträge können nicht mehr berücksichtigt werden!

VEREIN DORFBIBLIOTHEK GRUB / AR

Öffnungszeiten
Samstag: 9.00 bis 11.00 Uhr

Buchtipps vom April 2010

Murail, Marie-Aude
„Simpel“

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Bibliotheksteam Grub AR

Bruno Alder

für alle Schreinerarbeiten,
Einbauschränke, Küchen,
Glas- Reparaturen,
Parkettböden,
Isolationen,
Umbauten

e-mail: alderholz@bluewin.ch

Büro und Privat :
Krenne
9405 Wienacht
071 891 56 03

Werkstatt :
Haufen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

Wärme aus der Natur

Tel. 071 898 89 40

EWH

Innovative Wärmesysteme

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

www.ewh.ch

Sämtliche Malerarbeiten
Fassadenrenovierung
Tapezierarbeiten
Schriften + Schilder
Plasticarbeiten

Bruno Rossi Malergeschäft

Postfach
9044 Wald AR
Tel. 071 877 24 67
Natel 079 365 84 80

BRUNNER

GmbH

9044 Wald AR
Unterdorf 4
Tel. 071 877 16 58
Fax 071 877 46 58

Spenglerei
Blitzschutz
Bedachungen
Fassaden
Gerüste
Sanitäre Anlagen

Blickpunkt Grub

Redaktion: Erika Streuli, Gemeindepräsidentin
Katharina Zwicker, Gemeinderätin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Bodenbeläge
vielseitig im
Einsatz.

bürki

Bürki AG
9413 Oberegg
T 071 891 14 76
9403 Goldach
T 071 841 08 87
9400 Rorschach
T 071 841 22 61

Bodenbeläge
Teppiche
Parkett
Do it yourself
info@buerki-boden.ch

Rudolf Bischof AG

Baugeschäft Hord 337 9035 Grub AR
Tel. 071 891 27 66 Fax 071 891 27 89
E-mail rudolf.bischof.ag@bluewin.ch

60 Jahre BAU
Git's öppis zum Baue
chasch'es em Bischof a'vertraue!

Hochbau • Tiefbau •
Kundenarbeiten • Sitzplätze

Mütter/Väterberatung

pro juventute Appenzeller Vorderland

Die Beratungen finden nur noch in Form
von Hausbesuchen statt.

telefonische Anmeldung unter
der Nummer 071 740 02 85

Die Beratungsstelle in Heiden
(Altersheim Quisisana)

kann jeden Dienstag besucht werden
14.00 Uhr – 15.00 Uhr
auf Anmeldung

15.00 Uhr – 17.00 Uhr ohne Anmeldung

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden, Tiefenau 8, Tel. 071 740 02 85

Am Weg von Grub nach Trogen:
Einzige Romantik im Chastenloch

Das tiefe Tobel der Goldach ist ein romantischer Ort von seltener Einzigartigkeit. Hier befindet sich die nicht minder romantische Wirtschaft «Chastenloch», die am Wanderweg Riemen (Grub) – Ettenberg – Rehetobel – Lobenschwendi – Chastenloch – Trogen/Speicher liegt.

Im Chastenloch im Grenzgebiet der Gemeinden Rehetobel, Speicher und Trogen münden der Sägli- und Moosbach in den Hauptfluss Goldach. Die rauschenden Bäche werden von einigen Brücken und Stegen überquert, und die vielen Pfade machen das Chastenloch zur eigentlichen Wanderweg-Drehscheibe. Seit eh und je führte Familie Tschopp die zur Gemeinde Rehetobel gehörende Wirtschaft «Chastenloch», die vor 22 Jahren geschlossen wurde. Das Haus verblieb in Familienbesitz, und nun haben Kurt und Jacqueline Tschopp zur Freude zahlreicher Wander- und Naturfreunde das romantische Wirtshaus wiedereröffnet. Vorgängig erfolgte eine sanfte Renovation, so dass im uralten Gebäude mit seinen heimeligen Stuben problemlos heutige Ansprüche erfüllt werden können.

Das Wirtshaus im romantischen Goldachtobel (zwischen Rebetobel und Speicher/Trogen) ist ausser dienstags wieder täglich ab 9 Uhr geöffnet.

Bild und Text: Peter Eggenberger

**IMPULS-
 VERANSTALTUNG**

HERISAU
 Restaurant Casino
 Dienstag, 4. Mai 2010, 19.30h

**Was kommt nach
 Öl, Gas und Atom?**

Mögliche Antworten zeigt **Nationalrat und Energie-Experte Ruedi Rechsteiner** auf im Referat «Erneuerbare Energien – die Null-Risiko-Strategie»

Anschliessend diskutieren Yves Noel Balmer, SP-Kantonalpräsident und Ruedi Rechsteiner und Sie über das Potenzial erneuerbarer Energie und über unsere Energiezukunft.

**BAUSTANDARTS IM 21. JAHRHUNDERT:
 PRAKTISCHE BEISPIELE IM APPENZELLERLAND**

Angesprochen sind Personen, die Liegenschaften sanieren oder neu bauen möchten oder generell an erneuerbaren Energien interessiert sind.

HEIDEN
 ... aus alt mach neu und
 Ressourcen schonend ...

Mittwoch, 2. Juni 2010
 19.00 Uhr

Altbausanierung am Beispiel eines typischen Appenzellerhauses (BJ 1890, Umbau 2002). Sie erfahren aus erster Hand wie die Gebäudeisolierung sowie die Sanierung der Wärmezeugung ablief und welche Kosten diese auslöste. Begleitung Bauherrschaft M.+ C. Keusch

TROGEN
 ... ein Haus mit nachhaltigem
 Qualitätslabel ...

Dienstag, 8. Juni 2010
 19.00 Uhr

In Trogen steht das erste in der Schweiz nach MINERGIE®-P-ECO Standard realisierte und zertifizierte Gebäude. Eine jahrhunderte alte Appenzeller Haustypologie, das «Heidenhaus», wird hier wieder aufgegriffen. Begleitung Bauherrschaft K. Antonietti+H. Baumgartner, Thomas Metzler, Architekt

SCHWELLBRUNN
 ... ein vorbildliches Haus
 ohne Labels ...

Montag, 14. Juni 2010
 19.00 Uhr

Der Neubau aus dem Jahre 2008 ist nach baubiologischen Grundsätzen erstellt, mit beispielhaftem Wärmedämmstandard und entsprechend niedrigem Energieverbrauch. Hauptmerkmal des Energiekonzeptes sind dachintegrierte Luftkollektoren mit der Sonne als Energielieferantin. Begleitung Bauherrschaft E.+M. Weidmann, Hans Fuedli Stutz, Architekt

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR Tel. 071 891 15 84
info@willi-jenni.ch Fax 071 891 38 42
www.willi-jenni.ch M. 079 437 47 26

Zu mieten oder zu
kaufen gesucht

**Garage
in Grub AR / SG**

Angebote bitte melden
unter Telefon 071 890 01 43

Bundesübungen 2010 in Wald AR

Die Obligatorisch-Schützen der Gemeinde Grub AR können seit dem Jahr 2008 ihre Schiesspflicht in der Gemeinde Wald absolvieren.

Die Bundesübungen können an folgenden Daten auf der Schiessanlage in Wald geschossen werden:

**Samstag: 22. Mai 2010
16.00 – 18.00 Uhr**

**Samstag: 21. August 2010
16.00 – 18.00 Uhr**

An die Bundesübung sind mitzunehmen:

- Aufforderungsschreiben der Militärdirektion (ganzes A4-Blatt mit den Klebeetiketten)
- das Dienstbüchlein
- das Schiessbüchlein oder der militärische Leistungsausweis
- die persönliche Dienstwaffe mit Putzzeug
- der persönliche Gehörschutz

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Mai. Rosental. Das Kino.

Sa 24.4. 20:15
So 25.4. 19:15
Sa 1.5. 20:15
So 2.5. 19:15

A Single Man

Das stylish gefilmte Drama erzählt von einem Professor (Colin Firth) anfangs der 1960er, der seinen Partner bei einem Autounfall verliert und nun einen plausiblen Grund fürs Weiterleben sucht. **Ab 12 Jahren – E/d/f**

Fr 30.4. 20:15
Sa 1.5. 17:15
So 9.5. 19:15

An Education

England 1961: Die fleissige Schülerin Jenny hat keine hochfliegenden Träume für ihr Leben. Da taucht David auf, ein mondäner Mittdreissiger aus einer Welt, von der Jenny noch nicht einmal geträumt hat. **Ab 12 Jahren – E/d/f**

So 25.4. 15:00
So 2.5. 15:00

Küss den Frosch

Die Geschichte vom Froschkönig spielt hier in New Orleans und ist in traditioneller Manier von Hand gezeichnet. Ein wunderbarer Bilderbogen über Lebenslust, Leidenschaft, Magie und Romantik. **Ab 8 Jahren – Deutsch**

Cinéclub:

Mi 5.5. 20:15

Saint Jacques... la mecque

Drei zerstrittene Geschwister werden testamentarisch gezwungen, sich auf den Pilgerweg nach Santiago de Compostela zu machen. Die einfühlsame Komödie spiegelt die heutige Gesellschaft. **Ab 16 Jahren – 0/d/f**

Fr 7.5. 20:15
Sa 15.5. 20:15
So 16.5. 19:15

Invictus

Nach langen Jahren brutaler Unterdrückung wird Nelson Mandela (Morgan Freeman) der erste schwarze Präsident von Südafrika. Doch die Rassentrennung geht in den Köpfen weiter. Mandela versucht mit ungewöhnlichen Mitteln die Schranken niederzureissen. Ein packendes Drama von Clint Eastwood. **Ab 10 J. – E/d/f**

Dunant 2010:

Sa 8.5. 17:15
Sa 8.5. 20:15

Henry Dunant – Das Rot auf dem Kreuz

Als Augenzeuge der verlustreichen Schlacht von Solferino wird der junge Dunant motiviert, eine Hilfsorganisation aufzubauen. Die oft tragische Lebensgeschichte des Rot-Kreuz-Gründers und ersten Friedensnobelpreisträgers (1828-1910) wurde packend inszeniert. **Ab 12 Jahren – Deutsch**

So 9.5. 15:00
So 16.5. 15:00
So 23.5. 15:00
So 30.5. 15:00

Drachen zähmen leicht gemacht

Wickinger kennen keine Angst, selbst vor Drachen nicht. Der ungeliebte Junge Hicks macht allerdings eine ganz andere Erfahrung: Man kann Drachen zähmen, statt sie zu bekämpfen. Damit beginnt eine Freundschaft, die die Welt auf den Kopf stellt. **Ab 6 J. – Deutsch**

KinoKLAPP:

Mi 12.5. 14:15

Überraschungsfilm

Lass dich überraschen! **Ab 6 Jahren – Deutsch**

Fr 14.5. 20:15
Sa 22.5. 20:15
So 23.5. 19:15

Zwerge sprengen

Die beiden Brüder haben wenig gemeinsam, ausser das rituelle Sprengen von Gartenzwerge an der jährlichen Familienzusammenkunft. Eine vergnügliche Satire auf die aktuelle Schweiz. **Ab 12 Jahren – Deutsch**

Sa 15.5. 17:15
Sa 22.5. 17:15
Pfungstmontag:
Mo 24.5. 15:00

Unsere Ozeane

Der französische Naturfilmer Jacques Perrin ist bekannt für seine Tierdokumentationen. Der Film zeigt in eindrücklichen und erstaunlichen Bildern das vielfältige Leben unter Wasser. Ein Fest für die Sinne. **Ab 8 Jahren – Deutsch**

Fr 21.5. 20:15
Pfungstmontag:
Mo 24.5. 20:15
Sa 29.5. 20:15

Remember Me

Robert Pattinson spielt den jungen Tyler, der im Leben keinen Sinn finden kann, bis er Ally kennen lernt. Doch bald tauchen dunkle Geheimnisse auf, die ihre Liebe auf eine harte Probe stellen... **Ab 14 Jahren – Deutsch**

Fr 28.5. 20:15
So 30.5. 19:15
Sa 5.6. 20:15

Precious

Die junge Frau steht nicht auf der sonnigen Seite des Lebens: Mittellos, mit 16 zum zweiten Mal schwanger von ihrem Vater, ohne Perspektiven. Doch ihre Lehrerin bestärkt sie darin, den Kampf für das Gute im Leben aufzunehmen. Oscar für die Darstellerin Gabourey Sidibe. **Ab 14 Jahren – E/d/f**

Sa 29.5. 17:15
Sa 5.6. 17:15
So 6.6. 19:15

Plastic Planet

Erstaunlich, wie viele Dinge des täglichen Gebrauchs aus Plastik sind. Wenn man alles aus einem Haushalt zusammenlegt, entstehen riesige Gebirge. Ebenso geht es dem Planeten Erde. Diese giftigen Müllberge erforscht Werner Boote in seinem Dokumentarfilm. **Ab 12 Jahren – Deutsch**

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Singen zum Lob Gottes und für das eigene Wohlbefinden

Der Kirchenchor Heiden bereitet zwei interessante Projekte vor. Anlässlich der Herzogenbergtage in Heiden singt er zusammen mit dem Universitätschor Erlangen am 16. Mai im ökumenischen Gottesdienst drei Gesänge von Heinrich von Herzogenberg.

An den Kirchenfesten in Teufen (20. Juni) und in Heiden (15. August) kommt die Missa brevis in d von W. A. Mozart zur Aufführung. Die Kirchenchöre von Heiden und Teufen studieren diese Messe für Soli, Chor, Orchester und Orgel gemeinsam ein.

Ab dem 8. April wird im Pfarreizentrum jeden Donnerstag um 19.30 Uhr für beide Projekte geprobt. Dazu sind interessierte Sängerinnen und Sänger ganz herzlich eingeladen

Kontakte:
Stefan Köppel, Präsident
071 891 34 46,
Ruth Baumann, Dirigentin
071 841 79 70

Z ZINGG
Storenservice
Storen
Rollladen
Sonnenschutz

Ernst Zingg
Erlenstrasse 9b, 9404 Rorschacherberg
Mobil +41 (0)79 821 86 31
Fax +41 (0)71 855 02 19
E-mail zinggstorenservice@bluewin.ch
Internet www.zinggstorenservice.ch

Wir sind auch während der
Ferienzeit für Sie erreichbar!

Reparaturservice für alle Fabrikate

Rollladen - Lamellenstoren
Wintergarten - Beschattung
Sonnenseiten - Stoffersatz

10 % Frühjahrsrabatt auf Stoffersatz und Sonnenseiten / gültig bis 31. Mai 2010

Wir suchen Verstärkung!

Bist du zwischen 18 und 45 Jahre alt?

Willst du für den Sommer fit werden?

Willst du etwas für deine Kondition tun?

Spiele, Fitness, Ausdauer, Spass

Wir bieten dir ein abwechslungsreiches Programm.

Mittwoch. 20.15 – 22.00 Uhr / Turnhalle Grub AR

Melde dich bei mir!
Turnverein Grub AR
Anja Schläpfer
Tel. 071 891 38 78

Mit Fr. 7.-- pro Abend bist du dabei!

Keine Verpflichtungen!

www.zwima.ch

Der Klick zu Arbeitsbekleidung, Arbeitsschutz, Abdeckmaterial, und Klebebänder

Lösung von Seite 7

	R	G		G		G	D				
P	F	L	A	U	M	E	N	B	A	U	M
	U	E	B	E	R	F	A	E	L	L	E
A	C	H	E	N		I	T		A	D	D
U	H	R		S		L	H	O	T	S	E
	S	V	O	B	O	D	A		E	A	R
	T	E	L	E		E	N	O	R	M	
D	E	R	A	R	T			Z	B		I
M	U	T		G	E	B	A	E	R	E	N
F	R			D	E	T	A	I	L	S	
B	E	A	T	E		G	E	N	E	S	E
A	L	G	E	N		A	M		F	I	T
	S		S	T	E	T					
	W	I	S	E	N	T	E				
M	I	D	I		D	U	R				
B	L	E	N	D	E	N	D				
D	E		A	N	G	E					

Lösungswort:
Verfael-
schung

Frühlings Ausstellung

Entdecken Sie die VW, Audi und Seat-Modellpalette und lassen Sie sich von unseren Highlights hinreissen

Samstag und Sonntag 1. / 2. Mai 2010
10.00 Uhr - 17.00 Uhr

Am Sonntag präsentiert Ihnen Maria Breu die aktuelle Pierre Lang Schmuck-Kollektion . Und die Buuremusig Wolfhalden sorgt ab 11.30 Uhr mit einem Frühschoppenkonzert für Unterhaltung.

Gerbstrasse 8, 9410 Heiden
www.city-garage.ch

150
ATV Appenzellischer Turnverband

ATV-Jubiläums-Olympiaden

Sa, 8. Mai 2010

in 9 Dörfern in AR und AI

Angebot: Sportlicher Plauschwettkampf an verschiedenen Posten.
Kategorien: Kids; Teens; Powers; Family

**Sport bewegt...
... Sport belebt!**

Sie sind herzlich eingeladen!
Teilnahme kostenlos

Infos: www.app-tv.ch

Appenzeller Medienhaus COOL & CLEAN SWISSLOS UBS

Voranzeige

19. / 20. Juni 2010

Achtung:

Für die Mannschaftswettbewerbe Volleyball und Unihockey dürfen neu zwei Spielerinnen oder Spieler teilnehmen, die **nicht** in Grub wohnen. Los geht's, bilde deine Mannschaft und komme im Juni zum Gruber Sportplausch. Das Anmeldeformular erscheint wie gewohnt in der Mai Ausgabe.

Chonnscht au i d'Spielgruppe?

Wer? alli Chend wo zwüschet em 1. Mai 06 ond am 30. April 08 gebore sönd

Wo? im Schuelhuus z'Grub AR

Wann? noch de Sommerferie amel am Zischtigmorge vom 8.45 bis 11.45

Leitig? Sylvia Eisenhut ond Marianne Länzlinger

Aameldig? bis am 18. Juni 10 bi de Sylvia Eisenhut, Telefon 071 891 56 21

Mer freuet ös off Dii!

Wichtige Telefonnummern

Polizei-notruf	117
Feuerweh-notruf	118
Sanitäts-notruf	144
Rega	1414
Vergiftungs-notfälle	145

Dr. med. Simon Graf Allgemeine Medizin 071 891 75 75

Dr. med. dent. kant. appr. Dubravka Kovacevic
Zahnärztin 071 891 61 21**Unterrechstein**Erhältlich auf der **Gemeindeverwaltung Grub AR**
Reservation Tel. Nr. 071 891 17 48

Seit 1. April 2010 bis 30. Juni 2010 steht für die Gruber Bevölkerung eine Tageskarte für Bäder zur Verfügung.

Alle Bewohner und Bewohnerinnen von Grub AR haben die Möglichkeit so viele Tageskarten, wie Personen im Haushalt leben, zu beziehen.

Wird die Tageskarte für den Ausstellungstag bis 16.00 Uhr nicht abgeholt, kann sie frei bezogen werden.

**Nutzen Sie die Gelegenheit,
viel Spass beim Badevergnügen!**

DUNANT 2010
HEIDEN

Grüezi

Der Verein Dunant-Jahr 2010 lädt Sie herzlich zur Auftaktveranstaltung und Geburtstagsfeier von Henry Dunant ein. **Die Feier beginnt am Samstag, 8. Mai 2010 ab 10.00 Uhr** und dauert bis in die Abendstunden hinein. Es wird für die ganze Familie – von Jung bis Alt – etwas geboten.

Lassen Sie sich überraschen, wie die Themen: Henry Dunant, Humanität, Solidarität und Zivilcourage von Hädler Schulkindern aller Altersstufen spielerisch oder anregend interpretiert und aufgeführt werden! Der Festakt um 11.30 Uhr im Kursaal Heiden wird eröffnet durch Gemeindepäsident Norbert Näf und Landammann Jakob Brunnschweiler. Die Festrede wird von Dr. Jakob Kellenberger, Präsident des IKRK gehalten.

Das Detailprogramm finden Sie auf www.dunant2010.ch oder Sie können in Ihrer Gemeinde den offiziellen Programmflyer mit nach Hause nehmen.

Der Verein Dunant-Jahr 2010 und die Schülerinnen und Schüler aus Heiden freuen sich sehr auf Ihren Besuch in Heiden am 8. Mai 2010. Wir wünschen viel Vergnügen!

Verein Dunant-Jahr 2010
Postfach 120
9410 Heiden
Tel. +41 79 251 90 99
info@dunant2010.ch
www.dunant2010.ch

Justy Two* und Justy 1.3 AWD Four (4x4) für Sie.

JUSTY Two
5-türig, Frontantrieb,
70 PS, Fr. 16'000.--

JUSTY 1.3 AWD Four
5-türig, Vierzylindermotor,
91 PS, Fr. 22'750.--

Switzerland's 4x4

SUBARU

*4 Jahre lang die Strassenverkehrssteuer (Kt. SG) geschenkt. Kommen Sie vorbei, wir beraten Sie gerne.

Baumann
Automobil AG

Seewiesstrasse 9 • 9403 Goldach

Tel. 071 844 30 70 • www.baumann-automobil.ch

Wir verstehen Gebäude

Sanitär | Spenglerei | Flachdächer | Kernbohrungen

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi, Dorf 48
9427 Wolfhalden, T +41 71 891 26 37

ALPIQ

**EINWOHNER-
VEREIN
GRUB
AR**

Einladung zum Besuch des Henry-Dunant-Museums in Heiden

Geschätzte Mitglieder des Einwohnervereins
Geschätzte Gruber Einwohnerinnen und
Einwohner

Es freut uns sehr, dass es uns aus aktuellem Anlass
gelungen ist, Sie zu einem speziellen Besuch des
Henry Dunant-Museums einladen zu dürfen.

Datum/Zeit: Freitag, 28. Mai 2010, 18.30 Uhr
Besammlung: Eingangshalle Kantonsspital Heiden
Dauer: bis ca. 20.30 Uhr

Programm:
- Besichtigung Peace Bell“ (Friedensglocke)
- Führung durch das Henry-Dunant-Museum
- Blick in die Ausstellung „von Solferino zum
Roten Kreuz“

Damit wir die Besucherzahl etwas abschätzen können, bitten wir Sie um Anmeldung bis zum 21. Mai 2010 an unsere Präsidentin Irene Egli, Schwarzenegg 242, 9035 Grub AR, Tel. Nr. 071 / 891 45 56.

Auf eine rege Teilnahme freut sich der Vorstand des Einwohnervereins!

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

www.ref-grub-eggersriet.ch

Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58
Pfrn. Tania Guillaume:
Tel. 078 897 97 86

Mai-Gedanken: Und während sie (Jünger) ihm (Jesus) unverwandt nachschauten, wie er in den Himmel auffuhr, da standen auf einmal zwei Männer in weissen Kleidern bei ihnen, die sagten: "Ihr Leute aus Galiläa, was steht ihr da und schaut hinauf zum Himmel?" Apostelgeschichte 1, 10-11

Was soll eigentlich Auffahrt? Selbst der biblische Text hält sich nicht lange mit diesem Thema auf. Die Jünger sollen sich an die Arbeit machen, nicht in den Himmel starren!

Diesen Auftrag kann man kurz zusammenfassen:

1. Gott braucht die Menschen. Er braucht keine Helden, denn Liebeswerke kann jeder vollbringen!
2. Die Menschen müssen nicht alles aus eigener Kraft vollbringen: "8 Ihr werdet aber Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt..." Gott schenkt Kraft und er verspricht, aus unseren unbefriedigenden Taten Schönes und Gutes wachsen zu lassen.
3. Gott behält alle unsere Taten in seinem liebenden Gedächtnis; bei ihm ist alles, was mein Leben ausmacht, gut aufgehoben. Das zu wissen, lässt mich aufatmen!

Gottesdienste

Sonntag, 2. Mai

10.00 Uhr Pfrn. Tania Guillaume
Taufe von Hanna Rutishauser aus Eggersriet
Kinderinsel in der Kirche

Sonntag, 9. Mai, Muttertag
9.30 Uhr, Gottesdienst im Pfarrhaus Eggersriet,
Pfrn. Tania Guillaume

Sonntag, 9. Mai, Muttertag
18.00 Uhr, Familien-
freundlicher Gottesdienst,
Pfrn. Tania Guillaume, **mit der Musikgesellschaft Grub AR**
Kinderinsel in der Kirche

Sonntag, 16. Mai

10.00 Uhr, Pfrn. Tania Guillaume
Taufe von David Graf, Eggersriet
Kinderinsel in der Kirche

Pfingstsonntag, 23. Mai

10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
Pfrn. Tania Guillaume
Kinderinsel in der Kirche

Sonntag, 30. Mai, Maiwanderung

Besinnlicher Gang mit Klein und Gross auf den Kaien:
Eggersriet: Treff um 9.30 Uhr bei der Post (Fredy Nold)
Grub AR: Treff um 9.45 Uhr bei der ref. Kirche (Stefan Buob)
Grub SG: Treff um 9.30 Uhr beim Gruberhof (Martin Gsell)

Bei schlechtem Wetter fällt die Maiwanderung aus, dann findet um 10.00 Uhr ein Gottesdienst in der Kirche Grub AR statt.

Hörgerät zum Testen

Ab sofort ist in der Kirche ein neues Test-Hörgerät vorhanden.

Gottesdienste am Freitag-nachmittag

Freitag, 7. und 21. Mai, 14.15 Uhr,
Cafeteria des Alterswohnheims
Weiherwies

Seniorenachmittag

Dienstag, 4. Mai, 14.15 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims
Weiherwies, Grub AR

Ökumenisches Abendgebet

Letzter Mittwoch im Monat, 19.30 Uhr, kath. Kirche Eggersriet

Chinderfiir

Samstag, 8. Mai, 16.00 - 16.30 Uhr, Kirche Grub AR

Kinderkirche / Sonntagschule

Sonntag, 9. Mai, 9.15-11.30 Uhr
Pfarrhaus Eggersriet, Koordination des Fahrdienstes:
T. Guillaume, 071 891 17 58

Teenie-Club

19.30 – 21.30 Uhr, Dorfstübli
1. Mai: Offener Abend
8. Mai: Disco-Abend

Offenes Dorfstübli

Am Donnerstagnachmittag ist jeweils das Dorfstübli offen für Kaffee mit Kuchen.

15.15 Uhr – 18.00 Uhr

Glaubenskurs

Donnerstag, 6., 20. und 27. Mai:
19.30 - 21.00 Uhr, Dorfstübli
Grub AR
Thema: Offenbarung

Neu im Mai und Juni: TANZPLAUSCH

Jeden Montag, 3. Mai bis 28. Juni, 19.00 - 20.00 Uhr, Dorfstübli Grub AR
Der Tanz ist das stärkste Ausdrucksmittel der menschlichen Seele. Bring Bewegung in dein Leben. Erlebe Freude durch Tanz und Musik. Eigene CD's sind willkommen. Keine tänzerischen Erfahrungen vorausgesetzt.
Leitung:
Buschkin Bühler, Schwarzenegg, Grub AR, 071 755 24 50

Veranstaltungen

Mai 2010

- | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------|
| 1. und 2. Frühlings-Ausstellung | City-Garage Heiden | 10.00 – 17.00 Uhr |
| 3. bis 7. Schule Grub AR, Tage der offenen Tür | | |
| 4. Seniorennachmittag | Cafeteria | 14.15 Uhr |
| 4. Impulsveranstaltung «Was kommt nach Öl, Gas und Atom?» | Restaurant Casino, Herisau | 19.30 Uhr |
| 4. Kontaktstunde mit der Gemeindepräsidentin | | |
| Gemeindekanzlei | Grub AR | 16.30 – 17.30 Uhr |
| 5. Frauengemeinschaft Heiden | Ordentliche Hauptversammlung | |
| | Maiandacht in der Kirche, | 19.00 Uhr |
| | anschliessend Hauptversammlung | |
| | im Pfarreizentrum Heiden | |
| 5. Stamm Einwohnerverein | Restaurant Hirschen | 20.00 Uhr |
| 6. Öffentliche Veranstaltung zum Thema Alzheimer | | |
| | Gasthaus Krone, Wolfhalden | 19.30 Uhr |
| | Kirche Grub AR | 16.00 – 16.30 Uhr |
| 8. Chinderfiir | | |
| 8. Papiersammlung | | |
| 8. Geburtstagsfeier Henry Dunant | im Kursaal Heiden | 10.00 Uhr |
| 14. Inserate-Annahmeschluss für den Blickpunkt Mai 2010 | | |
| 19. Häckseldienst | | |
| 22. 2. Bundesübung | FSG Wald | 16.00 – 18.00 Uhr |
| 26. Orientierungsversammlung Jahresrechnung 2009 | | |
| | Restaurant Bären | 20.00 Uhr |
| 28. Einwohnerverein | Eingangshalle Kantonsspital Heiden | |
| Besuch Henry-Dunant-Museum | | 18.30 Uhr |

Bild: Bernhard Lutz, Grub

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48, **Manuela Schläpfer**, E-Mail: blickpunkt@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif!

Sie fahren zum **Preis von Fr. 35.-** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

s'Witztröckli

«Tanke viel mool förs Geburtstagschenk, Tante Martha», sagt Vreni. – «Aber da isch doch chum de Red wert», sagt diese. – «Jo, da män i äbe au, aber sMami hät gseit, i mös der trotzdem tanke.»

Fritz soll auf einen Zettel schreiben, was für ihn Schule ist. Er schreibt mit

Begründung: «Schule ist Zeit, Zeit ist Geld, Geld ist Luxus und auf Luxus kann ich verzichten!»

«Bätid ebr debääm au vor em Esse?», fragt der Religionslehrer den kleinen Kurt. «Nää, worom au?», sagt dieser. «Mini Muetter cha ganz guet choche.»

Der fünfjährige Seppli fragt seine Mutter: «Säg emool Mami, wo chönd d'Chindli här?» Die Mutter sagt etwas spöter, jetz bischt du no z'chlii.» Seppli ist nicht zufrieden. Darauf meint die Mutter: «Da ischt e langi Gschicht.» Darauf bettelt Seppli: «Aber Mami, denn verzell mer doch wenigschens de Aafang!»

Editorial

Harmos-Konkordat: Fakten und Hintergründe

Worum geht es?

Die Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule vom 14. Juni 2007 (Harmos-Konkordat) befindet sich zur Zeit in den kantonalen Beitrittsverfahren. Über den Beitritt entscheiden die Kantone (Parlament/fakultatives Referendum). Beitretende Kantone verpflichten sich dazu, Strukturen und Ziele der obligatorischen Schule anzugleichen.

Mit dem Konkordat setzen die 26 Kantone Art. 62, Abs. 4 der Bundesverfassung für die obligatorische Schule um und harmonisieren alle dort genannten Eckwerte (Schuleintrittsalter, Schulpflicht, Dauer und Ziele der Bildungsstufen und deren Übergänge). Das Schweizer Stimmvolk und alle Stände haben die neuen Bildungsartikel in der Bundesverfassung am 21. Mai 2006 mit 86% Ja-Stimmen angenommen.

Was Harmos NICHT regelt.

- Obligatorisch zu nutzende Tagesstrukturen oder Tagesschulen. Die Schulträger haben in dieser Frage Handlungsspielraum.
- Integrative Förderung und Abschaffung von Sonderschulen.
- Hochdeutsch als Unterrichtssprache ab Kindergarten.

Was Harmos regelt.

- Übergeordnete Ziele der obligatorischen Schule. Grundsätze zur Grundbildung und Grundsätze zum Sprachunterricht
- Strukturelle Eckwerte. Eintrittsalter in den Kindergarten, Dauer der Schulstufen. Kindergarten und Schule total 11 Jahre.
- Instrumente der Systementwicklung und Qualitätssicherung. Festlegen von Bildungsstandards. Harmonisierung von Lehrplänen und Lehrmittel. Bildungsmonitoring zur Qualitätssicherung und -entwicklung.
- Gestaltung des Schulalltags. Wenn möglich Blockzeiten und ein bedarfsgerechtes Angebot an Tagesstrukturen.

René Rohner, Schulpräsident

Der Gemeinderat hat an seiner März-Sitzung folgenden Tarifänderungen, die ab 1. Januar 2011 in Kraft treten werden, zugestimmt:

1. Die Anschlussgebühren werden neu aus zwei Elementen berechnet und zwar pro Neuanschluss Fr. 5'000.- und zusätzlich pro m² anrechenbarer Bruttogeschossfläche Fr. 10.-. (Bisher wurde die Anschlussgebühr mit einem einmaligen Betrag von Fr. 6'000.- verrechnet.)

2. Die bisherige Grundtaxe pro Anschluss und Wohnung beträgt Fr. 84.-. Die Grundgebühr errechnet sich neu abgestuft aus der Grösse des installierten Wasserzählers.

15 mm	2.5 m ³ /h	Fr. 120.-
20 mm	4.0 m ³ /h	Fr. 120.-
25 mm	6.3 m ³ /h	Fr. 168.-
32 mm	10.0 m ³ /h	Fr. 288.-
40 mm	16.0 m ³ /h	Fr. 480.-

Grösse der installierten Wasserzähler:
Normaler Hausanschluss für ein Einfamilienhaus; Dimension: 20 mm
Anschluss für Grossverbraucher; Dimension: 25 mm bis 40 mm

Sämtliche Tarife exklusive Mehrwertsteuer.

Die weiteren Tarife der Wasserversorgung wurden nicht verändert. Die Wasserversorgungskommission ist überzeugt, mit den vorgenannten Änderungen in der Tarifordnung eine gerechtere und einfachere Rechnungsstellung zu erhalten.

Über Fragen zur Tarifordnung gibt der Präsident der Wasserversorgung, Werner Schläpfer, gerne jederzeit Auskunft.

Die Tarifordnung mit den beschlossenen Änderungen kann auf der Gemeindekanzlei oder über das Internet (www.grub.ch) bezogen werden.

Gemeinderat

Wasserversorgung Neue Tarifordnung

Die Tarifordnung der Wasserversorgung ist in den letzten Jahren immer wieder neu angepasst worden. Mit der Führung des Rechnungswesens auf der Gemeindeverwaltung sowie der

Mehrwertsteuerpflicht in der Wasserversorgung sind diverse Unklarheiten bei der Tarifordnung entstanden.

Aufgrund dieser Feststellungen hat die Wasserversorgungskommission beschlossen, die Tarifordnung zu überarbeiten.

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
51. Jahrgang, Nr. 535

IMPRESSUM

Redaktion: Erika Streuli, Gemeindepräsidentin
Katharina Zwicker, Gemeinderätin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.-

Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Abstimmung

G E M E I N D E G R U B A R
Einfach schön!

Gemeindeverwaltung

Telefon 071 891 17 48
Fax 071 891 33 31
Postkonto 90-799-2
E-Mail info@grub.ch
Homepage www.grub.ch

Abstimmungsvorlagen vom 13. Juni 2010

Kantonale Volksabstimmung

- Volksinitiative: «Wiedereinführung der Landsgemeinde im Kanton Appenzell Ausserrhoden»
- Interkantonale Vereinbarung vom 14. Juni 2007 über die Harmonisierung der obligatorischen Schule (HarmoS-Konkordat); Beitritt von Appenzell Ausserrhoden
- Kantonsverfassung; Teilrevision (Gerichte)

Gemeindeabstimmung

- Jahresrechnung 2009

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt:

Samstag, 12. Juni 2010 18.00 - 19.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei
Sonntag, 13. Juni 2010 9.00 - 11.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Vorzeitige Stimmabgabe

Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor dem Abstimmungssonntag während den ordentlichen Bürozeiten der Gemeindekanzlei. Über die Möglichkeiten der erleichterten Stimmabgabe orientiert der Stimmausweis, welcher allen Stimmberechtigten zugestellt wird.

Kündigung einer Lehrperson

Auf Ende des Schuljahres 2009/2010, per 31. Juli 2010, hat Doris Schmid ihre Anstellung gekündigt. Sie unterrichtet seit August 2009 die Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Klasse.

Der Gemeinderat dankt Doris Schmid für ihr Engagement und ihr angenehmes Wirken an der Schule Grub. Er wünscht ihr für die weitere Zukunft viel Erfolg und persönliches Wohlergehen.

Sanierung Hangrutsch Hinterriemen

Vermutlich im Zusammenhang mit den Starkniederschlägen im Juni 2009 ereignete sich auf den Waldparzellen Nr. 379 und 380, im Hinterriemen, talwärts der Staatsstrasse, eine Rutschung. Die Begutachtung durch verschiedene Fachleute im August 2009 ergab, dass an vielen Stellen Wasseraustritte, schräge oder säbelwüchsige Bäume sowie alte Anrisse zu beobachten sind. Das Büro FS Geotechnik AG, Geotech-

nik/Wasserbau, St. Gallen, hat empfohlen, die schweren Bäume im Bereich der Böschungskante und der Rutschung sofort zu entfernen. Den Holzschlag hat die Forstkorporation Vorderland im vergangenen Herbst erledigt.

Die Fassung und Ableitung von Oberflächen- oder Quellwasser wurde als weitere notwendige Massnahme vorgeschlagen. Das Amt für Bevölkerungsschutz von Appenzell Ausserrhoden hat dem Gesuch um Erledigung dieser Arbeiten durch den Zivilschutz entsprochen.

Die Gemeinde muss die Materialkosten in der Höhe von Fr. 4'865.90 sowie die Verpflegung der Angehörigen der Zivilschutzorganisation übernehmen.

Der Gemeinderat hat der Fassung und der Ableitung der verschiedenen Wasserstrassen durch Angehörige der Zivilschutzorganisation zugestimmt und hofft mit diesen Massnahmen eine Beruhigung in dieses Rutschgebiet bringen zu können.

Der Gemeinderat dankt dem Amt für Bevölkerungsschutz sowie den Angehörigen der Zivilschutzorganisation für die Unterstützung und den Einsatz zum Wohle unseres Gemeinwesens.

Betriebsbewilligung Vinothek

Gestützt auf das Gastgewerbegesetz (bGS 955.11) und das Alkoholgesetz (bGS 955.14) hat die Verwaltungspolizei von Appenzell Ausserrhoden die Bewilligung für die entgeltliche Abgabe alkoholhaltiger Getränke zum Konsum an Ort und Stelle erteilt an: Schläpfer Yves, Dorf 69, 9035 Grub AR, für den Betrieb einer Vinothek «chillounge» mit folgenden Öffnungszeiten: Dienstag - Freitag 09.00 bis 18.30 Uhr
Samstag 09.00 bis 17.00 Uhr

Bewilligte Baugesuche

Baubeherrschaft:

Stefano und Marianne Länzlinger, Vorderlenden 467, 9035 Grub AR

Bauvorhaben:

Erstellung eines Gewächshauses

Baugrundstück:

Parz. Nr. 617, Vorderlenden

Baubeherrschaft:

Askin Schläpfer, Dorf 69, 9035 Grub AR

Grundeigentümer:

Einwohnergemeinde Grub AR
Dorf 60, 9035 Grub AR

Bauvorhaben:

Erstellung eines Folientreibhauses

Baugrundstück:

Parz. Nr. 98, Weiherwies

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli:
Mittwoch, 2. Juni 2010
von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Grub zählte Ende April 2010 1014 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge im April 2010

Schmid Hans, Hord 371

Geburt

Graf Robin, Rüti 188, geboren am 20. April 2010 in Heiden AR

Erinnerungen

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht in den nächsten Ausgaben ausgewählte Aufsätze aus dem Buch «Grub – eine geschichtliche Darstellung» von Walter Züst und Oskar Kleger.

Das Buch ist zum Preis von Fr. 40.- erhältlich auf der Gemeindekanzlei Grub AR.

Hochkonjunktur hält Einzug

Mit ihren völlig entgegengesetzten Verhältnissen zur Krisenzeit ist inzwischen auch in Grub die Hochkonjunktur ausgebrochen. Nicht mehr Sparen war das Gebot der Stunde, sondern Schulden machen. Viele, gerade ältere Einwohner standen nach all den Jahren der Entbehrung dieser neuen, hektische Zeit skeptisch gegenüber. Als neues, früher nicht gekanntes Problem stellte sich die Aufgabe des Gewässerschutzes ein. Zusammen mit der Gemeinde Grub SG wurde 1968 der Bau einer gemeinsamen Kläranlage beschlossen und der Ausbau der Kanalisation im Dorfgebiet bewilligt. Diese Bauarbeiten wurden in den Jahren 1969 bis 1971 verwirklicht. Der weitere Ausbau der Kanäle in Richtung Halten und Frauenrüti wurde im Jahre 1971 beschlossen und etappenweise ausgeführt.

Flugaufnahme von Grub um 1968

Voranzeige

Stromunterbruch in der Gemeinde Grub am Sonntag 4. Juli 2010 von 6.45 Uhr bis 11.15 Uhr

Die Elektrizitätsversorgung Grub AR baut ihr Energieversorgungsnetz aus. Dies dient der Versorgungssicherheit der Gemeinde Grub und der Werterhaltung der Infrastrukturen.

Für diese umfangreichen Umbauten wird in der Gemeinde Grub am Sonntag 4. Juli 2010 der Strom von 6.45 Uhr bis 11.15 Uhr abgeschaltet.

Vom Stromunterbruch nicht betroffen sind folgende Teile der Gemeinde: Rüti, Riemen, Halten und Unterrechstein.

Kontakt: IBG B. Graf AG Engineering
Patric Keller, Flurhofstrasse 158d, 9006 St. Gallen
071 282 86 41 (Direkt)

Schule

Die 1. Sek. Wolfhalden ist Appenzeller Fussball-Kantonalmeister 2010 des 7. Schuljahres

Am Mittwoch, 5. Mai 2010 fanden sich die acht Oberstufenschüler der 1. Sek Wolfhalden bei nebligtrübem Wetter beim Sportzentrum in Herisau ein. Es ging um die kantonale Ausscheidung im Fussball in der Kategorie 7. Schuljahr. 10 Mannschaften aus dem Kanton AR machten sich bereit, ihre Künste im Fussball gegeneinander zu zeigen und sich zu messen. Um 13.45 Uhr bestritt die Mannschaft der Sekundarschule Wolfhalden ihr erstes Spiel. Die Schüler, die mehrheitlich in Grub wohnen, kämpften in FC-Heiden-Leibchen bei Nebel für Wolfhalden. Sie zeigten ein super Zusammenspiel und kombinierten dieses mit ihrem persönlichen Können und Geschick. Schon beim ersten Spiel dominierten sie klar auf dem Feld. Auch in den weiteren drei Spielen brachte ihre gute Teamarbeit Erfolg und sie gewannen alle Spiele klar. Auch im Halbfinal behielten sie die Übersicht, überzeugten mit sehr guten Leistungen und verloren sich nie aus den Augen, obwohl zeitweise dichter Nebel auf dem Spielfeld herrschte. Die Witterung war kalt und neblig, doch die Oberstufenschüler Pascal Athanasopoulos, Fabio Länzlinger, Alfred Alitjaha, Lukas Köberl, Beda Sonderegger, Michael Müller, Noah Brombach (alle aus Grub) und Joshua Zwingli (aus Wolfhalden) zeigten einen enormen Einsatz und gewannen sogar den Final gegen Speicher. Sie wurden glückliche Turniersieger und dürfen nun am 16. Juni nach Basel an den CS-Finaltag. Es wird gemunkelt, dass vor allem der extra angereiste Fanclub die Spieler zu solch ausgezeichneten Leistungen beflügelt hat. Ich gratuliere der Mannschaft zu ihrem verdienten Sieg und wünsche ihnen viel Erfolg am nächsten Turnier in Basel.

Lukas Tobler;

Klassenlehrer 1. Sekundarklasse E Wolfhalden

Gruppenbild (von links nach rechts)

Hinten: Klassenlehrer Lukas Tobler, Noah Brombach, Pascal Athanasopoulos, Lukas Köberl, Joshua Zwingli, Fabio Länzlinger, Xenia Szabo und Mara Graf (Fanclub)

Vorne: Alfred Alitjaha, Beda Sonderegger, Michael Müller

Gruber Sportplausch

19. und 20. Juni 2010

Samstag

Ab 10.30 - 11.30	Startnummernausgabe und nachmelden
Anschl.	Vorführung der Jugendmusik
11.30	Spaghettiplausch
13.00	4 - Kampf Kat. 1 - 4
15.00	4 - Kampf Kat. 5 - 6
Anschl.	Crosslauf (flache Streckenführung)
Anschl.	Volleyball Kat. 1
19.00	Volleyball Kat. 2
20.00	Barbetrieb

Sonntag

08.30	Unihockey
11.30	Frühschoppenkonzert MGG
12.00 – 12.30	Nachmeldung & Anmeldung Familienplausch !!!!!
13.00	Familienplausch (Startgeld Fr. 10.- pro Familie)
ab 14.30	Di / Dä schnellscht Grueber/i
ab 16.30	Rangverlesen

Versicherung

Die Versicherung ist Sache der Teilnehmer.

Kategorien, Preise und Bestimmungen:

Vierkampf, Crosslauf und 80m Schnelllauf

Kat. 1	2004 und jünger
Kat. 2	2003 - 2002
Kat. 3	2001 - 2000
Kat. 4	1999 - 1998
Kat. 5	1997 - 1980
Kat. 6	1979 und älter (30+ Kategorie)

Das Startgeld beträgt pauschal für alle 3 Disziplinen Fr. 10.-
Einzelne Starts kosten Fr. 5.-

Unihockey

Kat. 1	2003 - 1999
Kat. 2	1998 - 1995

Das Startgeld beträgt Fr. 12.-
Eine Mannschaft besteht aus **5** Spielern.
(max. 6 Preise pro Mannschaft)

Volleyball

Kat. 1	1999 - 1995
Kat. 2	1994 und älter

Das Startgeld beträgt Fr. 12.-
Eine Mannschaft besteht aus 6 Spielern. In der Kat. 2 müssen mindestens 2 Frauen mitspielen.

Bitte melden Sie sich schon im voraus mit nebenstehendem Talon an.

Sie erleichtern uns damit die Vorarbeiten!

Anmeldungen bitte an:
Thomas König
Obere Hord 451
9035 Grub AR

Allgemeine Bestimmungen:

Es dürfen am Sportplausch nur Athleten teilnehmen, die in der Grub AR/SG oder in Eggersriet wohnen oder zur Schule gehen oder Mitglied in einem Gruber Verein sind. Für die Mannschaftswettbewerbe Volleyball und Unihockey dürfen zusätzlich die Oberstufenschüler von Wolfhalden sowie zwei Spielerinnen oder Spieler die **nicht** in Grub wohnen daran teilnehmen.

Musikalischer Grillplausch mit der MG Grub AR

Die Musikgesellschaft lädt die Gruber Bevölkerung zu Grilladen, Getränken und einem tollen Sommerkonzert ein. Geniessen Sie einen lauen Sommerabend mit Ihrer MG Grub.

Wir freuen uns auf Sie!

Am 8. Juni 2010
im Vorderdorf
beim alten Feuerwehrdepot
und am

15. Juni 2010
in der Vorderlenden
bei Hansjörg und Irène Heeb

Verpflegung gratis.

Freiwillige Kollekte.

Anmeldetalons

Spaghettiplausch (Fr. 7.-- Erwachsene, Fr. 4.-- Kinder)

Name _____ **Vorname** _____

Anzahl Erwachsene _____ **Anzahl Kinder** _____

Name: _____ **Vorname:** _____ **m/w:** _____ **Jahrgang:** _____

4-Kampf **Crosslauf** **Schnelllauf**

Bitte gewünschte Disziplin ankreuzen; Anmeldeschluss ist der **17. Juni 2010**

Name: _____ **Vorname:** _____ **m/w:** _____ **Jahrgang:** _____

4-Kampf **Crosslauf** **Schnelllauf**

Bitte gewünschte Disziplin ankreuzen; Anmeldeschluss ist der **17. Juni 2010**

Name: _____ **Vorname:** _____ **m/w:** _____ **Jahrgang:** _____

4-Kampf **Crosslauf** **Schnelllauf**

Bitte gewünschte Disziplin ankreuzen; Anmeldeschluss ist der **17. Juni 2010**

Name: _____ **Vorname:** _____ **m/w:** _____ **Jahrgang:** _____

4-Kampf **Crosslauf** **Schnelllauf**

Bitte gewünschte Disziplin ankreuzen; Anmeldeschluss ist der **17. Juni 2010**

Name: _____ **Vorname:** _____ **m/w:** _____ **Jahrgang:** _____

4-Kampf **Crosslauf** **Schnelllauf**

Bitte gewünschte Disziplin ankreuzen; Anmeldeschluss ist der **17. Juni 2010**

Unihockey

Team _____ **Captain** _____ **Kategorie** _____

Anmeldeschluss ist der **17. Juni 2010**. Anmeldungen die nach Ablauf eingehen, werden nicht berücksichtigt!
Es dürfen max. 6 Spieler pro Mannschaft teilnehmen.

Unihockey

Team _____ **Captain** _____ **Kategorie** _____

Anmeldeschluss ist der **17. Juni 2010**. Anmeldungen die nach Ablauf eingehen, werden nicht berücksichtigt!
Es dürfen max. 6 Spieler pro Mannschaft teilnehmen.

Volleyball

Team _____ **Captain** _____ **Kategorie** _____

Anmeldeschluss ist der **17. Juni 2010**. Anmeldungen die nach Ablauf eingehen, werden nicht berücksichtigt!

Volleyball

Team _____ **Captain** _____ **Kategorie** _____

Anmeldeschluss ist der **17. Juni 2010**. Anmeldungen die nach Ablauf eingehen, werden nicht berücksichtigt!

Bitte melden Sie sich schon im voraus mit an. Sie erleichtern uns damit die Arbeit wesentlich!

Anmeldungen bitte an: Thomas König, Obere Hord 451,9035 Grub AR

Hobby

Kaienbräu

Auch in Grub wird Bier gebraut

Unser Hobby ist das Bier brauen. Seit gut einem Jahr wird im Unterlendenhaus in Grub AR bei Familie Brombach im kleinen Schuppen Bier gebraut! Alle ein bis zwei Monate wird ein Sud Bier angesetzt. Es war eigentlich schon lange geplant, so etwas zu machen. Joachim Brombach, seines Zeichens Brau- und Malzmeister wohnt mit seiner Familie seit mehr als 15 Jahren in Grub. Beruflich war er immer viel unterwegs und hat von Japan bis Chile in vielen Brauereien und anderen Getränkebetrieben Projekte betreut.

Darum hat es ihm zeitlich einfach nie gereicht, auch zuhause Bier zu brauen. Seit zwei Jahren ist er ziemlich sesshaft geworden und hat nun eine kleine, aber feine Brauerei eingerichtet, wo er für den Selbstbedarf sowie auch für Freunde und Bekannte ab und zu Bier braut.

Je nach Jahreszeit und Laune ist es einmal ein dunkles oder helleres, einmal ein stärkeres oder ein schwächeres Bier, aber immer wird es ohne Konservierung und mit rein natürlichen Rohstoffen gebraut.

In der Schweiz geht der Trend wieder vermehrt zu regionalen Produkten und so gibt es in der jüngsten Vergangenheit wieder vermehrt Brauereien. Auch hier im näheren Umkreis steht uns eine reiche Auswahl an guten Bieren aus verschiedenen Brauereien zur Verfügung; momentan sind es 7 bis 8 Brauereien. Unser Anliegen ist

es, ein klein wenig über das Produkt Bier zu informieren. Es wird immer sehr viel über Wein geschrieben und die Weinkarten sind immer umfangreicher als die Bierkarten. Auch das Wissen über Wein ist in der Regel weiter verbreitet als dasjenige über Bier. Unsere Absicht ist es, für den Eigenbedarf, Freunde und Bekannte Bier zu brauen und die Bierkultur etwas anzuheben. Gerne darf man auch zu sehen wenn gebraut wird, und sogar einen Schluck probieren (wenn vom letzten Sud noch etwas übrig geblieben ist). Am Brautag, der übrigens meist um 6.00 Uhr morgens beginnt, gibt es ausserdem bei Interesse ab 11 Uhr auch Schweinswurst aus dem Treber mit selbstgebackenem Treberbrot. Um ca. 13 Uhr kann man Geschichten übers Bier aus aller Welt und den Ablauf des Brauens erfahren. Allerdings sind wir froh wenn man sich vorher anmeldet.

Wann bei uns gebraut wird erkennt man, wenn am Holzzaun die «Kaienbräu»-Fahne weht. Man darf aber auch unter Tel. 071 891 16 08 anfragen und kann sich so auch für Wurst und Brot anmelden.

Die voraussichtlich nächsten Termine sind:

Samstag, 5. Juni 2010 und Samstag, 31. Juli 2010.

Auf Ihren Besuch freut sich Familie Brombach, Unterlenden 516, Grub AR

Senioren Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer im Rentenalter an den gemeinsamen Mittagstisch ein. Wöchentlich, jeweils am Dienstag, offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen, ein feines Mittagessen einzunehmen. Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie diesen Tag.

Wo	Cafeteria im Alterswohnheim
Wann	jeden Dienstag
Preis	10.– Franken pro Person
Anmeldung	bis spätestens am Vortag Frau Edith Jung Telefon 071 898 83 20

Auf ein reges Interesse freuen sich der Gemeinnützige Verein Grub AR und die Heimleitung

Rätsel

Farbe	kleines Lied	Paraffin	Metallbolzen	wahrnehmen	schmal, knapp
plagen, quälen	Frisierutensil	kurze Erzählung	Sinnesorgan	widerhallen	Wundenflüssigkeit
▶		2			
unnachgiebig					11
Riesenschlange					
▶	9	Feingeist Spielkarte	13		Edelgas
Patienten				Ort im Kt. GE	
Arbeitsstellen					
▶		Küchengewürz	Filmgattung gegerbte Tierhaut		6
▶			5	Zch. f. Neon lat: schlecht	Fischfangutensilien
positive Elektrode		ebenso (lat.)		Himmelsrichtung geolog. Formation	
Umlaut		medizin. Beruf			frz: davon CH-Tropeninstitut Abk.
Paarhufer			10		
Insekt					
▶			dehnbarer Kunststoff Brennstoff		3
▶				12	
Wasserlinsen			männl. Rind		
weibl. Vorname		8	afrikan. Fluss		
ital: Teigwaren	Auto- kolonne		Abk. CH-Kanton frz: Jahre	medizin. Name der Elle	
▶	1		Zch. f. Gold Satz beim Tennis		
Gerät, Gegenstand				4	
▶					7
geizig sein	Auerchse		engl: Tee		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Lösung Seite 11

MALER FÄH
Wellness für Sie und Ihr Haus

MALER FÄH
Im Ried 26 | 9034 Eggersriet
telefon +41 (0)71 245 95 03
mobile +41 (0)77 437 30 47
www.maler-faeh.ch
info@maler-faeh.ch

Renovationen | Fassaden | Naturfarbe | Tapeten | Ölfarben

Die günstigste Werbung: Ein Inserat im Blickpunkt!

Inserate- sowie Textannahmeschluss für die Juni-Ausgabe von **Blickpunkt Grub** **Freitag, 11. Juni 2010.** Später eintreffende Inserate und Beiträge können nicht mehr berücksichtigt werden!

VEREIN DORFBIBLIOTHEK GRUB / AR

Öffnungszeiten
Samstag: 9.00 bis 11.00 Uhr

Buchtipps vom Mai 2010

Siebelink, Jan
& „Die Schülerin“

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Bibliotheksteam Grub AR

Bruno Alder

für alle Schreinerarbeiten,
Einbauschränke, Küchen,
Glas-Reparaturen,
Parkettböden,
Isolationen,
Umbauten

e-mail: alderholz@bluewin.ch

Büro und Privat:
Krenne
9405 Wienacht
071 891 56 03

Werkstatt:
Haufen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

Wir beraten Sie kompetent

Tel. 071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

Sämtliche Malerarbeiten
Fassadenrenovierung
Tapezierarbeiten
Schriften + Schilder
Plasticarbeiten

Bruno Rossi Malergeschäft

Postfach
9044 Wald AR
Tel. 071 877 24 67
Natel 079 365 84 80

BRUNNER

GmbH

9044 Wald AR
Unterdorf 4
Tel. 071 877 16 58
Fax 071 877 46 58

Spenglerei
Blitzschutz
Bedachungen
Fassaden
Gerüste
Sanitäre Anlagen

Blickpunkt Grub

acustix

Das Leben hören.

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Gratis Hörtest und Gehöranalyse
- Kostenlose und neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel (Gehörschutz etc.)
- Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden

Freihofstrasse 3, 9410 Heiden
Tel. 071 888 83 83 · E-Mail heiden@acustix.ch

Beachten Sie unsere Batterieaktionen: www.acustix.ch

Rudolf Bischof AG

Baugeschäft Hord 337 9035 Grub AR
Tel. 071 891 27 66 Fax 071 891 27 89
E-mail rudolf.bischof.ag@bluewin.ch

60 Jahre BAU
Git's öppis zum Baue
chasch'es em Bischof a'vertraue!

Hochbau • Tiefbau •
Kundenarbeiten • Sitzplätze

Mütter/Väterberatung

pro juventute Appenzeller Vorderland

Die Beratungen finden nur noch in Form von Hausbesuchen statt.

telefonische Anmeldung unter
der Nummer 071 740 02 85

**Die Beratungsstelle in Heiden
(Altersheim Quisisana)**

**kann jeden Dienstag besucht werden
14.00 Uhr – 15.00 Uhr
auf Anmeldung**

15.00 Uhr – 17.00 Uhr ohne Anmeldung

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden, Tiefenau 8, Tel. 071 740 02 85

MSAV Musikschule Appenzeller Vorderland

Blumenfeldstrasse 4, 9410 Heiden, Tel. 071 891 24 05
sekretariat@msav.ch

Musikunterricht auf der Grundstufe

Die Musikschule bietet auch in diesem Jahr wieder verschiedene Kurse für Kinder ab 4 Jahren an. Sie sollen die musikalischen Anlagen im Kind wecken und entwickeln. Auf spielerisch kreative Art kann es mit allen Sinnen die Welt der Musik entdecken.

Ab is Musigland

Musikalische Früherziehung

Mir fahred mit em Musigschi vo Insle zu Insle und entdecked Kläng, Instrument, Tanz und Rhythmus.
Alter: 2. Kindergarten
Kursorte: Heiden und Walzenhausen
Kosten: Fr. 135.-/Semester
Leitung: Esther Keller (Walzenhausen),
Ruth Aemisegger (Heiden)

Von Mäusen, Spatzen und jungen Stimmen
Singen im Chor und in Gruppen

Die Freude am Singen im Chor wird geweckt und gefördert. In der Stimmbildung werden Stimme, Haltung und Atmung trainiert.
Singmäuse: ab 5 Jahren
Singspatzen: ab 1. Klasse
Young Voices: ab 5. Klasse
Stimmbildung: ab 2. Klasse
Kursort: Heiden

Kosten: Chor Fr. 50.-;
Chor mit Stimmbildung Fr. 220.-/Semester
Leitung: Sylvia Blaser

Tanzen und drehen wie der Wirbelwind
Schritte in die Welt des Tanzes, erfinden und choreografieren

Gruppe 1, ab 4 Jahren: Tanz, Spiel und Rhythmus
Gruppe 2, ab 6 Jahren: Grundlagen aus dem zeitgenössischen Tanztraining führen in die Tanzgestaltung; Umgang mit Fantasie und Bewegung
Gruppe 3, ab 8 Jahren: aufbauendes Körpertraining, Arbeit an Körperhaltung und Beweglichkeit, bewusster Umgang mit der eigenen Kreativität, Tänze kreieren und gemeinsam erarbeiten
Kursort: Heiden
Kosten: Fr. 135.-/Semester
Leitung: Gisa Frank

Trommeln für Kinder
Rhythmusgruppe

Für Schüler/innen die nach dem Grundkurs noch kein Instrument erlernen möchten, wird ein Trommelkurs geführt. Mit lustigen Rhythmuspielen, einfachen Beats und jeder Menge Spass lernen die Kinder verschiedene Trommeln kennen und spielen.
Alter: 2. Klasse
Kursort: Heiden (bei genügend Anmeldungen auch in andern Gemeinden)
Kosten: Fr. 135.-/Semester
Leitung: Peter Geng

chili-lounge.ch

Weine aus der neuen Welt

Eröffnung der Lounge

Samstag, 5. Juni 2010
9.00 – 17.00 Uhr

Entfliehen Sie dem Alltag bei einem Glas Wein, einem süssen Port oder einem kühlen Bier!

Die Lounge:

Kleine aber feine Auswahl an Weinen der neuen Welt.
Portweine und süsse Tawnys aus Südafrika.
Jeden Monat ein anderes ausländisches Bier.

Der Showroom:

Stetig wechselnde, kleine Auswahl an Weinen aus der neuen Welt.
Über 4000 verschiedene Weine ab Zentrallager lieferbar.
Über 200 ausländische Biere auf Bestellung erhältlich.

Sie suchen einen Wein? Wir haben Zugriff auf über 8000 verschiedene Weine von Schweizer Händlern. Fragen Sie uns unverbindlich an.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

chili-lounge.ch

enjoy the world
of wine, beer and lounge

Dorf 69, 9035 Grub AR
Tel. 071 891 10 81

Unsere Öffnungszeiten:
Dienstag – Freitag
9.00-12.00 und 14.00-18.30
Samstag
9.00-17.00 durchgehend

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR Tel. 071 891 15 84
info@willi-jenni.ch Fax 071 891 38 42
www.willi-jenni.ch M. 079 437 47 26

Dringend zu mieten
gesucht

**Garage
in Grub AR / SG**

Angebote bitte melden
unter Telefon 071 890 01 43

Bundesübung 2010 in Wald AR

Die Obligatorisch-Schützen der Gemeinde Grub AR können seit dem Jahr 2008 ihre Schiesspflicht in der Gemeinde Wald absolvieren.

Die letzte Bundesübung kann noch an folgendem Datum auf der Schiessanlage in Wald geschossen werden:

**Samstag: 21. August 2010
16.00 – 18.00 Uhr**

An die Bundesübung sind mitzunehmen:

- Aufforderungsschreiben der Militärdirektion (ganzes A4-Blatt mit den Klebeetiketten)
- das Dienstbüchlein
- das Schiessbüchlein oder der militärische Leistungsausweis
- die persönliche Dienstwaffe mit Putzzeug
- der persönliche Gehörschutz

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Juni. Rosental. Das Kino.

Sa 29.5. 17:15 **Plastic Planet** Erstaunlich, wie viele Dinge des täglichen Gebrauchs aus Plastik sind! Wenn man alles aus einem Haushalt zusammenlegt, entstehen riesige Gebirge. Ebenso geht es dem Planeten Erde. Diese giftigen Müllberge erforscht Werner Boote in seinem Dokumentarfilm. **Ab 12 Jahren – Deutsch**

Fr 28.5. 20:15 **Precious** Die junge Frau steht nicht auf der sonnigen Seite des Lebens: Mittellos, mit 16 zum zweiten Mal schwanger von ihrem Vater, ohne Perspektiven. Doch ihre Lehrerin bestärkt sie darin, den Kampf für das Gute im Leben aufzunehmen. Oscar für die Darstellerin Gabourey Sidibe. **Ab 14 Jahren – E/d/f**

KinoTeens:
Fr 4.6. 20:15 **Mit dir an meiner Seite** Miley Cyrus ist als Hanna Montana berühmt geworden. In der Verfilmung von Michael Sparks' Roman spielt sie die rebellische Jugendliche, die gezwungen ist, mit ihrem entfremdeten Vater unter einem Dach zu leben. **Ab 12 Jahren – Deutsch**

So 6.6. 15:00 **Teufelskicker** Moritz ist neu an der Schule, fussballbegeistert, aber ohne Team. Was tun? Eine eigenes Team muss her! Als «Teufelskicker» sorgt es für jede Menge Aufregung. Nach dem gleichnamigen Buchbestseller. **Ab 8 Jahren – Deutsch**

So 13.6. 19:15 **The Two Horses of Genghis Khan** Nach «Die Geschichte vom weinenden Kamel» und «Die Höhle des gelben Hundes» hat Regisseurin Davaa eine weitere bildgewaltige Geschichte aus ihrer Heimat, der Mongolei, in Szene gesetzt: Die mystische Suche nach einem alten Lied. **Ab 10 Jahren – 0/d/f**

WWF Appenzell:
Fr 18.6. 20:15 **Home** Eine Ode an unseren Planeten und sein zerbrechliches Gleichgewicht. Mit Bildern aus der Vogelperspektive von Yann Artus-Bertrand. **Ab 8 Jahren – Deutsch**

Sa 19.6. 20:15 **Goodbye Solo** Der lebensfrohe Einwanderer Solo hat den Auftrag, mit seinem Taxi einen griesgrämigen Herrn auf einen Berg zu fahren – nur Hinfahrt. Er, der selbst nicht auf der Sonnenseite lebt, kann den Alten von seinem finsternen Plan abbringen. Ein Geschichte voller Lebensfreude. **Ab 14 Jahren – E/d/f**

So 20.6. 15:00 **Eine zauberhafte Nanny – Knall auf Fall** Das zauberhafte Kindermädchen McPhee ist zurück und steht dieses Mal einer alleinerziehenden Bäuerin bei. Und wieder schafft es die exzentrische Dame (Emma Thompson) mit ein wenig Magie, den Kindern ein paar Regeln beizubringen... **Ab 8 Jahren – Deutsch**

Dunant 2010:
Fr 30.7. 20:15 **War Photographer** James Nachtwey hat einen aussergewöhnlichen Beruf: Er fotografiert den Krieg. Damit verbindet er hohe Verantwortung und Ethik. Der Film wird im Zusammenhang mit dem Jugendlager des Dunant-Jahres gezeigt.

Vorschau:
August 2010 **Io sono l'amore** Tilda Swinton spielt brillant die Ehefrau eines reichen Mailänder Industriellen. Ein filmischer Leckerbissen aus Italien.

**Wir wünschen Ihnen
einen schönen Sommer.
Ab 6. August ist das Kino
wieder für Sie offen.**

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Lösung von Seite 7

S	A	O	N	E	E						
S	C	H	I	K	A	N	I	E	R	E	N
H	A	R	T	N	A	E	C	K	I	G	
B	O	A	A	E	S	T	H	E	T		
K	R	A	N	K	E	O	N	E	X		
J	O	B	S	D	G	E	N	R	E		
P	L	U	S	P	O	L	N	E	N		
A	E	I	T	E	M	N	N	O			
D	R	O	M	E	D	A	R	E	N		
W	E	S	P	E	E	L	A	S	T		
E	N	T	E	N	G	R	U	E	T	Z	
B	E	R	T	A	S	T	I	E	R		
R	A	S	Z								
P	A	S	T	A	A	U					
U	T	E	N	S	I	L					
K	N	A	U	S	E	R	N				
U	R	T	E	A							

Lösungs-
wort:
Aktions-
radius

Klein- und Jungtierschau in Heiden

Der OV Heiden freut sich, Ihnen seine Tätigkeit am Sonntag, 30. Mai 2010 beim Gerbeschulhaus Heiden an der Jung- und Kleintierschau vorstellen zu dürfen. Besuchen Sie doch mit der ganzen Familie unsere Ausstellung.

Die Mitglieder vom OV Heiden geben Ihnen an der Ausstellung gerne Auskunft, wenn auch Sie sich mit der Kleintierzucht befassen möchten. Nach der Besichtigung der ausgestellten Kaninchen und Geflügel mit ihren Jungen können Sie sich anschliessend in der Festwirtschaft verwöhnen lassen! Der Eintritt ist frei.

Uns allen steht so viel Freizeit zur Verfügung, dass sie häufig durch sinnlose Tätigkeiten oder Langeweile vergeudet wird. Die Kleintierzucht bietet dafür eine naturnahe, sinnvolle und umweltfreundliche Alternative: Sie ist für die Jugend weiter Bevölkerungsteile die einzige Möglichkeit, mit der lebendigen Natur in direkten Kontakt zu treten. Kinder und Jugendliche können so Werden und Wachsen eines Lebewesens miterleben und Verantwortung für Unterhalt und Pflege der anvertrauten Kreatur erlernen. Kleintierzucht ist eine Freizeitbeschäftigung von hohem erzieherischem Wert.

Hobby für die ganze Familie.

Häufig ist Kleintierzucht ein eigentliches Familienhobby, das durch gemeinsames Wirken und gemeinsame Ziele zusätzlichen Zusammenhalt vermittelt. In vielen Familien hat die Kleintierzucht eine lange Tradition: Tiere von hohem Zuchtstandard sowie das Wissen und Können werden als biologisches und kulturelles Erbe vom Grossvater über Söhne und Töchter an die Enkel weitergegeben.

Gönnen Sie sich und Ihrem Fahrzeug mehr Service. Erfahren Sie Qualität bei Ihrem Automobil-Fachmann.

Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und der persönlichen Beratung – ob es um Neuwagen, Occasionen, Versicherungs- und Finanzierungslösungen, die Vermietung von Fahrzeugen, Serviceleistungen, Reparaturen, Karosseriearbeiten oder Zubehör geht. Ihre Zufriedenheit ist unser Anspruch.

Jaguar – Land Rover – Lexus – Mitsubishi – Subaru – Suzuki – Toyota

Emil Frey AG
Autopark Ruga St.Gallen
Molkenstrasse 3-7
9006 St.Gallen
071 228 64 64
www.emil-frey.ch/autopark

08-104-56

Jungtierschau Gerbeschulhaus Heiden

Sonntag, 30. Mai 2010

Geöffnet von 9.30 bis 17.00 Uhr
Eintritt frei

Festwirtschaft · Eier-Gewinnspiel

Brunch von 9.30 bis 12 Uhr

Reichhaltiges Frühstücks-Buffer mit grosser Auswahl

Brunch
Erwachsene Fr. 18.–
Kinder (bis 10 Jahre) Fr. 10.–

Eine Voranmeldung unter Telefon 071 891 48 30 oder 071 891 20 34 bis 29. Mai ist erwünscht und würde unsere Arbeit sehr erleichtern!

Eier-Gewinnspiel
Teilnahmekarte Fr. 3.–
Die Teilnahmebedingungen liegen in der Festwirtschaft auf!

1/4 Jahr lang gratis jeden Tag ein Frühstücks-Ei gewinnen!

- 1. Preis 1/4 Jahr lang jeden Tag ein Ei
- 2. Preis 60 Eier / 3. Preis 50 Eier / 4. Preis 40 Eier
- 5. Preis 30 Eier / 6. Preis 20 Eier / 7. Preis 12 Eier
- 8. Preis 10 Eier / 9. Preis 8 Eier / 10. Preis 6 Eier

Der OV Heiden und Umgebung freut sich auf ihren Besuch!

NOCH NICHT AUF
FACEBOOK???

WIEVIEL COMPUTER IST GESUND?

WELCHE GEFAHREN
LAuern IM INTERNET?

WO LEBT IHR KIND?
HIER ODER IN
SEINER VIRTUELLEN
WELT?

SPONSOREN:
POLITISCHE GEMEINDE GRUB AR, EGGERSRJET-GRUB
SG
REF. KIRCHGEMEINDE GRUB-EGGERSRJET

INFO - NACHMITTAG FÜR SCHÜLER 5. & 6. KL
MITTWOCH 9. JUNI 14.00 - 16.00 UHR

INFO - ABEND FÜR ERWACHSENE
MITTWOCH 9. JUNI 19.30 UHR

DORFSTÜBLI GRUB AR (NEBEN SPAR)

Leiterin oder einen Leiter gesucht

Liebe Gruberinnen
und Gruber

Wir 33 Jungs und Mädels
vom Sport + Fun turnen
am Dienstagabend jeweils
eine Stunde in der Turnhalle
Grub AR.

Zuerst die Jüngeren
bis ca. 3. Klasse und
anschliessend die Grösseren
bis ca. 6. Klasse.

Wir suchen noch eine Leiterin
oder einen Leiter für die
Grösseren.

Wer sich angesprochen fühlt,
meldet sich bitte bei Silvia Rohner
076 426 10 61 oder bei
Sylvia Brombach 071 891 16 08

bischof

Ihr Fachmann für :

Umbauten, Neubauten, Renovationen
Türen, Tore, Fenster
Einbauschränke, Möbel, Tische
Parkett- und Laminatböden
Einbauküchen, Badezimmermöbel
Einbruchschutz und Isolationen
Reparaturen und Servicarbeiten

Schreinerei GmbH Innenausbau
Spitzstrasse 10 9034 Eggersriet
071 8772522 www.schreinerei-bischof.ch

Nachmieter gesucht für sonnige 4-Zimmer-Wohnung mit Balkon 9035 Grub AR, Dorf 55

Auskunft erteilt:
079 359 49 71 oder
071 274 42 64

hochreutener elektro ag

Grub • Eggersriet

Tel. 071 891 22 20 · Fax 071 891 22 75 · E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen / Telefonapparate
- ISDN / ADSL-Anlagen
- Netz- / Freileitungsbau
- Alarmanlagen
- Satellitenempfangsanlagen
- Netzwerkverkabelungen
- Waschmaschinen
- Küchengeräte

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

**22 Stunden auf der Route 22
«Kulturspur Appenzellerland»**

Wer möchte nicht einmal seine körperliche aber auch mentale Kondition mit einer Wanderung in der hügeligen grünen Landschaft im Appenzellerland prüfen? Wenn Sie diese Frage mit JA beantworten können, so steht einer Teilnahme an der geführten Wanderung unter dem Titel «Die Route 22 in 22 Stunden» in der Vollmondnacht am Samstag, 26. Juni 2010 nichts mehr im Wege. Gestartet wird am Samstagmorgen, 26. Juni, frühmorgens um 00.22 Uhr beim Bahnhof in Degersheim und am Samstagabend um 22.22 Uhr wird das Endziel in Rheineck erreicht sein. Organisiert und geführt wird diese Wanderung mit Wanderleitern von der Vereinigung Appenzell A.Rh. Wanderwege VAW. Die effektive Wanderzeit für die 50 km lange Wanderstrecke beträgt 15 Stunden und die restliche Zeit ist für die Verpflegungs-Zwischenhalte im Gasthaus oder aus dem Rucksack gerechnet. Für diese mittelschwere Wanderung - es sind rund 80 Leistungskilometer - ist eine gute Kondition Voraussetzung. Alle erfolgreichen Teilnehmer erhalten eine schriftliche Bestätigung ihrer Top-Leistung und unter ihnen werden zudem Goldbarren verlost.

Fühlen Sie sich angesprochen zur Teilnahme an dieser speziellen Wanderung, aber trauen sich nicht zu, die ganze Wanderstrecke zu laufen, so ist das kein Problem. Denn der **Samstag, 26. Juni 2010, ist von den «Schweizer Wanderwege»** als **«5. Schweizer Wandernacht»** bestimmt worden und so kann auch einmal das Wandern ab Degersheim in den Tag hinein ebenfalls ein besonderes Erlebnis werden. Und am Frühstücksort in Stein kann ausgestiegen oder dann unter dem Motto **«So weit die Füße tragen»** weiter mitgewandert werden. Die Wanderung kann jedoch nicht unterwegs begonnen werden.

Verschiebedatum ist der Samstag, 21. August 2010; Auskunft über die Durchführung gibt am Freitag, 25. Juni 2010 (bzw. 20. August) ab 17.00 Uhr die Telefonnummer 16.00 unter der Rubrik 3 «Club/Vereine».

Weitere Informationen und Prospekt sind erhältlich bei **Appenzellerland Tourismus AR**.
Telefon 071 898 33 00 oder www.appenzeller-wanderwege.ch

Justy Two* und Justy 1.3 AWD Four (4x4) für Sie.

JUSTY Two
5-türig, Frontantrieb,
70 PS, Fr. 16'000.-

JUSTY 1.3 AWD Four
5-türig, Vierzylindermotor,
91 PS, Fr. 22'750.-

Switzerland's 4x4

SUBARU

*4 Jahre lang die Strassenverkehrssteuer (Kt. SG) geschenkt. Kommen Sie vorbei, wir beraten Sie gerne.

Baumann
Automobil AG

Seewiesstrasse 9 • 9403 Goldach

Tel. 071 844 30 70 • www.baumann-automobil.ch

Wir verstehen Gebäude

Sanitär | Spenglerei | Flachdächer | Kernbohrungen

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi, Dorf 48
9427 Wolfhalden, T +41 71 891 26 37

NEU

VW.NATURFARBENMALEREI.CH
ROLF SCHULZ GMBH

NATURFARBENMALEREI.CH
MALEREI

071 891 58 77 rschulz@bluewin.ch
Frauenrüti 12 9035 Grub/AR

Z ZINGG
Storenservice

Storen
Rollladen
Sonnenschutz

Ernst Zingg
Erlenstrasse 9b, 9404 Rorschacherberg
Mobil +41 (0)79 821 86 31
Fax +41 (0)71 855 02 19
E-mail zinggstorenservice@bluewin.ch
Internet www.zinggstorenservice.ch

Wir sind auch während der Ferienzeit für Sie erreichbar!

Reparaturservice für alle Fabrikate
Rollladen - Lamellenstoren
Wintergarten - Beschattung
Sonnenseiten - Stoffersatz

10 % Frühjahrsrabatt auf Stoffersatz und Sonnenseiten / gültig bis 31. Mai 2010

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Das Wetter im April 2010

Es war kein Scherz, aber in der Nacht zum 1. April fielen zwei Zentimeter Neuschnee und die Morgentemperatur betrug minus ein Grad. Der Schneeregen, begleitet von dichten Nebelschwaden, hielt bis zum Mittag dieses Tages an. Die Schneedecke betrug nun zehn Zentimeter. Die Sonnentage vom zweiten und dritten April vermochten die Tagestemperatur auf maximal 12 °C anzuheben. Daraufhin war der Himmel bis zum fünften grösstenteils grau verhangen und kurze Schnee- oder Regenschauer wechselten sich ab. Am Morgen des Ostermontags schneite es in kurzen Episoden zum Teil sehr dicht, doch der angesetzte Schneeflaum war bis zum Mittag wieder weggeschmolzen. Die daraufhin folgende Hochdrucklage brachte bis zum dreizehnten vorwiegend sonnige Tage, wobei die Tagestemperaturen im Bereich von 12 °C eher verhalten blieben. Nach einer kurzen Einlage mit Regen, Niesel und Nebel, beendete der fünfzehnte die Regentage dieses Monats. Am Morgen des folgenden Tages waren die Wiesen von einem im Sonnenlicht silbern glänzenden Reif belegt. Die am Abend aus Westen herannahende Gewitterfront zog – ohne uns weiter zu berühren – südlich unserer Region gegen Osten. Die Tage bis Monatsende waren sonnig und trocken. Die höchste Temperatur konnte am Nachmittag des 29. mit 21,7 °C; die tiefste Temperatur in der Nacht auf Karfreitag, mit -4,4 °C registriert werden. Dieser Monat bescherte uns 21 Sonnentage, wobei wir zugleich während 12 Tagen mit Bise bedient wurden. Die Aschewolke des seit dem 14. eruptierenden isländischen Vulkans namens Eyjafjallajökull, breitete sich in den folgenden Tagen auch über Mitteleuropa aus und legte in der Schweiz für einige Tage den höheren Flugbetrieb lahm. Dieses Ereignis konnte hierorts nur indirekt wahrgenommen werden: Keine Flugzeuggeräusche und keine «Cirrus aviaticus» am Himmel. Der am letzten Monatstag zu beobachtende Haloring (Regenbogenartiger Ring um die Sonne) wies auf eine kommende Wetterveränderung hin. Wie vor einem Jahr, war der Monat April ausgesprochen trocken. Die Niederschlagsmenge betrug mit Total 25,7 mm nur knapp über den 24,9 mm des Vorjahres.

Die Leiter des Wetterfrosches

Die Meteorologie ist eine hochkomplexe wissenschaftliche Angelegenheit, die Wetterbeobachtung jedoch eine relativ gut zu erlernende Sache. Es setzt jedoch eine solide Basis an Grundwissen über die physikalischen Vorgänge in unserer Atmosphäre und somit auch über die Entstehung und Abläufe des Wettergeschehens voraus. Der Grueber-Wetterfrosch hat sein Handwerk zu diesem Hobby in Kursen an der Volkshochschule Rorschach, beim Meteo-Lehrgang in der Fliegerschule Altenrhein sowie in vier Se-

mestern Meteorologie an der Universität St. Gallen erlernt. In Ergänzung dazu steht ihm eine grosse Auswahl einschlägiger Literatur zur Verfügung. Die Beobachtertätigkeit des Grueber-Wetterfrosches hat keinen offiziellen Charakter und der Status der Station ist privat.

Er hatte daher das Privileg, auf das Erlernen des ver- und entschlüsseln codierter Wettermeldungen zu verzichten und brauchte nicht die lateinischen Namen der über dreissig, in verschiedenen Klassen und Stufen geteilten Wolkenarten zu büffeln. Diese konnten nach und nach erlernt werden. Ein Wetterfrosch sollte unter anderem in der Lage sein, die am Barometer angezeigten Luftdruckveränderungen zu interpretieren. Er sollte die Wolkenarten in seinen Grund- und Nebenformen wie auch den Bedeckungsgrad bestimmen können. Dem Beobachtungsvorgang kommt eine bestimmte Systematik zu: Bevor der Frosch die Leiter erklimmt, hat er den momentanen Stand des Barometers und dessen Veränderung notiert. Das Thermometer im Wetterhäuschen zeigt ihm die aktuelle wie auch die höchste und tiefste Temperatur seit der letzten Ablesung an. Das Hygrometer gibt vielsagende Auskunft über die Luftfeuchtigkeit. Die Windrichtung wird nach dem Richtungsnamen der Windrose (z.B. SSW für Südsüdwest) eingetragen. Die vom Anemometer erfasste Windgeschwindigkeit kann auf dem Display in Kilometern pro Stunde, in Knoten (1 kt = 1,852 km/h) oder in Metern pro Sekunde (1 m/s = 3,6 km/h) abgelesen werden. Notiert wird jedoch die für uns einfacher nachzuvollziehende Geschwindigkeit in km/h. Als reine Augenbeobachtung folgen die Bestimmung der Wolkenarten (es können gleichzeitig mehrere Arten in verschiedenen Schichten sein) und der Bedeckungsgrad in Achtel. Die Sichtweite wird anhand von horizontalen Bestimmungspunkten in Kilometern erfasst. Der Zustand des gewachsenen Bodens wird nach der Ziffernskala der Meteo Schweiz notiert. (z. B. 1 = Oberfläche des Bodens feucht; 7 = Schnee, den ganzen Boden bedeckend). Strassen, Wege oder künstliche Flächen werden dabei nicht berücksichtigt. Um der Vergesslichkeit ein Schnippchen zu schlagen, folgen abschliessend einige Angaben über das Wettergeschehen im Zeitraum seit der letzten Ablesung. Der Wetterfrosch kann auf das Erarbeiten von individuellen Kurzfrist-Prognosen verzichten, zumal diese heute von verschiedenen professionellen Instituten und Firmen im Internet angeboten werden.

**Evangelisch-reformierte
Kirchgemeinde
Grub-Eggersriet**

www.ref-grub-eggersriet.ch

Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58
Pfrn. Tania Guillaume:
Tel. 078 897 97 86

Gottesdienste

Sonntag, 30. Mai
Maiwanderung
Besinnlicher Gang mit Klein und Gross auf den Kaien:
Eggersriet: Treff um 9.30 Uhr bei der Post (Fredy Nold)
Grub AR: Treff um 9.45 Uhr bei der ref. Kirche (Stefan Buob)
Grub SG: Treff um 9.30 Uhr beim Gruberhof (Martin Gsell)

Bei schlechtem Wetter fällt die Maiwanderung aus, dann findet um 10.00 Uhr ein Gottesdienst in der Kirche Grub AR statt.

Sonntag, 6. Juni
10.00 Uhr Pfrn. Tania Guillaume
Kinderinsel in der Kirche

Sonntag, 13. Juni
9.30 Uhr, Gottesdienst im Pfarrhaus Eggersriet
Pfrn. Tania Guillaume

Sonntag, 20. Juni
10.00 Uhr Pfrn. Tania Guillaume
Taufe von Ilaria Lutz, Eggersriet
Kinderinsel in der Kirche

Sonntag, 27. Juni
Familiengottesdienst
10.00 Uhr Pfrn. Tania Guillaume
Kinderinsel in der Kirche

Gottesdienste am Freitag-nachmittag

Freitag, 4. und 18. Juni,
14.15 Uhr, Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies

Seniorenachmittag

Dienstag, 22. Juni, 14.15 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies, Grub AR

Ökumenisches Abendgebet

Letzter Mittwoch im Monat, 19.30 Uhr, kath. Kirche Eggersriet

Teenie-Club

Sommerpause

Offenes Dorfstübli

Am Donnerstagnachmittag ist jeweils das Dorfstübli offen für Kaffee mit Kuchen.

15.15 Uhr - 18.00 Uhr

Glaubenskurs

Donnerstag, 27. Mai, 3., 10., 17. und 24. Juni:
19.30 - 21.00 Uhr, Dorfstübli Grub AR
Thema: Offenbarung

**Neu im Mai und Juni:
TANZPLAUSCH**

Jeden Montag bis 28. Juni, 19.00 - 20.00 Uhr, Dorfstübli Grub AR
Der Tanz ist das stärkste Ausdrucksmittel der menschlichen Seele. Bring Bewegung in dein Leben. Erlebe Freude durch Tanz und Musik. Eigene CD's sind willkommen. Keine tänzerischen Erfahrungen vorausgesetzt.
Leitung:
Buschkin Bühler, Schwarzenegg, Grub AR, 071 755 24 50

St.Galler Kammerchor

Der Herr ist König

Geistliche Abendmusik

*Evangelische Kirche Grub
Samstag, 19. Juni 2010, 20.00 Uhr*

**Franck · Dvořák · Fauré
Rheinberger · Britten**

**Susanne Frei, Sopran
Rebekka Hofer, Orgel
St.Galler Kammerchor
Niklaus Meyer, Leitung
und Orgel**

**Eintritt frei
Kollekte**

Veranstaltungen

Mai 2010

- 28. Einwohnerverein** Eingangshalle Kantonsspital Heiden 18.30 Uhr
Besuch Henry-Dunant-Museum

Juni 2010

- 2. Stamm Einwohnerverein** Restaurant Hirschen 20.00 Uhr
8. Musikalischer Grillplausch mit der MG Grub AR
 Vorderdorf, Grub AR, beim alten Feuerwehrdepot 20.00 Uhr
13. Abstimmungssonntag
15. Musikalischer Grillplausch mit der MG Grub AR
 Vorderlenden, Grub AR, bei Hansjörg und Irène Heeb 20.00 Uhr
19. St. Galler Kammerchor «Der Herr ist König»
 Evang. Kirche Grub AR 20.00 Uhr
19./20. Gruber Sportplausch
22. Eisenabfuhr
26. Vollmondnacht «Die Route 22 in 22 Stunden»
 Start: 00.22 Uhr beim Bahnhof Degersheim

Juli 2010

- 3. Altpapier**
4. Stromunterbruch Siehe Info Seite 3
7. Stamm Einwohnerverein Restaurant Hirschen 20.00 Uhr

Bild: Bernhard Lutz, Grub

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindeganzlei Grub AR
 071 891 17 48, **Manuela Schläpfer**, E-Mail: blickpunkt@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif!

Sie fahren zum **Preis von Fr. 35.-** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

s'Witztröckli

Auf der Alp will ein deutscher Besucher vom Bauern Manser wissen, wie viel Milch denn seine Kübe so pro Tag geben. «Jo, so öppe 65 Liter am Tag», sagt Manser. «Und wie viel verkaufen Sie davon?», fragt der Besucher weiter. «Jo, so öppe 87 Liter!», antwortet der Bauer.

Die Ehefrau schimpft: «Jetzt babe ich genug! Vorgestern bist du gestern nach Hause gekommen, gestern Nacht heute. Wenn du heute Nacht wieder erst morgen nach Hause kommst, lernst du mich übermorgen zum ersten Mal richtig kennen!»

Aus einem Schulaufsatz: «Ich möchte gerne Pfarrer werden. Da bat man nur

einmal in der Woche etwas zu tun, und am Sonntagvormittag gibt es sowieso nichts Gescheites im Fernsehen!»

«Wer kann mir sagen, weshalb Fische stumm sind?», fragt der Lehrer im Naturkundeunterricht. «Aber Herr Lehrer», entrüstet sich Fritzli. «Wenns onder Wasser schwätze wöred, wöreds jo versuufe!»

Editorial

Stromunterbruch vom Sonntag, 4. Juli 2010

Die Elektrizitätsversorgung Grub AR (EVG) baut ihr Energieversorgungsnetz aus, um die Versorgungssicherheit in der Gemeinde auch weiterhin gewährleisten zu können.

Der Ausbau und die Sanierung der einzelnen Trafostationen und die Erneuerungen beim Leitungsnetz gestalten sich unterschiedlich schwierig und können in den nächsten Jahren gestaffelt durchgeführt werden.

Im nächsten Etappenschritt werden die Transformatorstation Dorf und die Messstation Weiherwies umgebaut.

Die Trafostation Dorf wurde von der damaligen Elektrakorporation Grub vor ca. 100 Jahren erstellt und im Jahr 1966 um den bis heute bestehenden Anbau erweitert. Das Alter der Bausubstanz ist von der Aussenseite deutlich zu erkennen. Die heutige Anlage genügt betreffend Versorgungssicherheit und Betrieb von elektrischen Anlagen den heutigen Anforderungen an die Sicherheit bei Weitem nicht mehr.

Um diese aufwendigen Arbeiten durchführen zu können, muss die Stromzufuhr in der Gemeinde Grub AR am Sonntag, 4. Juli 2010 von 6.45 Uhr bis 11.15 Uhr unterbrochen werden. Nicht betroffen sind die Gebiete Rüti, Riemen, Halten und Unterrechstein, da diese durch andere Trafostationen erschlossen sind. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

Udo Szabo, Gemeinderat

und Theater St. Gallen gewählt. In der Ressortverteilung der bisherigen Behördenmitglieder wurden keine Änderungen vorgenommen.

Kommissions- und Personalwahlen

Wasserversorgungskommission
Gabriela Keller,
Gemeindeverwaltung

Delegierte Brauchtums-Museum Stein
Gemeinderätin Jessika Kehl

Den Neugewählten wünscht der Gemeinderat für ihre künftigen Tätigkeiten im Dienste der Öffentlichkeit viel Erfolg und aktives Wirken.

Postautofahrplan 2011 Vernehmlassung

Der Postauto-Fahrplan für das Jahr 2011 ist überarbeitet und den betroffenen Gemeinden zur Vernehmlassung zugestellt worden. Der Gemeinderat hat bereits im Rahmen einer ersten Informationsveranstaltung gegen die Angebotsverschlechterungen interveniert.

Der nun vorliegende Vernehmlassungsvorschlag zeigt verschiedene Fahrplanänderungen, die sich positiv und im Interesse der Gemeinde sowie der Benutzerinnen und der Benutzer des öffentlichen Verkehrs auswirken werden. Als weitere Verbesserung wird vorgeschlagen, auch am Samstag einen Halbstundentakt einzuführen.

Der Gemeinderat hat den Fahrplanvorschlägen mit Einführung eines Halbstundentaktes an Samstagen für das Jahr 2011 zugestimmt. Nicht einverstanden ist der Gemeinderat mit der zeitlichen Verschiebung des letzten Postautokurses in der Nacht von Freitag und Samstag. Für die diversen Fahrplan-Verbesserungen sowie die

Gemeinderat

Konstituierung

Gemeinderat/Kommissionen

Nachdem der Gemeinderat wieder vollzählig ist, hat er sich an seiner Sitzung vom 9. Juni 2010 konstituiert.

Gemeinderat Udo Szabo übernimmt die Elektra- und die Feuerschutzkom-

mission. Als Präsident der Elektrakommission nimmt Udo Szabo Einsitz in der Wasserversorgungskommission. Im Weiteren wird er als Delegierter der Regionalen Feuerwehrkommission Heiden-Grub-Eggersriet, der Wasserversorgungskorporation und der Konzert

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
51. Jahrgang, Nr. 536

IMPRESSUM

Redaktion: Erika Streuli, Gemeindepräsidentin
Katharina Zwicker, Gemeinderätin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Abstimmungsergebnisse vom 13. Juni 2010**Kantonale Volksabstimmung**

	Ja	Nein
1. Volksinitiative: «Wiedereinführung der Landsgemeinde im Kanton Appenzell Ausserrhoden»	105	214
<i>Stimmbeteiligung: 43.7 %</i>		
2. Interkantonale Vereinbarung vom 14. Juni 2007 über die Harmonisierung der obligatorischen Schule (HarmoS-Konkordat); Beitritt von Appenzell Ausserrhoden	151	163
<i>Stimmbeteiligung: 43.9 %</i>		
3. Kantonsverfassung; Teilrevision (Gerichte)		
<i>Variante 1: Wollen Sie die Teilrevision der Kantonsverfassung mit dem «Wahlorgan Kantonsrat» für die Mitglieder des Obergerichts annehmen?</i>	124	111
<i>Variante 2: Wollen Sie die Teilrevision der Kantonsverfassung mit dem «Wahlorgan Stimmberechtigte» für die Mitglieder des Obergerichts annehmen?</i>	142	97
	<small>Wahlorgan Kantonsrat</small>	<small>Wahlorgan Stimmberechtigte</small>
<i>Stichfrage: Falls beide Varianten der Teilrevision der Kantonsverfassung angenommen werden:</i>	107	134
<i>Stimmbeteiligung: 35.5 %</i>		

Gemeindeabstimmung

	Ja	Nein
Jahresrechnung 2009	275	14
<i>Stimmbeteiligung: 40.4 %</i>		

Einführung eines Halbstundentaktes am Samstag hat die Gemeinde insgesamt mit rund Fr. 15'000.- Mehrkosten zu rechnen.

Konzept Bauamtsmagazin

Der Gemeinderat plante, im 2010 ein Konzept für ein neues Bauamtsmagazin im Vorderdorf erarbeiten zu lassen. Die sehr engen und nicht mehr zeitgemässen Platzverhältnisse in ihrem Bauamt haben den Gemeinderat Eggersriet im Dezember 2009 veranlasst, sich beim Gemeinderat Grub in dieser Frage nach den Bedürfnissen zu erkundigen. Die Diskussionen in den beiden Gemeinderäten ergaben, dass eine Arbeitsgruppe gebildet werden soll, die ein gemeinsames Bauamtsmagazin und mögliche Zusammenarbeitsformen der Bauämter Eggersriet und Grub AR zu prüfen hat.

Die Arbeitsgruppe setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen:

Gemeindepräsident

Markus Peter, Eggersriet

Gemeinderat

Robert Anderegg, Eggersriet

Bauamtsarbeiter

Christoph Sonderegger, Eggersriet

Gemeindepräsidentin

Erika Streuli, Grub

Gemeinderätin

Katharina Zwicker, Grub

Bauamtsarbeiter

Ueli Rechsteiner, Grub

Die Vergleiche der Aufgabenbereiche und der Unterhaltsstandards zeigen, dass die Aufgaben und der Zeitaufwand der beiden Bauämter teilweise sehr ähnlich sind. Andererseits gibt es auch Tätigkeitsbereiche, deren Unterschiede im Umfang wie auch im zeitlichen Bereich sehr gross sind oder nur in einer Gemeinde vom Bauamt betreut werden (z.B. die Wasserversorgung).

Der Gemeinderat hat beschlossen, gemeinsam mit Eggersriet das Konzept Bauamtsmagazin weiterzuverfolgen. Für die fachliche Unterstützung und die Erstellung einer Werkhofanalyse wird Daniel Schneeberger, Technischer Berater für Kommunale Infrastruktur, Chur, beigezogen. Die anfallenden Kosten werden mit einem Kostenverteiler von 1/3 Grub AR und 2/3 Eggersriet aufgeteilt, sodass Grub für die ersten Abklärungen mit rund 5'000 Franken zu rechnen hat.

Stromunterbruch in der Gemeinde Grub**Sonntag, 4. Juli 2010 von 6.45 Uhr bis 11.15 Uhr**

Die Elektrizitätsversorgung Grub AR baut ihr Energieversorgungsnetz aus. Dies dient der Versorgungssicherheit der Gemeinde Grub und der Werterhaltung der Infrastrukturen.

Für diese umfangreichen Umbauten wird in der Gemeinde Grub am Sonntag, 4. Juli 2010 der Strom von 6.45 Uhr bis 11.15 Uhr abgeschaltet.

Vom Stromunterbruch nicht betroffen sind folgende Teile der Gemeinde: Rüti, Riemen, Halten und Unterrechtenstein.

Sicherheitshinweis: Reglement über die Abgabe elektrischer Energie der Gemeinde Grub AR: Art. 3 b und c

Vorkehrungen bei Unterbrüchen: Die Bezüger haben von sich aus alle nötigen Vorkehrungen zu treffen, um in ihren Anlagen Schäden oder Unfälle zu verbüten, die durch Energieunterbruch, Wiedereinschaltung sowie aus Spannungs- oder Frequenzschwankungen und Oberwellengehalt im Netz entstehen können.

Kehrichtabfuhr ab 6. August 2010

Die Kehrichtabfuhr wird ab dem 6. August 2010 mit einem neuen, grösseren Fahrzeug durchgeführt. Dieses darf aus Sicherheitsgründen nicht rückwärtsfahren, sondern nur wenden.

Für Teile folgender Ortsgebiete ändert sich deshalb der aktuelle Deponie-Ort des Kehrichts:

Befang/Chreitobel, (oberer) Dicken, Frauenrüti, Hartmannsrüti (obere) Hord, Weiberwies

Termine und Zeiten bleiben dieselben wie bis anhin.

Die betroffenen Eigentümer werden auch direkt informiert.

Falls bei Ihnen Unsicherheiten bestehen, bitten wir Sie, sich mit Gemeinderätin Jessika Kehl 071 891 45 80 oder der Gemeindekanzlei 071 891 17 48 in Verbindung zu setzen.

*Umweltschutzkommission
Grub AR*

Erneuter Wechsel im Team der Lehrpersonen

Barbara Kast verlässt die Schule Grub

Auf Ende Juli 2010 hat Barbara Kast ihre Stelle als Primarlehrerin und Schulhausvorsteherin gekündigt. Nach dieser zweiten Kündigung im laufenden Schuljahr (nebst der bereits bekannten von Doris Schmid) beauftragte der Gemeinderat die Schulkommission, die aktuelle Situation zu analysieren und dem Gemeinderat Entscheidungsgrundlagen vorzulegen.

Barbara Kast hat ihre Arbeit als Lehrerin in Grub im August 2008 aufgenommen und war bereits ein Jahr später als Schulhausvorsteherin mit der Funktion einer administrativen Schulleiterin gewählt worden. Zusammen mit Doris Schmid, die ebenfalls auf Ende des Schuljahres 2009/2010 gekündigt hat, unterrichtete sie die Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Klasse. Der Gemeinderat dankt beiden für ihr Engagement und Wirken an der Schule Grub und wünscht ihnen für die weitere Zukunft viel Erfolg und persönliches Wohlergehen.

Auftrag des Gemeinderats

Die erneuten Wechsel sowie kritische Stimmen und Besorgnisse im Team der Lehrpersonen haben den Gemeinderat veranlasst, sich erneut intensiv mit der Schule Grub zu befassen. In seiner Junisitzung beauftragte er die Schulkommission, die jüngsten Ereignisse zu analysieren und eine Auslegeordnung vorzunehmen. Dem Gemeinderat sollen noch vor den Sommerferien Entscheidungsgrundlagen sowie Bericht und Antrag für allenfalls notwendige Beschlüsse, etwa im Zusammenhang mit der Schulorganisation und der neuen administrativen Schulleitung, vorgelegt werden. Der Gemeinderat will, dass in der Schule Grub wieder Ruhe einkehrt und die Lehrpersonen mit Befriedigung, kontinuierlich und wie bislang gewissenhaft und verantwortungsvoll zum Wohl der Gruber Jugend arbeiten können und in ihrem Wirken auch betreut und unterstützt werden.

Beurteilung der Pädagogischen Hochschule

Nach vielen Wechsels im Team der Lehrpersonen hatte der Gemeinderat

bereits vor einem Jahr ein Institut der Pädagogischen Hochschule St. Gallen beauftragt, die Schule Grub zu beurteilen. Die Experten kamen dabei zum Schluss, dass die Arbeitsbedingungen und die Zusammenarbeit an der Schule Grub durchaus positiv sind, ein gutes Klima und gute Beziehungen herrschen. Andererseits gab es zu viele und zu rasante Entwicklungen. Für verschiedene Schulentwicklungsprojekte wie schulische Heilpädagogik, altersdurchmisches Lernen und Basisstufe war die Vorbereitungszeit zu kurz und die fachliche und entlastende Unterstützung zu gering. Die Belastung für die Lehrpersonen war und ist gross. Nach den erneuten Mutationen will der Gemeinderat jetzt noch einmal die Schulorganisation überprüfen und dafür sorgen, dass den Lehrpersonen angesichts verschiedener laufender Projekte die notwendige fachliche Unterstützung garantiert werden kann.

Grub zählte Ende Mai 2010 1016 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge im Mai 2010

Brülisauer Barbara, Ebni 27
Brülisauer Peter, Ebni 27
**Brülisauer Tobias und
Brülisauer-Spitzli Rita**, Ebni 27
Hohl Hans, Rüti 186
Reiser Patricia, Unterrechstein 295
Rietdijk Jessica, Obere Hord 386

Bewilligte Baugesuche

Bauberrschaft:

Einwohnergemeinde Grub AR,
Dorf 60, 9035 Grub AR

Bauvorhaben:

Abbruch Bauamtsbaracke

Baugrundstück:

Parz. Nr. 475, Assek. Nr. 444,
Vorderdorf

Bauberrschaft:

Robert und Annalisa Knaus,
Hord 318, 9035 Grub AR

Bauvorhaben:

Fassadensanierung mit Isolation,
Schrägdach Hauseingang

Baugrundstück:

Parz. Nr. 446, Hord

Bauberrschaft:

René und Elke Niederer,
Vorderdorf 352, 9035 Grub AR

Bauvorhaben:

Einbau Cheminée inkl. Kupferkamin
auf dem Dach

Baugrundstück:

Parz. Nr. 504, Vorderdorf

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit
Gemeindepräsidentin Erika Streuli:
Montag, 2. August 2010
von 16.30 bis 17.30 Uhr im
Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt Juli 2010

Montag, 12. Juli 2010

Der Gemeinderat in der neuen Zusammensetzung; von links nach rechts: Guido Bischofberger, René Robner, Katharina Zwicker, Udo Szabo, Gemeindepräsidentin Erika Streuli, Jessika Kehl, Gemeindeschreiber Willi Solenthaler, Werner Schläpfer

Schule

Adieu und alles Gute!

Leider verlassen auf Ende Schuljahr Frau Barbara Kast und Frau Doris Schmid die Schule Grub AR, um sich anderen, neuen Aufgaben zu stellen. Dank ihrem grossen Einsatz und ihrer Freude an der Arbeit mit den Kindern haben diese beiden Lehrpersonen die Unterstufe stark geprägt und gestaltet. Beide Lehrpersonen haben das ADL-Projekt sehr verantwortungsbewusst unterstützt und mit vielen Ideen enorm bereichert.

Die Schulleitung und die Schulkommission danken den austretenden Lehrpersonen herzlich für ihren grossen Einsatz zum Wohl der Kinder von Grub AR. Wir wünschen Barbara Kast und Doris Schmid auf ihren zukünftigen beruflichen und privaten Wegen nur das Beste.

Herzlich Willkommen!

Frau Deborah Balz, welche sich unten gleich selber vorstellen wird, unterrichtet im neuen Schuljahr als verantwortliche Lehrperson alleine die Unterstufe (3./4. Klasse). Sie wird mit einem grossen Pensum von der Schulischen Heilpädagogin, Frau Judith Cajochen, im Teamteaching unterstützt. Das Englisch wird von Frau Evelyne Böhi erteilt.

Ich heisse **Debora Balz** und freue mich sehr über die Wahl zur verantwortlichen Lehrerin der 3./4 Klasse in Grub AR. Gerne bringe ich mich beruflich in der eigenen Wohngegend ein und schöpfe dabei aus meiner sieben jährigen Berufserfahrung als Klassenlehrerin. Besonders das Doppelklassenmodell entspricht meiner pädagogischen Überzeugung. Drei Jahre unterrichtete ich bis anhin altersdurchmischte Klassen und sehe viele positive Aspekte in dieser Unterrichtsform.

Als Lehrerin ist mir wichtig, dass jedes Kind seine eigenen Fähigkeiten entdeckt und etwas daraus macht.

Für mich gilt der Grundsatz: Niemand kann alles – aber alle können etwas. Die Freude am Lernen zu wecken betrachte ich als Voraussetzung, damit Kinder aus eigenem Antrieb heraus Lernfortschritte machen können. Meine ersten Lebensjahre verbrachte ich in Grub SG und kehrte vor gut drei Jahren hierher zurück. Ich fühle mich sehr wohl und zuhause in Grub, schätze die Menschen und die Natur. Aufenthalt im Freien ist mir wichtig. Beim Laufen und Radfahren kann ich neue Energie für den Alltag tanken, Ideen sammeln und den Kopf auslüften. Mein Familienstand ist ledig und ohne Kinder. Auf die neuen Schulkinder sowie auf die Zusammenarbeit mit deren Eltern und dem Gruber Schulteam freue ich mich sehr!

Neu wird zudem Frau **Barbara Barker** ein kleines Pensum für schulische Heilpädagogik an der Mittelstufe übernehmen.

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit und wünschen Deborah Balz und Barbara Barker jetzt schon einen guten Start und viel Freude bei der Arbeit mit den Kindern.

*Hans-Peter Hotz
Schulleitung Grub AR*

Ferienplan der Schulgemeinde Grub AR, Schuljahr 2010 / 2011

SCHULJAHRESPLAN 2010/2011

Erster Schultag:
Montag, 9. August 2010

Letzter Schultag:
Freitag, 8. Juli 2011

	Beginn	Ende
Herbstferien	So 10. Oktober 2010	So 24. Oktober 2010
Weihnachtsferien	Fr 24. Dezember 2010	So 2. Januar 2011
Sport-Ferienwoche	So 30. Januar 2011	So 6. Februar 2011
Frühlingsferien	So 10. April 2011	Mo 25. April 2011
Pfingstferien	Do 2. Juni 2011	Mo 13. Juni 2011
Sommerferien	So 10. Juli 2011	So 14. August 2011

Schulfreie Tage:
Montag, 1. November 2010 (Stufenkonferenz)
Donnerstag, 23. Juni 2011 (Kantonalkonferenz) *Schulleitung Grub*

SCHULJAHRESPLAN 2011/2012

Erster Schultag:
Montag, 15. August 2011

Letzter Schultag:
Freitag, 6. Juli 2012

	Beginn	Ende
Herbstferien	So 9. Oktober 2011	So 23. Oktober 2011
Weihnachtsferien	So 25. Dezember 2011	So 1. Januar 2012
Sport-Ferienwoche	So 29. Januar 2012	So 5. Februar 2012
Frühlingsferien	Fr 6. April 2012	So 22. April 2012
Pfingstferien	Do 17. Mai 2012	Mo 28. Mai 2012
Sommerferien	So 8. Juli 2012	So 12. August 2012

Schulfreie Tage:
Dienstag, 1. November 2011 (Stufenkonferenz)
Donnerstag, 7. Juni 2012 (Kantonalkonferenz) *Schulleitung Grub*

**ausschneiden
aufbewahren**

**Neuer Appenzeller Wanderführer:
Von Grub zum Aussichtspunkt
Kaienspitz**

Die eigene Gemeinde und die Region besser kennen lernen ... Diesem Wunsch kommt der neue Führer «Wanderparadies Appenzellerland» entgegen. Mit dem Titel «Grandioses Panorama auf dem Kaienspitz» schlägt Autor Marcel Steiner eine Wanderung auf Gruber und Rehetobler Gemeindegebiet vor.

Fast alle der 40 vorgeschlagenen Wanderungen sind als Rundrouten mit gleichem Anfangs- und Endpunkt gestaltet. Die Wanderungen erschliessen meist wenig bekannte Landschaften in Ausser- und Innerrhoden, und einige Vorschläge lassen mit dem Alpstein Bekanntschaft schliessen. Sämtliche Wanderungen sind leicht verständlich beschrieben, und Planskizzen, Merkpunkte, Höhenprofil und viele Fotos bilden eine wertvolle Ergänzung. Auch Marschzeit und Schwierigkeitsgrad sowie Hinweise auf den öffentlichen Verkehr, auf Parkplätze und auf Wirtschaften am Weg fehlen nicht.

Skilift-Parkplatz als Ausgangspunkt

Die Wanderung beginnt beim Skilift-Parkplatz und führt hinauf zum «Bären». Gegenüber dem Restaurant wird die Richtung Ettenberg/Gupf eingeschlagen. Zwischen dem Roten Kaien (Wegkreuz am Waldrand) und dem Ettenberg wird der Landgraben überquert. Der Bach bildet die Grenze zwischen Grub und Rehetobel. Auf dem Gupf heisst es links halten und dem Wegweiser in Richtung Kaien/Heiden folgen. Nach dem Weiler Gigeren erfolgt der Aufstieg zum 1120 Meter hohen Kaienspitz, wo Feuerstellen und eine komfortable Schutzhütte zum Verweilen und Geniessen der Aussicht einladen. Kurz vor dem Naturfreundehaus wird vom Rehetobler wieder auf Gruber Gemeindegebiet gewechselt. Beim Abstieg werden die schmucken Weiler Höchi, Schwarzenegg und Hartmannsrüti passiert.

Rast auf dem Sonja-Nef-Bänklein

In der Hartmannsrüti heisst es links abbiegen. Der Weg durchquert einen Waldsaum und kreuzt den Skilift. Marcel Steiner: «Ein besonderes Bänklein lädt hier zur letzten Rast der Wanderung ein: Es ist der ehemaligen Skirennfahrerin Sonja Nef gewidmet, die unweit des Standorts aufgewachsen ist.» Ein Wiesenweglein führt zum Schluss hinab zum Ausgangspunkt.

«Wanderparadies Appenzellerland», 336 Seiten, Taschenbuchformat, Fr. 42.- erhältlich im Appenzeller Verlag, Herisau, sowie im Buchhandel, an Kiosken und in Verkehrsbüros. Peter Eggenberger

G E M E I N D E G R U B A R
Einfach schön!

Gemeindeverwaltung
Telefon 071 891 17 48
Fax 071 891 33 31
Postkonto 90-799-2
E-Mail info@grub.ch
Homepage www.grub.ch

Erfolgreicher Ausbildungsabschluss

das muss gefeiert werden!

Eine vom Gemeinderat eingesetzte Arbeitsgruppe, bestehend aus Heinz Keller, Präsident des Berufs- und Weiterbildungsvereins Grub AR, Gemeinderat Udo Szabo, Präsident des Handwerker- und Gewerbevereins Grub AR, Gemeinderat René Rohner und Gemeindeschreiber Willi Solenthaler, organisiert einen feierlichen Anlass zu Ehren aller, die in diesem Jahr bis zum 30. September nachweislich ihre Ausbildung beenden.

Eingeladen werden Gruber Lehrabgänger/innen und Schulabgänger/innen einer höheren Fachschule oder dem 2. Bildungsweg (Studium/Lehre) und auswärtige Lehrabgänger von Gruber Lehrbetrieben sowie Vertreter des jeweiligen Lehrbetriebes.

Geplant ist die feierliche Ehrung am Freitag, 1. Oktober 2010, ab 18.00 Uhr zusammen mit der Neuzuzüger-Begrüssung.

Damit die entsprechenden Einladungen zugestellt werden können, bittet die Arbeitsgruppe um Mithilfe bei der Adressermittlung.

Speziell zur Meldung aufgerufen sind alle Lehrabgänger/innen und Schulabgänger/innen sowie alle Gruber Lehrbetriebe.

Ausbildungsabschluss

Name/ Vorname	Geburtsdatum
Adresse	Lehrbetrieb
PLZ/Ort	Fachschule
Beruf/Studium	Ausbildungsende

Bitte einschicken **bis 31. Juli 2010** an: Gemeindekanzlei Grub, Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber Dorf 60, 9035 Grub, willi.solenthaler@grub.ch

Gruber Geräteturnerinnen in Hochform

An verschiedenen Wettkämpfen zeigten sich die Turner/innen aus Grub in Hochform.

Sieg für Vanessa Merz im K3

Ein ganz wichtiger Sieg konnte Vanessa Merz im K3 am Staader-Cup in Staad feiern. Gegen sehr starke Konkurrenz aus den Kantonen St. Gallen und Graubünden siegte Vanessa mit einer Topleistung.

Bronze für Robine Merz im K1

Nichts nach stand Vanessas kleine Schwester Robine, mit drei super geturnten Übungen sicherte sie sich ebenfalls gegen sehr starke Gegnerschaft die Bronzemedaille.

Auszeichnung für Anja Keller K2,

Jiska Maier und Sarina Braunwalder beide K4

Anja Keller zeigte im K2 wiederum eine tolle Leistung und wurde auf dem sehr guten 11. Schlussrang klassiert von insgesamt 83 Turnerinnen. Im K4 erhielt Jiska Maier mit vier sehr gut geturnten Übungen verdienstermassen die Bronzemedaille. Am Reck erhielt sie die sehr hohe Note von 9.50. Ebenfalls eine gute Leistung zeigte Sarina Braunwalder im K4; sie klassierte sich auf dem 18. Schlussrang von über 50 Turnerinnen.

Bronze für Nadja Memoli K5, Silber für Robine Merz K1 und Anja Keller K2

An den Appenzeller Frühlingsmeisterschaften in Heiden erturnten Nadja Memoli K5, Robine Merz K1 und Anja Keller K2 mit Topleistungen die Bronze- und Silbermedaillen. In nichts nach standen den dreien Sarina Braunwalder K4, Rang fünf und Jiska Maier ebenfalls K4, Rang 12; beide ebenfalls mit Auszeichnung. Nicht nach Wunsch lief es Livia Graf im K6 mit einem Patzer am Reck klassierte sie sich nur ganz knapp hinter den Auszeichnungen. Auch Pascal Keller K2 zeigte in Degersheim und in Heiden solide Leistungen und platzierte sich jeweils beide Male im Mittelfeld.

Dr. med. Simon Graf, 9035 Grub AR

Sommerferien

vom Samstag 17. 7. bis 1. 8. 2010

Vertretung vom 17. 7. bis 25. 7. 2010:
Dr. R. Vetsch, Eggersriet, Tel. 071 877 18 25

Vertretung vom 26. 7. bis 1. 8. 2010:
Dr. B. Hafner, Heiden, Tel. 071 891 66 91

Leiterin oder einen Leiter gesucht

Liebe Gruberinnen und Gruber

Wir 33 Jungs und Mädels vom Sport + Fun turnen am Dienstagabend jeweils eine Stunde in der Turnhalle Grub AR.

Zuerst die Jüngeren bis ca. 3. Klasse und anschliessend die Grösseren bis ca. 6. Klasse.

Wir suchen noch eine Leiterin oder einen Leiter für die Grösseren.

Wer sich angesprochen fühlt, meldet sich bitte bei
Silvia Rohner 076 426 10 61 oder bei
Sylvia Brombach 071 891 16 08

Ein Projekt des Regierungsprogramms 2007-2011

Appenzell Ausserrhoden

Depression kann jede und jeden treffen.

Depression hat viele Gesichter.

Depression ist behandelbar.

Das Ausserrhoder Bündnis gegen Depression informiert.

Mehr unter www.buendnis-depression.ar.ch

Ausserrhoder
Bündnis
gegen

DEPRESSION

Rätsel

eines der beiden Appenzell	Stolz, Dünkel	sportl. Auszeichnungen	bestimmter Zeitpunkt frz.: allein			jagen u. töten nord. Göttin		Eule amtlich	rauh, grob		hochbegabte Menschen
					9						
Kinderspiel								1			Abk. f. Orientierungslauf
Zierpflanzen trüb, dunstig			4				span: kalt europ. Hauptstadt				
						christ. Buch				5	
ital: König Würde, Ansehen		Zch. f. Neon fleissig				Abk. f. Einzahl Ausschlag			Felsenstücke		nicht diese
				O-europ. Fluss Aubergine						CH-Gipfel	
CH-Fluss	8				Tonformen						13
Eigentum alter Schlager						10	grosser Kummer poetisch: ewig				
					Personen in Zeitnot Ort im Kt. GR					12	
						3		poln. Fluss			
Schaubild Bleichsucht			schweiz. Währung Abk. f. Oberarzt			alt. Wort f. Nachricht ind. Gottheit					2
Klassenarbeit Gewässer			engl: Karte engl: zu								
						positive Antwort					7
Fluss im Kt. GL		männl. Vorname									11

Lösung Seite 11

MALER FÄH
Wellness für Sie und Ihr Haus

MALER FÄH
Im Ried 26 | 9034 Eggersriet
telefon +41 (0)71 245 95 03
mobile +41 (0)77 437 30 47
www.maler-faeh.ch
info@maler-faeh.ch

Renovationen | Fassaden | Naturfarbe | Tapeten | Ölfarben

Die günstigste Werbung: Ein Inserat im Blickpunkt!

Inserate- sowie Textannahmeschluss für die Juli-Ausgabe von **Blickpunkt Grub** **Montag, 12. Juli 2010.** Später eintreffende Inserate und Beiträge können nicht mehr berücksichtigt werden!

VEREIN DORFBIBLIOTHEK GRUB / AR

Öffnungszeiten
Samstag: 9.00 bis 11.00 Uhr

Buchtipps vom Juni 2010

Martinez, Carole
& „Das genähte Herz“

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Bibliotheksteam Grub AR

Vom 4. Juli bis 8. August ist die Bibliothek geschlossen!

Bruno Alder

für alle Schreinerarbeiten,
Einbauschränke, Küchen,
Glas- Reparaturen,
Parkettböden,
Isolationen,
Umbauten

e-mail: alderholz@bluewin.ch

Büro und Privat :

Krenne
9405 Wienacht
071 891 56 03

Werkstatt :

Haufen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

Wir schaffen Verbindung

Tel. 071 898 89 40

EWH

Kompetenz vor Ort

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

www.ewheiden.ch

Sämtliche Malerarbeiten
Fassadenrenovierung
Tapezierarbeiten
Schriften + Schilder
Plasticarbeiten

Bruno Rossi Malergeschäft

Postfach
9044 Wald AR
Tel. 071 877 24 67
Natel 079 365 84 80

BRUNNER

GmbH

9044 Wald AR
Unterdorf 4
Tel. 071 877 16 58
Fax 071 877 46 58

Spenglerei
Blitzschutz
Bedachungen
Fassaden
Gerüste
Sanitäre Anlagen

Die Zukunft der Spitex in Appenzell Ausserrhoden

Zur Spitex-Zukunftswerkstatt hat das Departement Gesundheit Vertreterinnen und Vertreter von Gemeinden, Spitexorganisationen, dem Spitex-Kantonalverband, dem Spitalverbund und weiterer Organisationen eingeladen.

Als Input für die Diskussionen zeigte Gesundheitsdirektor Dr. Matthias Weishaupt den Handlungsbedarf auf: Die Spitex in Appenzell Ausserrhoden habe sich grossen Herausforderungen zu stellen, beispielsweise dem demografischen Wandel und den Konsequenzen der Spitalfinanzierung mit diagnoseabhängigen Fallpauschalen ab 2012. Zudem gelte es, den allgemein anerkannten Grundsatz «ambulant vor stationär» sinnvoll umzusetzen.

Anhand vorgegebener Kriterien wurden fünf Organisationsmodelle auf ihre Eignung für die Bewältigung der künftigen Aufgaben der Spitex untersucht. In der Schlussauswertung zeigte sich, dass die deutliche Mehrheit der Teilnehmenden die Modelle «Drei Spitexzentren in drei Regionen» oder «Eine Spitexorganisation mit fünf Filialen» favorisiert. Nächster Arbeitsschritt ist die Analyse der Ergebnisse der Zukunftswerkstatt durch die Projektleitung und die Steuergruppe.

Weitere Informationen erhalten sie
unter www.ar.ch/spitex

Hansruedi Elmer

Rudolf Bischof AG

Baugeschäft Hord 337 9035 Grub AR
Tel. 071 891 27 66 Fax 071 891 27 89
E-mail rudolf.bischof.ag@bluewin.ch

60 Jahre BAU

Git's öppis zum Baue
chasch'es em Bischof a'vertraue!

Hochbau • Tiefbau •
Kundenarbeiten • Sitzplätze

Mütter/Väterberatung

pro juventute Appenzeller Vorderland

Die Beratungen finden nur noch in Form
von Hausbesuchen statt.

telefonische Anmeldung unter
der Nummer 071 740 02 85

Die Beratungsstelle in Heiden
(Altersheim Quisisana)

kann jeden Dienstag besucht werden
14.00 Uhr – 15.00 Uhr
auf Anmeldung

15.00 Uhr – 17.00 Uhr ohne Anmeldung

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden, Tiefenau 8, Tel. 071 740 02 85

**Eindrückliche Ausstellung:
Gerahmte Kunst der armen Leute**

Die Verschönerung von Wohnungen mit Bildern hat eine lange Tradition. In Grub und anderen Gemeinden wohnhafte Kleinbauern, Seidenweber, Tagelöhner und einfache Fabrikarbeiter hatten sich als arme Leute mit gerahmten Drucken zu genügen. Eine Auswahl dieser heute als Kitsch eingestuften Ansichten mit meist vaterländischen Motiven ist derzeit im Museum Wolfhalden ausgestellt.

«Als Hochzeitsgeschenk erhielten meine Eltern eine sorgfältig eingerahmte, wundervolle Darstellung des Rheinfalls mit dem Schloss Laufen, die wahrscheinlich weniger als zehn Franken gekostet hat. Das Bild hat mich als Kind immer beeindruckt», erinnert sich eine betagte Besucherin der Ausstellung. Als Verkäufer von Bildern war Glaser Hans Züst in Heiden weitbekannt. «Aus seiner Werkstatt stammen einige der Exponate», erklärt Ernst Züst als Gründer und Custos des Museums Wolfhalden. «Beliebt waren etwa die Telskapelle, das Schloss Chillon am Genfersee, die Montblanc-Kette und der Staubbachfall im Lauterbrunnental.»

Der Rütli Schwur aus Ravensburg

Ein heute zweifellos wertvolles Bild aus dem Jahre 1850 zeigt den Schwur der drei Eidgenossen auf dem Rütli. Es

Senioren Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer im Rentenalter an den gemeinsamen Mittagstisch ein. Wöchentlich, jeweils am Dienstag, offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen, ein feines Mittagessen einzunehmen. Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie diesen Tag.

- Wo Cafeteria im Alterswohnheim
- Wann jeden Dienstag
- Preis 10.– Franken pro Person
- Anmeldung bis spätestens am Vortag
Frau Edith Jung
Telefon 071 898 83 20

Auf ein reges Interesse freuen sich der Gemeinnützige Verein Grub AR und die Heimleitung

stammt aus dem Verlag «Merkel und Tobler» in Ravensburg. «Wahrscheinlich war Tobler ein ausgewanderter Appenzeller, der seine Verwandten und Bekannten hin und wieder mit Bildern belieferte», vermutet Ernst Züst. Während und unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg kamen zusätzlich Porträts von General Guisan in Mode.

Als Kitsch in Brockenhäusern gelandet

Viele der heute hundert und mehr Jahre alten Bilder wurden später als Kitsch belächelt und landeten in Estrichen und später in Brockenhäusern oder auf Flohmärkten. Gekauft wurden sie meist wegen der kunstvoll verzierten Rahmen. Dank der Sammlung von Ernst Züst konnte die derzeitige Ausstellung realisiert werden, die eindrücklich in die bescheidene Welt unserer Vorfahren entführt.

Das Museum Wolfhalden ist jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr offen. Für Gruppen sind jederzeit Besichtigungen der aktuellen Ausstellung und des Museums möglich. Anmeldungen an Ernst Züst, Tel. 071 891 21 42

Jedes der ausgestellten Bilder, hier eine Ansicht des Schlosses Chillon, hat seine Geschichte, die Ernst Züst gerne und mit grosser Sachkenntnis erläutert.

Text und Bild Peter Eggenberger

**Die günstigste Werbung:
Ein Inserat im Blickpunkt!**

Wichtige Telefonnummern

- Polizei**notruf 117
- Feuerwehr**notruf 118
- Sanitäts**notruf 144
- Rega** 1414
- Vergiftungs**notfälle 145

Dr. med. Simon Graf Allgemeine Medizin 071 891 75 75

**Dr. med. dent. kant. appr. Dubravka Kovacevic
Zahnärztin 071 891 61 21**

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

Parkett
stark im
Trend.

bürki

Bürki AG
9413 Obereggen
T 071 891 14 76
9403 Goldach
T 071 841 08 87
9400 Rorschach
T 071 841 22 61

Bodenbeläge
Teppiche
Parkett
Do it yourself

info@buerki-boden.ch

Bundesübung 2010 in Wald AR

Die Obligatorisch-Schützen der Gemeinde Grub AR können seit dem Jahr 2008 ihre Schiesspflicht in der Gemeinde Wald absolvieren.

Die letzte Bundesübung kann noch an folgendem Datum auf der Schiessanlage in Wald geschossen werden:

**Samstag: 21. August 2010
16.00 – 18.00 Uhr**

An die Bundesübung sind mitzunehmen:

- Aufforderungsschreiben der Militärdirektion (ganzes A4-Blatt mit den Klebeetiketten)
- das Dienstbüchlein
- das Schiessbüchlein oder der militärische Leistungsausweis
- die persönliche Dienstwaffe mit Putzzeug
- der persönliche Gehörschutz

VERKEHRSVEREIN EGGERSRIET - GRUB

Künstlertage

21./22. Mai 2011

Der Verkehrsverein Eggersriet-Grub veranstaltet Künstlertage.

Wir bieten Kunstschaffenden aus Eggersriet, Grub SG und Grub AR eine Plattform, ihre Werke / ihr Wirken zu präsentieren.

- WANN** Sa 21./ So 22. Mai 2011
- WO** Gruberhof Grub/SG
- WER** Eingeladen sind **alle** Kunstschaffenden Eggersrieter und Gruber (SG & AR)
- WAS** Kunsthandwerk (Bilder, Skulpturen, dekorative Objekte usw.)
- WIE** Sind Sie interessiert? Bestellen Sie ein Anmeldeformular mit den Teilnahmebedingungen bei
Martin Bär martin.baer@nv-c.ch, 071 877 25 16 oder
Ursi Bischof ursi.bischof@bluemail.ch, 071 891 49 52
Anmeldeschluss ist der 21. August 2010

Zögern Sie nicht, nutzen Sie die Gelegenheit Ihre Werke kostenlos auszustellen!
Melden Sie sich, damit wir Ihnen unverbindlich die Anmeldung zusammen mit den Rahmenbedingungen zustellen können.

Stromunterbruch in der Gemeinde Grub Sonntag, 4. Juli 2010 von 6.45 Uhr bis 11.15 Uhr

Landgasthaus Bären

Halten 112
CH - 9035 Grub AR
Telefon 071 89113 55
www.baeren-grub.ch

Das Bären team freut sich, Sie anlässlich des Stromausfalls zu einem gemütlichen

**Dorf-Brunch am 4. Juli 2010
von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr**

begrüssen zu dürfen.

Wir bieten Ihnen ein reichhaltiges

**Brunch-Buffer mit grosser
Auswahl**

und vielen warmen und kalten
Köstlichkeiten an.

Lösung von Seite 7

	T	E	U	G							
A	U	S	S	E	R	R	H	O	D	E	N
	E	I	E	R	L	A	U	F	E	N	
	B	L	U	M	E	N		F	R	I	O
N	E	B	L	I	G		B	I	B	E	L
R	E	N	E		E	Z	S				
E	H	R	E		N	E	R	I	S		A
	E	M	M	E		K	N	E	T	E	N
	B	E	S	I	T	Z		L	E	I	D
O	L	D	I	E		E	I	L	I	G	E
D	I	A	G	R	A	M		M		N	E
	C	I		F	R		M	A	E	R	E
C	H	L	O	R	O	S	E				
	K	L	A	U	S	U	R				
S	E	E		C	A	R	D				
L	I	N	T	H		J	A				
	T		O	T	M	A	R				

Lösungs-
wort:
Frauen-
aerztin

MUSICAL
5./6. KLASSE

COOL - FERIE AM PALMENSTRAND! ODER DOCH MEHR?

BEGINN **19:30** EINTRITT **FREI**

WÄR

MUSICAL VON SARAH FRÜH

Adonia

WIR HEISSEN SIE HERZLICH WILLKOMMEN AM
Mi 30. JUNI
IN DER TURNHALLE GRUB AR
ANDREA WELZ GUIDO KNAUS

Schule Grub AR

www.zwima.ch

Der Klick zu Arbeitsbekleidung, Arbeitsschutz, Abdeckmaterial, und Klebebänder

Blickpunkt Grub

Geschenkabo für «Heimweh-Gruber»

Schenken Sie doch ihren Lieben in der Fremde z. B. zum Geburtstag, zu Weihnachten oder zu einem anderen Anlass mit einem Jahresabo für nur Fr. 45.- etwas Heimatgefühl.

Wussten Sie, dass die Möglichkeit besteht, für nicht in Grub wohnhafte Personen den Blickpunkt Grub zu abonnieren und mit diesem monatlich etwas «Heimat» zu vermitteln?

Ja, ich abonniere den Blickpunkt Grub für ein Jahr (12 Ausgaben) zum Preis von Fr. 45.- inkl. Versandkosten und Verpackung.

Adresse des Bestellers / Rechnungsadresse

Adresse der beschenkten Person

Name
Vorname
Adresse
PLZ/Ort

Name
Vorname
Adresse
PLZ/Ort

Bitte einsenden an: Blickpunkt Grub
Gemeindekanzlei, 9035 Grub AR
oder E-mail an blickpunkt@grub.ch

Erinnerungen

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht in den nächsten Ausgaben ausgewählte Aufsätze aus dem Buch «Grub – eine geschichtliche Darstellung» von Walter Züst und Oskar Kleger.

Das Buch ist zum Preis von Fr. 40.- erhältlich auf der Gemeindekanzlei Grub AR.

Bilder aus dem Gemeindeleben

Im Jahre 1965 verfasste Peter Scheidegger, Halten, einen Bilderquerschnitt über das Leben in der Gemeinde Grub AR. Seither hat sich vieles geändert. Umso verdienstvoller ist die Arbeit von Peter Scheidegger, die wir hier und in den nächsten Blickpunkt-Ausgaben wiedergeben.

Walter Bruderer, Hartmannsrüti, wartet im Kräbtobel auf das Postauto nach Heiden

Zwei originelle Einwohner, Hans Egger und Abraham Plüss, die ihren Haushalt vorbildlich besorgten. Die Würste sollten sie jeweils in der kochenden Milch, um Stromkosten zu sparen.

Einer der ersten «Maschinenmelker», Hans Rechsteiner; Hord.

Emil Graf, Riemen, beim Käsen; Mithilfe von Vater Emil Graf.

Ein Fachmann der Imkerei: Konrad Hohl, Dorf.

Metzger Willi Fuchs, beim Zubereiten des Brät für die Würste.

Mit den Raiffeisen-Kreditkarten steht Ihnen die Welt offen.

Mit der MasterCard oder Visa Card von Raiffeisen können Sie weltweit bargeldlos bezahlen. Ausserdem profitieren Sie von vielen weiteren Vorteilen.
www.raiffeisen.ch/karten

Raiffeisenbank Heiden
Werdstrasse 1, 9410 Heiden
Telefon 071 898 83 60, Fax 071 898 83 61
Geschäftsstellen in
Speicher, Wolfhalden und Wald AR

RAIFFEISEN

bischof

Ihr Fachmann für :

**Umbauten, Neubauten, Renovationen
Türen, Tore, Fenster
Einbauschränke, Möbel, Tische
Parkett- und Laminatböden
Einbauküchen, Badezimmermöbel
Einbruchschutz und Isolationen
Reparaturen und Servicarbeiten**

Schreinerei GmbH Innenausbau
Spitzstrasse 10 9034 Eggersriet
071 8772522 www.schreinerei-bischof.ch

**Feuerbrandsituation
im Kanton
Appenzell Ausserrhoden**

Der Feuerbrand, eine gefährliche Krankheit des Kernobstes und weiteren Zier- und Wildpflanzen, hatte letztes Jahr nur sehr wenig Schaden angerichtet. Dies ist hauptsächlich auf die ungünstigen klimatischen Bedingungen für das die Krankheit auslösende Bakterium zurückzuführen.

Dieses Jahr waren die Bedingungen für Blüteninfektionen erstmals an den beiden letzten Apriltagen erfüllt mit sehr hohen Temperaturen und lokalen Niederschlägen am 30. April. Bei Kernobstbäumen im Vorderland, die zu dieser Zeit bereits blühten, muss mit Infektionen gerechnet werden. Eine zweite kritische Phase war während den letzten Maitagen. Im Vorderland war die Kernobstblüte grösstenteils vorüber, nicht so im Hinterland, wo nun ebenfalls Infektionen stattfinden konnten. Die Symptombildung hat sich wegen der starken Abkühlung nach den sommerlichen Temperaturen verzögert. Erste Anzeichen von erfolgten Blüteninfektionen bei Apfelbäumen sind in den nächsten Tagen zu erwarten, bei Birnen ev. lokal bereits sichtbar.

Die Feuerbrandbeauftragten des Kantons AR werden ab Ende Juni unterwegs sein. Systematisch kontrolliert werden die Wirtspflanzen in den angemeldeten Schutzobjekten und den angrenzenden Gebieten.

Falls Sie Feuerbrandsymptome feststellen, ist ein Rückschnitt bei trockenem Wetter zu empfehlen.

Für Fragen und Unterlagen zur sachgerechten Sanierung und Entsorgung wenden Sie sich an die Zentralstelle für Pflanzenschutz AR, Tel. 071 353 67 64 oder 071 335 73 13
E-mail: pflanzenschutz@ar.ch.

Steinobstbäume, die dieses Jahr stark mit Pilzkrankheiten befallen sind, so dass Blütenbüschel und Laub von ganzen Astpartien absterben, können vom Feuerbrand nicht befallen werden.

**Einladung zur Neueröffnung
Samstag, 3. Juli 2010 ab 10 Uhr mit Snacks und Drinks.**

Feiern Sie mit mir die Eröffnung in Heiden an der Asylstrasse 28

Ich freue mich auf Ihren Besuch!

M. Biner
Maeggie's
Deko & Geschenksideen

Asylstrasse 28
9410 Heiden
Mobile 079 933 99 60

Wir verstehen Gebäude

Sanitär | Spenglerei | Flachdächer | Kernbohrungen

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi, Dorf 48
9427 Wolfhalden, T +41 71 891 26 37

ALPIQ

Z ZINGG Storenservice
 Stores
 Rollläden
 Sonnenschutz
 Ernst Zingg
 Erlenstrasse 9b, 9404 Rorschacherberg
 Mobil +41 (0)79 821 86 31
 Fax +41 (0)71 855 02 19
 E-mail zinggstorenservice@bluewin.ch
 Internet www.zinggstorenservice.ch

Wir sind auch während der Ferienzeit für Sie erreichbar!
 Reparaturservice für alle Fabrikate
 Rollläden - Lamellenstoren
 Wintergarten - Beschattung
 Sonnenstoren - Stoffersatz

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Das Wetter im Mai 2010

Um es vorweg zu nehmen: An zwanzig Tagen fiel messbarer Niederschlag. Das Monatswetter könnte kurz in wenigen Worten als zu kalt und zu nass beschrieben werden. Doch das wäre dann wiederum zu einfach. Die ersten vier Tage des Monats mit ihren dunklen, schleichenden Nebelwalzen und dem anhaltenden Regen hätten eher in den Spätherbst gepasst. Sie brachten uns bereits 84,1 Liter pro Quadratmeter. Die Tagestemperaturen stiegen bis zum achten nicht mehr über 10° C und während der Nacht sank das Thermometer bis auf 3° C. Erst an diesem Tag und am darauffolgenden neunten zeigte sich die Sonne. Der zehnte war wiederum ein gehöriger Regentag mit einem Gewit-

terdurchzug am späten Nachmittag. Die bis in den Nachmittag anhaltende Bise brachte uns am elften einige Stunden Sonnenschein, der die Bodenluft erstmals auf 19° C ansteigen liess. Darauf kippte das Wetter wiederum in die «Grauzone». Bis zum 20. erreichten die Tagestemperaturen nur noch selten 10° C. Der Wind wehte in mittlerer Stärke vorwiegend aus westlicher Richtung. Bis zu diesem Zeitpunkt konnten bereits 168,3 mm Niederschlag gemessen werden. Ab dem 21. Tag hellte sich der Himmel auf und eine kurze Hochdrucklage brachte uns zu Pfingsten drei passable Heuerwettertage. Doch der Mai blieb seiner eingeschlagenen Linie treu und verzichtete bis Ultimo nicht auf nochmalige vier Regentage mit einer Niederschlagsmenge von 63,1 Liter, wobei während des Regensturms am Abend des 29. ein grosser Teil des Wassers nicht messbar erfasst wurde. Somit ergab sich für diesen Monat eine totale Regenmenge von 231,4 mm. Ein Blick auf die Statistik der letzten zwanzig Jahre zeigt, dass diese Niederschlagsmenge nur noch von derjenigen des Mai 1999 mit 364,7 mm übertroffen wird. Der trockenste Mai, mit einer Niederschlagsmenge von 39,6 mm wurde im Jahre 1992 in der Statistik des Grueber Wetterfrosches gefunden.

Wenn der Föhn bläst

Der blassblaue Himmel wird von einigen fischförmigen Wolken verziert, die noch stille Luft ist lau und schwer. Vom Kaienwald her ein auf- und abschwelliges Brausen, einer fernen Meeresbrandung gleich. Der erst in verhaltener Stärke einsetzende Wind wird zunehmend stärker; bringt die Tannenwipfel zum schwingen und streckt das Fahmentuch. Dann ist er für einige Augenblicke nicht mehr da, um kurz darauf mit rasanter Wucht alles wegzufegen, was nicht niet- und nagelfest ist. Sie haben es erraten, es ist der Föhn. Dieser warme und trockene Wind entsteht jeweils auf der Leeseite (vom Wind abgewandte Seite) der Berge und kann Orkanstärke erreichen. Wie entsteht nun eine solche Föhnlage? Gehen wir nun davon aus, dass ein Hoch über dem Mittelmeer warme Luft gegen den südlichen Alpenrand drängt. Diese wird dort zum Aufsteigen gezwungen und kühlt sich dabei um 0,6° C pro 100 m ab. Ist der Kondensationspunkt erreicht, bildet sich in bestimmter Höhe eine Wolke, aus der es heftig regnet und in hohen Lagen schneien kann. Hat der südliche Wind nun den Alpenkamm hinter sich, fällt er am Nordhang ab und erwärmt sich dabei um 1° C pro 100 m. Da diese Luft ihre Feuchtigkeit auf der Luvseite (dem Wind zugekehrte Seite) des Berges ausgereget und sich durch den Fall auf der Gegenseite des Berges erheblich erwärmt hat, ist diese als warm und sehr trocken spürbar. Diese Lage hat nun ergeben, dass auf der Südseite tristes Wetter vorherrscht, während nördlich der Alpen trockenes und helles Föhnwetter vorherrscht. Auch in dieser Lage bestätigen Ausnahmen die Regel. Nicht in jedem Fall bringt der Föhn Wolken und Regen auf der Südseite und hellblauen Himmel und gute Sicht im Norden.

Einen kurzen Blick auf den lokalen Einfluss des Föhns ergibt, dass der Kaien mit seinen 1100 m und der nach Westen auslaufende und leicht absinkende Höhenkamm über den Gupf bis Neuschwendi (Gemeinde Rehetobel) eine Föhnbarriere bildet. Auch die Waldgebiete und Gegenhänge wirken in unserem engeren Gebiet als Windbremsen. Auf der Passhöhe Halten ist der durch den Föhn am Süd-

hang der Halde entstehende Gegendruck oftmals stärker als der eigentliche Fallwind. Die Windfahnen zeigen daher bei sehr starkem Föhn in nördlicher Richtung. Tatsache ist aber, dass die Entstehung des Föhns und dessen dynamische Auswirkungen weitaus komplexer sind als hier kurz dargestellt.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

www.ref-grub-eggersriet.ch

Pfarramt:

Tel. 071 891 17 58

Pfrn. Tania Guillaume:

Tel. 078 897 97 86

Gottesdienste

Sonntag, 27. Juni

Familiengottesdienst

10.00 Uhr Pfrn. Tania Guillaume
Kinderinsel in der Kirche

**Aufgepasst Gross und Klein:
Bringt bitte mit, was im
Feriengepäck auf keinen Fall
fehlen darf!**

Sonntag, 4. Juli

10.00 Uhr Pfrn. Tania Guillaume
Taufe von Jerome Zeller aus
Eggersriet
Kinderinsel in der Kirche

Sonntag, 11. Juli

10.00 Uhr Pfrn. Tania Guillaume
Kinderinsel in der Kirche

Sonntag, 18. Juli

Es findet **kein** Gottesdienst in
Grub statt.

Sonntag, 25. Juli

Es findet **kein** Gottesdienst in
Grub statt.
Allianzgottesdienst in Heiden,
FEG, Familien-Gottesdienst,
Leitung: Pfrn. Tania Guillaume

Gottesdienst am Freitag- nachmittag

Freitag, 2. Juli, 14.15 Uhr,
Cafeteria des Alterswohnheims
Weiherwies

Ökumenisches Abendgebet

Im Juli findet das ökumenische
Abendgebet nicht statt.

Teenie-Club

Sommerpause

Offenes Dorfstübli

Am Donnerstagnachmittag ist
jeweils das Dorfstübli offen für
Kaffee mit Kuchen.

15.15 Uhr – 18.00 Uhr

**Am 15. und 22. Juli ist das
Dorfstübli geschlossen**

Glaubenskurs

Donnerstag, 24. Juni:

19.30 - 21.00 Uhr, Dorfstübli
Grub, Thema: Offenbarung

TANZPLAUSCH

Jeden Montag bis 28. Juni,

**19.00 - 20.00 Uhr,
Dorfstübli Grub AR**

Der Tanz ist das stärkste
Ausdrucksmedium der menschlichen
Seele. Bring Bewegung in
dein Leben. Erlebe Freude durch
Tanz und Musik. Eigene CD's sind
willkommen. Keine tänzerischen
Erfahrungen vorausgesetzt.

Leitung:

Buschkin Bühler, Schwarzenegg,
Grub AR, 071 755 24 50

Ferienabwesenheit der Pfarrerin

Pfrn. Tania Guillaume ist **vom
12. bis 25. Juli** in den Ferien.

Im Notfall vertritt sie:

Pfrn. Corinna Boldt,
Walzenhausen, Tel. 071 88 12 02

Englisch Kurse für jedes Alter!

Erwachsenen-Kurse: - Privatstunden oder kleine Gruppen – alle Stufen
- für Anfänger, für wieder Einsteiger, für Alle!
- Konversationskurse, Nachhilfestunde usw.
- Lehrerin mit englischer Muttersprache

Frühenglisch: - für Kinder von 6-12 Jahre, Nachmittags, nach der Schule

Neue Kurse fangen ab 9. August 2010 an

Interessiert? jetzt Telefonieren!!

All-Round-English!
Carol Thoma
Obere Herd 379
9035 Grub AR
Tel: 071/891 70 27
carol.thoma@paus.ch

Veranstaltungen

Juni 2010

- 26. Vollmondnacht «Die Route 22 in 22 Stunden»**
Start: 00.22 Uhr beim Bahnhof Degersheim
- 30. Musical der 5./6. Klasse**
Turnhalle Grub AR 19.30 Uhr

Juli 2010

- 3. Altpapier**
- 4. Dorf-Brunch** Bären Grub 10.00 bis 14.00 Uhr
- 4. Stromunterbruch** Infos Seiten 1 und 2 6.45 bis 11.15 Uhr
- 7. Stamm Einwohnerversammlung** Restaurant Hirschen 20.00 Uhr
- 12. Inserateannahmeschluss** für den Blickpunkt Juli 2010

August 2010

- 2. Kontaktstunde mit der Gemeindepräsidentin**
Gemeindekanzlei Grub AR 16.30 – 17.30 Uhr
- 17. Seniorenausflug**
- 21. Fraue-Z'morgä** Kirche Grub AR 09.00 – 11.00 Uhr
- 21. Anmeldeschluss Teilnahme an den Künstlertagen** vom 21./22. Mai 2011
- 21. Letzte Bundesübung** Schiessanlage in Wald 16.00 – 18.00 Uhr

Bild: Bernhard Lutz, Grub

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48, **Manuela Schläpfer**, E-Mail: blickpunkt@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif!

Sie fahren zum **Preis von Fr. 35.-** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

s'Witztröckli

Im Restaurant diskutieren drei Handwerker über das Alter ihres Berufes. Jeder glaubt, den älteren zu haben. Der Maurer sagt: «Ich habe den ältesten Beruf, wir Maurer haben schon die Pyramiden in Ägypten gebaut!» Der Gärtner antwortet: «Das ist noch gar nichts. Mein Beruf ist noch älter, wir Gärtner haben scho den "Gaden Eden" gepflanzt!»

Dann meldet sich der Elektriker und sagt: «Ach was! Die Elektriker sind die ältesten: Als Gott sprach, dass es Licht werde, haben wir vorher schon die Leitungen verlegt.»

Ein schwarz gekleideter Mann klopft an die Himmelstür. Petrus öffnet und fragt: «Warst Du jemals ungerecht?» «Ich war Fussball-

Schiedsrichter», meint der Mann, «einmal bei einem Spiel Italien gegen England, habe ich Italien einen Elfmeter zugesprochen. Das war falsch.» «Wie lange ist das her?» «So etwa 30 Sekunden!»

«Hugo, stell Dir vor, ich werde Vater.» «Und warum machst Du denn so ein trauriges Gesicht?» «Weil ich es noch meiner Frau beibringen muss.»

Editorial

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner

Der Umbau der Trafostation (TS) Dorf ist im Gange. Infolge dieser Arbeiten erfolgt am Sonntag, 15. August 2010 von 7.30 bis 11.30 Uhr eine weitere Stromabschaltung. Mit der ersten Abschaltung vom 7. Juli 2010 wurden die neuen elektrischen Anlagen in der Messstation Weiherwies in Betrieb genommen und ein Provisorium für den Umbau der Trafostation Dorf errichtet.

Die Trafostation Dorf wird nun bis Mitte September umgebaut und saniert. Für die Inbetriebnahme der TS Dorf müssen am 15. August 2010 noch einmal die von den Trafostationen Dorf, Dicken, Ebni, Schwarzenegg und Höhe versorgten Gebiete abgeschaltet werden.

Für den letzten Schritt der umfangreichen Umbaumaßnahmen werden ca. Ende August noch einzelne ab der TS Dorf angeschlossene Bezüger für jeweils zwei Stunden abgeschaltet. Die von dieser letzten Etappe betroffenen Strombezüger werden direkt vom ausführenden Elektrounternehmen avisiert.

Nach Abklärungen mit Betrieben, Schule und Behörden wurden die beiden grossen Stromabschaltungen auf den frühen Sonntagmorgen gelegt. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.

Udo Szabo, Gemeinderat

Der Gemeinderat hat die Arbeiten an folgende Firmen vergeben;

Flachdachsanieierung mit Begrünung:

Graf Urs, Bedachungen, Heiden

Spenglerarbeiten:

Meinrad Signer AG, Grub AR

Malerarbeiten:

Rolf Schulz GmbH, Grub AR

Die Auftragsvergaben belaufen sich auf insgesamt knapp 97'000 Franken (inkl. MWST).

Photovoltaik-Anlage beim Alterswohnheim Weiherwies

Die Elektra Korporation Wolfhalden (EKW) hat im Frühjahr 2010 das Interesse beim Gemeinderat angemeldet, Gruber Gemeindeliegenschaften für die Installation von Photovoltaikanlagen zu nutzen. Die Abklärungen im Zusammenhang mit der Flachdachsanieierung beim Alterswohnheim Weiherwies haben ergeben, dass die Anbringung einer Photovoltaik-Anlage auf diesem Flachdach möglich ist. Verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten wie auch die wiederkehrenden Kosten sind geprüft worden. Die Nutzung von erneuerbaren Energien wird immer wichtiger und die Verwirklichung von Projekten auf dem Gemeindegebiet ist zu fördern und zu forcieren.

Der Gemeinderat hat beschlossen, das Flachdach des Alterswohnheims Weiherwies, Assek. Nr. 411, der Elektra Korporation Wolfhalden (EKW) zur Erstellung einer Photovoltaik-Anlage kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Erstellungskosten (Anlage und Baukosten) werden vollständig von der EKW getragen. Aufgrund der anstehenden Investitionen bei der gemeindeeigenen Elektra hat der Gemeinderat auf die Belastung der Gemeindefinanzen verzichtet. Die EKW ist zudem für den kostenlosen Unterhalt

Gemeinderat

Sanierungsarbeiten am Alterswohnheim Weiherwies

Das Flachdach des Alterswohnheims Weiherwies, Assek. Nr. 411, musste im Februar 2009 wegen eines Wassereintrags notfallmässig repariert werden. Nach eingehender Kontrolle wurde

festgestellt, dass das Dach zwingend sanierungsbedürftig ist. Zudem stehen diverse Malerarbeiten an, wie Fenster, Balkonböden und Garagentore. Die Flachdachsanieierung und die Malerarbeiten sind im Budget 2010 im Investitionsprogramm berücksichtigt.

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der

Regel in der letzten Woche im Monat.

51. Jahrgang, Nr. 537

IMPRESSUM

Redaktion: Erika Streuli, Gemeindepräsidentin
Katharina Zwicker, Gemeinderätin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer

manuela.schlaepfer@grub.ch

1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60

Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.

Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

des begrünten Daches verantwortlich. Die Gemeinde Grub hat das Nutzungsrecht für die Werbung. Auf der Homepage wird eine «Produktionsanzeige» eingerichtet. Mit der EKW wird ein Nutzungsvertrag ausgearbeitet.

Wasserversorgung Neue Pumpen

Die Pumpen in den Pumpwerken Halten und Schwarzenegg sind älteren Datums und die Reparaturen häufen sich. Da sich bei einem Ausfall dieser beiden Pumpen grössere Probleme bei der Trinkwasserversorgung ergeben würden, sind diese Pumpen zu ersetzen. Die Pumpen zu revidieren ist teurer als diese durch neue Pumpen zu ersetzen.

Der Gemeinderat hat beschlossen, in den Reservoirs Halten und Schwarzenegg neue Pumpen zu installieren. Der Auftrag zur Neuanschaffung der Pumpen wird an die Firma Häny AG, Jona SG, zum Preis von total rund 11'500 Franken (inkl. MWST) erteilt. Die neuen Pumpen werden der Investitionsrechnung belastet (im Investitionsprogramm 2010 berücksichtigt).

Wasserversorgung Ersatz UV-Anlagen

Die UV-Anlagen in den Reservoirs Halten, Oberstall und Höhe sind über 25 Jahre alt, und sind darum in den letzten Monaten extrem störungsanfällig geworden. Zudem ist der Stromverbrauch dieser älteren Strahler enorm hoch.

Der Gemeinderat hat einem Ersatz der UV-Anlagen in den Reservoirs Halten, Oberstall und Höhe zugestimmt. Der Firma Aquafides AG, Dietlikon, wird der Auftrag gemäss Offerte zum Preis von knapp 18'200 Franken (inkl. MWST) erteilt. Die Anschaffung der neuen UV-Anlagen wird der Investitionsrechnung belastet (berücksichtigt im Investitionsprogramm 2010).

Anschaffung mobile Zählerdatenerfassung

Die Ablesung der Elektra- und Wasserzähler sowie die Datenerfassung ins EDV-Abrechnungssystem ist immer ein sehr langwieriger Vorgang mit einem hohen Zeitaufwand und Fehlerquellen verbunden.

Dies veranlasste die ressortverantwortlichen Gemeinderäte die Ange-

bote für elektronische Lösungen zu prüfen. Die Zählerdaten werden mit Infrarot direkt in ein Ablesegerät und von dort ohne Zeitaufwand ins System übertragen. Zudem sind bei entsprechend ausgerüsteten Zählern auch Fernablesungen möglich.

Vergleiche verschiedener Geräte sowie der wiederkehrenden Wartungskosten ergaben, dass die mobile Zählerdatenerfassung der Firma IT Systeme, Staad, den gewünschten Anforderungen entspricht.

Der Gemeinderat hat der Anschaffung der mobilen Zählerdatenerfassung von der Firma IT Systeme, Staad, zugestimmt. Die Anschaffungskosten in der Höhe von rund 20'500 Franken, (inkl. MWST), werden den Ressorts Wasserversorgung und Elektra in der Investitionsrechnung belastet.

Regiwehr Jahresrechnung 2009

Die Feuerwehrkommission des Zweckverbandes Regionale Feuerwehr (Regiwehr) hat im Juni die Jahresrechnung zuhänden der Verbandsgemeinde verabschiedet.

Die Jahresrechnung 2009 weist einen Aufwandüberschuss von Fr. 3'261.06 aus, welcher dem Eigenkapital entnommen wird. Dieses weist somit einen neuen Bestand von Fr. 6'000.44 aus. Der Mehraufwand ist mit dem Grosseinsatz Rossbüchel, der mit verschiedenen Minderaufwendungen nicht vollständig kompensiert werden konnte, ausgewiesen. In der Folge präsentiert sich die Rechnung mit einem Aufwand und Ertrag von je Fr. 515'694.25 ausgeglichen. Nach dem Zweckvertragsvertrag stützt sich der Kostenteiler auf die Anzahl Einwohner per 31. Dezember des Vorjahres und den gesamten Versicherungswert (Neuwert) aller versicherten Gebäude. Aus der Berechnung des Kostenteilers resultiert für die Gemeinde Grub AR ein Anteil von 14.31 %.

Der Gemeinderat hat der Genehmigung der Regiwehr-Jahresrechnung 2009 zugestimmt. Im Weiteren wurde der Feuerwehrkommission, der Rechnungsführerin sowie sämtlichen Angehörigen der Feuerwehr für den geleisteten Einsatz der beste Dank ausgesprochen.

Beschaffung Brandschutzbekleidung

Die Brandschutzbekleidungen der Regiwehr wurden von den früheren Ortsfeuerwehren eingebracht und waren schon viele Jahre im Einsatz. Die Wartungs- und Wiederbeschaffungskosten steigen. Zudem wird die Norm EV 469.2005 sowie die Sicherheit nicht mehr erfüllt. Die Feuerwehrkommission hat daher die Erneuerung der Brandschutzbekleidung in die langfristige Investitionsplanung aufgenommen.

Die Beschaffungskommission hat in einem Pflichtenheft die Anforderungen an die Brandschutzbekleidung festgelegt und fünf Lieferanten zur Offertstellung eingeladen. Nach einem detaillierten Auswahlverfahren hat die Beschaffungskommission der Feuerwehrkommission den entsprechenden Antrag gestellt.

Die Feuerwehrkommission der Regiwehr hat der Anschaffung von 120 Brandschutzbekleidungen Typ Hero der Firma Schlauchweberei Ettiswil AG zum Preis von rund 127'500 Franken (inkl. MWST) zugestimmt und zuhänden der Verbandsgemeinden zur Genehmigung weitergeleitet. Die Finanzierung erfolgt über die Regiwehr. Für die Anschaffung von Brandschutzbekleidungen werden keine direkten Subventionen ausgerichtet. Diese sind in den Globalsubventionen der Assekuranz Appenzell Ausserrhoden sowie der Gebäudeversicherungsanstalt des Kantons St. Gallen inbegriffen.

Der Gemeinderat Grub hat den Beschluss der Feuerwehrkommission der Regiwehr für die Anschaffung der Brandschutzbekleidungen sanktioniert.

Beschaffung Atemschutzbus Ost

Der 23 Jahre alte Atemschutzbus OST muss aufgrund der Gurtentragpflicht per Anfang 2010 ersetzt werden. Ein Umbau macht angesichts des Fahrzeugalters wenig Sinn.

Die Beschaffungskommission hat ein detailliertes Pflichtenheft erstellt und in der Folge sieben Anbieter zur Offertstellung eingeladen. Nach einem umfangreichen Auswahlverfahren hat die Beschaffungskommission der Feuerwehrkommission den entsprechenden Antrag für die Anschaffung eines Atemschutzbuses mit Aufbau gestellt. Die

Feuerwehrkommission der Regiwehr hat die Anschaffung eines Atemschutzbus mit Aufbau der Sterngarage, Heerbrugg, zum Preis von gut 1'770'000 Franken (inkl. MWST) zuhanden der Verbandsgemeinden verabschiedet.

Diese Anschaffung wird von der Assekuranz mit 65 % subventioniert, sodass noch ein Restbetrag von gut 620'000 Franken zu Lasten der Regiwehr verbleibt.

Der Gemeinderat Grub hat der Beschaffung des Atemschutzbusses Ost gemäss dem Antrag der Feuerwehrkommission Regiwehr zugestimmt.

Bauprojekt am Mattenbach

Das Projekt am Mattenbach wird weiter verfolgt. Das bisherige Projektteam, das mit weiteren Fachplanern aus Appenzell Ausserrhoden erweitert wurde, hat eine Gesamtplanung erstellt. Das Bauprojekt wird nun nochmals überarbeitet.

SBS Schifffahrt AG Gemeindebeitrag für 2010

Die SBS Schifffahrt AG, Romanshorn, hat auch die Gemeinden des Appenzeller Vorderlandes ersucht, einen jährlich wiederkehrenden Beitrag an die Bodenseeschifffahrt zu leisten. Angesichts der Nähe zum Bodensee mit seiner Schifffahrt aber auch die Anbindung an die beliebte Heiden-Rundfahrt mit zwei Bergbahnen, der Bus- und Schifffahrt oder dem Witzwanderweg hat der Gemeinderat beschlossen, für das Jahr 2010 einen Beitrag von Fr. 1.- pro Einwohner zu leisten. Jeweils an der Dezember-Sitzung wird über den Beitrag für das Folgejahr entschieden.

Wohnung Dorf 55 vermietet

Der Gemeinderat hat die gemeindeeigene Wohnung im Wohnhaus Dorf 55 ab 1. September 2010 wieder vermietet.

Feuerungskontrollberichte über Öl, Gas und Holz

Der Gemeinderat hat die von Kaminfegermeister Peter Tobler vorgelegten Feuerungskontrollberichte zur Kenntnis genommen.

Stromunterbruch in der Gemeinde Grub

Sonntag, 15. August 2010 von 7.30 Uhr bis 11.30 Uhr

Die Elektrizitätsversorgung Grub AR baut ihr Energieversorgungsnetz aus. Dies dient der Versorgungssicherheit der Gemeinde Grub und der Werterhaltung der Infrastrukturen.

Für diese umfangreichen Umbauten wird in der Gemeinde Grub am Sonntag 15. August 2010 der Strom von 7.30 Uhr bis 11.30 Uhr abgeschaltet.

Vom Stromunterbruch nicht betroffen sind folgende Teile der Gemeinde: Rüti, Riemen, Halten, Skilift und Unterrechstein.

Sicherheitshinweis: Reglement über die Abgabe elektrischer Energie der Gemeinde Grub AR: Art. 3 b und c

Vorkehrungen bei Unterbrüchen: Die Bezüger haben von sich aus alle nötigen Vorkehrungen zu treffen, um in ihren Anlagen Schäden oder Unfälle zu verhüten, die durch Energieunterbruch, Wiedereinschaltung sowie aus Spannungs- oder Frequenzschwankungen und Oberwellengehalt im Netz entstehen können.

Grub zählte Ende Juni 2010

1016 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge im Juni 2010

*Buob Bernhard, Weiherwies 374
Ibusoski Besnik und Ibusoska-Asanoska Ruvejda mit Jasmin, Adnan, Anisa, Hafiza und Jasin, Dorf 76*

Bewilligte Baugesuche

Bauberrschaft: Karl Eugster, Ebni 357, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Einbau Sonnenkollektoren / Heizungersatz

Baugrundstück: Parz. Nr. 502, Assek. Nr. 357, Ebni

Bauberrschaft: Walter und Erika Hefti, Vorderlenden 466, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Heizungssanierung

Baugrundstück: Parz. Nr. 619, Assek. Nr. 466, Vorderlenden

Bauberrschaft: Erwin und Teresa Hüschi, Dicken 431, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Böschungssicherung durch Natursteinmauer

Baugrundstück: Parz. Nr. 630, Assek. Nr. 431, Dicken

Bauberrschaft: Paul Nauer, Halten 111, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Fassadensanierung und Fensterersatz

Baugrundstück: Parz. Nr. 120, Assek. Nr. 111, Halten

Bauberrschaft: Roman und Esther Schmid, Oberrechstein 280, 9038 Rehetobel

Bauvorhaben: Erstellung einer Hackschnitzelfeuerung mit zugehörigem Schnitzelbunker unter Terrain für die Beheizung der Wohnhäuser auf den Parzellen 280, 293, 294 und 292

Baugrundstück: Parz. Nr. 295, Assek. Nr. 280, Oberrechstein

Bauberrschaft: Willi und Karin Solenthaler, Ochsenwiese 555, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Neue Farbgebung Fassade

Baugrundstück: Parz. Nr. 455, Assek. Nr. 555, Ochsenwiese

Bauberrschaft: Mathias und Andrea Dütschler, Ochsenwiese 554, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Neue Farbgebung Fassade

Baugrundstück: Parz. Nr. 682, Assek. Nr. 554, Ochsenwiese

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli:
Montag, 2. August 2010
von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt August 2010

Freitag, 13. August 2010

Der Gemeinderat Grub wünscht der Einwohnerschaft sowie allen Feriengästen eine erholsame und fröhliche Ferienzeit!

Schule

Schulbus-Reglement

Liebe Erziehungsberechtigte

Damit ein sicherer und reibungsloser Schulbusbetrieb gewährleistet werden kann, bitte ich Sie um Ihre Mithilfe.

Schenken Sie diesem Reglement bitte die nötige Aufmerksamkeit, lesen und besprechen Sie es bitte mit Ihrem Kind.

Zu beachten sind besonders folgende Punkte:

- Der Schulbus von Grub AR für Jugendliche der Sekundarschule hält beim Feuerwehrdepot Wolfhalden.
- Die Kinder müssen mindestens 2 Minuten vorher bei den Haltestellen bereit stehen! Im Winter 5 Minuten! Der Schulbusfahrer ist nicht verpflichtet, auf zu spät eintreffende Kinder zu warten.
- Ordnung und Disziplin sollte eine Selbstverständlichkeit sein! Der Schulbusfahrer ist nicht für die Erziehung zuständig.
- Bei Problemen wenden Sie sich bitte zuerst direkt an den Busfahrer, Herr Paul Nauer, erst dann an die Schulleitung.
- Die Türen werden vor dem Abfahren geschlossen und erst wieder geöffnet, wenn der Bus wirklich hält.
- Streitereien, flegelhaftes Benehmen, Lärmen und Aufstehen im Bus sind gefährlich. Solches Verhalten ist verboten!
- Im Schulbus ist das Essen und Trinken verboten.
- Scooter, Skateboards, Schlitten etc. dürfen bei genügend Platz und nach Ermessen des Schulbusfahrers mitgenommen werden.

Ich mache ausdrücklich darauf aufmerksam, dass Kinder, welche sich nicht an die Anweisungen des Schulbusfahrers halten, aus dem Schulbus verwiesen werden können.

Besten Dank für Ihre Mithilfe!

Der Schulbusfahrplan wird am ersten Schultag verteilt, dieser kann aber auch in der letzten Ferienwoche im Gemeindehaus Grub AR abgeholt oder auf der Homepage www.schule.grub.ch heruntergeladen werden.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern einen erfolgreichen Start nach den Sommerferien.

Mittagstisch Grub AR wird aufgelöst

Mehrere Kinder und Jugendliche haben im letzten Jahr an einem oder mehreren Tagen *in der Krone Wolfhalden* vom Mittagstisch der Schule Grub AR profitiert.

Leider sind im letzten Semester die Anmeldungen dazu – trotz mehrmaligem Aufruf – sehr stark zurückgegangen. Zudem wurde ein neuerlicher Vorstoss, den Mittagstisch Grub AR zusammen mit der Schule Wolfhalden zu führen und somit Synergien zu nutzen, vom Gemeinderat Wolfhalden an der Sitzung vom 6. Juli 2010 abgelehnt.

Aus diesen Gründen ist die Schulkommission Grub AR zum Schluss gekommen, den Mittagstisch im Restaurant Krone in Wolfhalden im Schuljahr 2010/11 nicht mehr anzubieten.

Wir bedauern diesen Entscheid sehr. Die Möglichkeit des Mittagstisches für die Jugendlichen an der Oberstufe Wolfhalden hat in einigen Familien zu einer ruhigeren Mittagspause geführt und die Ernährung in der Krone war gesund und ausgewogen. An dieser

Stelle danken wir herzlich dem Team der Krone Wolfhalden und ihrem Chef, Herrn Markus Steger. Es war nicht selbstverständlich, dass das Restaurant Krone auch an den Ruhetagen den Mittagstisch angeboten hat.

Lehrperson Unterstufe

Sicher haben Sie mit Interesse die Mitteilungen in der letzten Ausgabe des «Blickpunkt Grub» gelesen, in der sich auch die neu gewählte Lehrperson Deborah Balz vorstellte.

Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass sich Frau Balz entschieden hat, die Stelle an der Unterstufe (3./4. Klasse) aus privaten Gründen nicht anzutreten. Wir bedauern diesen Entscheid sehr.

Obwohl die Stelle nochmals ausgeschrieben wurde, war es in der Folge nicht mehr möglich, eine Lehrperson fest anzustellen.

Ab 9. August 2010 übernimmt deshalb Frau Angelica Franke als Stellvertretung die Unterstufe (3./4. Klasse) bis zu den Herbstferien.

Wir wünschen Frau Franke einen guten Start.

*Hans-Peter Hotz
Schulleitung Grub AR*

Heimatkunde auf vielfältige Art und Weise

In der letzten Schulwoche vor den Sommerferien zeigten die Schülerinnen und Schüler der Unterstufe der

Klasse, ihren Eltern und weiteren interessierten Personen, was sie im Heimatkundeunterricht über das Dorf Grub gelernt haben. Bei strahlendem Wetter führte Rahel Breitenmoser (Bild) die Gruppe durch das Dorf und erzählte vor dem Schulhaus, vor der

Kirche, vor dem Gemeindehaus und vor dem ältesten Haus im Krähtobel aus der Gruber Geschichte, über die Gemeindeorganisation und über die verschiedenen Vereine. Anja Keller

überraschte zusammen mit Vanessa Merz die Klasse mit einem Postenlauf, bei dem die Kinder zahlreiche Fragen zu Grub beantworten durften. Andere Kinder hielten Vorträge mit Comics oder anderen Anschauungsmaterialien und priesen Grub als Ferien- und Freizeitsparadies an oder machten

gekonnt Werbung für einzelne Firmen. Unter den Gästen sass auch Walter Züst mit seiner Frau. Er war es, der den Schülerinnen und Schülern einige Wochen zuvor im Schulzimmer vormachte, wie man das Publikum für die Heimatkunde begeistern kann.

Erinnerungen

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht in den nächsten Ausgaben ausgewählte Aufsätze aus dem Buch «Grub – eine geschichtliche Darstellung» von Walter Züst und Oskar Kleger.

Das Buch ist zum Preis von Fr. 40.- erhältlich auf der Gemeindekanzlei Grub AR.

Bilder aus dem Gemeindeleben

Im Jahre 1965 verfasste Peter Scheidegger, Halten, einen Bilderquerschnitt über das Leben in der Gemeinde Grub AR. Seither hat sich vieles geändert. Umso verdienstvoller ist die Arbeit von Peter Scheidegger, die wir hier und in den nächsten Blickpunkt-Ausgaben wiedergeben.

Hermann und Hermine Bänziger, Weiber, anlässlich ihrer Diamantenen Hochzeit.

Landwirt Paul Nauer, Halten, beim Melken.

Hufschmied Willi Eisele, Dorf, beim Beschlagen eines Pferdes.

Waldarbeiter Heiri Sturzenegger, wohnhaft am Kaien.

Bis ins hohe Alter betrieb Säger Walter Früb seine am Mattenbach gelegene Sägerei bei der ehemaligen Mühle.

Daneben war Walter Früb auch Landwirt. Hier mit seiner Geiss und seinem Schaf, die ihm ans Herz gewachsen waren.

KITU Turnen für Kinder

ab ca. 4-jährig

Nach den Sommerferien gehts wieder los!

Die erste Turnstunde findet **am Dienstag, 17. August 2010 von 16.30 - 17.30 Uhr in der Turnhalle Grub AR** statt.

Wir freuen uns auf viele begeisterte Turner/innen. Bis bald.

Elsbeth Camenzind, 071 890 09 25
Karin Oertle, 071 890 09 49

acustix

Das Leben hören.

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Gratis Hörtest und Gehöranalyse
- Kostenlose und neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel (Gehörschutz etc.)
- Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden

Freihofstrasse 3, 9410 Heiden
Tel. 071 888 83 83 · E-Mail heiden@acustix.ch

Beachten Sie unsere Batterieaktionen: www.acustix.ch

Komm doch auch ins Sport + Fun

Schaue unverbindlich mal bei uns vorbei und erlebe unsere Turnstunden!

Zeit: Dienstags von 17.30 – 18.30 für ca. 1. – 3. Klässler
18.30 – 19.30 für ca. 4. – 6 Klässler

Wir starten am 10. August in der Turnhalle Grub AR.

Silvia Rohner (076 426 10 61)
Sylvia Brombach (071 891 16 08)

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537

9035 Grub AR

info@willi-jenni.ch

www.willi-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84

Fax 071 891 38 42

M. 079 437 47 26

Bundesübung 2010 in Wald AR

Die Obligatorisch-Schützen der Gemeinde Grub AR können seit dem Jahr 2008 ihre Schiesspflicht in der Gemeinde Wald absolvieren.

Die letzte Bundesübung kann noch an folgendem Datum auf der Schiessanlage in Wald geschossen werden:

**Samstag: 21. August 2010
16.00 – 18.00 Uhr**

An die Bundesübung sind mitzunehmen:

- Aufforderungsschreiben der Militärdirektion (ganzes A4-Blatt mit den Klebeetiketten)
- das Dienstbüchlein
- das Schiessbüchlein oder der militärische Leistungsausweis
- die persönliche Dienstwaffe mit Putzzeug
- der persönliche Gehörschutz

Die günstigste Werbung: Ein Inserat im Blickpunkt!

Inserate- sowie Textannahmeschluss für die August-Ausgabe von **Blickpunkt Grub**

Freitag, 13. August 2010.

Später eintreffende Inserate und Beiträge können nicht mehr berücksichtigt werden!

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzelertal
Telefon 071 891 36 36

August. Rosental. Das Kino.

Hannes Friedli

Fr 6.8. 20:15 **Cosa voglio di più** Anna und Alessio haben alles, was man sich wünschen kann. Einzig ein Kind würde das Glück vollkommen machen. Da begegnet sie dem leidenschaftlichen Domenico... Das Drama über die Wahl zwischen Vertrautheit und Passion von Silvio Soldini («Pane e tulipani»). **Ab 14 Jahren – I/d/f**

Sa 7.8. 17:15 **Wo die wilden Kerle wohnen** Nach einem Streit mit seiner Mutter flüchtet Max auf eine Insel mit grauerregenden Monstern, die den wilden Jungen zu ihrem König machen. **Ab 8 J. – Deutsch**

Sa 7.8. 20:15 **Robin Hood** Russel Crowe mimt den legendären Helden aus dem Mittelalter. Nach König Richards Tod kommt der benadete Bogenschütze zurück nach England und findet dort Gewalt und Korruption, aber auch die schöne Lady Marian (Cate Blanchett). Die grossartigen Szenen faszinieren. **Ab 12 Jahren – Deutsch**

So 8.8. 19:15 **Zwischen Himmel und Erde** Die Anthroposophie von Rudolph Steiner ist für die einen esoterischer Schulungsweg, für die andern fundamentalistische Weltanschauung oder gar eine Alternative zum Kapitalismus. Der Film geht verschiedenen Betrachtungsweisen weltweit nach. **Ab 12 Jahren – Deutsch**

Fr 20.8. 20:15 **The Private Lives of Pippa Lee** Als das Ehepaar Lee in die Seniorenresidenz zieht, wird der Altersunterschied von 30 Jahren zum Problem. In raffinierten Rückblenden wird der wahre Charakter der eleganten Frau aufgedeckt. Mit Julianne Moore, Winona Ryder und Keanu Reeves. **Ab 14 Jahren – E/d/f**

Sa 21.8. 17:15 **Shrek Forever After** Nachdem er das Märchenland Far Far Away einmal mehr gerettet hat, bekommt Shrek grosse Sehnsucht nach seinem Sumpf. Rumpelstilzchen macht's möglich, aber nicht so, wie sich Shrek das erträumt hat: Der Oger findet sich in einer Welt des Schreckens wieder. **Ab 6 J. – Deutsch**

Sa 21.8. 20:15 **Unser Garten Eden** Anhand eines Berner Familiengartens zeigt der kurdische Filmschaffende Mano Khalil die friedliche Seite der Menschen, die aus unterschiedlichsten Nationen gemeinsam ihre Freizeit geniessen. **Ab 10 J. – Deutsch**

So 22.8. 19:15 **Coeur animal** Der Bergbauer Paul hat mehr Gefühl für Tiere als für Menschen. Gewalttätig gegen seine Frau und den spanischen Knecht, wird er erst menschlich, als die Frau zusammenbricht. Das archaische Bauerndrama der Westschweizer Regisseurin Séverine Cornamusaz geht unter die Haut. Schweizer Filmpreis 2010. **Ab 14 Jahren – F/d**

erstmalig:
Fr 20.8. 19:30 **Backstage – Führung durch das Kino Rosental**

Wie macht man eigentlich Kino? Wie kommt das Bild auf die Leinwand? Wir führen Sie und Ihre Freunde durch unseren Betrieb, zeigen, wie ein Kino funktioniert und erzählen aus der bewegten Geschichte unseres Lichtspieltheaters. Der Anlass wird jeweils mit max. 6 Personen auf telefonische (071 891 36 36) oder E-Mail-Anmeldung (info@kino-heiden.ch) durchgeführt.

Preis Führung inkl. Apéro und anschliessender Abendvorstellung Fr. 18.–

Wettbewerb

Bis 29. September 2010. Unterlagen an der Kinokasse.

**Kino zu vermieten!
Ihr Anlass im Kino >>>**
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Rätsel

Werk v. Gothelf medizin. Gerät			begütert flink, gewandt	männl. Vorname stattfin- den (sich)			Behörde griech. Göttin		russ. Dichter † 1963 Fopperei		Ort im Kt. AG Hirschart
						7					
Organe der Frau Brenn- rückstand									6		
				engl. schlank	mit d. Au- gen wahr- nehmen Artikel						
frz: Stuhl sowieso			10					engl: Mö- belwagen			engl: Tinte
		BL-Maler † 1966 Beschul- digter							dt. Adels- titel Mz.	Intrigen	
Bade- gefäss Mz. rote Rüben								mit Freude weibl. Vorname			
							Reis- schnaps				9
			12				röm. Geist				engl: zehn
auf eine Weise griech. Held			Horn-, Huplaut	Dickhäuter Pfann- kuchen					8		
							Salzstelle für Wild engl. Name				2
Elends- viertel		3				unterge- hen (im Wasser)					
Berufser- laubnis Mz. Stern im Orion											1
						Viren- gruppe		Wortteil f. «drei»			
											5
über- nervös frz: Meer				Kohle- produkt							4
				Männer- kurzname							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Lösung Seite 11

© a. eugster

**Erfolgs-
erlebnis
für zwei Gruber
Naturfreunde**

Gerade haben sie auf
einer Wanderung sehr
selten gewordene,
wunderschöne
«Frauschühlein»
und eine ebenfalls
seltene Weinbergschnecke
entdeckt.

MALER FÄH
Wellness für Sie und Ihr Haus

MALER FÄH
Im Ried 26 | 9034 Eggersriet
telefon +41 (0)71 245 95 03
mobile +41 (0)77 437 30 47
www.maler-faeh.ch
info@maler-faeh.ch

Renovationen | Fassaden | Naturfarbe | Tapeten | Ölfarben

Dorfchäsi Grub SG

Gesucht:
**Fahrer/-in
Milchsammelwagen**
auf August 2010

- Ausweis Kat B
- Arbeitszeit: 6:00 – 7:30 Uhr
- an fünf Tagen in der Woche
- keine schwere Arbeit
- Milch wird abgesaugt

Interessiert?
Auf Ihren Anruf freue ich mich

Christian Fankhauser
Dorfkäserei
9036 Grub SG
Telefon 071 891 18 84
Mobile 079 204 50 79

Bruno Alder

für alle Schreinerarbeiten,
Einbauschränke, Küchen,
Glas- Reparaturen,
Parkettböden,
Isolationen,
Umbauten

e-mail: alderholz@bluewin.ch

Büro und Privat :

Krenne
9405 Wienacht
071 891 56 03

Werkstatt :

Haufen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

Wärme aus der Natur

Tel. 071 898 89 40

EWH

Innovative Wärmesysteme

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

www.ewh.ch

Sämtliche Malerarbeiten
Fassadenrenovierung
Tapezierarbeiten
Schriften + Schilder
Plasticarbeiten

Bruno Rossi Malergeschäft

Postfach
9044 Wald AR
Tel. 071 877 24 67
Natel 079 365 84 80

BRUNNER

GmbH

9044 Wald AR
Unterdorf 4
Tel. 071 877 16 58
Fax 071 877 46 58

Spenglerei
Blitzschutz
Bedachungen
Fassaden
Gerüste
Sanitäre Anlagen

Halt! Stop! An-Halten!

Mir fiired

Halten-Fest

eifach so...

Mached doch au mit!

Samstag, 7. August 2010, ab 16 Uhr
auf dem Bären-Parkplatz

Kulinarisches:

- Leckerer vom Grill
- Natura-Güggeli
- diverse Getränke

Und sonst:

- Schiessbude
- Musik
- nette Leute

... und natürlich wieder ein Feuerwerk

Rudolf Bischof AG

Baugeschäft Hord 337 9035 Grub AR
Tel. 071 891 27 66 Fax 071 891 27 89
E-mail rudolf.bischof.ag@bluewin.ch

60 Jahre BAU

Git's öppis zum Baue
chasch'es em Bischof a'vertraue!

Hochbau • Tiefbau •
Kundenarbeiten • Sitzplätze

Mütter/Väterberatung

pro juventute Appenzeller Vorderland

Die Beratungen finden nur noch in Form
von Hausbesuchen statt.

telefonische Anmeldung unter
der Nummer 071 740 02 85

Die Beratungsstelle in Heiden (Altersheim Quisisana)

kann jeden Dienstag besucht werden
14.00 Uhr – 15.00 Uhr
auf Anmeldung

15.00 Uhr – 17.00 Uhr ohne Anmeldung

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden, Tiefenau 8, Tel. 071 740 02 85

**Ein lohnendes Ausflugsziel:
Faszinierender Baumweg in Au**

Wäldler Waggel, Gesundheitsweg, Witzweg und andere sind beliebte Themenpfade im Appenzeller Vorderland. Das bewährte Prinzip wurde nun auch in Au umgesetzt. Auf diesem exklusiven Baumweg kann man zahlreiche Bäume und Sträucher besser kennen lernen. Und eben, warum nicht einmal einen Abstecher ins nahe Rheintal wagen?

Aus Anlass des 25jährigen Bestehens realisierte der von Monika Sieber präsierte Einwohnerverein Ende Mai 2010 mit dem Baumweg ein Werk von grosser Nachhaltigkeit. Jetzt präsentieren sich die teils seltenen Bäume in voller Pracht. Der durch verschiedene Quartiere führende Weg lässt mit 32 Bäumen von A bis Z, von Ahorn bis Zypresse, Bekanntschaft schliessen. Leserfreundlich gestaltete Informationstafeln vermitteln viel Wissenswertes rund um die Bäume am Weg und rufen deren grosse Bedeutung in Erinnerung. Überdies sind im Verlauf der rund anderthalbstündigen Wanderung viele liebevoll gepflegte Blumengärten und zahlreiche lauschige Winkel zu entdecken.

Bild und Text Peter Eggenberger

Am Auer Baumweg lässt auch die Robinie inne halten. Der Baum bzw. Strauch kann bis zu 25 Metern hoch werden. Der Name erinnert an den französischen Botaniker Jean Robin, der die Pflanze im Jahre 1640 von Nordamerika nach Europa brachte.

Die günstigste Werbung: Ein Inserat im Blickpunkt!

Senioren Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer im Rentenalter an den gemeinsamen Mittagstisch ein. Wöchentlich, jeweils am Dienstag, offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen, ein feines Mittagessen einzunehmen. Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie diesen Tag.

Wo	Cafeteria im Alterswohnheim
Wann	jeden Dienstag
Preis	10.– Franken pro Person
Anmeldung	bis spätestens am Vortag Frau Edith Jung Telefon 071 898 83 20

Auf ein reges Interesse freuen sich der Gemeinnützige Verein Grub AR und die Heimleitung

bischof

Ihr Fachmann für :

**Umbauten, Neubauten, Renovationen
Türen, Tore, Fenster
Einbauschränke, Möbel, Tische
Parkett- und Laminatböden
Einbauküchen, Badezimmermöbel
Einbruchschutz und Isolationen
Reparaturen und Servicarbeiten**

Schreinerei GmbH Innenausbau
Spitzstrasse 10 9034 Eggersriet
071 8772522 www.schreinerei-bischof.ch

Wichtige Telefonnummern

Polizei-notruf	117
Feuerwehr-notruf	118
Sanitäts-notruf	144
Rega	1414
Vergiftungs-notfälle	145

Dr. med. Simon Graf Allgemeine Medizin 071 891 75 75
Dr. med. dent. kant. appr. Dubravka Kovacevic Zahnärztin 071 891 61 21

Besichtigung der Feuerwehr

Am 21. August 2010 können alle Interessierten wie Väter mit Ihren Kindern, Göttis, Opas usw. die Feuerwehr Heiden besichtigen. Unter fachkundiger Leitung wird gezeigt, wie ein Feuer gelöscht wird. Auch die Fahrzeuge können von nah bestaunt werden.

Treffpunkt beim Feuerwehrdepot Heiden ist um 10.00 Uhr.

Die Besichtigung inkl. das Feuer löschen dauert ca. 1½ Stunden. Ein Unkostenbeitrag von Fr. 5.- pro Person wird für das Material der Feuerwehr erhoben.

Die teilnehmenden Kinder sollten nicht jünger als 4 Jahre alt sein.

Auskunft und Anmeldung
bis 31. Juli 2010
Gruppe Junger Familien:
Guido Dux,
Tel. 071 891 21 33 oder
gjf-heiden@bluewin.ch

VERKEHRSVEREIN EGGERSRIET - GRUB

Künstlertage

21./22. Mai 2011

Der Verkehrsverein Eggersriet-Grub veranstaltet Künstlertage.

Wir bieten Kunstschaffenden aus Eggersriet, Grub SG und Grub AR eine Plattform, ihre Werke / ihr Wirken zu präsentieren.

WANN Sa 21./ So 22. Mai 2011

WO Gruberhof Grub/SG

WER Eingeladen sind **alle** Kunstschaffenden Eggersrieter und Gruber (SG & AR)

WAS Kunsthandwerk (Bilder, Skulpturen, dekorative Objekte usw.)

WIE Sind Sie interessiert? Bestellen Sie ein Anmeldeformular mit den Teilnahmebedingungen bei
Martin Bär martin.baer@nv-c.ch, 071 877 25 16 oder
Ursi Bischof ursi.bischof@bluewin.ch, 071 891 49 52
Anmeldeschluss ist der 21. August 2010

Zögern Sie nicht, nutzen Sie die Gelegenheit
Ihre Werke kostenlos auszustellen!
Melden Sie sich, damit wir Ihnen unverbindlich
die Anmeldung zusammen mit den
Rahmenbedingungen zustellen können.

**Stromunterbruch in der Gemeinde Grub, Sonntag, 15. August 2010
von 7.30 Uhr bis 11.30 Uhr**

NEU
VW.NATURFARBENMALEREI.CH
ROLF SCHULZ GMBH
NATURFARBENMALEREI.CH
MALEREI

071 891 58 77 rschulz@bluewin.ch
Frauenrüti 12 9035 Grub/AR

NATUR
ROLF SCHULZ GMBH
FARBEN
MALEREI

Lösung von Seite 7

**Appenzeller Singwochenende:
Chormusik aus fünf
Jahrhunderten**

Am 30. und 31. Oktober 2010 findet das Appenzeller Singwochenende statt. Tagungsort bilden die «Sonneblick»-Gästehäuser in Walzenhausen AR. Erwachsene jeden Alters, die Freude an weltlicher und geistlicher Chormusik haben, sind herzlich eingeladen, an diesem Anlass in den Gästehäusern des «Sonneblick» teilzunehmen. Gemeinsam werden mehrstimmige Lieder aus Renaissance, Barock, Klassik und Romantik eingeübt. Das Liedgut ist für jedermann leicht zu singen. Die Organisatoren erwarten auch dieses Jahr zwischen 40 und 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der ganzen Ostschweiz. *Die Anmeldefrist läuft bis Ende September 2010.*

Die «Sonneblick»-Gästehäuser mit herrlichem Blick über Rheintal und Bodensee bieten das ideale Ambiente für ein gelungenes Chorwochenende. Ausserdem verfügt der «Sonneblick» über heimelige Übernachtungsmöglichkeiten (1er- und 2er-Zimmer) und bietet alle Annehmlichkeiten für ein musikalisches Wochenende.

Weitere Informationen bei:
Michael Weber, Walzenhausen,
071 880 05 94

Ernst Suhner, Walzenhausen,
071 888 19 94

www.singwochenende.ch.vu oder
E-Mail: singwochenende@yahoo.com

Gesucht!

Die Orthopädie am Rosenberg sucht Räumlichkeit zur Archivierung von Krankengeschichten und Röntgendossiers im Raum Heiden, Grub, Eggersriet zur Miete.

Gewünschte Grösse ca. 400 m².

Kontaktadresse: Orthopädie am Rosenberg, St. Gallen
Georges Blatter, Tel. Nr.: 071 242 40 40 oder
georges.blatter@orh.ch

Wir verstehen Gebäude

Sanitär | Spenglerei | Flachdächer | Kernbohrungen

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi, Dorf 48
9427 Wolfhalden, T +41 71 891 26 37

ZINGG Storenservice
Storen
Rollladen
Sonnenschutz

Ernst Zingg
Erlenstrasse 9b, 9404 Rorschacherberg
Mobil +41 (0)79 821 86 31
Fax +41 (0)71 855 02 19
E-mail zinggstorenservice@bluewin.ch
Internet www.zinggstorenservice.ch

Wir sind auch während der
Ferienzeit für Sie erreichbar!
Reparaturservice für alle Fabrikate

Rollladen - Lamellenstoren
Wintergarten - Beschattung
Sonnenstoren - Stoffersatz

**Gönnen Sie sich und Ihrem Fahrzeug mehr Service.
Erfahren Sie Qualität bei Ihrem Automobil-Fachmann.**

Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und der persönlichen Beratung – ob es um Neuwagen, Occasionen, Versicherungs- und Finanzierungslösungen, die Vermietung von Fahrzeugen, Serviceleistungen, Reparaturen, Karosseriearbeiten oder Zubehör geht. Ihre Zufriedenheit ist unser Anspruch.

Jaguar – Land Rover – Lexus – Mitsubishi – Subaru – Suzuki – Toyota

Emil Frey AG
Autopark Ruga St.Gallen
Molkenstrasse 3-7
9006 St.Gallen
071 228 64 64
www.emil-frey.ch/autopark

Ihr Fachmann seit 1924.

27. Gruber Sportplausch

Der 27. Gruber Sportplausch fand am 19. und 20. Juni bei äusserst nassen und kalten Wetterbedingungen statt. Wegen dem schlechten Wetter verlegte das OK kurzerhand die meisten Wettkämpfe in die Sporthalle von Grub AR. Knapp 110 Teilnehmer aus Grub AR & SG, sowie aus Eggersriet mussten am Samstag beim 4-Kampf anspruchsvolle Disziplinen (Pendellauf, Parcours, Standweitsprung und Glücksspiel) bewältigen. Beim Parcours durften die Kleinen und die Grossen ihr Können zeigen. Einerseits musste man schnell durch ausgelegte Holzreifen klettern und andererseits war man gefordert allerlei Kleidungsstücke unter Zeitdruck anzuziehen. Der Parcours wurde abgerundet mit einem Sprung in einen Wagen den man an einem Seil ins Ziel ziehen musste. Einige kamen bei dieser Konditions- und Konzentrationsübung ganz schön aus der Puste. Am Nachmittag wurde der Crosslauf bei strömendem Regen durch die Dörfer Grub AR & SG vorgenommen. Sehr interessante Läufergruppen bildeten sich während des Laufes und es wurde bis ins Ziel intensiv um jeden Meter gekämpft.

Am Abend fand ein neu konzipiertes Volleyball-Turnier statt. Je sechs Mannschaften in zwei Kategorien kämpften auf hohem Niveau. Nicht nur beim Volleyball spielen, sondern auch beim Tischfussball galt es Punkte zu erzielen. Bei den Erwachsenen gewann die Mannschaft «Schmeissfliegen» mit Kapitän Jasmine Cummings. Nach dem Volleyballturnier offerierte das OK eine wohlschmeckende Mehlsuppe für die abgekämpften Volleyballspieler. Am Sonntag startete der Sportplausch mit dem Unihockey-Turnier am Morgen, bei dem, ebenfalls in zwei Kategorien, um die begehrten Podestplätze gekämpft wurde. Ganz besonders ist

zu erwähnen, dass die Gruber Jugend insgesamt 13 Unihockey-Mannschaften mobilisieren konnten. Das ist, im Vergleich zu den Vorjahren, absolutes Rekordniveau.

Beim anschliessenden Familienplausch konnten sich «echte» und «gemischte» Familien unter anderem, bei einer Geschicklichkeitsübung, beim Skistockbalancieren sowie beim Laufen der ganzen Familie in einem Seidentuch (Raupenlauf) messen. Der Höhepunkt des Sportplausches, der Schnelllauf über 80 m, konnte in der traditionellen Form nicht durchgeführt werden. Marianne Scherrer verantwortlich für den Schnelllauf verlegte das Rennen in die Halle und konzipierte einen Rundlauf bei dem der schnellste Gruber (Christian Bürki) und die schnellste Gruberin (Andrea Hohl), ermittelt wurden.

Alle Teilnehmer, von Klein bis Gross, wurden von zahlreichen Zuschauern und Fans, die sich in der Halle eingefunden hatten, angefeuert.

Beim abschliessenden Rangverlesen wurden mit Stolz die Medaillen und Naturalpreise in Empfang genommen. Obwohl der Wettergott nicht mitgespielt hatte, war der Gruber Sportplausch wieder einer der Höhepunkte im Dorfleben, was die glücklichen und zufriedenen Gesichter bei Gross und Klein bewiesen.

Ein herzliches Dankeschön

Das OK bedankt sich an dieser Stelle recht herzlich bei allen Teilnehmern, Vereinen, den freiwilligen Helfern, den Samaritern, den Sponsoren und allen die zum Erfolg des diesjährigen Sportplausches beigetragen haben und freut sich auf ein Wiedersehen im Juni 2011.

*OK Gruber Sportplausch
Thomas König*

Die Ranglisten

80 m Schnelllauf Knaben/Herren

Kat. 1 - Knaben	Ergebnis
1 Eugster Jamie	19.840
2 Lutz Angelo	21.660
3 Schmitter Joel	23.310

Kat. 2 - Knaben

1 Sacher Dave	14.820
2 Köppel Roberto	15.810
3 Memoli Yanik	16.070
4 Degani Janik	16.280
5 Oertle Fabio	16.500
6 Estanislau Marlon	17.130

Kat. 3 - Knaben

1 König Niklas	13.840
2 Riedener Simon	14.320
3 Petchsai Thammarat	14.340
4 Keller Ryan	14.560
5 Oertle Marco	14.570
6 Kuster Bruno	15.040

Kat. 4 - Knaben

1 König Elias	12.690
2 Sauder Jonah	13.570
3 Capaul Simon	13.620
4 Braunwalder Ramon	13.940
5 Ramirez Alfredo	14.060
6 Hänsenberger Mika	14.090
7 Keller Pascal	14.470
8 Gehrler Cedric	14.900

Kat. 5 - Knaben

1 König Linus	12.430
2 Castelberg Mario	12.500
3 Jung Basil	12.510
4 Capaul Livio	12.780
5 Jung Selim	12.880
6 Camenzind Marco	13.690
7 Eugster Patrick	13.750
8 Künzler Christoph	13.880
9 Alther Christian	14.720

Kat. 6 - Männer

1 Bürki Christian	12.350
2 Jung Urs	13.560
3 Schmitter Roger	13.590
4 Braunwalder Reto	13.750
5 König Thomas	13.840
6 Heilmann Karl-Heinz	14.530

Der schnellste Gruber

Bürki Christian 12.350
Kat. 6 - Männer

80 m Schnellauf**Mädchen/Damen**

Kat. 1 - Mädchen	Ergebnis
1 Lüchinger Luana	16.540
2 Sprecher Flurina	16.870
3 Dütschler Sara	17.470
4 Bürki Samira	17.690
4 Maier Hannah	17.690
6 Schläpfer Nina	18.910

Kat. 2 - Mädchen

1 Bürki Sarah	15.030
2 Rechsteiner Tonja	15.530
3 Eric Nina	15.620
4 Hänsenberger Pinja	15.660
5 Schläpfer Alessia	15.970
5 Bischof Alexandra	15.970
5 Herold Elin	15.970
8 Breitenmoser Mirjam	16.120
9 Dütschler Jael	16.280
10 Eugster Cheyenne	16.370

Kat. 3 - Mädchen

1 Keller Anja	13.780
2 Scherrer Chiara	14.470
3 Kaysi Ceyda	14.560
4 Breitenmoser Sonja	14.940
5 Lüchinger Laila	15.310
6 Eisenhut Ladina	15.810

Kat. 4 - Mädchen

1 Sonderegger Newa	13.620
2 Alitjaha Aurora	14.120
3 Lenatti Amina	14.160
4 Maier Jiska	14.690
4 Breitenmoser Rahel	14.690
6 Camenzind Carmen	16.660

Kat. 5 - Mädchen

1 Hohl Andrea	12.690
2 Graf Livia	12.790
3 Schmid Imoya	13.330
4 Milz Daniela	13.380
5 Braunwalder Sarina	13.630
6 Schmid Pierra	13.940
6 Rechsteiner Fabienne	14.100

Kat. 6 - Frauen

1 Schmitter Tanja	13.630
2 Schläpfer Anja	13.840
3 Braunwalder Bea	14.090
4 Schmid Corine	14.500
5 Bürki Eveline	14.540

Die schnellste Gruberin**Hohl Andrea** 12.690**Kat. 5 - Frauen****Vierkampf Knaben/Herren**

Kat. 1 - Knaben 1	Punkte
1 Lutz Angelo	13.3
2 Schmitter Joel	13.2
3 Eugster Jamie	13.1
4 Lüchinger Kyaro	11.4

Kat. 2 - Knaben

1 Oertle Fabio	18.4
2 Köppel Roberto	17.3
3 Memoli Yanik	10.2
4 Degani Janik	5.1

Kat. 3 - Knaben

1 Bischof Dominik	30.8
2 Kuster Bruno	28.7
3 Petchsai Thammarat	27.5
4 König Niklas	21.2
5 Nauer Luca	20.5
6 Brombach Tristan	20.1
7 Oertle Marco	19.2
8 Mathis Michael	11.4

Kat. 4 - Knaben

1 König Elias	41.9
2 Keller Pascal	32.8
3 Hänsenberger Mika	28.7
4 Capaul Simon	26.2
5 Gehrer Cedric	24.6
6 Braunwalder Ramon	18.4
7 Merz Luca	18.2
8 Ramirez Alfredo	15.5
9 Heilmann Max	15.1

Kat. 5 - Knaben

1 Eugster Marco	33.9
2 Brombach Simeon	29.6
3 Jung Selim	27.3
4 Alther Christian	24.8
5 Eugster Patrick	24.2
6 Camenzind Marco	22.3
7 Künzler Christoph	21.6
8 Capaul Livio	21.3
9 Keller Mike	13.1

Kat. 6 - Herren

1 Hänsenberger Urs	34.7
2 Oertle Erwin	30.6
3 König Thomas	28.8
4 Schläpfer Daniel	22.3
5 Jung Urs	20.5
6 Schmitter Roger	19.4
7 Heilmann Karl-Heinz	13.1
8 Braunwalder Reto	10.1

Vierkampf Mädchen/Damen

Kat. 1 - Mädchen	Punkte
1 Lüchinger Luana	18.4
2 Maier Hannah	16.5
3 Schläpfer Nina	16.2
4 Dütschler Sara	15.2
5 Sprecher Flurina	7.1

Kat. 2 - Mädchen

1 Breitenmoser Mirjam	32.7
2 Bischof Alexandra	27.8
3 Rechsteiner Tonja	24.6
4 Hänsenberger Pinja	24.4
5 Schläpfer Alessia	23.1
6 Herold Elin	19.5
7 Dütschler Jael	18.3
8 Eugster Cheyenne	11.2

Kat. 3 - Mädchen

1 Merz Lynn	27.7
2 Keller Anja	23.4
3 Lüchinger Laila	22.6
4 Scherrer Chiara	21.5
5 Breitenmoser Sonja	19.3
6 Kaysi Ceyda	12.1
7 Eisenhut Ladina	10.2

Kat. 4 - Mädchen

1 Breitenmoser Rahel	18.3
2 Alitjaha Aurora	15.1
3 Wagner Marieke	14.4
4 Camenzind Carmen	13.4
5 Maier Jiska	13.2

Kat. 5 - Mädchen

1 Hohl Andrea	44.9
2 Rechsteiner Fabienne	31.5
3 Schmid Imoya	30.3
4 Fuchs Nadine	29.5
5 Rechsteiner Anja	27.4
6 Eisenhut Regula	27.0
7 Milz Daniela	22.5
8 Braunwalder Sarina	22.2
9 Szabo Livia	15.5
10 Eisenhut Barbara	13.1

Kat. 6 - Damen

1 Keller Gabriela	39.7
2 Schmid Corine	25.5
3 Schläpfer Anja	25.2
4 Schmitter Tanja	25.2
5 Hänsenberger Heli	24.4
6 Heilmann Sabine	23.9
7 Jung Hildi	23.7
8 Braunwalder Bea	18.6
9 Breitenmoser Ruth	17.1

Crosslauf Knaben/Herren**Kat. 1 - Knaben**

keine Teilnehmer

Kat. 2 - Knaben

Ergebnis	
1 Oertle Fabio	08:05.700
2 Köppel Roberto	08:05.900

Kat. 3 - Knaben

1 Oertle Marco	06:38.100
2 Brombach Tristan	07:00.500
3 König Niklas	08:05.400
4 Petchsai Thammarat	08:57.400
5 Keller Ryan	10:26.000
6 Kuster Bruno	10:29.200

Kat. 4 - Knaben

1 Braunwalder Ramon	05:54.800
2 Sauder Jonah	06:00.300
3 König Elias	06:37.200
4 Merz Luca	06:40.600
5 Ramirez Alfredo	07:59.200
6 Gehrer Cedric	08:46.200

Kat. 5 - Knaben

1 Castelberg Mario	08:22.800
2 Brombach Simeon	08:27.400
3 Sauder Robin	09:06.800
4 Brombach Noah	09:14.500
5 Jung Selim	09:14.800
6 Künzler Christoph	10:01.200
7 Keller Mike	11:06.100
8 Alther Christian	11:33.800

Kat. 6 - Herren

1 Liesch Georg	08:12.700
2 Jung Urs	08:14.000

Crosslauf Mädchen/Damen**Kat. 1 - Mädchen**

Ergebnis	
1 Schläpfer Nina	10:29.500
2 Dütschler Sara	10:49.800

Kat. 2 - Mädchen

1 Dütschler Jael	07:55.500
2 Rechsteiner Tonja	08:58.300
3 Breitenmoser Mirjam	09:00.700
4 Schläpfer Alessia	09:08.200

Kat. 3 - Mädchen

1 Kaysi Ceyda	08:45.100
2 Breitenmoser Sonja	08:54.400
3 Eisenhut Ladina	09:02.600

Kat. 4 - Mädchen

1 Lenatti Amina	08:46.500
2 Breitenmoser Rahel	08:57.800

Kat. 5 - Mädchen

1 Hohl Andrea	10:18.400
2 Eisenhut Barbara	10:50.500
3 Milz Nadja	11:32.500
4 Eisenhut Regula	12:06.900

Kat. 6 - Damen

1 König Reni	10:53.800
--------------	-----------

Mannschaftsturniere**Unihockey Kat. 1**

1 Die Unberechenbaren
2 Ballgangster
3 Power Boys
4 The Headshorts
5 Zickenpower
6 Die coole Mannschaft
7 Tormonster
8 Killer Girls

Unihockey Kat. 2

1 Less fantasy
2 Duff beer
3 Fireflies
4 Killer
5 Mc flurys

Volleyball Kat. 1

1 Less fantasy
2 Dream Team
3 Duff beer
4 MC flurys
5 Fireflies
6 Bluefire

Volleyball Kat. 2

1 Die Schmeissfliegen
2 Prost Michi
3 isch mer egal
4 all'arrabiata
5 U wieä Wilma
6 d'Intelligenzbestie

Familienplausch**«echte Familien»**

1 Eugster
2 Rechsteiner
3 Jung
4 Braunis
5 Maier
6 die König's
7 Hänsis
7 Bürki
8 Oertle
9 Heilmann
10 Lüchinger
11 Breitenmoser
12 Lutz

Familienplausch**«gemischte Familien»**

1 Drei Coole und ein Depp
2 Bra-Kü
3 Häschmizi
4 Züsis
5 Sprecher
6 LMKK
7 die sonderbaren Milzes

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Wetter im Juni 2010

Die Regentage des Vormonats fortsetzend, brachten uns die ersten drei Tage des Juni 61 Liter Niederschlag pro Quadratmeter, wobei 49 Liter allein der Zeit vom Abend des Zweiten bis abends des Dritten zukommen. Unter mässigem Druckanstieg zeigten sich die Tage vom 4. bis 6. sonnig und warm. Am Nachmittag des 6. stieg die Temperatur auf 24 °C. In der feuchtlabilen Luft bildete sich ein Gewitter, welches sich am frühen Abend über unserem Gebiet entlud und gegen 19 Uhr gegen Ost abzog. Bis zum Morgen des Siebten hielt aber der Regen an, dann hellte sich der Himmel auf und tagsüber blieb es trocken.

Am späten Abend des Achten zog ein ziemlich heftiges Gewitter über den Bodensee, das uns an seinem Rand eine kurze Schauer brachte. Vom Neunten bis zum Elften war der Föhn unser Gast. Mit einer maximalen Böenstärke von 54 km/h verhielt er sich aber recht manierlich. Der seit Tagen kontinuierliche Druckabfall brachte am 12. die erwartete Wetteränderung: zehn Regentage in Folge. Der 22. war daraufhin noch bedeckt und trocken, die Temperatur stieg jedoch nicht über 13 °C. Ab dem 23. entfaltete das Azorenhoch seine Wirkung über Mitteleuropa und entschädigte uns für die grauen Regenwochen mit den langersehnten Sommertagen. Die Niederschlagsmenge betrug in diesem Monat 256,9 mm. (Vorjahr: 340,4 mm)

Wenn die Bise bläst

Wen hat er nicht schon genervt, der über Tage anhaltende kalte, trockene und durchdringende Wind aus dem Nordosten. Ursächlich für diese Wetterlage sind ein Hoch über der Nordsee und ein Tief über dem Mittelmeer. Die gegensätzlichen Drucklagen versuchen sich auszugleichen, indem die Luft vom Hoch dem Tief zufliesst. Da diese Luftmasse auf ihrem ausgleichenden Weg mehr oder weniger ebenes Festland

Wetterkarte zur Bisenlage

überquert, ist sie meist extrem trocken und in unserem Gebiet von konstanter Stärke. Im westlichen Teil der Schweiz wird der Wind durch die Alpen und die nördlichen Jura-Ausläufer kanalisiert, was dazu führen kann, dass sich dort die Windstärke des Mittelandes verdoppelt. Zur Sommerzeit kann diese Trockenluft zu anhaltend sonnigem Wetter führen, während im Winter die angefeuchtete Luft regelmässig für grauen Himmel oder gar für Nebel sorgt.

Freitag, 13. August 2010

Inserate- und Textannahmeschluss für die
August-Ausgabe von **Blickpunkt Grub**

hochreutener elektro ag

Grub • Eggersriet

Tel. 071 891 22 20 • Fax 071 891 22 75 • E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen / Telefonapparate
- ISDN / ADSL-Anlagen
- Netz- / Freileitungsbau
- Alarmanlagen
- Satellitenempfangsanlagen
- Netzwerkverkabelungen
- Waschmaschinen
- Küchengeräte

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

www.ref-grub-eggersriet.ch

Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58
Pfrn. Tania Guillaume:
Tel. 078 897 97 86

Gottesdienste

Sonntag, 25. Juli

Es findet **kein** Gottesdienst in Grub statt.

Alle sind herzlich eingeladen zum Allianzgottesdienst in Heiden, FEG, Familien-Gottesdienst, Leitung: Pfrn. Tania Guillaume

Sonntag, 1. August

10.00 Uhr Pfrn. Tania Guillaume
Kinderinsel in der Kirche

Sonntag, 8. August

9.30 Uhr, Gottesdienst im Pfarrhaus Eggersriet
Pfrn. Tania Guillaume
Taufe von Laela und Jaro Frei aus Eggersriet

Sonntag, 15. August

Weiherrwies-Gottesdienst 10.00 Uhr Pfrn. Tania Guillaume
Gottesdienst für Klein und Gross, Cafeteria Weiherrwies
Anschliessend Grill-Plausch

Sonntag, 22. August

Familiengottesdienst 10.00 Uhr Pfrn. Tania Guillaume
Kinderinsel in der Kirche

Sonntag, 29. August

10.00 Uhr Pfrn. Tania Guillaume
Kinderinsel in der Kirche

Gottesdienst am Freitag-nachmittag

Freitag, 6. und 20. August,
14.15 Uhr, Cafeteria des Alterswohnheims Weiherrwies

Seniorenausflug

Dienstag, 17. August
Tagesausflug nach Einsiedeln mit Halt im Restaurant Hanegg von Köbi Wild (ehemaliger Bären-Wirt von Grub AR)

Ökumenisches Abendgebet

Letzter Mittwoch im Monat August, 19.30 Uhr, kath. Kirche Eggersriet

Teenie-Club

Sommerpause

Fraue-Z'morgä

Samstag, 21. August, 9.00 bis 11.00 Uhr, Kirche Grub AR

Offenes Dorfstübli

Am Donnerstagnachmittag ist jeweils das Dorfstübli offen für Kaffee mit Kuchen.

15.15 Uhr – 18.00 Uhr

Im Monat Juli ist das Dorfstübli geschlossen

Elterntreff

Neu ab August:

2 Mal im Monat können unsere Kleinen miteinander spielen und einander kennenlernen. Gleichzeitig haben die Grossen Gelegenheit, Erfahrungen und Sorgen auszutauschen...

12. und 26. August ab 14.00 Uhr im Dorfstübli

Ferienabwesenheit der Pfarrerin

Pfrn. Tania Guillaume ist **vom 12. bis 25. Juli** in den Ferien. Im Notfall vertritt sie: Pfrn. Corinna Boldt, Walzenhausen, Tel. 071 88 12 02

Englisch Kurse für jedes Alter!

Erwachsenen-Kurse: - Privatstunden oder kleine Gruppen – alle Stufen
- für Anfänger, für wieder Einsteiger, für Alle!
- Konversationskurse, Nachhilfestunde usw.
- Lehrerin mit englischer Muttersprache

Frühenglisch: - für Kinder von 6-12 Jahre, Nachmittags, nach der Schule

Neue Kurse fangen ab 9. August 2010 an

Interessiert? jetzt Telefonieren!!

All-Round-English!
Carol Thoma
Obere Herd 379
9035 Grub AR
Tel: 071/891 70 27
carol.thoma@paus.ch

Veranstaltungen

Juli 2010

- 31. Anmeldeschluss Besichtigung Feuerwehr** Feuerwehrdepot Heiden 10.00 Uhr
31. Kaienbräu geöffnet Infos und Anmeldung unter 071 891 16 08

August 2010

- 2. Kontaktstunde mit der Gemeindepräsidentin**
Gemeindekanzlei Grub AR 16.30 – 17.30 Uhr
7. Halten-Fest Bären-Parkplatz ab 16.00 Uhr
10. Sport + Fun 1. Turnstunde nach den Sommerferien (1. bis 3. Klässler)
 Turnhalle Grub AR 17.30 – 18.30 Uhr
10. Sport + Fun 1. Turnstunde nach den Sommerferien (4. bis 6. Klässler)
 Turnhalle Grub AR 18.30 – 19.30 Uhr
13. Inserateannahmeschluss für den Blickpunkt August 2010
15. Stromunterbruch Infos Seiten 1 und 3 7.30 bis 11.30 Uhr
17. Kinderturnen 1. Turnstunde nach den Sommerferien
 Turnhalle Grub AR 16.30 – 17.30 Uhr
17. Seniorenausflug
21. Fraue-Z'morgä Kirche Grub AR 09.00 – 11.00 Uhr
21. Anmeldeschluss Teilnahme an den Künstlertagen vom 21./22. Mai 2011
21. Letzte Bundesübung Schiessanlage in Wald 16.00 – 18.00 Uhr

September 2010

- 1. Stamm Einwohnerversammlung** Restaurant Hirschen 20.00 Uhr
4. Altpapier
5. Spielesonntag ab 11.00 Uhr auf dem Sportplatz
 Wolfhalden mit Beteiligung von Schülern
 und Elternräten aus Grub
18. Chinderfiir Kirche Grub AR 16.00 Uhr

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR
 071 891 17 48, **Manuela Schläpfer**, E-Mail: blickpunkt@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif!

Sie fahren zum **Preis von Fr. 35.-** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

s'Witztröckli

In der Schule werden die Zeiten Gegenwart, Vergangenheit, und Zukunft behandelt. Wenn ich sage: «Der Knabe gab, welche Zeit ist das?», fragt der Lehrer: «Vergangenheit», sagt Peter: «Gut, und wenn ich sage: Dein Vater hat Geld! Welche Zeit ist das, Willi?» fragt der Lehrer weiter: «So um den ersten herum, Herr Lehrer.»

Ein Mann spaziert am Fluss entlang und sieht einen Fischer, er bleibt stehen und schaut ihm zu. Nach fünf Minuten kommt er ein wenig näher und schaut etwas genauer hin. Nach 10 Minuten hat sich noch nichts getan, aber der Mann schaut weiter zu. Nach 20 Minuten sagt er schliesslich kopfschüttelnd: «Also, ich kenne nichts langwei-

ligeres als Fischen!» Darauf sagt der Fischer: «Ich schon: das Zuschauen!»

«Wer kann mir sagen, was es vor hundert Jahren noch nicht gegeben hat?» fragt der Lehrer: «Flugzeuge», «Elektrisches Licht», «Telefone», «Autos», wurde geantwortet. Peter weiss auch noch etwas: «Meinen kleinen Bruder und mich, Herr Lehrer!»

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser · Am Abend eines so wunderschönen, sonnigen Tages fällt es mir nicht schwer, zu danken: einerseits dafür, dass wir es auf unseren Hügeln nicht zu heiss haben, andererseits dafür, dass wir keine Angst haben müssen vor dem Wasser, und es trotzdem nass genug ist, dass alles rundum grün ist. Diese Tatsachen fallen mir besonders dann auf, wenn ich Gästen aus dem Ausland das Appenzeller Vorderland zeigen darf. Heute waren es die jugendlichen Friedensbotschafter von der Junior High School der Stadt Nagasaki, Japan, die uns besuchten.

Im Spital Heiden haben sie vor der Friedensglocke ihre Botschaften gegen atomare Waffen und für den Weltfrieden vorgetragen. Einmal jährlich überbringen sie die gesammelten Unterschriften den Vereinten Nationen. Dieses Jahr war besonders wichtig, ist es im August doch genau 65 Jahre her, dass die Städte Hiroshima und Nagasaki durch je eine Atom-bombe zerstört wurden. Daher sind die «Peace Messengers» nun von Genf über das Appenzeller Vorderland noch nach Warschau geflogen. Und sie waren begeistert vom friedlichen, sauberen und gastfreundlichen Appenzellerland!

Ich möchte daher gerade auch denen danken, die mithelfen, unsere Landschaft sauber zu halten – unseren verantwortungsbewussten Einwohnern, die den Abfall sortiert bereitstellen, denen, die bei der Neuordnung der Abfallsackplätze Hand geboten haben, und denjenigen, die diese Abfallsäcke nachher einsammeln und wieder richtig entsorgen.

Ihre Gemeinderätin Jessika Kehl

Administrative und pädagogische Schulleitung in Personalunion

So bevorzugt der Gemeinderat eine Schulleitung, die in Personalunion sowohl die pädagogischen als auch die administrativen Aufgaben erfüllt. Aufgrund von Angaben des Kantons benötigt Grub wegen seiner Schüler- und Klassenanzahl eine Schulleitung im ungefähren Umfang eines Ein-Drittel-Pensums. Der Gemeinderat hat die Schulkommission mit der entsprechenden Suche beauftragt. Gleichzeitig ist die Schulkommission mit der Besetzung einer Teilzeitstelle für das Schulsekretariat verpflichtet worden. Bereits an der Septembersitzung muss die Schulkommission dem Gemeinderat erste Ergebnisse vorlegen.

Sollte die Suche und die Einsetzung einer neuen Schulleitung einige Zeit in Anspruch nehmen, soll nach einem weiteren Beschluss des Gemeinderats allenfalls eine interimistische Schulleitung eingesetzt werden. Auch hat der Gemeinderat einen Kredit gesprochen, um der Schulkommission und dem Schulpräsidium während der nächsten Monate eine fachliche Beratung und Betreuung zu gewährleisten.

Ausstieg aus der gemeinsamen Schulleitung

Bereits im Frühsommer 2010 hatte der Gemeinderat die Schulkommission beauftragt, die aktuelle Situation der Schule Grub zu analysieren, die Schulorganisation zu überprüfen und dem Gemeinderat entsprechende Entscheidungsgrundlagen vorzulegen. Der Gemeinderat informierte darüber im Blickpunkt Grub vom Juni.

In der Folge hatte der Gemeinderat noch vor den Sommerferien eine erst seit kurzem wirksame Vereinbarung mit den Gemeinden Heiden und Reute

Gemeinderat

Schulleitung Erste Weichenstellungen des Gemeinderats

Der Gruber Gemeinderat hat eine Vereinbarung mit Heiden und Reute über eine gemeinsame Schulleitung gekündigt und ist jetzt daran, eine eigene Schulorganisation aufzubauen.

Der Gemeinderat hat erste Grundsatzentscheide gefällt.

An seiner ersten Sitzung nach den Sommerferien hat sich der Gruber Gemeinderat erneut intensiv mit der Schule Grub befasst und eine Reihe von Grundsatzbeschlüssen für eine neue, eigene Schulorganisation gefasst.

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Grub AR
Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der
Regel in der letzten Woche im Monat.
51. Jahrgang, Nr. 538

IMPRESSUM

Redaktion: Erika Streuli, Gemeindepräsidentin
Katharina Zwicker, Gemeinderätin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte
Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindeganzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindeganzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

über eine gemeinsame Schulleitung gekündigt. Ausschlaggebend für die Auflösung der Zusammenarbeit waren unterschiedliche Auffassungen über die Art der Schulleitung im operativen und strategischen Bereich.

Der Gemeinderat Grub teilt übrigens die Auffassung von Heiden und Reute, wonach der Ausstieg aus der Vereinbarung über eine gemeinsame Schulleitung die freundschaftlichen Beziehungen unter den beteiligten Gemeinden nicht beeinträchtigt.

Betreuung und Unterstützung gewährleisten

Gemeinderat und Schulkommission sind jetzt daran, eine eigenständige Lösung für die Schulleitung von Grub zu suchen. Dem Gemeinderat liegt daran, die Schule zu konsolidieren und sicher zu stellen, dass die notwendige fachliche Betreuung und Unterstützung aller Lehrpersonen und aller schulischen Projekte zum Wohl der Schule garantiert sind.

Gleichzeitig hat der Gemeinderat auf Beginn des neuen Schuljahres 2010/2011 Andrea Preisig zur neuen Schulhausvorsteherin gewählt. Bis zur Einsetzung einer neuen Schulleitung ist sie gleichzeitig Anlaufstelle für administrative Anliegen und Fragen.

Weiterhin ist die Schulkommission für generelle Begehren und Angelegenheiten der Schule zuständig.

Schulhaus Sanierungsarbeiten

Im Investitionsprogramm des Budgets 2010 sind für Renovationsarbeiten im Schulhaus gut 60'000 Franken vorgesehen. Die WC-Anlagen sind bald

50-jährig und müssen altershalber wie auch aus hygienischen Gründen saniert werden. Im öffentlichen WC sind die Sanitär-Anlagen ebenfalls überaltert. Geplant ist, dass dieses WC durch eine Verbreiterung der Eingangstüre rollstuhlgängig werden soll. Damit das öffentliche WC inskünftig vor nächtlichen Zerstörungsanfällen verschont bleibt, wird die neue Eingangstüre mit einer Zeituhr versehen, die automatisch die Türe verschliesst und wieder öffnet. Bei der Eingangstüre auf der Nordseite des Schulhauses fallen bereits nach kurzer Zeit wieder Reparaturen an. Diese Eingangstüre wird im Zuge der Sanierungsarbeiten durch eine Metalltüre ersetzt. Die Korridore und Treppenaufgänge sind zu wenig beleuchtet und erfüllen die heutigen Sicherheitsanforderungen in einem öffentlichen Gebäude bei weitem nicht mehr. Mit einer neuen Beleuchtung sollen diese Mängel behoben werden. Die Wände in den Korridoren sollen mit einem neuen Anstrich aufgefrischt werden.

Der Gemeinderat hat beschlossen, alle Renovationsarbeiten in den kommenden Herbstferien ausführen zu lassen. Die Kosten belaufen sich mit den zusätzlich bewilligten Eingangstüren auf rund 78'000 Franken.

Der Gemeinderat hat die Arbeiten an folgende Firmen vergeben:

Malerarbeiten:

Rolf Schulz GmbH, Grub AR

Beleuchtung:

Hochreutener Elektro AG, Grub AR

Trennwände:

Bischof Schreinerei GmbH,
Eggersriet

Plattenarbeiten:

Schelling Ofenbau AG,
Martin Sonderegger, Grub AR

Boden-/Wandbeläge:

Bürki AG, Oberegg

Türen: Aepli Metallbau AG, Gossau

Evangelische Kirche Drei Sondierschnitte

Die Kirchenfassaden weisen vor allem im Chorbereich aber auch an der nördlichen Kirchenschiff-Fassade Risse auf. Denkmalpfleger Fredi Altherr und ein für Kirchenbauten spezialisierter Ingenieur sind beigezogen worden, um die Ursache für die Rissbildung zu finden. Drei Sondierschnitte bis Fundament-Unterkante sollen Aufschluss zum Untergrund und damit zur Rissursache geben.

Der Gemeinderat hat beschlossen, die Öffnung von drei Sondierschnitten ausführen zu lassen. Nach Abzug des Beitrages der Denkmalpflege von Appenzell Ausserrhoden ist für die Baugrundöffnungen und archäologischer Dokumentation mit Kosten von rund 7'000 Franken zu rechnen.

Bewilligte Baugesuche

Gesuchsteller: Die Schweizerische Post, Viktoriastrasse 21, 3030 Bern

Grundeigentümer: AG Dorfladen Grub AR, Dorf 340, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Einrichtung Postagentur (Installieren eines Leuchtkastens, Briefeinwurf, Genulokiste und Postfachanlage)

Baugrundstück: Parz. Nr. 469, Assek. Nr. 340, Dorf

Gesuchsteller: Barbara und Markus Kluibenschädl, Scholastikastr. 29, 9400 Rorschach

Grundeigentümer: Synkope Immobilien GmbH, Rüti 179, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Vorplatzüberdachung

Baugrundstück: Parz. Nr. 704, Assek. Nr. 625, Rüti

Bauberrschaft: Josef Nauer, Halten 478, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Hofplatzsanierung

Baugrundstück: Parz. Nr. 320, Assek. Nr. 419, Halten

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Gemeindeverwaltung
9035 Grub AR
Telefon: 071 891 17 48
www.grub.ch

Auf unserer Gemeindeverwaltung bieten wir die Möglichkeit, ab August 2011 eine

Lehre als Kaufmann / Kauffrau

Profil E
Fachrichtung Öffentliche Verwaltung
zu absolvieren.

Die anspruchsvolle kaufmännische Ausbildung dauert drei Jahre und bietet dir Einblick in die vielen Zweige einer Gemeindeverwaltung. Wirst du im Jahr 2011 die dreijährige Sekundarschulbildung abschliessen und suchst du eine vielseitige

und abwechslungsreiche Ausbildung? Dann bewirb dich um die interessante Lehrstelle.

Fühlst du dich angesprochen? Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit Lebenslauf, Foto, Schulzeugnissen und Stellwerkcheck bis zum 30. August 2010.

Sende die Bewerbungsunterlagen an die Gemeindekanzlei Grub AR
Willi Solenthaler, Gemeindegemeinschafter
Dorf 60, 9035 Grub AR.

Handänderungen Grub AR April bis Juni 2010

Graf Emil, Heerbrugg

(Erwerb 10.10.1985) an Nauer Josef, Grub, Liegenschaft Nr. 348, 8'283 m² Grundstückfläche, Hinterriemen

Park Residenz Appenzellerland AG,

Grub (Erwerb 24.04.2008) an Multi-gips AG, Tübach, Stockwerkeigentum Nr. 2138, 48/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 703, Unterrechstein

Walser Fritz, Grub und Walser

Ursula, Grub, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 24.06.1987) an Buob Bernhard, Rorschacherberg, Stockwerkeigentum Nr. 2063, 102/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 529, und Stockwerkeigentum Nr. 2071, 10/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 529, Weierwies 374

Krüsi Konrad sel., Grub (Erwerb 21.10.1976) an Krüsi Hedwig, Grub, Liegenschaft Nr. 130, 3'232 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Scheune/Betrieb Nr. 124, Halten, Liegenschaft Nr. 131, 8'512 m² Grundstückfläche, Halten, Liegenschaft Nr. 318, 6'476 m² Grundstückfläche, Kaien, und Liegenschaft Nr. 323, 7'186 m² Grundstückfläche, Büchel

Erbengemeinschaft Rechsteiner

Rosa (Erwerb 09.06.2010) an Rechsteiner Hans, Grub, Liegenschaft Nr. 696, 11'634 m² Grundstückfläche, Hartmannsrüti

Erbengemeinschaft Rechsteiner

Rosa (Erwerb 09.06.2010) an Falk Ursula, Speicher, Wolfinger Ruth, FL-Balzers, und Kugler Heidi, Egnach, zu je 1/3 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 192, 31'389 m² Grundstückfläche, Weidstadel Nr. 217, Roterstall, Liegenschaft Nr. 195, 2'099 m² Grundstückfläche, Hartmannsrüti, Liegenschaft Nr. 200, 7'471 m² Grundstückfläche, Hartmannsrüti, und Liegenschaft Nr. 205, 3'623 m² Grundstückfläche, Kaien

Gähler Paul, Grub

(Erwerb 08.11.1972) an Gähler Helena, Grub, ½ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 492, 611 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 370, Hord

Lutz Olga, Dietlikon

(Erwerb 18.12.2008) an Brülisauer Tobias,

Grub AR, und Brülisauer Rita, Grub AR, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 697, 4'973 m² Grundstückfläche, Ebni

Grub zählte Ende Juli 2010 1019 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge im Juli 2010

Mathis Dominik, Dorf 56
Valier Roland, Dorf 56

Geburt

Eugster Maurin, Frauenrüti 9,
geboren am 18. Juni 2010 in St. Gallen

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit
Gemeindepräsidentin Erika Streuli:
Dienstag, 14. September 2010
von 16.30 bis 17.30 Uhr im
Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt September 2010

Freitag, 10. September 2010

Regionales Grundbuchamt in Heiden zieht um

Das Grundbuchamt Heiden-Grub-Rehetobel-Wald war seit einiger Zeit auf der Suche nach idealeren Büro- und Schallerräumlichkeiten. Diese Räume sind nun gefunden: Das Grundbuchamt wird anfangs Oktober 2010 vom 2. OG im Rathaus Heiden in ein Bürogebäude der Firma Wälli AG an der Weidstrasse 4b in Heiden umziehen.

Seit einiger Zeit wurden Abklärungen über Möglichkeiten geführt, wie das Grundbuchamt Heiden-Grub-Rehetobel-Wald weiterentwickelt und dessen Kunden angemessener bedient werden könnten. Diese Bemühungen haben nun zu einem erfreulichen Ergebnis geführt: Mit der Firma Wälli AG konnte vereinbart werden, dass die Gemeinde leerstehende Büroräume in ihrem Bürohaus Weidstrasse 4b in Heiden mieten kann. Diese Räume eignen sich sehr gut dafür, das Grundbuchamt mit grosszügigeren Büro- und Schaltereinrichtungen als regionalisiertes Amt einzurichten. Vor dem Haus bestehen genügend Mitarbeiter- sowie Besucherparkplätze. Von der Postautohaltestelle Lindenplatz aus ist das Grundbuchamt zu Fuss in zwei Minuten zu erreichen.

Alle am Grundbuchamt beteiligten Gemeinden haben der Verlegung dieses Amtes zugestimmt. Die gemeinsame Rechnung wird dadurch mit Fr. 15'000.- Mehrkosten belastet. Das Budget 2011 zeigt aber, dass durch die erfreulich hohe Bautätigkeit in den vier Partnergemeinden beträchtliche Mehreinnahmen aus Gebührenerträgen resultieren werden. Diese Mehreinnahmen werden die Mehrkosten für die neuen Büros mehr als nur kompensieren.

Umzug am 1. Oktober 2010

Geplant ist, dass das Grundbuchamt Heiden-Grub-Rehetobel-Wald am 1. Oktober 2010 die neuen Büros an der Weidstrasse 4b in Heiden bezieht.

Das Grundbuchamt Heiden-Grub-Rehetobel-Wald wird anfangs Oktober 2010 vom Rathaus Heiden in ein Bürogebäude der Firma Wälli AG an der Weidstrasse 4b in Heiden (im Bild das mittlere Gebäude) umziehen. Im 2. und 3. Obergeschoss werden die neuen Büroräumlichkeiten bezogen. Dadurch können auch im Rathaus Heiden einige notwendige Änderungen bei der Zuteilung von Büroräumen vorgenommen werden.

Elektra – Neue Stromtarife ab 1. Januar 2011

Wie in den vergangenen Monaten durch die Medien bekannt wurde, steigen die Energiepreise für das Jahr 2011 in vielen Regionen der Schweiz an, so auch im Axpo-Gebiet.

Die SAK hat ihre neuen Energie-Preise für die Lieferperiode 2011 im Juni 2010 bekannt gegeben. Die Preiserhöhung für die Elektra Grub beträgt bezogen auf die Verbrauchszahlen 2008/2009 ca. 34 %. Im Gegenzug sinken die neuen Netznutzungspreise im Schnitt um rund 0.9 Rp./kWh. Bezogen auf die Verbrauchszahlen der Elektra Grub 2008/2009 werden die Netznutzungskosten um ca. 32 % geringer ausfallen. Der Grund der Reduktion der Netznutzung liegt bei Deckungsdifferenzen aus dem Vorjahr und effektiven Kosteneinsparungen seitens der

SAK. Das Verhältnis Energie-Preise zu den Netznutzungspreisen beträgt ca. drei zu eins. Soeben hat die Swissgrid die neuen Ansätze für die Systemdienstleistungen bekannt gegeben; diese betragen neu 0.77 Rp./kWh anstatt 0.40 Rp./kWh wie bis anhin. Insgesamt fällt somit die Erhöhung der Stromtarife für das Jahr 2011 je nach Verbraucher und Bezugsgrösse zwischen 7.6 und 10.8 Prozent aus.

Der Gemeinderat hat die von der IBG B. Graf AG Engineering, St. Gallen, berechneten neuen Stromtarife gültig ab 1. Januar 2011 genehmigt. Gleichzeitig hat der Gemeinderat die Grundgebühren pro Zähler von monatlich Fr. 25.- auf Fr. 20.- gesenkt.

Die neuen gültigen Tarife werden ab 31. August 2010 auf www.grub.ch publiziert.

Elektra – neue Software für Anlagenbuchhaltung

Im Zuge der Strommarktliberalisierung muss die Berechnung der Strompreise gemäss einem gesetzlich festgelegten Ablauf erfolgen. Bestehende Anlagenbewertungen müssen in eine Anlagenbuchhaltung überführt werden. Ab 31. Oktober 2010 wird von allen schweizerischen Energieversorgungsunternehmen die Ablieferung einer Kostenrechnung und Kostenwälzung mit Reporting verlangt.

Um die gesetzlichen Anforderungen zur Strommarktliberalisierung zu erfüllen, hat der Gemeinderat der Anschaffung der Software NEKAS Kostenrechnung zugestimmt.

Die Anschaffungskosten belaufen sich auf 13'500 Franken.

ausschneiden und aufbewahren

Ferienplan der **Schule Wolfhalden** Schuljahr 2010 / 2011

SCHULJAHRESPLAN 2010 / 2011

Erster Schultag:

Montag, 9. August 2010

Letzter Schultag:

Freitag, 8. Juli 2011

	Beginn	Ende
Herbstferien	So 10. Oktober 2010	So 24. Oktober 2010
Weihnachtsferien	Mi 24. Dezember 2010	So 2. Januar 2011
Sport-Ferienwoche	So 30. Januar 2011	So 6. Februar 2011
Frühlingsferien	Fr 10. April 2011	So 25. April 2011
Pfingstferien	Do 2. Juni 2011	Mo 13. Juni 2011
Sommerferien	So 10. Juli 2011	So 14. August 2011

Weitere schulfreie Tage:

Viehschau-Nachmittag:	Freitag, 1. Oktober 2010
Brückentag:	Freitag, 24. Juni 2011
Stufenkonferenz:	Montag, 1. November 2010
Kantonalkonferenz:	Donnerstag, 23. Juni 2011

SCHULJAHRESPLAN 2011 / 2012

Erster Schultag:

Montag, 15. August 2011

Letzter Schultag:

Freitag, 6. Juli 2012

	Beginn	Ende
Herbstferien	So 9. Oktober 2011	So 24. Oktober 2011
Weihnachtsferien	Mi 25. Dezember 2011	Mo 2. Januar 2012
Sport-Ferienwoche	So 29. Januar 2012	So 5. Februar 2012
Frühlingsferien	Fr 6. April 2012	So 22. April 2012
Pfingstferien	Do 17. Mai 2012	Mo 28. Mai 2012
Sommerferien	So 8. Juli 2012	So 12. August 2012

Weitere schulfreie Tage:

Viehschau-Nachmittag:	Freitag, 30. September 2012
Brückentag:	Freitag, 24. Juni 2012
Stufenkonferenz:	Dienstag, 1. November 2012
Kantonalkonferenz:	Donnerstag, 7. Juni 2012

Ein Bijou im Appenzeller Vorderland:

Vielbewunderte «Hüslibrugg» am Gstaldenbach

Im romantischen Staubenloch überquert eine vielbewunderte «Hüslibrugg» den Gstaldenbach zwischen Heiden und Wolfhalden.

Die Staubenlochbrücke liegt am Wander- und Bikeweg von Unteren (unterhalb des Bahnhofs Heiden an der Thalerstrasse gelegen) hinüber zum Dorfzentrum von Wolfhalden. 1673 war am Bach erstmals eine Mühle samt Bäckerei und Brücke belegt. In den 1770er Jahren wirkte hier Sebastian Staub, dessen Name in der heutigen Bezeichnung «Staubenloch» weiterlebt. 1882 wurde die Anlage durch einen Brand zerstört. 1890 kaufte die neugegründete Aktiengesellschaft Elektrizitätswerk Heiden die Wasserrechte samt Wald, Bach, Brücke und Gebäuderuinen. 2002 wurde die Betonbrücke durch den hochgehenden Bach weggerissen. Das noch heute die Kraft des Wassers nutzende Elektrizitätswerk Heiden AG liess im Jahr 2005 die heutige schmucke Holzbrücke erstellen.

Die 20 Meter lange gedeckte Holzbrücke über den Gstaldenbach ist ein vielbewundertes Bijou am Wander- und Bikeweg von Heiden nach Wolfhalden.

Bild und Text Peter Eggenberger

Erinnerungen

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht in den nächsten Ausgaben ausgewählte Aufsätze aus dem Buch «Grub – eine geschichtliche Darstellung» von Walter Züst und Oskar Kleger.

Das Buch ist zum Preis von Fr. 40.- erhältlich auf der Gemeindekanzlei Grub AR.

Bilder aus dem Gemeindeleben

Im Jahre 1965 verfasste Peter Scheidegger, Halten, einen Bilderquerschnitt über das Leben in der Gemeinde Grub AR. Seither hat sich vieles geändert. Umso verdienstvoller ist die Arbeit von Peter Scheidegger, die wir hier und in den nächsten Blickpunkt-Ausgaben wiedergeben.

Louis Hochbreutener, Halten, bei seiner Zimmermannsarbeit.

Dachdecker Walter Früh, Halten, übte auch den Beruf eines Spenglers aus.

Einblick in die Tätigkeit des Malers Jakob Messmer, Dorf.

Jakob Näf, der letzte Gastwirt und Coiffeur im Rössli seift eben einen Kunden ein.

Bäcker Otto Rechsteiner, Hartmannsrüti, hebelt den Teig noch von Hand.

Bäcker und Gastwirt Paul Lutz, zum Anker, nimmt das frisch gebackene Brot aus dem Ofen.

Rudolf Bischof AG

Baugeschäft Hord 337 9035 Grub AR
Tel. 071 891 27 66 Fax 071 891 27 89
E-mail rudolf.bischof.ag@bluewin.ch

60 Jahre BAU
Git's öppis zum Baue
chasch'es em Bischof a'vertraue!

Hochbau • Tiefbau •
Kundenarbeiten • Sitzplätze

Neu Saunagarten

HEILBAD
UNTERRECHSTEIN
9 4 1 0 HEIDEN
0 7 1 8 9 8 3 3 8 8
www.heilbad.ch

Gutschein
50% Rabatt
für einen **Eintritt**
in unsere **Sauna**

Gültig vom 1. bis 15. September 2010
gegen Vorweisen dieses Gutscheins.
Dienstags Frauensauna.

Mütter/Väterberatung

pro juventute Appenzeller Vorderland

Die Beratungen finden nur noch in Form von Hausbesuchen statt.

telefonische Anmeldung unter der Nummer 071 740 02 85

Die Beratungsstelle in Heiden (Altersheim Quisisana)

kann jeden Dienstag besucht werden
14.00 Uhr – 15.00 Uhr auf Anmeldung

15.00 Uhr – 17.00 Uhr ohne Anmeldung

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden, Tiefenau 8, Tel. 071 740 02 85

KITU Turnen für Kinder

ab ca. 4-jährig

Nach den Sommerferien ist es wieder losgegangen!

Die Turnstunden finden **seit Dienstag, 17. August 2010** jeweils **von 16.30 - 17.30 Uhr** in der **Turnhalle Grub AR** statt.

Wir freuen uns auf viele begeisterte Turner/innen.

Bis bald.

Elsbeth Camenzind, 071 890 09 25
Karin Oertle, 071 890 09 49

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537

9035 Grub AR

info@willi-jenni.ch

www.willi-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84

Fax 071 891 38 42

M. 079 437 47 26

Verlegeservice
fachgerecht
und prompt.

bürki

Bürki AG

9413 Obereggen

T 071 891 14 76

9403 Goldach

T 071 841 08 87

9400 Rorschach

T 071 841 22 61

Bodenbeläge

Teppiche

Parkett

Do it yourself

info@buerki-boden.ch

Neueröffnung Kinderartikelbörse Yoyo in Heiden

Am 4. September 2010 eröffnet
die neue Kinderkleiderbörse Yoyo
im Bad 4, 9410 Heiden

Wir suchen ab sofort gut erhaltene und zeitgemässe Kinderkleider, Spielsachen und Umstandsmode für die kommende Wintersaison. Rufen Sie uns bitte rasch an oder senden Sie uns ein E-Mail, um einen Termin zu vereinbaren!

Weitere Infos finden Sie auf unserer Homepage: www.yoyo-heiden.ch

Sie erreichen uns telefonisch unter 071 891 11 93. Natürlich freuen wir uns auch über ein E-Mail von Ihnen, das Sie an diese Adresse senden können: info@yoyo-heiden.ch

Nebst den gebrauchten Kinderartikeln haben wir auch Geschenkideen für Kinder sowie neue Rukka-Jacken in unserem Sortiment. Kommen Sie vorbei und schauen Sie sich um! Unsere Öffnungszeiten: Donnerstag bis Samstag 9.00 bis 11.00 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung.

Am Eröffnungstag ist unser Lädli von 10.00 bis 15.00 Uhr geöffnet und es steht für alle Besucher ein Apéro bereit.

Auf Ihren Besuch freuen sich Sandra Dux und Susanne Solenthaler

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

September. Rosental. Das Kino.

Fr 3.9. 20:15
So 5.9. 19:15
Sa 11.9. 20:15

Die Fremde

Um der Gewalt in ihrer Familie zu entkommen, reist Umay mit ihrem kleinen Sohn Cem von Istanbul nach Deutschland. Der Abschied von Konvention und Tradition eröffnet ihr neue Lebensperspektiven und ein eigenständiges Leben. Doch ihre Freiheit fordert ihren Preis. **Ab 14 Jahren – Deutsch**

Sa 4.9. 17:15
So 5.9. 15:00
So 12.9. 15:00

The Karate Kid

Der 12-Jährige Dre (Jaden Smith) muss mit seiner Mutter von Detroit nach Peking umziehen. In der Schule wird er schnell Opfer von Gewalt. Da kommt ihm Mr. Han (Jackie Chan) zur Hilfe, indem er den einsamen Jungen in die alte Kampfkunst des Kung-Fu einführt. **Ab 8 Jahren – Deutsch**

Sa 4.9. 20:15
Fr 10.9. 20:15
So 12.9. 19:15

The Young Victoria

Mit 18 Jahren wird Victoria Königin von England inmitten grosser politischer Konflikte. Das deutsche Königshaus schickt ihr den Prinzen Albert, um selbst in England mitzumischen... Sie wurde die Königin des Volkes, doch ihr Herz gehörte nur einem Mann. **Ab 12 Jahren – E/d/f**

Sa 11.9. 17:15
Backstage 19:30
Fr 17.9. 20:15
Sa 18.9. 17:15

Eclipse – Biss zum Abendrot

Nachdem Bella wieder mit Edward zusammen ist, muss sie sich zwischen ihrer Liebe zu ihm und ihrer Freundschaft mit Jacob entscheiden. Das könnte den alten Kampf zwischen Vampiren und Werwölfen neu entfachen. Eine Entscheidung über Leben oder Tod. **Ab 12 J. – Deutsch**

Di 14.9. 20:15

Panamericana

Das Leben an der längsten Strasse der Welt! Der aufwühlende und informative Dokumentarfilm zeigt intime und ergreifende Momente. **Der Filmschaffende Jonas Frei wird anwesend sein. Eintritt Fr. 18.– Ab 14 Jahren – 0/d**

Sa 18.9. 20:15
So 19.9. 19:15

Wäterschmöcker

Die «Muotathaler Wäterschmöcker» mit ihrer alten Tradition des Wetterpropheten stehen im Mittelpunkt. Der Film überzeugt mit markigen Worten, feinem Humor und grossartigen Natur-Bildern. **Ab 10 Jahren – Deutsch**

So 19.9. 15:00
Sa 25.9. 17:15
So 26.9. 15:00
So 3.10. 15:00

Toy Story 3

Ungemach droht: Andy, der Besitzer der Spielzeuge, geht aufs College. Woody, Buzz Lightyear und ihre Freunde werden in einen Kinderhort entsorgt. Als sich der zunächst freundliche Teddybär als bössartiger Diktator entpuppt, plant Woody einen Ausbruch. Ein wunderbar berührendes Pixar-Meisterwerk. **Ab 6 Jahren – Deutsch**

Cinéclub:

Mi 22.9. 20:15

Looking for Eric

Eric, der Postbote, ist fertig: Die Liebe ist weg, seinen Job hat er vermasselt, als Vater hat er versagt, sein Auto zu Schrott gefahren. Da tritt sein Idol Eric Cantona, der Fussballer in sein Leben – als Coach, als Freund. Die herzerwärmende Komödie von Ken Loach – zum Lachen und Wohlfühlen. **Ab 16 Jahren – E/d/f**

Fr 24.9. 20:15
So 26.9. 19:15
Sa 2.10. 20:15

Inception

Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) ist ein begnadeter Dieb wertvoller Geheimnisse. Da er seinem düsteren Verbrecherleben entkommen will, nimmt er einen letzten Auftrag an... Eine unglaublich raffinierte Science-Fiction. **Ab 14 Jahren – Deutsch**

Sa 25.9. 20:15
Fr 1.10. 20:15
So 3.10. 19:15

Io sono l'amore

Die gut aussehende Russin Emma (Tilda Swinton) ist die elegante Dame eines schwerreichen Mailänder Industriellenclans. Der junge Koch des Hauses holt die unterkühlte Gattin aus der Reserve. Zwei Stunden sowohl leidenschaftliches wie auch poetisches Kino – ganz in der Manier des Meisterregisseurs Luchino Visconti. **Ab 14 Jahren – 1/d/f**

Special:

Fr 17.9. 19:30

Backstage – Führung durch das Kino Rosental

Wie macht man eigentlich Kino? Wie kommt das Bild auf die Leinwand? Wir führen Sie und Ihre Freunde durch unseren Betrieb, zeigen, wie ein Kino funktioniert und erzählen aus der bewegten Geschichte unseres Lichtspieltheaters. Der Anlass wird jeweils mit max. 6 Personen auf telefonische (071 891 36 36) oder E-Mail-Anmeldung (info@kino-heiden.ch) durchgeführt.

Preis Führung inkl. Apéro und anschliessender Abendvorstellung Fr. 18.–

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Rätsel

Süsswasserfisch	Heilpflanze uneingeschränkt	Ausdehnung nach oben	grosse Türen putzen, reinigen	lat: durch nord. Nutztier	kindisches Getue Bürde, Gewicht	Mähwerkzeug
			1			Londoner Stadtteil
					5	
Teil d. Gerichtssaals Holz zerteilen			12	Schornstein Weltraum		9
	4		östl. Kultbild	Wesen, japan. Mz. stark brennen		
Brennrückstand Raupengarn					7	trübe Flüssigkeit dt. Autorin † 2002
Kostbarkeit		frz. Pro- nomen	amerik. Vogelart			11
				Augen- blick	ehemal. japan. Münze	
engl: krank Hirschart			13	Bezeichnen engl: Federhalter		
		S-amerik. Staat	Zer- setzung		lat: ist Doppel- konsonant	3
Märchen, Legende Inselstaat			auslegen, erläutern	männl. Vorname Gebirgs- zug		
		8		Himmels- körper Reittier		
			Wortteil f. «bet» Zch. f. Al- uminium		10	Lösung Seite 11
Holzgewächs Körperteil	Futter- krippe Viehfutter					
			2			
			Berg bei St. Moritz			
engl: dann	O-afrk. Staat					6

© a.wirth

MALER FÄH
Wellness für Sie und Ihr Haus

MALER FÄH
Im Ried 26 | 9034 Eggersriet
telefon +41 (0)71 245 95 03
mobile +41 (0)77 437 30 47
www.maler-faeh.ch
info@maler-faeh.ch

Renovationen | Fassaden | Naturfarbe | Tapeten | Ölfarben

**Die günstigste Werbung:
Ein Inserat im
Blickpunkt!**

Inserate- sowie Textannahmeschluss für die September-Ausgabe von **Blickpunkt Grub** **Freitag, 10. September 2010.** Später eintreffende Inserate und Beiträge können nicht mehr berücksichtigt werden!

VEREIN DORFBIBLIOTHEK GRUB / AR

Öffnungszeiten
Samstag: 9.00 bis 11.00 Uhr

Buchtipps vom August 2010

Shilo, Sara
„Zwerge kommen hier keine“

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Bibliotheksteam Grub AR

Bruno Alder

für alle Schreinerarbeiten,
Einbauschränke, Küchen,
Glas- Reparaturen,
Parkettböden,
Isolationen,
Umbauten

e-mail: alderholz@bluewin.ch

Büro und Privat :

Krenne
9405 Wienacht
071 891 56 03

Werkstatt :

Haufen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

Wir beraten Sie kompetent

Tel. 071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

Sämtliche Malerarbeiten
Fassadenrenovierung
Tapezierarbeiten
Schriften + Schilder
Plasticarbeiten

Bruno Rossi Malergeschäft

Postfach
9044 Wald AR
Tel. 071 877 24 67
Natel 079 365 84 80

BRUNNER

GmbH

9044 Wald AR
Unterdorf 4
Tel. 071 877 16 58
Fax 071 877 46 58

Spenglerei
Blitzschutz
Bedachungen
Fassaden
Gerüste
Sanitäre Anlagen

Eine der beliebtesten Schweizer Wanderrouen: Sämtliche Lachstationen am Witzweg erneuert

Zu den auch bei Gruberinnen und Grubern beliebten Wanderrouen gehört der von Heiden via Wolfhalden nach Walzenhausen führende Appenzeller Witzweg. Kürzlich sind die gegen hundert Schmunzel- und Lachstationen entlang des Weges mit neuen Witzen ausgestattet worden. Zu den weiteren Stärken des hoch über dem Bodensee verlaufenden Weges gehören Feuerstellen, Spielplatz, gemütliche Restaurants, die parallel zum Weg verlaufende Postautolinie sowie die beiden direkt zu den Ausgangspunkten des Weges führenden Bergbahnen von Rorschach nach Heiden (RHB) und von Rheineck nach Walzenhausen (RhW).

Der familienfreundliche Appenzeller Witzwanderweg ist mit neuen Witzen ausgerüstet worden.

Bild und Text Peter Eggenberger

Die günstigste Werbung:
Ein Inserat im Blickpunkt!
manuela.schlaepfer@grub.ch

bischof

Ihr Fachmann für :

Umbauten, Neubauten, Renovationen
Türen, Tore, Fenster
Einbauschränke, Möbel, Tische
Parkett- und Laminatböden
Einbauküchen, Badezimmermöbel
Einbruchschutz und Isolationen
Reparaturen und Servicarbeiten

Schreinerei GmbH Innenausbau
Spitzstrasse 10 9034 Eggersriet
071 8772522 www.schreinerei-bischof.ch

Senioren Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer im Rentenalter an den gemeinsamen Mittagstisch ein. Wöchentlich, jeweils am Dienstag, offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen, ein feines Mittagessen einzunehmen. Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie diesen Tag.

Wo	Cafeteria im Alterswohnheim
Wann	jeden Dienstag
Preis	10.– Franken pro Person
Anmeldung	bis spätestens am Vortag Frau Edith Jung Telefon 071 898 83 20

Auf ein reges Interesse freuen sich der Gemeinnützige Verein Grub AR und die Heimleitung

**«Bioprodukte
kosten uns nicht
die Welt»**

**Umweltbewusst
einkaufen
bei BIONAT**

BIONAT
NATURLADEN HEIDEN
BIOLOGISCHES ZUM LEBEN

071 890 00 77
WWW.BIONAT.CH

*Dringender Aufruf an die Bevölkerung:
Füchse unter keinen Umständen füttern und Küchenabfälle
nur dort entsorgen, wo sie für Tiere unerschwingbar sind!*

Tollwut – nein danke!

Immer noch füttert der Mensch den Fuchs oder deponiert Küchenabfälle im Wald. Ein gefundenes Fressen zwar für Meister Reinecke aber absolut falsche Tierliebe und gefährlich für uns Menschen. Überall beobachten wir, dass sich Füchse immer näher in Wohnquartiere wagen und sich selbst vor einem Rundgang im Hausinneren nicht scheuen. Das mag manch einem zwar putzig erscheinen aber spätestens wenn man die Mitteilungen des Bundesamtes für Gesundheit liest, müsste einfach allen klar werden, dass unter anderen der Fuchs einer der häufigsten Überträger von Tollwutviren ist.

Das Tollwutvirus kann alle Säugetiere befallen und von diesen auf den Menschen übertragen werden. Die Übertragung auf den Menschen erfolgt durch Biss- und Kratzverletzungen erkrankter Tiere oder wenn deren Speichel auf menschliche Schleimhäute (z. B. Augen, Nase, Mund) gelangt.

Krankheitsverlauf beim Menschen

Nach der Infektion des Menschen durch den Biss eines infizierten Tieres bleibt das Virus etwa drei Tage am gleichen Ort und vermehrt sich. Dann gelangt es über das Innere der Nervenfasern ins Rückenmark und danach ins Gehirn.

Ist das Virus durch den Biss direkt in die Blutbahn gelangt, verbreitet es sich noch schneller. Eine postexpositionelle Impfung (Impfung erst nach erfolgter Infektion) ist nur ein paar Stunden nach der Berührung mit dem Erreger sinnvoll.

Die Zeit zwischen der Infektion und den ersten grippeähnlichen Symptomen beträgt meist zwischen ein und drei Monaten. Auf weitere, detaillierte Schilderungen des Krankheitsverlaufs wird hier verzichtet. Fakt aber ist, dass die Tollwut eine Virusinfektion ist, die in den meisten Fällen tödlich endet.

Krankheitsverlauf beim Tier

Die Inkubationszeit (Zeit zwischen Infektion und Auftreten der Symptome) beträgt etwa zwei bis acht Wochen. Die Krankheit dauert ca. 1 bis 7 Tage und endet auch hier praktisch immer mit dem Tod.

Ein erkranktes Tier fällt durch Wesensveränderungen auf. Hunde z. B. können besonders aggressiv und bissig werden. Die Katze reagiert ähnlich. Im Endstadium kommt es bei allen Erkrankten zu Lähmungen. Wildtiere verlieren die Scheu vor dem Menschen.

Verbreitung

Seit 1999 ist die Schweiz tollwutfrei. In Italien aber registrierte man im Jahre 2009 69 Tollwutfälle und bis Mitte Mai des laufenden Jahres wurden bereits über 180 infizierte Tiere gefunden – u. a. in Norditalien. Die Situation (in Italien) wird streng überwacht und man bekämpft die weitere Ausbreitung durch die Impfung der Füchse.

Lehrabgängerinnen und -abgänger aus Grub

Die Nachfolgenden Gruber Absolventinnen und Absolventen haben ihre Lehrabschlussprüfung in den entsprechenden Berufen mit Erfolg bestanden.

Die Ergebnisse werden ab der Gesamtnote 5.0 aufgeführt.

Fachangestellte Gesundheit Casadio Marietta 5.3
Spitalverbund AR, Kantonales Spital Heiden

Fachrichtung Behindertenbetreuung Hein-Thäler Maja
Art. 32. BBV

Fachfrau Hauswirtschaft EFZ Rechsteiner Simone 5.2
Spitalverbund AR, Kantonales Spital Heiden

Gerüstmonteur Egli Michael
Urs Graf, Bedachungen AG, Heiden

Kauffrau erweiterte Grundbildung Preisig Lia 5.0
Kantonale Verwaltung Appenzell A. Rh., Herisau

Köchin Robner Silvia 5.0
Hirslanden, Klinik am Rosenberg Heiden

Sanitärmonteur Rapp Andreas
Paul Kobelt AG, Heiden

Das Amt für Mittel- und Hochschulen und Berufsbildung gratuliert den Absolventinnen und Absolventen sowie ihren Ausbilderinnen und Ausbildern ganz herzlich zu diesen Prüfungserfolgen und wünscht den jungen Berufsleuten in ihrer Tätigkeit viel Freude und Erfolg.

Auch die Blickpunkt-Redaktion gratuliert den jungen Berufsleuten herzlich zum erfolgreichen Lehrabschluss.

Ein Bundesrat aus Grub

Für die Wahlen im September werden noch immer Kandidaten für den Bundesrat gesucht. Parteien und Gruppierungen bringen immer wieder neue Namen ins Spiel, und es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis Herr Kürbis aus Grub ebenfalls als valabler Anwärter für die Landesregierung gehandelt wird.

*Bild und Text:
Peter Eggenberger*

Dunant-Entdecker Georg Baumberger

Alle im Appenzellerland kennen den Hohen Kasten. Der Berg war das Lieblingsziel des St.Galler Journalisten und Buchautors Georg Baumberger. Er hat sich grosse Verdienste um Rotkreuzgründer Henry Dunant erworben, der 1887 verarmt und vergessen in Heiden eintraf.

Dunant lebte äusserst zurückgezogen im Bezirkskrankenhaus von Heiden. Zu seinen seltenen Besuchern gehörte Georg Baumberger (1855 bis 1931), der den Rotkreuzgründer am 7. August 1895 während mehrerer Stunden interviewte. Baumberger war Chefredaktor der St. Galler Zeitung «Die Ostschweiz». In einer Artikelserie in der «Ostschweiz» sowie in der weitverbreiteten deutschen Zeitschrift «Über Land und Meer» sorgte

er für Dunants Wiederentdeckung, die eine Reihe von Ehrungen auslöste. 1901 wurde dem Rotkreuzgründer der erste Friedensnobelpreis verliehen, und 1910 verstarb er in Heiden.

Ein Freund der Appenzeller Bergwelt

Baumberger war ein Freund der Appenzeller Bergwelt. In seinem Buch «Juhu-Juhu - Appenzeller-Land und Appenzeller-Leut» beschreibt er eine Wanderung auf den Hohen Kasten, der sein Lieblingsberg war. «Wie oft ich schon droben war, weiss ich bald nicht mehr. Dagegen weiss ich ganz genau, dass es noch jedes Mal glückliche Stunden gewesen sind», schwärmt Baumberger. Auch heute gehört der Hohe Kasten zu den vielbesuchten Zielen im Alpstein.

Dunant-Entdecker, Journalist und Buchautor Georg Baumberger war viel auf Wanderungen im Alpstein anzutreffen. Sein Lieblingsziel war der Hohe Kasten, der heute auch mit einer Luftseilbahn erreicht werden kann.

*Bild und Text:
Peter Eggenberger*

Z	ZINGG	Storen	Ernst Zingg
	Storenservice	Rollladen	Erlenstrasse 9b, 9404 Rorschacherberg
		Sonnenschutz	Mobil +41 (0)79 821 86 31
			Fax +41 (0)71 855 02 19
			E-mail zinggstorenservice@bluewin.ch
			Internet www.zinggstorenservice.ch

Wir sind auch während der
Ferienzeit für Sie erreichbar!
Reparaturservice für alle Fabrikate

Rollladen - Lamellenstoren
Wintergarten - Beschattung
Sonnenstoren - Stoffersatz

Wir verstehen Gebäude

Sanitär | Spenglerei | Flachdächer | Kernbohrungen

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi, Dorf 48
9427 Wolfhalden, T +41 71 891 26 37

ALPIQ

Lösung von Seite 7

Kinderartikelbörse in Heiden

Am Samstag, **25. September 2010** findet im **Kursaal Heiden**, wiederum unsere erfolgreiche und beliebte **Kinderartikelbörse** statt.

Diese wird organisiert von der Gruppe Junger Familien und der Chrabelgruppe Heiden. Es werden *gut erhaltene Kinderkleider (Herbst u. Winter), Wintersportartikel, sowie diverse andere Kinderartikel und Spielsachen*, angeboten. Nicht angenommen werden grössere Artikel, wie Kinderbetten, Kinderwagen, etc.

Die **Annahme** findet am **Freitag, 24. September von 17.30 bis 19.30 Uhr** statt, der Verkauf ist am **Samstag, 25. September** von 9.00 bis 10.30 Uhr. Die Rückgabe ist anschliessend von 11.30 bis 12.00 Uhr. Wie gewohnt lädt eine Kaffeestube zum verweilen ein.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an Alexandra Breu (071 891 71 41)

Gemeindeverwaltung Telefon: 071 891 17 48
Gemeindehaus E-Mail: info@grub.ch
9035 Grub AR Homepage www.grub.ch

Es ist verboten Stoffe einzuleiten, welche

- die Kanalisation verstopfen oder zu Ablagerungen führen
- giftige, übelriechende oder explosive Dämpfe oder Gase bilden
- Bau und Werkstoffe in stärkerem Masse angreifen sowie die Abwasserreinigung oder Schlammbehandlung erschweren

Stoffe, die nicht ins Abwasser gehören

Textilien und Feuchttüchlein jeglicher Art	Katzenstreu	Binden	Windeln	Chemikalien (z.B. Natronlauge, Schwefelsäure etc.)	Farben	Fotochemikalien (Entwickler, Fixierer u.a.)	Frittierfett	Heftpflaster	Lacke	Medikamente	Motorenöl	Ölhaltige Abfälle (Lappen, Ölfilter, Kanister etc.)	Ohrenstäbchen	Pflanzenschutzmittel	Überdosierte, aggressive Putzmittel	Rasierklingen	Rohrreiner	Schädlingsbekämpfungsmittel	Slipenlagen	Speiseöle aus Haushalten	Speisereste	Textilien	Verdünner	Zigarettenkippen
--	-------------	--------	---------	--	--------	---	--------------	--------------	-------	-------------	-----------	---	---------------	----------------------	-------------------------------------	---------------	------------	-----------------------------	-------------	--------------------------	-------------	-----------	-----------	------------------

Was sie anrichten

führen zu Verstopfungen und wickeln sich um Pumpen	lagert sich in den Rohrleitungen ab	verstopfen Rohrleitungen	verstopfen Rohrleitungen und Pumpen	vergiften das Abwasser, greifen Betonrohrleitungen an	vergiften das Abwasser	vergiften das Abwasser	lagert sich in Rohrleitungen ab, führt zu Verstopfungen	verstopft Rohrleitungen	vergiften das Abwasser	vergiften das Abwasser	vergiftet das Abwasser	vergiften das Abwasser, verstopfen Rohrleitungen	Müssen in der ARA mühsam entfernt werden	vergiften das Abwasser	vergiften das Abwasser, zerknüllen Rohrleitungen und Dichtungen	Verletzungsgefahr für Arbeiter in Kanalisation und ARA	zerknüllen Rohrleitungen und Dichtungen	vergiften das Abwasser	führen zu Verstopfungen	führen zu Ablagerungen und Rohrverstopfungen	führen zu Verstopfungen, locken Ratten an	verstopfen Rohrleitungen und Pumpen	führt zu Ablagerungen und Rohrverstopfungen	müssen in der ARA mühsam entfernt werden
--	-------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	---	------------------------	------------------------	---	-------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	--	--	------------------------	---	--	---	------------------------	-------------------------	--	---	-------------------------------------	---	--

Ihre Toilette ist kein Müllschlucker!

Abwasserverband Altenrhein

Abwasserverband Altenrhein
Postfach 55
9423 Altenrhein

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.

Abwasserverband Altenrhein

Das Lernfestival Nur für Neugierige

Für Neugierige hält das Lernfestival 2010 eine Fülle von spannenden Workshops und Events bereit. Die Anlässe machen Weiterbildung erlebbar – vom 10. bis zum 11. September in der ganzen Schweiz – auch in Appenzell Ausserrhoden.

Zum ersten Mal beteiligt sich unser Kanton am national initiierten Lernfestival. So kann an diesen beiden Tagen auch bei uns viel Verschiedenes entdeckt werden. Durch die finanzielle Unterstützung des Kantons, ist es dem Organisator WebAR möglich, alle Veranstaltungen kostenlos anzubieten. Nutzen sie die Gelegenheit und erleben Sie durch ein unverbindliches Reinschnuppern wie breit die Auswahl an Weiterbildungsveranstaltungen auch in unserem Kanton ist. Die einzelnen Veranstaltungen werden von den verschiedenen Mitgliedern des kantonalen Verbandes für Weiterbildung organisiert.

Sie können aus 23 Leckerbissen wählen. Vielleicht wollen sie mit der Familie im Schönauwald Naturgeschichten hören, mit Dr. Matthias Weishaupt an einem historischen Spaziergang durch Speicher teilnehmen oder im Wow-Prinzip zum Lernerfolg kommen? Vielleicht möchten sie lieber erfahren, wie sie mit Kindern neu beten können, auf Spanisch einen Tee trinken oder sie wollen einmal hinter die Mauern der Strafanstalt Gmünden schauen? Den Überblick über die gesamte Veranstaltungspalette erhalten

Gemeinsam gegen Armut bei uns

Rolf Steiner, der Geschäftsleiter von Caritas St. Gallen erklärt, wieso Armut in der Schweiz ein Problem ist, und warum es sich lohnt, an der regionalen Armutsveranstaltung teilzunehmen. (Siehe auch Veranstaltungskalender)

Herr Steiner, die Caritas möchte in den nächsten zehn Jahren Armut in der Schweiz halbieren. Gibt es bei uns überhaupt Armut in grösserem Ausmass?

Caritas Schweiz geht davon aus, dass jede zehnte Person bei uns in einem Haushalt lebt, der von einem Erwerbseinkommen unter der Armutsgrenze leben muss, also zum Beispiel Sozialhilfe- oder Ergänzungsleistungsberechtigt wäre. Die Zahl der Sozialhilfebezüger hat sich in den letzten 20 Jahren von 1,8 auf 3,9 Prozent der Einwohner verdoppelt. Für die einzelnen Personen bedeutet das, dass sie über so geringe (materielle, kulturelle und soziale) Mittel verfügen, dass sie von Teilen des gesellschaftlichen Lebens ausgeschlossen sind.

Was meinen Sie konkret damit?

In unserer Beratungsarbeit erfahren wir täglich, wie ausserordentliche Ausgaben wie z. B. Zahnarztrechnung, Veloreparatur oder hohe Heizkosten Menschen in Bedrängnis bringen. Einfache Alltäglichkeiten wie Geburtstagsgeschenke an Klassenkameraden, ein Badibesuch für die ganze Familie oder ein Restaurantbesuch nach einer Vereinsprobe liegen oft nicht drin. Dazu kommt, dass materielle Armut nicht selten mit schlechter Schulbildung, angeschlagener Gesundheit, Erwerbslosigkeit einhergeht. Wenn Armut über lange Zeit andauert und nicht selbst gewählt ist, führt sie oft zu Krankheit, Isolation und Ausschluss.

Ist die Armut in den Entwicklungsländern nicht viel schlimmer, sollte man nicht zuerst dort etwas dagegen tun?
Armut im Süden ist leider immer noch ganz schlimm und nimmt zu. 1,4 Milliarden, also 20 % der Menschen müssen aus materiellem Mangel um ihr Leben und ihre Gesundheit fürchten. Aber die beiden Dinge lassen sich nicht vergleichen. Die Menschen hier leiden unter ihren knappen Ressourcen auch sehr. Daher engagiert sich Caritas Schweiz mit ihrer Auslandhilfe gezielt in Krisengebieten südlicher Länder wie Haiti, Bangladesh, in Athi-

Lernfestivals weltweit

Lernfestivals oder Adult Learners' Weeks starteten 1992 in England. Inzwischen findet die Sensibilisierungskampagne für lebenslanges Lernen in über 50 Ländern statt, seit 1996 auch in der Schweiz. Die Sensibilisierungskampagne für die Weiterbildung steht unter dem Patronat der Schweizerischen UNESCO-Kommission und des Forums Weiterbildung Schweiz.

Die nationale Koordination liegt beim Schweizerischen Verband für Weiterbildung SVEB. www.lernfestival.ch

Das Organisationskomitee von WebAR: Katbrin Hörler (links) und Ariane Brunner

Ansprechpartnerin: Ariane Brunner, Berg 4907, 9100 Herisau
Präsidentin WebAR, librus@sunrise.ch

sie aus den Programmen, die in den Wochen vor dem Lernfestival in allen Gemeinden aufgelegt werden oder sie informieren sich unter www.WebAR.ch.

opien. Die regionalen Caritas-Stellen wollen zusammen mit vielen anderen Partnern etwas tun gegen Armut bei uns.

Armut halbieren ist ein stolzes Ziel. Kann das überhaupt geben?

In den 1950 Jahren gab es in der Schweiz einen politischen Willen, Armut im Alter und für Behinderte Menschen abzuschaffen.

Daraus entstanden die segensreichen Werke von AHV und IV. Mit der Halbierung der Armut möchte man nichts anderes, als die Armutsquote auf das Niveau von 1990 zu drücken. Jeder Soziologe kann aufzeigen, dass die Reichen auch in der Schweiz Jahr für Jahr reicher werden, die Armen Jahr für Jahr ärmer. Gibt es da keinen Spielraum zum Halbieren von Armut?

Was wollen sie mit dieser Regionalen Armutsveranstaltung erreichen?

Wir möchten zusammen mit lokalen Partnern und mit Armuts-erfahrenen aufzeigen, wie die Armut hier aussieht und was das für diese Menschen heisst. Wir zeigen gelungene Projekte und ermöglichen einen Austausch mit Institutionen, Politikern, Betroffenen und Interessierten, auch über regionale Möglichkeiten, weiterhin das Menschenmögliche zur Verkleinerung von Armut zu tun. Denn, einer Gesellschaft geht es so gut, wie es den schwächsten Gliedern geht.

31. Aug. 2010 Pfarreisaal Mosnang	17.00 - 22.00 Uhr
2. Sept. 2010 Begegnungszentrum Uznach	17.00 - 22.00 Uhr
7. Sept. 2010 Kath. Pfarrei beim Buchs	17.00 - 22.00 Uhr
14. Sept. 2010 Pfarrei beim Teufen	17.00 - 22.00 Uhr
16. Sept. 2010 Jakobisaal Widnau	17.00 - 22.00 Uhr

KURSPROGRAMM SEPTEMBER 2010 – MÄRZ 2011

T-SHIRT EINMAL SELBER NÄHEN

Monika Lichtenstern
Dienstag, 28.9.2010, 19.00 -22.00 Uhr
Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: Fr. 80.-

OBLIGATORISCHER HUNDEHALTERKURS SKN (THEORIETEIL)

Carmen Zindel, Hundeeinstruktorin Certodog
Samstag, 23. und 30.10.2010
08.30 - 12.00 Uhr, Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten Fr. 160.-

LET'S TALK ENGLISH

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin SVEB 1
8 Mittwochabende ab 27.10.10
Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: Fr. 180.- exkl. Kursmaterial

UMSTEIGERKURS OFFICE 2007 - UMSTEIGEN LOHNT SICH

Guido Knaus, Grub
4 Donnerstagabende, 28.10. - 18.11.2010
Schulhaus Gerbe, Heiden
Kurskosten: Fr. 120.-, Kursmaterial Fr. 30.-bis Fr. 50.-

APPENZELLER SINGWOCHENENDE WALZENHAUSEN

Sa/So 30.-31.10. 2010, „Sonneblick“ Walzenhausen,
Kurskosten Fr. 90.-
Weitere Infos: M. Weber 071 880 05 94

SELBSTBEWUSST AUFTRETEN - EIGENE KRAFTQUELLEN ENTDECKEN UND IM ALLTAG NUTZEN

Anna Stillhard,
4 Dienstagabende ab 02.11.2010 19.00 -21.00 Uhr
Schulhaus Gerbe, Singsaal, Heiden
Kurskosten: Fr. 180.-

ENGLISCH FÜR ANFÄNGER A1

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin SVEB1/Euroлта
Donnerstag 4.11.2010, 18x bis 31.3.2011,
09.00 - 10.30 oder 14.00 -15.30 Uhr
Schulhaus Gerbe, Heiden
Kurskosten: Fr. 400.-exkl. Kursmaterial

WEISSES GOLD-SEGEN ODER FLUCH DER STICKEREI IN UNSERER REGION

Samstag, 6.11.2010, 10.00 – 12.00 Uhr
Textilmuseum St. Gallen
Kosten Fr. 20.--

DEM EIGENEN CLOWN AUF DIE SPUR KOMMEN

Mirta Ammann
Samstag 6.11.2010, 13.30 - 17.00 Uhr
Singsaal Schulhaus Wies, Heiden
Kurskosten: Fr. 30.-, Studenten Fr. 25.-

VORTRAG „aktiv in heiden“

Was macht Paarbeziehungen stabil und lebendig?

Henri Guttmann, dipl. Psychologe FH, Winterthur
Mittwoch, 17.11.2010, 19.30 Uhr
Evang. Kirchgemeindehaus Heiden
Kosten: Fr. 10.-, Paare Fr. 15.-

BACKEN – LECKERES FÜR DIE KÄLTERE JAHRESZEIT

Barbara Tschirky, Sekundarlehrerin mit Zusatzqualifikation
Hauswirtschaft
2 Mittwochabende, 10. und 17.11.2010, 19.00 - 22.00 Uhr
Küche Schulhaus Gerbe Heiden,
Kurskosten: Fr. 80.- (inkl. Unterlagen, exkl. Lebensmittel)

THEATERABEND IN ST.GALLEN

„Die Dreigroschenoper“ von Bertold Brecht
Samstag, 27.11.10, 19.30 Uhr
Kosten Theaterbillet Fr. 62.-

GRUNDAUSBILDUNG AM PC

Isabelle Weibel, Gossau
5 Mittwochabende ab 12.1. - 16.2.2011
19.30 - 22.00 Uhr
Schulhaus Gerbe, Heiden, Informatikzimmer
Kurskosten: Fr. 330.-, Fr. 25.- Kursunterlagen

ERNAEHRUNG - DU BIST, WAS DU ISST

Antonia Lehner, Kinesiologie und ganzheitliche Kosmetik
Donnerstagabend, 13.01.2011, 19.30 - ca. 21.30 Uhr
Schulhaus Gitzbüchel, Lutzenberg
Kurskosten: Fr. 35.- (inkl. Material)

OBLIGATORISCHER HUNDEHALTERKURS SKN (THEORIETEIL)

Carmen Zindel, Hundeeinstruktorin Certodog
2 Mittwochabende, 19. und 26.01.2011
18.30 - 22.00 Uhr, Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten Fr. 160.-

ITALIENISCH FÜR FERIEPREISENDE

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin SVEB1/Euroлта
15 Dienstagabende ab 8.2.2011 - 28.6.2011
19.30 - 21.00 Uhr, Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: Fr. 330.-exkl. Kursmaterial

SHIBASHI – MEDITATION IN BEWEGUNG

Anna Stillhard, Erwachsenenbildnerin
4 Donnerstagabende 10.2.2010 - 3.3.2011
19.30 - 21.00 Uhr
Theorieraum Feuerwehrhaus Wolfhalden
Kurskosten: Fr. 80.-

FUSSPFLEGE

Antonia Lehner, Kinesiologie und ganzheitliche Kosmetik,
Donnerstagabend, 10.03.2011, 19.30 - ca. 21.30 Uhr,
Schulhaus Gitzbüchel, Lutzenberg
Kurskosten: Fr. 25.- (inkl. Material)

Anmeldungen an:

Sekretariat Weiterbildung AR Vorderland
Melanie Felix, Sägehholzstrasse 25, 9038 Rehetobel

Tel. 071 877 30 03, E-Mail: sekretariat@webvorderland.ch, www.webvorderland.ch

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Wetter im Juli 2010

Nach den ersten drei hochsommerlichen Tagen mit einer Spitztemperatur bis über 28° C, sorgte ein nächtliches Gewitter zum Vierten für eine leichte Abkühlung, die bis zum Morgen des Sechsten anhielt.

Regen und Nebel begrüßten erst diesen Tag, dann zogen die Wolken langsam gegen Osten ab. Allein diese drei Regentage brachten uns 59,3 Liter Wasser pro Quadratmeter. Dann aber kehrte der Sommer zurück und bis zum 21. Tag war es – mit wenigen Ausnahmen – aussergewöhnlich warm. So konnte auf Halten am 14. Juli nachmittags ein Temperaturrekord von 30,5 °C gemessen werden, wobei am Abend dieses Tages das Barometer mit 1013,5 hPa auch den tiefsten Stand dieses Monats anzeigte. Die Nachttemperaturen bewegten sich während dieses Sommerabschnittes im Bereich von 10 bis 17 °C. Zwei kurze Nahgewitter sorgten mit mässigen Regeneinlagen für eine leichte Abkühlung. Ab dem Abend des 21. kippte das Sommerwetter und es folgten sieben Regentage mit kurzen sonnigen Abschnitten. Doch der letzte Tag des Monats liess den Sommer wieder grüssen. Zusammenfassend sei hier festgehalten, dass das Temperaturmaximum von 30,5 °C hierorts noch nie gemessen wurde. Nach MeteoSchweiz war dieser Monat der wärmste in der seit 1864 bestehenden Messreihe. Insbesondere war die erste Hälfte des Monats um fünf Grad wärmer als üblich. Der Monat Juli brachte uns eine Gesamtniederschlagsmenge von 268,8 l/m², (Vorjahr 179,3 l/m²) und übertraf damit die ähnliche Regenmenge des Juli 2000 um genau vier Liter.

Von Blitz und Donner

Im Freien erlebte Gewitter in Bergeshöhen werden jedem in bleibender Erinnerung bleiben. Die Blitze zucken nicht mehr über dem Betrachter, sondern vor

seinen Augen auf Standeshöhe oder gar unterhalb dieser. Der Lichtstrahl ist blendend hell, während der gleichzeitige Donnerschlag nahezu betäubend wirkt und der sturmartige Wind den Regen, Hagel oder Schnee horizontal trägt und oftmals jegliches sicheres Sehen verhindert. Aus der Sicht der Talbewohner zieht ein Gewitter über die Berge und die Blitze entladen sich für ihn in sicherer Entfernung, doch für die betroffenen Berggänger ist diese Lage äusserst gefährlich. In einer kurz gerafften Darstellung sei hier die Entstehung dieser bedrohlichen Naturgewalt in vereinfachter Form erklärt: Durch die Sonneneinstrahlung erwärmen sich die Fels- und Ackerflächen. Die dadurch entstehende Warmluft steigt auf und bilden die Cumulus humilis, welche auch als Schönwetterwolken bezeichnet werden.

So kurzfristig diese entstehen, verschwinden sie auch wieder, um sich gleich wieder neue zu bilden. Kommt nun hinzu, dass die Luftschicht in der Troposphäre feuchtlabil ist, ballen sich diese erst harmlosen Wölkchen zu einer mittelgrossen Wolke (Cumulus mediocris) zusammen. Diese Wolke wächst nun zunehmend und kann sich in seiner Vertikalen um fünf Meter pro Sekunde ausdehnen, um schliesslich eine bedrohliche, blumenkohlartig aussehende Gewitterwolke (Cumulusnimbus) zu bilden. Sie kann nun eine Höhe von über 10'000 Metern erreicht haben und die Temperaturen betragen bis zu -40 °C. Die Wassertropfen gefrieren zu Eiskristallen. Diese fallen nach unten und erzeugen einen Abwind, während in anderen Teilen der Wolke Aufwinde von über 30 m/s herrschen. Werden die abfallenden Wassertropfen oder Eiskristalle wiederum nach oben geschleudert, entsteht Elektrizität durch bildende Reibungen. Im oberen Wolkenbereich befindet sich der positive, im unteren der negative Teil der Ladung. Dieses geballte Elektrizitätspotential wird durch einen fingerdicken, aber bis zu 30'000 °C heissen Blitz entladen. Durch die extreme Wärme des Blitzstrahles dehnt sich die umgebende Luft in Mikrosekunden explosionsartig aus. Dieser Vorgang geht uns dann als Donnerschlag in die Ohren.

Englisch Kurse für jedes Alter!

Erwachsenen-Kurse: - Privatstunden oder kleine Gruppen – alle Stufen
- für Anfänger, für wieder Einsteiger, für Alle!
- Konversationskurse, Nachhilfestunde usw.
- Lehrerin mit englischer Muttersprache

Frühenglisch: - für Kinder von 6-12 Jahre, Nachmittags, nach der Schule

Neue Kurse fangen ab 9. August 2010 an

Interessiert? jetzt Telefonieren!!

All-Round-English!
Carol Thoma
Obere Hord 379
9035 Grub AR
Tel. 071/891 70 27
carol.thoma@paus.ch

Gottesdienste

Sonntag, 29. August
10.00 Uhr Pfrn. Tania Guillaume
Kinderinsel in der Kirche

Sonntag, 5. September
10.00 Uhr Pfrn. Tania Guillaume
Kinderinsel in der Kirche

Sonntag, 12. September
9.30 Uhr, Gottesdienst im Pfarrhaus Eggersriet
Pfrn. Tania Guillaume
Mit dem Grueberchörl

Sonntag, 19. September, Eid, Dank-, Buss- und Bettag
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
Pfrn. Tania Guillaume
Mit dem Männerchor Heiden
Kinderinsel in der Kirche

Sonntag, 26. September
10.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst auf dem Bauernhof
Auf Schwarzenegg, Bauernhof Familie Breitenmoser
Anschliessend Grillplausch
Die Katholische Pfarrei Heiden-Rehetobel und die Evang.-ref. Kirchgemeinde Grub-Eggersriet laden herzlich ein.

Gottesdienst am Freitag-nachmittag

Freitag, 3. und 17. September
14.15 Uhr, Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet
www.ref-grub-eggersriet.ch

Pfarramt: Tel. 071 891 17 58
Pfrn. Tania Guillaume: Tel. 078 897 97 86

Ökumenisches Abendgebet

Letzter Mittwoch im Monat:
19.30 Uhr, kath. Kirche Eggersriet

Donnschtig-Treff

10.00 - 11.30 Uhr Pfarrhaus Eggersriet
Diskussionen zur Bibel, dem Glauben und was das mit unserem Leben zu tun hat... Immer vor dem Mittagstisch
Ohne Voranmeldung

Kids Club

Gemeinsam das Kirchenjahr erleben! Für Kinder von 5 - 10 Jahren, 14.00 - 17.00 Uhr
Nächster Treff: 3. November, zum Thema Erntedank

Teenie-Club

Sommerpause

Offenes Dorfstübli
Am Donnerstagnachmittag ist jeweils das Dorfstübli offen für Kaffee mit Kuchen.
15.15 Uhr - 18.00 Uhr

CHINDERFÜR

Evangelische Kirche Grub AR

Kinderwoche vom 11. - 15. Oktober 2010
Tanz - Theater
Bühnenbau
Lager zu Hause
Aufführung Freitag 15.00 Uhr in der Kirche
Für Kinder von der Basisstufe bis 4. Klasse
9.00 - 16.00 Uhr
mehr Info nach den Ferien

DIE KATHOLISCHE PFARREI HEIDEN - REHETOBEL & EVANGELISCH - REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE GRUB-EGGERSRIET LADEN HERZLICH EIN ZUM

ÖKUMENISCHER GOTTESDIENST AUF DEM BAUERNHOF

26. SEPTEMBER 2010 10.30 UHR

AUF SCHWARZENEGG
BAUERNHOF
FAMILIE BREITENMOSER

GETRÄNKE WERDEN VON DEN KIRCHGEMEINDEN OFFERIERT
WÜRSTE SIND ZUM ERWERBSPREIS GEBRÄTET MIT BROT UND SENF ZU KAUFEN

Liebe Eltern, zukünftige Eltern, Grosseltern, Gotte und Gotti!

Ab 14.00 Uhr

2 Mal im Monat können unsere Kleinen miteinander spielen und einander kennenlernen. Gleichzeitig haben die Grossen Gelegenheit miteinander Erfahrungen und Sorgen auszutauschen. Für Sirup, Kaffee und Kuchen wird gesorgt.

Dorfstübli

August: 12. + 26.
September: 9. + 23.
Oktober: 7. + 21.
November: 11 + 25.
Dezember 9. + 23.

Das Team freut sich auf euren Besuch!

Marion Züst
078 743 12 62

Tania Guillaume
071 891 17 58

Veranstaltungen

August 2010

- 30. Bewerbungsfrist für die Lehrstelle auf der Gemeindekanzlei Grub AR**
31. Regionale Veranstaltung
 «Armut halbieren» Pfarreisaal Mosnang 17.00 – 22.00 Uhr

September 2010

- 1. Stamm Einwohnerversammlung** Restaurant Hirschen 20.00 Uhr
2. Regionale Veranstaltung
 «Armut halbieren» Begegnungszentrum Uznach 17.00 – 22.00 Uhr
4. Altpapier
4. Neueröffnung Kinderartikelbörse Yoyo in Heiden
5. Spielesonntag auf dem Sportplatz Wolfhalden
 mit Beteiligung von Schülern und Elternräten aus Grub ab 11.00 Uhr
7. Regionale Veranstaltung
 «Armut halbieren» Kath. Pfarreiheim Buchs 17.00 – 22.00 Uhr
10. Inserateannahmeschluss für den Blickpunkt September 2010
14. Kontaktstunde mit der Gemeindepräsidentin
Gemeindekanzlei Grub AR 16.30 – 17.30 Uhr
14. Regionale Veranstaltung
 «Armut halbieren» Pfarreiheim Teufen 17.00 – 22.00 Uhr
16. Regionale Veranstaltung
 «Armut halbieren» Jakobisaal Widnau 17.00 – 22.00 Uhr
18. Chinderfiir Kirche Grub AR 16.00 Uhr
18./19. Wildspezialitäten im Kaienhaus ab 12.00 Uhr
25. Kinderartikelbörse Kursaal Heiden 9.00 – 10.30 Uhr

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR
 071 891 17 48, **Manuela Schläpfer**, E-Mail: blickpunkt@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif!

Sie fahren zum **Preis von Fr. 35.-** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

s'Witztröckli

Die sechsjährige Marianne verliert gleich zwei Milchzähne auf einmal. Sie rennt zur Mutter und ruft aufgeregt: «Mama, Mama, i chomme im Muul e Glatze über!»

«Regnets hier bei Ihnen eigentlich immer?» fragt ein deutscher Sommerurlauber einen Appenzeller: «Nää, im Weenter schneit's», antwortet dieser.

Die Tante ist auf Besuch und fragt den kleinen Bruno: «Hilfst Du auch immer schön Deiner Mutter?» Da sagt dieser: «Klar! Jedes mal, wenn Du gegangen bist, muss ich die Silberlöffel zählen!»

Ein Polizist stoppt einen Automobilisten: «Guter Mann, es ist verboten, einen Hund auf dem

Vordersitz mitzuführen!» «Aber das ist doch ein Plüschhund!», sagt dieser: «Die Rasse spielt da überhaupt keine Rolle!», antwortet der Polizist.

Zwei Geschäftsleute unterhalten sich: «Ich sitze völlig auf dem Trockenen», sagt der erste. Da sagt der andere: «Hast du aber ein Glück! Mir steht das Wasser bis zum Hals.»

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser · Man kann sich für die verschiedensten Anliegen der Umwelt einsetzen. Für mich, auch als «Hölziger», steht der weltweite Urwaldschutz im Zentrum. Dafür engagiere ich mich seit Jahrzehnten, als Präsident des Vereins «Kein Stolz auf Tropenholz!» sowie als Mitarbeiter des Bruno-Manser-Fonds.

Nun ergibt sich für mich die Möglichkeit, ein Projekt der Ecovida Stiftung fachmännisch zu begleiten. Diese Stiftung ist vorab in Costa Rica tätig und unterstützt Anstrengungen und Projekte, welche den nachhaltigen Schutz und schonenden Umgang mit der Umwelt zum Ziel haben. An der schmalsten Stelle von Costa Rica besitzt die Stiftung 650 Hektaren Land, die zu einem vom Staat als Naturschutzgebiet anerkannten Park werden sollen. Das Grundstück verfügt über eine grosse Vielfalt an Lebensräumen wie Lagunen, Bäche, Sumpfbereiche, Viehweiden, Buschland, Sekundär- und Primärwald, was eine sehr hohe Biodiversität ermöglicht. Rund 500 Hektaren sind von tropischem Regenwald bedeckt.

In diesem Gebiet werde ich von Ende September bis Ende Dezember 2010 verschiedene Projekte betreuen. So sollen ein Tierbeobachtungsposten aufgestellt und vor allem eine alte, traditionelle Finca, die noch auf Stelzen steht, umfassend restauriert werden. Ziel ist es, die einheimischen Mitarbeiter zu befähigen, den Unterhalt der Finca fortan selber zu bewerkstelligen.

Wenn ein Schulpräsident drei Monate abwesend ist, darf man voraussetzen, dass die Schule trotzdem (oder erst recht!) funktioniert. Ich kann mich auf die Lehrpersonen, die hervorragende Arbeit leisten, verlassen. Gemeinderat Guido Bischofberger ist mein Stellvertreter; er wird die Schulkommission leiten und die Schulgeschäfte im Gemeinderat vertreten. Da zeichnen sich übrigens einige wichtige Änderungen ab: Grub wird schon bald über eine neue Schulleitung und ein neues Schulsekretariat verfügen. Der Gemeinderat wird die entsprechenden Beschlüsse demnächst fällen.

Gemeinderat René Rohner

Liegenschaft Frauenrüti Fassadenrenovation

Die Süd-Fassade der Liegenschaft Frauenrüti ist im Jahr 1986 saniert worden. Der Farbanstrich der Fassade blättert ab und ist zu erneuern. Der Gemeinderat hat die Malerarbeiten mit Gerüst an Maler Fäh, Eggersriet, vergeben. Die Kosten, die im Investitionsprogramm 2010 berücksichtigt worden sind, belaufen sich gegen 24'100 Franken.

Stellungnahmen zu Vernehmlassungen

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung über vier Vernehmlassungen von Gesetzesrevisionen, über ein Leitbild und Konzept des öffentlichen Regionalverkehrs sowie die Nachführung des kantonalen Richtplanes 2010 beraten und Stellungnahmen abgegeben.

Das Departement Gesundheit hat den Gemeinden die Teilrevision Gesundheitsgesetz und das neue Spitalverbundgesetz zur Stellungnahme unterbreitet.

Im Weiteren hat der Gemeinderat zum Leitbild und Konzept öffentlicher Regionalverkehr Appenzell Ausserrhoden Stellung genommen. Der Gemeinderat musste die Feststellung machen, dass die Gemeinden gemäss den Kostenberechnungen inskünftig mit enormen Mehrkosten für den öffentlichen Verkehr zu rechnen haben. Diese Kostensteigerung ist auch auf die Streichung von Bundesgeldern zurückzuführen.

Auch die Totalrevision des Gesetzes über den Sonntagsverkauf sowie die Nachführung 2010 des Kantonalen Richtplans standen zur Diskussion.

Gemeinderat

Alterswohnheim Weiherwies Erneuerung der Garagentore

Die Garagentore bei der Liegenschaft Alterswohnheim Weiherwies, Assek. Nr. 411, sind durchgerostet und müssen ersetzt werden. Diese Erneuer-

ungsarbeiten sind im Investitionsprogramm 2010 berücksichtigt.

Der Gemeinderat hat die Arbeiten an die Firma Normstahl, Montlingen, vergeben. Die Kosten belaufen sich auf knapp 13'000 Franken.

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
51. Jahrgang, Nr. 539

IMPRESSUM

Redaktion: Erika Streuli, Gemeindepräsidentin
Katharina Zwicker, Gemeinderätin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Abstimmung

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Gemeindeverwaltung

Telefon 071 891 17 48
Fax 071 891 33 31
Postkonto 90-799-2
E-Mail info@grub.ch
Homepage www.grub.ch

Abstimmungsvorlagen vom 26. September 2010

Eidgenössische Volksabstimmung

– Revision des Arbeitslosenversicherungsgesetzes

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt:

Samstag, 25. September 2010 18.00 - 19.00 Uhr
auf der Gemeindekanzlei

Sonntag, 26. September 2010 9.00 - 11.00 Uhr
auf der Gemeindekanzlei

Vorzeitige Stimmabgabe

Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor dem Abstimmungssonntag während den ordentlichen Bürozeiten der Gemeindekanzlei. Über die Möglichkeiten der erleichterten Stimmabgabe orientiert der Stimmausweis, welcher allen Stimmberechtigten zugestellt wird.

Bewilligte Baugesuche

Bauberrschaft: Stephan Bischof, Vorderdorf 351, 9035 Grub AR
Bauvorhaben: Wärmepumpenanlage mit Erdsonde als Ersatz für Ölheizung
Baugrundstück: Parz. Nr. 500, Assek. Nr. 351, Vorderdorf

Gemeinschaftsgrab Friedhof Grub

Es wird gebeten, die Blumenschalen mit Sommerbepflanzung bis 25. Oktober 2010 zu entfernen. Für Fragen und Auskünfte steht Robert Ott, Betreuer des Gemeinschaftsgrabes, gerne zur Verfügung, Tel. 071 877 15 04.

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt Oktober 2010

Mittwoch, 13. Oktober 2010

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli:
Donnerstag, 7. Oktober 2010
von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Grub zählte Ende August 2010 1007 Bewohnerinnen und Bewohner

Geburten im August 2010

Casserini Laura, Dorf 417, geboren am 27. August 2010 in Heiden AR
Dütschler Benjamin, Ochsenwiese 554, geboren am 3. August 2010 in Heiden AR
Züst Julia, Hord 330, geboren am 21. August 2010 in Heiden AR

Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern entlang von Strassen und Wegen

Immer wieder behindern Äste von Bäumen und Sträuchern die ordentlichen Unterhaltsarbeiten an Strassen, Trottoirs und Wegen. Zudem muss regelmässig festgestellt werden, dass durch verschiedene Bepflanzungen entlang von Strassen die Sichtverhältnisse (auch die Strassenbeleuchtung) erheblich eingeschränkt werden und die Verkehrssicherheit leidet. Auch die Leitungen und Schächte der Strassenentwässerungen werden durch Laub und Nadeln stark verschmutzt. Es werden deshalb die Anstösserinnen und Anstösser an öffentliche Strassen und Wege aufgefordert, folgende strassenpolizeiliche Bestimmungen zu beachten:

- Bäume und Wälder müssen an den Staats- und Gemeindestrassen (auch Trottoirs) erster und zweiter Klasse einen Strassenabstand von 2,50 m einhalten.
- Bei Lebhägen, Zierbäumen und Sträuchern beträgt der Strassenabstand 0,60 m über 1,80 m Höhe zusätzlich die Mehrhöhe.
- Einfriedungen von 0,45 m bis 1,2 m Höhe erfordern einen Strassenabstand von 0,90 m, über 1,2 m Höhe zusätzlich die Mehrhöhe.
- Pflanzen dürfen nicht in den Lichtraum der Strassen ragen. Die Höhe des Lichtraums beträgt 4,50 m über Verkehrsflächen die für den Fahrverkehr bestimmt sind, 2,50 m über Verkehrsflächen die nicht für den Fahrverkehr bestimmt sind.
- Die Abstände werden ab Strassengrenze gemessen. Ist keine Strassenparzelle ausgeschieden, so wird ab Strassenrand gemessen. Als Strassenrand gilt die Abgrenzung der Verkehrsflächen. Für Bäume und Wälder gelten die Abstände ab Stockgrenze.
- Wo es die Sicherheit des Verkehrs erfordert, namentlich auf der Innenseite von Kurven, sind Anpflanzungen und tote Einfriedungen, welche die Übersicht der Strassen beeinträchtigen, verboten.

Fotos: Bernhard Lutz

Die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer sind verpflichtet die Strassenabstandsvorschriften jederzeit einzuhalten, insbesondere *überragende und sichtbehindernde Äste und Sträucher (gilt auch für Privatstrassen mit öffentlichem Durchgangsrecht)* umgehend auf die gesetzlichen Abstände zurückzuschneiden und die durch Laub und Nadeln verschmutzten Strassen-, Weg- und Trottoirstücke zu reinigen.

Bei Nichtbeachtung dieser Vorschriften werden die Arbeiten durch das Personal des Bauamtes auf Kosten der Pflichtigen vorgenommen. Ein Ersatzanspruch kann nicht geltend gemacht werden.

Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern entlang von Grenzen zum Nachbargrundstück

Die Gemeindeverwaltung wird immer wieder angefragt, welche Grenzabstände hochstämmige Bäume, Obstbäume, Sträucher usw., die im Nachbargrundstück gepflanzt sind, einzuhalten haben. Die Gründe sind, dass die wachsenden Bäume und Sträucher nicht auf ihre gesetzliche Höhe zurück geschnitten werden und somit der Grenzabstand nicht mehr eingehalten ist. Der Nachbar ärgert sich, dass die Bäume und Sträucher in sein Grundstück ragen, vermehrt Schatten abgeben oder im Herbst Laub und Nadeln in seinem Garten usw. liegen bleiben.

Art. 140 EG zum ZGB

Es ist darin festgehalten, welche privatrechtlichen Grenzabstände für Pflanzungen einzuhalten sind:

1 Bäume und Sträucher, welche der Grundeigentümer pflanzt oder aufwachsen lässt, müssen folgende Abstände von der Grenze, gemessen vom Mittelpunkt des Stammquerschnittes waagrecht zur Grenze, haben.

- a) hochstämmige Bäume, die nicht zu den Obstbäumen gehören und Nussbäume: 6 m
- b) hochstämmige Obstbäume

(mit Ausnahme der Nussbäume): 4 m

- c) Zwergobstbäume, Zwetschgen- und Pflaumenbäume: 2,50 m
- d) noch kleinere Gartenbäume und kleinere Sträucher, wenn sie die Höhe von 3 m nicht übersteigen oder auf diese Höhe zurückgeschnitten werden: 50 cm; andernfalls müssen sie einen Abstand von 2,50 m haben. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die Grünhecken (Art. 146 Abs. 2).

Art. 146 EG zum ZGB

2 Für Grünhecken beträgt der Grenzabstand 50 cm; übersteigen sie die Höhe von 1,20 m vergrössert sich der Abstand um die Mehrhöhe. Der Nachbar kann verlangen, dass sie so unter der Schere gehalten werden, dass sie nicht über die nach ihrem Abstand zulässige Höhe emporwachsen und auch seitlich nicht mehr als 20 cm in den Grenzabstand hineinwachsen.

Die Grundeigentümer werden gebeten, die Grenzabstände und die Höhe ihrer Pflanzungen zu den Nachbargrundstücken zu überprüfen, ob die oben aufgeführten gesetzlichen Vorschriften eingehalten sind.

**Häckseldienst
Umweltschutzkommission**

Die nächste Häckseltour findet ab Mittwoch, 20. Oktober 2010

Bei schlechter Witterung wird sie auf die nächsten Schönwettertage verschoben.

Das Häckselgut ist geordnet an Orten mit guter Zufahrtsmöglichkeit bereit zu legen. Bindedrähte und Schnüre, sowie Dornen und Altholz (z. B. Zaunmaterial) müssen separat via Kehrrecht entsorgt werden. Plätze sind grosszügig von Fahrzeugen und dergleichen frei zu halten. Es wird keine Haftung von Schäden, die durch ausscherende Holzstücke usw. entstehen, übernommen.

Jede bereitgestellte Menge ist bis spätestens zwei Vortage anzumelden Telefon 071 891 49 70 oder 071 891 17 48

Häckselgebühren

bis 5 Minuten	Fr. 15.-
bis 10 Minuten	Fr. 25.-
bis 15 Minuten	Fr. 35.-
bis 20 Minuten	Fr. 45.-
Jede weiteren 5 Minuten	Fr. 10.-

Die Zeit wird wie folgt gemessen:

- ab Strasse- oder Platzeinfahrt zum Häckselhaufen
- die Häckselarbeit
- Wenn nötig, die Aufräumzeit (Platz oder Strasse vom Häckselstaub mit Besen und Schaufel reinigen)

Der Häckselaufwand wird in Rechnung gestellt.

Periodische Reinigung der Schmutzwasserkanäle

Am 4. und 5. Oktober 2010 werden durch die Firma AVA, Abwasserverband Altenrhein, in den nachfolgende Gebieten die öffentlichen Schmutzwasserkanäle gereinigt:

- Höhe - Dicken - Dorf
- Schwarzenegg - Salen
- Ebni - Vorderdorf - Ochsenwiese
- Hord gegenüber Rud. Bischof

Vorgängig werden im ganzen Gemeindegebiet sämtliche Schmutzwasser-schächte im öffentlichen Netz durch das Gemeindebauamt kontrolliert. Da sich viele dieser Schächte auf privaten Grundstücken befinden, bitten wir die Grundeigentümer und Grundeigentümerinnen um Verständnis für die Ausführung dieser Kontroll- und Reinigungsarbeiten.

Gemeindebauamt Grub AR

Wer macht mit?

Advents-Fenster in Grub

Der Verkehrsverein Grub AR lädt Sie wieder ein, eines oder mehrere Adventsfenster zu gestalten.

Die Initianten sind überzeugt, dass sich diesmal wieder eine Vielzahl von Teilnehmenden zusammefindet und mit ihrem Engagement für eine weihnachtliche Atmosphäre in unserem Dorf sorgen wird. Eingeladen zum Mitmachen und allabendlichem Bestaunen der Fenster sind neben allen grossen und kleinen Einwohnern von Grub auch sämtliche Institutionen, wie z. B. Vereine, Firmen, Kindergärten, Schulklassen oder Quartiere.

So läuft die Veranstaltung ab! Ganz einfach: Sie gestalten eines oder mehrere von 24 Adventsfenstern, die - wie bei einem Adventskalender - vom 1. bis 24. Dezember geöffnet und der Bevölkerung präsentiert werden. Im Zentrum steht dabei die Gestaltung Ihres Adventsfensters. Details über den Ablauf erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einer Info-Veranstaltung.

Anmeldeschluss

Mittwoch, der 20. Oktober 2010

Weitere Informationen erhalten Sie ausserdem beim Verkehrsverein Grub AR, Werner Schläpfer Tel. 071 891 34 09 (abends) oder bei der Firma Zwima GmbH, Tel. 071 890 03 03 (tagsüber).

Bitte Anmeldetalon bis 20. Oktober 2010 senden an: Verkehrsverein Grub, Postfach 56, 9035 Grub AR

Anmeldung

Ja, ich nehme an der Advent-Fensterschau teil und gestalte _____ Adventsfenster.

Name:
Vorname:

Adresse:
PLZ Ort:

Telefon:
E-mail:

Datum:
Unterschrift:

Erinnerungen

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht in den nächsten Ausgaben ausgewählte Aufsätze aus dem Buch «Grub - eine geschichtliche Darstellung» von Walter Züst und Oskar Kleger.

Das Buch ist zum Preis von Fr. 40.- erhältlich auf der Gemeindekanzlei Grub AR.

Bilder aus dem Gemeindeleben

Im Jahre 1965 verfasste Peter Scheidegger, Halten, einen Bilderquerschnitt über das Leben in der Gemeinde Grub AR. Seither hat sich vieles geändert. Umso verdienstvoller ist die Arbeit von Peter Scheidegger, die wir hier und in den nächsten Blickpunkt-Ausgaben wiedergeben.

Einer der letzten Baumwollweber in der Gemeinde Grub, Konrad Tobler, Rüti, genannt «Salomos Koret»

Sticker Hermann Egger, Halten bei seiner anspruchsvollen Arbeit.

Wichtige Gebilfin beim Sticken ist die Fädlerin. Frau Anna Egger, Halten, bei der Arbeit.

Sticker Ulrich Höbener, Rüti

Gemeindeschreiber Walter Züst bei Grundbucharbeiten in der neuen Kanzlei.

Hermann Egger jun. besorgt im Gebiet Kaïen den Postdienst zur Winterzeit mit Skiausrüstung.

Rudolf Bischof AG
 Baugeschäft Hord 337 9035 Grub AR
 Tel. 071 891 27 66 Fax 071 891 27 89
 E-mail rudolf.bischof.ag@bluewin.ch

60 Jahre BAU
 Git's öppis zum Baue
 chasch'es em Bischof a'vertraue!

Hochbau • Tiefbau •
 Kundenarbeiten • Sitzplätze

Grub AR
 MFH Chreitobel 533
 zu vermieten
4 1/2-Zimmer-Eigentumswohnung 132 m²

grosszügiger Ausbau, Lift, Cheminée-Ofen
 grosser Balkon und zusätzlicher Putzbalkon
 Waschmaschine und Tumbler in der Wohnung
 Autoabstellplatz in der Tiefgarage
 Günstige Miete. Bezug ab 1.12. 2010

Rudolf Bischof AG, Baugeschäft, 9035 Grub AR
 Telefon 071 891 27 66

Bruno Alder

für alle Schreinerarbeiten,
 Einbauschränke, Küchen,
 Glas- Reparaturen,
 Parkettböden,
 Isolationen,
 Umbauten

Büro und Privat:
 Krenne
 9405 Wienacht
 071 891 56 03

Werkstatt:
 Haufen 232
 9426 Lutzenberg
 079 313 99 18

e-mail: alderholz@bluewin.ch

hochreutener elektro ag

Grub • Eggersriet

Tel. 071 891 22 20 • Fax 071 891 22 75 • E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen / Telefonapparate
- ISDN / ADSL- Anlagen
- Netz- / Freileitungsbau
- Alarmanlagen
- Satellitenempfangsanlagen
- Netzwerkverkabelungen
- Waschmaschinen
- Küchengeräte

- dynamisch
 - zuverlässig
 - kompetent

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

VECHSCHAU
 im **BÄREN**

am Freitag, 24. September 2010
Apéro ab 18.30 Uhr / Beginn 19.00 Uhr

Es erwartet Sie ein 4-gang Menü mit einem unterhaltsamen,
 heiteren und musikalischen Rahmenprogramm! Preis: SFr. 50.–

Wir freuen uns
 auf Ihren Besuch
 Reservation
 071 891 13 55

Rahmenprogramm:
ANITA KELLER
 Putzfrau Maria
MÄDDEL FUCHS
 Bilder und Erzählungen
ANNELIES BISCHOFF
 Alibideko
RENÉ, FABIAN REICHMUTH
 «diä gächä»

Menü:
 Salatteller mit
 Mostbröckli, Käse und Ei
 Appenzeller
 Kümmelbrot-Suppe
 Geschmorte Rindfleisch-
 Roulade mit Siedwurstbrät
 auf Käsespätzle,
 Gemüsegarntur
 Biberfladen-Parfait
 mit Zwetschgenröster

Appenzeller Singwochenende
 in Walzenhausen

Singwochenende

für Erwachsene jeden Alters, die Freude an weltlicher
 und geistlicher Chormusik haben, sind herzlich ein-
 geladen, an diesem Anlass in den Gästehäusern des
 «Sonneblick» teilzunehmen. Gemeinsam werden mehr-
 stimmige Lieder aus Renaissance, Barock, Klassik und
 Romantik eingeübt.

Chormusik aus 5 Jahrhunderten
30./31. Oktober 2010
 in den Sonneblick-Gästehäusern
 Walzenhausen AR

Schlusskonzert
 Sonntag, 31. Oktober 2010, 16.30 Uhr
 in der evang. Kirche Walzenhausen
 mit dem Blockflötensensemble Walzenhausen

Weitere Informationen sind erhältlich bei:
 Michael Weber, Walzenhausen, 071 880 05 94;
 Ernst Suhner, Walzenhausen, 071 888 19 94;
 www.singwochenende.ch.vu oder E-Mail:
 singwochenende@yahoo.com

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537

9035 Grub AR

info@willi-jenni.ch

www.willi-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84

Fax 071 891 38 42

M. 079 437 47 26

Dr. med. Simon Graf 9035 Grub AR

Wir machen Herbstferien
vom 9.10.2010 bis 24.10.2010

Vertretung:

Dr. R. Vetsch, Eggersriet

Tel. 071 877 18 25

Notfalldienst

Appenzeller Vorderland

Tel. 0844 00 11 22

50 Jahre Frece Tricolori
Foto: Adi Eugster

Gesucht

MuKi-Leiterin oder Mutter

für die Montagmorgenstunde
9.30 Uhr bis 10.30 Uhr
im Gruberhof / Grub SG

Informationen erteilt gerne
Maria Gantenbein
Telefon 071 891 70 36

Wir suchen für 2 Nachmittage
in der Woche (werktags):

Reinigungsfachfrau

(Arbeitsbeginn
nach Vereinbarung)

Institut für Biosynthese
Benzenrüti 6, 9410 Heiden
Tel. 071 891 68 54 (nachmittags)

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Oktober. Rosental. Das Kino.

Fr 1.10. 20:15

So 3.10. 19:15

Io sono l'amore

Leidenschaftliches Kino Ab 14 Jahren – I/d/f

Das grosse Rennen

Die elfjährige Mary lebt auf einem Bauernhof in Irland und liebt alles, was schnell fahren kann. Als in ihrem Heimatdorf ein echtes Seifenkistenrennen ausgerufen wird, kann sie zeigen, was in ihr steckt. Ein zeitlos schöner Kinderfilm, der allen Spass macht. **Ab 8 Jahren – Deutsch**

Sa 2.10. 20:15

Inception

Eine unglaublich raffinierte Science-Fiction. **Ab 12 Jahren – Deutsch**

Fr 8.10. 20:15

So 10.10. 19:15

Sa 16.10. 17:15

Here & There

Robert, der New Yorker Musiker, ist in der Krise, als ihm ein Serbe Geld für eine Visum-Heirat anbietet. Was mit Widerwillen und aus Not anfängt, wird zur Rückkehr ins Leben. Amüsantes Arthouse-Kino. **Ab 12 Jahren – E/d/f**

Sa 9.10. 20:15

Sa 16.10. 20:15

So 24.10. 19:15

Erreur de la banque en votre faveur

Julien arbeitet seit Jahren bei einer Privatbank – als Maître d'Hôtel. Als er für ein eigenes Restaurant Geld von seinem Arbeitgeber will, verweigert ihm dieser einen Kredit. Doch Julien weiss sich mit eigenen und eigenwilligen Methoden zu helfen... **Ab 10 Jahren – F/d**

Kinomol:

Di 12.10. 14:15

Uli der Pächter

Hannes Schmidhauser und Lilo Pulver sind unvergessen in ihren Rollen als Glungen-Pächter. CH, 1955. **Ab 12 Jahren – Dialekt**

Fr 15.10. 20:00

Verlosung Wettbewerb

Fr 15.10. 20:15

So 17.10. 19:15

Sa 23.10. 20:15

Briefe an Julia

Sophies Verlobungsreise führt sie nach Verona, die Stadt von Romeo und Julia. Doch ihr Verlobter hat für Romantik keine Zeit. Bei ihren Streifzügen stösst sie auf eine grössere Liebesgeschichte, als sie sich je erträumt hat. Eine Wohlfühlkomödie voller Gefühle. **Ab 12 Jahren – Deutsch**

Backstage 19:30

Fr 22.10. 20:15

Sa 23.10. 17:15

Sa 30.10. 20:15

Yo, también

Er ist es gewohnt, dass andere ihm wenig zutrauen: Der mit dem Down-Syndrom zur Welt gekommene Daniel hat sein Hochschulstudium abgeschlossen und beginnt voller Energie seinen neuen Job. Da lernt er Laura kennen... Ein wunderbar leichter Film mit einem ernsthaftes Thema. **Ab 14 Jahren – Sp/d/f**

So 24.10. 15:00

Sa 30.10. 17:15

So 31.10. 15:00

Freche Mädchen 2

Einmal mehr dreht sich alles um Herzflimmern und den ganz normalen, schrecklich-schönen Teenager-Alltag. Auf der Jubiläumsfeier der Schule kommt es schliesslich zum grossen Gefühlsfinale. Aber nichts geht über eine echt freche Mädchen-Freundschaft! **Ab 10 J. – Deutsch**

Kinomol:

Di 26.10. 14:15

Wie im Himmel

Ein Stardirigenten bringt eine Dorfgemeinschaft in Aufbruchstimmung. Der Überraschungserfolg aus Schweden von 2004. **Ab 14 J. – Deutsch**

Cinéclub:

Mi 27.10. 20:15

Das weisse Band

Ein Dorf im protestantischen Norden Deutschlands vor dem ersten Weltkrieg. Seltsame Geschehnisse zerstören das labile soziale Gleichgewicht. Der österreichische Regisseur Michael Haneke steht für kompromissloses, starkes Autorenkino. **Ab 16 Jahren – Deutsch**

Sa 29.10. 20:15

So 31.10. 19:15

Micmacs à tire-larigot

Im neuen Film von Jean-Pierre Jeunet (Amélie) hat Dany Boon (Bienvenu chez les Ch'tis) die Rolle eines Rächers, der von sympathischen, aber wenig geeigneten Freunden unterstützt wird. Chaotisch, verspielt, fantasievoll und raffiniert. **Ab 12 Jahren – F/d**

Special:

Fr 22.10. 19:30

Backstage – Führung durch das Kino Rosental

Wie macht man eigentlich Kino? Wie kommt das Bild auf die Leinwand? Wir führen Sie und Ihre Freunde durch unseren Betrieb, zeigen, wie ein Kino funktioniert und erzählen aus der bewegten Geschichte unseres Lichtspieltheaters. Der Anlass wird jeweils auf Anmeldung durchgeführt. **Preis Führung inkl. Apéro und anschl. Abendvorstellung Fr. 18.–**

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Wir schaffen Verbindung

Tel. 071 898 89 40

EWH

Kompetenz vor Ort

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

www.ewheiden.ch

Sämtliche Malerarbeiten
Fassadenrenovierung
Tapezierarbeiten
Schriften + Schilder
Plasticarbeiten

Postfach
9044 Wald AR
Tel. 071 877 24 67
Natel 079 365 84 80

Die günstigste Werbung:
Ein Inserat im Blickpunkt!
manuela.schlaepfer@grub.ch

BRUNNER

GmbH

9044 Wald AR
Unterdorf 4
Tel. 071 877 16 58
Fax 071 877 46 58

Spenglerei
Blitzschutz
Bedachungen
Fassaden
Gerüste
Sanitäre Anlagen

Mütter/Väterberatung

pro juventute Appenzeller Vorderland

Die Beratungen finden nur noch in Form
von Hausbesuchen statt.

telefonische Anmeldung unter der Nummer 071 740 02 85

Die Beratungsstelle in Heiden
(Altersheim Quisisana)
kann jeden Dienstag besucht werden
14.00 Uhr – 15.00 Uhr auf Anmeldung

15.00 Uhr – 17.00 Uhr ohne Anmeldung

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden, Tiefenau 8, Tel. 071 740 02 85

acustix

Das Leben hören.

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Gratis Hörtest und Gehöranalyse
- Kostenlose und neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel (Gehörschutz etc.)
- Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden

Freihofstrasse 3, 9410 Heiden
Tel. 071 888 83 83 · E-Mail heiden@acustix.ch

Beachten Sie unsere Batterieaktionen: www.acustix.ch

«Der kleine
Unterschied zum
Grossverteiler ist
der grosse
Unterschied beim
Kleinverteiler»

Genuss und
Qualität bei
BIONAT einkaufen

BIONAT

NATURLADEN HEIDEN
BIOLOGISCHES ZUM LEBEN

071 890 00 77
WWW.BIONAT.CH

Viehschau Heiden Grub 2010

Am Samstag, dem 2. Oktober 2010, findet unter der Leitung von Michael Eugster auf dem Schauplatz Bären in Heiden die traditionelle Viehschau der Gemeinden Heiden und Grub AR statt. Rund 10 Bauern werden mit ihren etwa 300 Stück Vieh auf dem Schauplatz in sennischer oder Oberländer Art ab 9.15 Uhr auf-fahren.

Nach der Rangierung aller Abteilungen am Morgen, wird ab 13 Uhr zuerst der Vorderländer Jungzüchterwettbewerb stattfinden. Etwa 15 Jungzüchter und Jungzüchterinnen aus dem gesamten Appenzeller Vorderland und aus Oberegg AI werden mit ihren geschmückten Tieren, den beherzten Sprüchli und einem charmanten Auftritt die Besucher und Besucherinnen begeistern. In der Jury sind sowohl die Gemeindepräsidentin Grub AR, Frau Erika Streuli, als auch der Gemeindepräsident Heiden, Herr Norbert Näf, vertreten.

Anschliessend werden die schönsten Kühe von Heiden und Grub AR im

Ring präsentiert und es werden die Tagespreise vergeben. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Der öffentliche Schauabend – zu dem die gesamte Bevölkerung von Grub herzlich eingeladen ist – findet heuer ab 20.15 Uhr in der Turnhalle Grub statt. Die Prämierung und ein gemütliches Beisammensein ist garantiert, konnte doch die Musikgesellschaft Grub AR für das Wirten gewonnen werden. Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen!

Der Viehschauobmann Michael Eugster
Gemeinderrätin Jessica Kehl-Lauff

Geräteturner/innen in Hochform

An den Appenzellermeisterschaften vom 28./29. August 2010 in Appenzell zeigten die Geräteturner/innen aus Grub (starten für die Geräteeige Rehetobel) Topleistungen.

Guten Leistung von Pascal Keller im K2

Einen sehr guten Wettkampf zeigte Pascal Keller im K2. Er turnte fehlerfrei, sauber und sehr konzentriert. Am Boden erhielt er für eine starke Bodenübung die Note 9.05. Pascal klassierte sich am Schluss im Mittelfeld.

Bronzemedaille für Robine Merz im K2

Bei ihrem ersten Wettkampf im K2 zeigte Robine Merz, dass sie auch in dieser Kategorie zur Spitze gehört. Am Boden erhielt sie 9.20 und am Reck gar 9.50. Mit dem hohen Total von 27.40 Punkten klassierte sich Robine verdientermassen auf den dritten Schlussrang.

Silbermedaille für Vanessa Merz, Auszeichnung für Anja Keller im K3

Einen weiteren sehr starken Wettkampf zeigte Vanessa Merz im K3. Am Sprung erhielt sie 9.10, am Boden 9.40, an den Ringen 9.40 und am Reck 9.25. Mit dem sehr hohen Total von 37.15 platzierte sich Vanessa auf dem hervorragenden zweiten Schlussrang. Bei ihrem ersten Wettkampf im K3 zeigte Anja Keller ebenfalls eine starke Leistung. Am Boden

Gönnen Sie sich und Ihrem Fahrzeug mehr Service. Erfahren Sie Qualität bei Ihrem Automobil-Fachmann.

Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und der persönlichen Beratung – ob es um Neuwagen, Occasionen, Versicherungs- und Finanzierungslösungen, die Vermietung von Fahrzeugen, Serviceleistungen, Reparaturen, Karosseriearbeiten oder Zubehör geht. Ihre Zufriedenheit ist unser Anspruch.

Jaguar – Land Rover – Lexus – Mitsubishi – Subaru – Suzuki – Toyota

Emil Frey AG
Autopark Ruga St.Gallen
Molkenstrasse 3-7
9006 St.Gallen
071 228 64 64
www.emil-frey.ch/autopark

08-104-56

9.05, Sprung 9.05, und am Reck 9.30. Nicht ganz nach Wunsch lief die Ringübung. Trotzdem klassierte sich Anja auf dem sehr guten 10. Rang mit Auszeichnung.

Auszeichnungen für Jiska Maier und Sarina Braunwalder im K4

Im K4 zeigte Jiska Maier erneut einen sehr starken Wettkampf. Am Boden 9.45, Reck 9.15 und an den Schaukelringen 9.45. Mit dem sehr guten Total von 36.45 Punkten verpasste Jiska das Podest nur hauchdünn. Auch Sarina zeigte nach ihrer Verletzungspause einen sehr guten Wettkampf. Am Sprung 9.00, am Reck 9.20, an den Ringen 9.00 und am Boden 8.80. Mit 36.00 Punkten wurde Sarina auf den sehr guten 11. Rang klassiert.

Bronzemedaille für Nadja Memoli im K5

Nadja Memoli zeigte ebenfalls nach einer Verletzungspause eine starke Leistung. Mit vier Topnoten klassierte sich Nadja mit dem hohen Punktetotal von 36.80 auf dem hervorragenden dritten Schlussrang. Sie verpasste die Silbermedaille nur hauchdünn.

Silber für Livia Graf im K6

Livia Graf zeigte im K6 trotz einer Grippe eine hervorragende Leistung. Am Reck erhielt sie 9.30, am Boden 9.15, Sprung 9.05 und an den Ringen 8.95. Mit dem Total von 36.45 Punkten verpasste Livia die Goldmedaille ebenfalls nur ganz knapp.

Sonderserie Legacy 2.0i Swiss Family 4x4 für Sie.

Geschenk: Das Family-Paket im Wert von 3000 Franken.

Ein Satz Leichtmetall-Winterräder, Bodenteppiche vorne und hinten, wasserundurchlässige Kofferraummatte, Gepäcknetz, Stossstangenschutzfolie, TomTom Navigationsgerät, abgedunkelte Scheiben, Alu-Schaltknäuf, Auspuffblenden in Chrom, Swiss-Family-Dekor.

Switzerland's 4x4

Baumann
Automobil AG

Seewiesstrasse 9 • 9403 Goldach
Tel. 071 844 30 70 • www.baumann-automobil.ch

Z ZINGG
Storenservice
Storen
Rollladen
Sonnenschutz

Ernst Zingg
Erlenstrasse 9b, 9404 Rorschacherberg
Mobil +41 (0)79 821 86 31
Fax +41 (0)71 855 02 19
E-mail zinggstorenservice@bluewin.ch
Internet www.zinggstorenservice.ch

Wir sind auch während der Ferienzeit für Sie erreichbar!
Reparaturservice für alle Fabrikate

Rollladen - Lamellenstoren
Wintergarten - Beschattung
Sonnenseiten - Stoffersatz

Wir verstehen Gebäude

Sanitär | Spenglerei | Flachdächer | Kernbohrungen

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi, Dorf 48
9427 Wolfhalden, T +41 71 891 26 37

Lösung von Seite 7

F	S	K	B	A	Z						
E	B	E	N	M	A	E	S	S	I	G	
T	R	O	P	E	N	F	I	E	B	E	R
K	N	E	T	E	F	L	I	E	G	E	
S	R	P	I	E	S	E	M				
S	E	S	E	L	L	I	F	T	I		
H	E	U	E	I	D	E	H	E			
V	E	N	E	T	I	A	U	R	A	N	
M	S	E	N	T	C	A	R				
E	P	P	L	E	I	H	U	F	E		
F	E	I	N	K	O	S	T	E	H		
Y	A	K	S	A	N	T	E	N	N	E	
E	U	T	E	R	U						
A	N	L	E	I	T	E	N				
G	A	T	E	N	D						
E	N	T	E	N	T	E					
A	R	T	U	R	E	N					

Lösungswort:
Festtagsmenue

Geräteturner/innen gesucht

Die Geräteerie Rehetobel ist auf der Suche nach neuem Nachwuchs. Wenn Du dich gerne bewegst und Du Interesse am Geräteturnen hast, dann bist Du genau richtig bei uns. Für ein Schnuppertraining melde dich doch einfach bei uns. Wir freuen uns auf dich.

Willi Lanker
Oberstädeliweg 4
9038 Rehetobel
071 877 27 17
geturehetobel@bluewin.ch
www.geturehetobel.ch

Offene Lehrstelle 2011

- Schaffsch gern verusse
- Bisch gern bi Kunde
- Schruubsch gern am Strom ume
- Suechsch e Lehrstell

Netzelektriker

Beruf mit Zukunft

Häsch Interesse a dere 3jöhriige Lehr?

Denn chum doch ämol go schnuppere

Telefon 071 891 28 89

Herr Colin V. Harrison

Elektra-Korporation Wolfhalden
Ihr Partner für Energie und Telematik

Birnel-Aktion 2010

Jetzt kann wieder jeder von der Birnel-Aktion der Winterhilfe Schweiz profitieren! Der gesunde und nahrhafte Birnendicksaft stammt ausschliesslich von Früchten einheimischer Feldobstbäume.

Birnel kann in folgenden Einheiten bezogen werden:	Glas	1.0 kg	Fr. 10.-
	Kessel	5.0 kg	Fr. 45.-
	Kessel	12.5 kg	Fr. 103.-

Ein Kilo Birnel enthält die Nährstoffe von ca. 10 Kilo sonnengereiften Mostbirnen. Der reine, eingedickte Saft nährt, stärkt, ist leicht verdaulich und reguliert den Stoffwechsel. Birnel ist herrlich als Brotaufstrich, schmeckt vorzüglich zu «Gschweltli», Pudding, Griess, Reisbrei usw. und kann als Zuckerersatz zum Süssen von Gebäck, Müesli, Kompotten, hausgemachten Konfitüren oder Getränken eingesetzt werden. **Beim Kauf erhalten Sie gratis eine Broschüre mit vielen gluschtigen Birnel-Rezepten!**

Die Treibstoffkosten und die Erhöhung der Mehrwertsteuer bei Lebensmitteln wirkt sich auch auf den Preis für den Birnel aus. Ich hoffe trotzdem Ihnen mit der Birnel-Aktion zu dienen.

Bitte Coupon bis 11. Oktober 2010 senden an:
Irmgard Zürcher, Dicken 232, 9035 Grub AR,
Telefon 071 891 31 34

Birnel-Bestellung	Anzahl	Menge	Gewicht	Preis
	_____	Glas	1.0 kg	à Fr. 10.-
	_____	Kessel	5.0 kg	à Fr. 45.-
	_____	Kessel	12.5 kg	à Fr. 103.-

Name:
Vorname:Adresse:
PLZ Ort:Telefon:
E-mail:Datum:
Unterschrift:

Gemeinderatsausflug Informativ und unterhaltsam

«Meine Lieblingsplätze» lautete das Motto des diesjährigen Gemeinderatsausflugs, den Gemeinderätin Jessika Kehl organisiert hatte. An verschiedenen Stationen im Appenzellerland hatten die Ausflügler Gelegenheit, die Wirkungsstätten ihrer Ratskollegin kennenzulernen. Vom Besuch des Obergerichts in Trogen, einem Rundgang durch die Schaukäserei in Stein und dem Volkskundemuseum, der Besichtigung der Geschäftsstelle des Schweizerischen Roten Kreuzes beider Appenzell in Herisau bis hin zu einem Streifzug durch die Fussgängerzone in Appenzell reichte das Repertoire. Den buchstäblichen Höhepunkt setzte zum Schluss der Besuch des Heidler Kirchturms, von wo aus die Teilnehmenden bei einem Apéro einen herrlichen Blick nicht nur über die Region, sondern auch auf das zu ihren Füßen stattfindende Biedermeierfest geniessen konnten.

Im Saal des Obergerichts in Trogen berichtete Jessika Kehl von ihren Erlebnissen und Erfahrungen als Oberrichterin

Nach einem ebenso unterhaltsamen wie informativen Ausflug freuten sich alle Teilnehmer auf einen leckeren Znacht im Restaurant Weid in Heiden.

Seniorenausflug nach Einsiedeln

Die Evangelische Kirchgemeinde Grub-Eggersriet und der Gemeinnützige Verein Grub AR luden auch in diesem Jahr die Seniorinnen und Senioren zu einem Ausflug ein. Am 17. August bestiegen rund fünfzig Reiselustige den doppelstöckigen Car und liessen sich durch das wunderschöne Appenzellerland Richtung Schwägalp, über das Toggenburg und den Ricken, dem Zürichsee entlang bis nach Einsiedeln chauffieren. Die Route führte zuerst durch das Dorf Appenzell über den Landsgemeindeplatz bis zum ersten - nicht geplanten - Halt in Urnäsch. Wir durften überraschend eine Alpbefahrt bewundern. Was heisst da eine - dieser folgten noch mindestens sieben weitere bis wir mit einer Stunde Verspätung auf der Schwägalp ankamen. Das war natürlich ein wahrer Augenschmaus und die Diskussionen im Car drehten sich alsbald um die hornlosen oder hinkenden Kühe, deren Euter, die Butterfässer auf den Karren, den Bless, die strammen Sennen mit den Krummen oder die Zäuerli und die herzigen und wohl auch schon müden Määtle und Buebe.

Die Verspätung war für unseren Gastgeber für das Mittagessen kein

Problem. Der ehemalige Bärenwirt Köbi Wild empfing uns mit seiner Crew im Rest. Hanegg in Horgen. Der Saal mit Sicht auf den Zürichsee war festlich gedeckt und das feine Essen beruhigte die inzwischen knurrenden Mägen. Köbi Wild durfte von manch einem Ausflügler Grüsse aus der alten Heimat entgegennehmen und die Wiedersehensfreude war beidseits spürbar.

Die Organisierenden mussten leider zur Weiterfahrt nach Einsiedeln drängen, weil die «verlorene» Zeit an

der Schwägalpstrasse aufgeholt werden musste. Dank der kurzen und sehr schönen Wegstrecke, konnten sich erste Ermüdungserscheinungen nicht ausbreiten. Kaum in Einsiedeln angekommen, genossen alle die knappe Stunde für den Besuch in der Klosterkirche oder eines Restaurants für den langersehten Kaffee.

Eine zufriedene Gruppe bestieg um 16.00 Uhr wieder den Car für die Heimreise. Da und dort wurden Melodien gesummt und Lieder angestimmt. Die Fahrt dem Walensee entlang über Sargans bis St. Margarethen und zum ersten Ausstiegsort nach Heiden war kurzweilig und der «Schwatzpegel» nahm zusehends an Stärke ab.

Etwas müde, aber fröhlich entstieg die Gruppe nach und nach dem Car - nicht ohne dem Chauffeur für seine angenehme Fahrweise zu danken.

Die Organisierenden werden sich auch für den Seniorenausflug im nächsten Jahr eine schöne Überraschung einfallen lassen und freuen sich jetzt schon darauf.

Foto: Tania Guillaume, Pfarrerin, Evang. Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Text: Eva Drexel, Gemeinnütziger Verein Grub AR

Nach 70 Jahren Ende von Spitex Grub AR

An einer ausserordentlichen Mitgliederversammlung ist anfangs September der Verein Spitex Grub AR nach einer 70-jährigen Geschichte auf Ende 2010 aufgelöst worden. *Nachfolgeorganisation wird Spitex Vorderland, die mehr und bessere Dienstleistungen erbringen kann.*

Der Vorstand von Spitex Grub AR unter dem Präsidium von Karin Solenthaler-Meier hatte sich schon seit einiger Zeit mit der Auflösung der Spitex Grub und dem Zusammenschluss mit Spitex Vorderland befasst. Spitex Grub hat keine eigenen Angestellten, sondern arbeitet seit etlichen Jahren mit Spitex Eggersriet zusammen und ist - nebst Lutzenberg - der einzige kommunale Spitex-Verein im Appenzeller Vorderland. Alle ändern sind seit 1999 zur Spitex Vorderland zusammen geschlossen. Diese bietet in den Vereinsgemeinden Heiden, Rehetobel, Wolfhalden, Walzenhausen und Reute Spitex-Dienstleistungen an, nämlich «die ganzheitliche Betreuung, Pflege und Vorsorge im ambulanten Gesundheitswesen».

In Absprache mit der Gemeinde

Um den eigenen Vereinsmitgliedern bessere und mehr Dienstleistungen anbieten zu können und um administrative Doppelspurigkeiten zu vermeiden sowie in Absprache und enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde Grub hatte der Vorstand von Spitex Grub einer ausserordentlichen Mitgliederversammlung anfangs September beantragt, Spitex Grub aufzulösen und Spitex Vorderland beizutreten. Die Spitex Grub hatte bereits die Zusammenarbeit mit Spitex Eggersriet aufgelöst. Eine neue Leistungsvereinbarung hatte die Gemeinde für die eigene Bevölkerung mit Spitex Vorderland in Aussicht gestellt.

Engagierte Diskussion

Wenn ein Krankenpflegeverein, wie Spitex Grub früher hiess, nach 70 Jahren aufgelöst werden soll, ruft dies bei den Mitgliedern Emotionen und Unsicherheit hervor. Karin Solenthaler und die Vertreter von Spitex Vorderland mussten denn auch an der Mitgliederversammlung eine Vielzahl von Fragen beantworten und Überzeugungsarbeit leisten. So hat

Spitex Vorderland mit 32 Fachpersonen fünfmal mehr Angestellte als Eggersriet, kann die Dienstleistungen an 7 Tagen in der Woche und an 24 Stunden pro Tag erbringen und falls notwendig auf spezielle Kompetenz und Erfahrung zurückgreifen. Diese 32 Fachkräfte erbringen umfassende Dienste in der ganzheitlichen, ambulanten Betreuung, Pflege und Vorsorge und ermöglichen und fördern damit das Wohnen und Leben zu Hause. Den Mahlzeitendienst für Grub AR wird das Alterswohnheim Weiherwies übernehmen.

Fast einstimmige Auflösung

Ein Fünftel der fast 140 Mitglieder war an der ausserordentlichen Hauptversammlung anwesend. 26 stimmten der Auflösung zu; niemand war dagegen und nur eine Person enthielt sich der Stimme. Mit der Auflösung auf Ende 2010 können jetzt alle ohne Vorbehalt Mitglied von Spitex Vorderland werden. Die letzte ordentliche Hauptversammlung von Spitex Grub AR findet am 11. März 2011 mit dem Jahresbericht und der Jahresrechnung 2010 statt.

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Das Wetter im August 2010

Hochsommerlich, mit einem Temperaturhöchstwert von 25,1 °C, zeigte sich der Bundesfeiertag. Einige feine Schleierwolken zierten den blauen Himmel. Am frühen Abend jedoch waren am westlichen Horizont bereits die ersten Anzeichen eines aufbauenden Gewitters zu erkennen. Gegen acht Uhr abends herrschte bei einer Temperatur von 21 °C absolute Windstille. Diese «Ruhe vor dem Sturm» lässt sich kurz vor dem Losbrechen eines Gewitters oft beobachten. Die riesigen Wolkentürme, von denen der eine zum Bodensee, der andere zum Alpstein, der Dritte aber schon aus der Ferne mit Blitzen und dumpfen Donnerrollen gegen unser Tal zog, zeigten sich im Lichte der sinkenden Sonne noch mächtiger und drohender. Um 2130 Uhr begann es überfallartig und heftig zu regnen, während die Blitze in Kadenz und Schärfe zunahmen. Die nun aufkommenden heftigen Böen, gepaart mit Starkregen, räumten in Rekordzeit alle Sitzplätze im Freien. Das Wetter beruhigte sich erst, als sich die drei gewaltigen, nach Osten ziehenden Gewitterzellen, gegen Mitternacht abbauten. Noch hielt aber der Regen an und dauerte bis zum Dritten. Der Vierte war daraufhin wohl sonnig und trocken, doch stieg die Temperatur nicht über 18 °C. Die darauffolgende Störung war jedoch bereits im Programm. Der in der Nacht zum Fünften einsetzende Regen hielt zum frühen Tag des Sechsten an. Der zeitweilige Starkregen füllte den Niederschlagsmesser mit 61,8 mm. Weitere detaillierte Wetterbeschreibungen erübrigen sich deshalb, weil Sonnen- und Regentage bis Ende des Monats zyklisch wechselten. Die Temperatur stieg lediglich an Sonnentagen auf hochsommerliche Werte, ansonsten zeigte sie sich

sehr verhalten. An den zwei letzten Monatstagen zeigte das Thermometer nur noch einen Maximalwert von 13,6 °C. Der beschriebene Monat bescherte uns 16 Regentage mit einer Gesamtniederschlagsmenge von 236,9 Liter pro Quadratmeter. (Vorjahr 97,4). In den vergangenen zehn Jahren wurde diese Niederschlagsmenge lediglich im August 2005 mit 288,0 mm (Liter) übertroffen.

«Vor Eichen sollst Du weichen ...»

Der einstige, im Volksmund sehr geläufige Ratschlag, sich bei einem Gewitter unter eine Buche, jedoch nie unter eine Eiche zu stellen, war kaum aus der Welt zu schaffen und sitzt heute noch bei manchen Leuten, meist älteren Semesters, als rettendes Heilmittel vor einem Blitzschlag tief im Hinterkopf. Dieser Irrglaube und das hieraus erfolgende Fehlverhalten kostet alljährlich erneut Menschenleben. Zutreffend ist jedoch die Regel, dass der Blitz die höchste Erhebung der Umgebung als Einschlagspunkt bevorzugt und ein freistehender Baum ist nun einmal ein freistehender Baum. Der Blitz unterscheidet keine Baumarten.

In Deutschland haben diesbezügliche Untersuchungen ergeben, dass es keine Baumarten gebe, die vom Blitz weniger getroffen werden. Eher sei es so, dass der Blitzschlag in Bäume unterschiedlich sichtbar sei. Die Entstehung der einstigen Regel «Buchen sollst du suchen, vor Eichen sollst du weichen!» wird in der einschlägigen Literatur so begründet: «Die dicke, oft moosüberzogene Borke der Eiche saugt das Wasser wie ein Schwamm auf und wird so sehr empfänglich für die elektrische Entladung. Die glatte Buchenrinde dagegen leitet den Blitz direkt in den Boden, ohne dass sichtbare Schäden entstehen ...» Diese Feststellungen besagen, dass der angebliche Schutz unter einem freistehenden Baum oder einer Tanne fatal enden kann. Ein mir unbekannter Poet hat die alte, irrierte Regel mit folgenden Reimen sinnvoll ergänzt: «Die Fichten wähl mitnichten,» und «Weiden musst du meiden!»

Sensation im Vorderland: 101jähriges Auto begeisterte

Vor genau 100 Jahren wurde das erste Autorennen Rheineck-Walzenhausen-Lachen durchgeführt.

Zum Jubiläum fand am Wochenende vom 21./22. August ein Bergsprint mit verschiedensten Zwei-, Drei- und Vierradfahrzeugen statt, nachdem das von Erwin Steingruber, Walzenhausen, präsidierte Organisationskomitee eine riesige Vorarbeit geleistet hatte.

Auf der verkürzten Strecke von Walzenhausen bis Lachen (1900 Meter Streckenlänge, 160 Meter Höhendifferenz, 12 Kurven) kamen das am Samstag und Sonntag bei herrlichem Wetter zahlreich aufmarschierte Publikum voll auf seine Rechnung, wobei vor allem das älteste Fahrzeug – ein 1909 erbauter Wagen der Marke «Hudson» – begeisterte und als Sensation gewertet wurde.

Bild und Text: Peter Eggenberger

Gottesdienste

Sonntag, 26. September
10.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst auf dem Bauernhof

Auf Schwarzenegg, Bauernhof Familie Breitenmoser

Anschliessend Grillplausch
 Die Katholische Pfarrei Heiden-Rehetobel und die Evang.-ref. Kirchgemeinde Grub-Eggersriet laden herzlich ein.

Sonntag, 3. Oktober
 10.00 Uhr Pfrn. Tania Guillaume
 Kinderinsel in der Kirche

Sonntag, 10. Oktober
9.30 Uhr, Gottesdienst im Pfarrhaus Eggersriet
 Pfrn. Tania Guillaume

Sonntag, 17. Oktober
 10.00 Uhr Pfrn. Tania Guillaume
 Kinderinsel in der Kirche

Sonntag, 24. Oktober
 Ökumenischer Appenzellischer Missionssonntag
10.00 Uhr Gottesdienst in Walzenhausen
 Pfrn. Corinna Bolt und Pfrn. Tania Guillaume
 Musikalische Begleitung: Sergio Pastore
 Anschliessend Workshops, Spaghetti-Plausch und Kuchenbuffet

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet
www.ref-grub-eggersriet.ch

Pfarramt: Tel. 071 891 17 58
Pfrn. Tania Guillaume: Tel. 078 897 97 86

Gottesdienst am Freitag-nachmittag

Freitag, 1. und 22. Oktober,
 14.15 Uhr, Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies

Ökumenisches Abendgebet

Letzter Mittwoch im Monat:
 19.30 Uhr, kath. Kirche Eggersriet

Seniorentheater

Das Seniorentheater Gossau spielt das Stück "Frauenpower anno dazumal"
27. Oktober, Gemeindesaal Eggersriet, 14.00 Uhr

Chinderfiir

Samstag, 23. Oktober,
 ökumenische Feier in der reformierten Kirche Grub AR,
 Beginn 16.00 Uhr

Teenie-Club

19.30 - 21.30 Uhr, Dorfstübli
23. Oktober: Disco-Abend
30. Oktober: Hänge-Abend

Donnschtig-Treff

10.00 - 11.30 Uhr Pfarrhaus Eggersriet
 Diskussionen zur Bibel, dem Glauben und was das mit unserem Leben zu tun hat... Immer vor dem Mittagstisch Ohne Voranmeldung

Offenes Dorfstübli

Am Donnerstagnachmittag ist jeweils das Dorfstübli offen für Kaffee mit Kuchen.
15.15 Uhr - 18.00 Uhr

Ferienabwesenheit der Pfarrerin

Pfrn. Tania Guillaume ist vom **25. - 30. Oktober** in den Ferien. Im Notfall vertritt sie: Pfr. René Häfelfinger, Altstätten, Tel. 071 755 59 51

Gemeinsam das Kirchenjahr erleben!
 Für Kinder von 5 - 10 Jahren
 14.00 - 17.00 Uhr (Treffpunkt: Dorfstübli)

- 3. 2010 November Erntedank
- 22. 2010 Dezember Weihnachten!
- 6. 2011 April Ostern
- 25. 2011 Mai Auffahrt

Verantwortlich:
 Nicole Sander
 Pfrn. Tania Guillaume

Elterntreff

Liebe Eltern, zukünftige Eltern, Grosseltern, Götter und Göttin!

Ab **14.00** Uhr

2 Mal im Monat können unsere Kleinen miteinander spielen und einander kennenlernen. Gleichzeitig haben die Grossen Gelegenheit miteinander Erfahrungen und Sorgen auszutauschen. Für Sirup, Kaffee und Kuchen wird gesorgt.

- August: 12. + 26.
- September: 9. + 23.
- Oktober: 7. + 21.
- November: 11 + 25.
- Dezember 9. + 23.

Dorfstübli

Das Team freut sich auf euren Besuch!

Marion Züst
 078 743 12 62

Tania Guillaume
 071 891 17 58

Veranstaltungen

September 2010

25. Kinderartikelbörse Kursaal Heiden 9.00 – 10.30 Uhr

Oktober 2010

- 1. Neuzuzüger-Apéro** Bären 18.30 Uhr
2. Viehschau Heiden Grub 2010 Schauplatz Bären, Heiden ab 9.15 Uhr
2. Schauabend zur Viehschau Heiden Grub 2010
 Turnhalle Grub AR 20.15 Uhr
6. Stamm Einwohnerverein Restaurant Hirschen 20.00 Uhr
6. Peter Eggenberger: Verblüffendes rund um den Witzweg
 Restaurant Park, Heiden 20.00 Uhr
7. Kontaktstunde mit der Gemeindepräsidentin
Gemeindekanzlei Grub AR 16.30 – 17.30 Uhr
13. Inserate-Annahmeschluss für den Blickpunkt Oktober
20. Häckseldienst
25. Eisenabfuhr
29. Landfrauenverein Grub AR, Hauptversammlung
 Restaurant Bären Grub AR 19.30 Uhr
30./31. Appenzeller Singwochenende
 «Sonnenblick»-Gästehäuser in Walzenhausen

November 2010

14. Unterhaltung mit dem Grueberchörli Alterswohnheim Weiherwies
 14.00 – 16.00 Uhr

Foto: Anette Wirth

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR
 071 891 17 48, **Manuela Schläpfer**, E-Mail: blickpunkt@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif!

Sie fahren zum **Preis von Fr. 35.-** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

s'Witztröckli

Ein italienischer und ein schweizer Bauarbeiter treffen sich auf der Baustelle. Der Italiener sagt: «Come stai?» Sagt der Schweizer: «Danke, mir geht's gut!» Und dann fällt ihm ein Ziegel auf den Kopf! Nach einer halben Stunde kommt der Schweizer wieder zu sich und fragt den Italiener: «Warum bast du mich nicht gewarnt?»

Sagt der Italiener: «Hab i ja gesagt: Comme Stei!»

Ein Mann will in einer Bank in Zürich Geld einlegen. «Wie viel wollen sie denn einzahlen?» fragt der Kassier. Der Mann flüstert: «Drei Millionen.» «Sie können ruhig lauter sprechen», sagt der Bankangestellte, «in der Schweiz ist Armut keine Schande!»

Zwei Jäger treffen sich. Der eine erzählt dem anderen: «Du, ich habe einen merkwürdigen Hund. Immer wenn ich daneben schieesse, wirft er sich auf den Boden, streckt die Füsse in die Höhe und lacht.» «Und was macht er, wenn Du triffst?» «Keine Abnung, ich habe ihn erst seit drei Jabren.»

Editorial

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner · Anpflanzungen beleben und verschönern das Ortsbild und tragen zur Verbesserung der Lebensräume für Mensch und Tiere bei. Leider können durch Anpflanzungen aber im Laufe der Zeit auch Gefahrensituationen entstehen. So manches kleine Bäumchen ist in ein paar Jahren schnell gewachsen und es wird mit zunehmender Höhe anspruchsvoller, dieses dann auch zu schneiden.

In der Nähe von Freileitungen und Strassenlampen entstehen sodann Gefahrenbereiche. Die Beleuchtung durch Strassenlampen darf nicht durch wachsende Sträucher, Bäume oder Äste beeinträchtigt werden. Freileitungen brauchen zur Sicherheit mindestens drei Meter Abstand zu allen Seiten hin, damit nicht ein elektrischer Unfall passieren kann oder bei einem Sturm die Freileitungen beschädigt werden.

Sind ihre Bäume schon zu gross und zu nahe an Freileitungen gewachsen, muss zum Schneiden zusätzlich der Strom abgeschaltet werden und es entstehen zusätzliche Kosten. Im Interesse der Betriebssicherheit zur Energieversorgung und gemäss Reglement über die Abgabe der elektrischen Energie der Elektrizitätsversorgung Grub AR, bitten wir Sie, Bäume und Sträucher, welche Freileitungen und Strassenbeleuchtungen beeinträchtigen, zurückzuschneiden.

Wir bitten Sie, die Arbeiten entsprechend rechtzeitig durchzuführen. Für Fragen steht Ihnen Ueli Rechsteiner unter Tel. 071 891 49 70 gerne zur Verfügung. Besten Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe.

Gemeinderat Udo Szabo

Drei Steuerfussreduktionen

In den vergangenen Jahren hat sich die Finanzlage der Gemeinde massgeblich verbessert. Die höher ausgefallenen Steuereinnahmen der Vorjahre, die zusätzlichen Abschreibungen, die getätigt werden konnten, sowie die guten Zinskonditionen bei den Festkrediten wirkten sich positiv aus und ermöglichten, den Steuerfuss in den letzten drei Jahren dreimal um 0.1 Einheit zu senken.

2011 keine Steuerfussreduktion

Angesichts der Steuerausfälle, welche die Gemeinde durch die Steuergesetzrevision zu tragen hat, sowie der Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise sah der Gemeinderat von einer erneuten Steuerfussreduktion ab. Der Verzichtentscheid wurde verstärkt durch den im Vergleich zum diesjährigen Budget um 100'000 Franken geringer ausfallenden Finanzausgleich des Kantons sowie durch die Pflegefinanzierung, die ab 2011 der Gemeinde zusätzliche Kosten von rund 28'000 Franken verursachen wird. Auf der andern Seite kann der kleine budgetierte Aufwandüberschuss nach Ansicht des Gemeinderats aufgrund des auf über eine Million Franken angewachsenen Eigenkapitals gut verkraftet werden.

Investitionsplan

Der Investitionsplan sieht für das Jahr 2011 Investitionen in der Höhe von 769'000 Franken vor. Vermehrter Investitionsbedarf steht an im Hochbau bei den gemeindeeigenen Liegenschaften, beim Gewässerschutz (Sanierung der Abwasserleitungen im Gebiet Weiherwies) und für Netzsanierungsarbeiten bei der Wasserversorgung.

Gemeinderat

Budget 2011 · Kleines Defizit, gleicher Steuerfuss

Der Gemeinderat hat an der Oktobersitzung das Budget 2011 zuhanden der Volksabstimmung verabschiedet, und zwar mit einem kleinen Defizit

und bei gleichbleibendem Steuerfuss. Bei einem Aufwand von gut 5.5 Mio. Franken weist das Budget 2011 einen Aufwandüberschuss von knapp 78'000 Franken aus. Der Steuerfuss bleibt gleich, und zwar bei 4.2 Einheiten.

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
51. Jahrgang, Nr. 540

IMPRESSUM

Redaktion: Erika Streuli, Gemeindepräsidentin
Katharina Zwicker, Gemeinderätin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Abstimmung

G E M E I N D E G R U B A R
Einfach schön!

Gemeindeverwaltung

Telefon 071 891 17 48
Fax 071 891 33 31
Postkonto 90-799-2
E-Mail info@grub.ch
Homepage www.grub.ch

Abstimmungsvorlagen vom 28. November 2010

Eidgenössische Volksabstimmung

- «Ausschaffungsinitiative» und Gegenentwurf der Bundesversammlung
- «Steuergerechtigkeitsinitiative»

Gemeindeabstimmung

- Budget 2011

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt:

Samstag, 27. November 2010 18.00 - 19.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei
Sonntag, 28. November 2010 9.00 - 11.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Vorzeitige Stimmabgabe

Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor dem Abstimmungssonntag während den ordentlichen Bürozeiten der Gemeindekanzlei. Über die Möglichkeiten der erleichterten Stimmabgabe orientiert der Stimmausweis, welcher allen Stimmberechtigten zugestellt wird.

Öffentliche Orientierungsversammlung: Erläuterungen zum Budget 2011

Donnerstag, 11. November 2010, 20.00 Uhr, im Gasthaus Bären Grub AR
Die Gruber Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sind herzlich eingeladen, an dieser Orientierungsversammlung teilzunehmen.

Orientierungsversammlung

Die Urnenabstimmung zum Budget 2011 findet am 28. November 2010 statt. Der Gemeinderat wird über das Budget an der öffentlichen Orientierungsversammlung vom Donnerstag, 11. November 2010, um 20.00 Uhr im Restaurant Bären informieren.

Neue Schulorganisation steht Nadja Bürge-Keller ist neue Schulleiterin

Nach der Kündigung einer Vereinbarung mit Heiden und Reute über eine gemeinsame Schulleitung hat der Gemeinderat von Grub im September Nadja Bürge-Keller als neue Schulleiterin gewählt und damit eine kurze Vakanz beendet. Neue Schulsekretärin ist Karin Oertle-Lenherr.

Nadja Bürge-Keller, 1971, von Oberuzwil, hat am Lehrerseminar Mariaberg in Rorschach 1994 den Lehramtskurs absolviert und danach bis heute in der Primarschulgemeinde Oberbüren unterrichtet, vorerst mit vollem Pensum, nach zwei Schwangerschaften mit reduziertem Pensum. Zwischenzeitlich hat sie die Ausbildung für Schulleitungspersonen im Kanton St. Gallen durchlaufen; seit zwei Jahren ist sie Stellvertreterin des Schulleiters in Oberbüren.

Schulleiterin seit dem 1. Oktober

Nadja Bürge hat die Schulleitung für die Schule Grub am 1. Oktober mit einem Pensum von 20 Prozent übernommen. Im Zentrum stehen pädagogische Aufgaben; die administrativen Schulleitungsfunktionen werden weiterhin und bis Ende des Schuljahres 2010/2011 von Andrea Preisig wahrgenommen. Dann werden alle Schulleitungsaufgaben, wie dies der Gemeinderat schon früher gewünscht hat, von Nadja Bürge erfüllt, und ihr Pensum wird auf einen Drittel erhöht. Aufgrund der Schüler- und Klassenzahl von Grub entspricht dies ungefähr den Richtlinien des Kantons.

Nadja Bürge wird nebst ihrer Schulleitungsaufgabe in Grub ein reduziertes Pensum als Lehrerin in Oberbüren beibehalten und sich auf einen Weiterbildungskurs für Schulleitung mit Zertifizierung vorbereiten. Die Teilnahme an diesem Kurs setzt unter anderem die Führung einer Hauptschulleitung voraus.

Karin Oertle-Lenherr neue Schulsekretärin

Auf den 1. Oktober 2010 hat der Gemeinderat Karin Oertle-Lenherr, 1969, vom Bleicheli in Grub, zur neuen Schul-

sekretärin gewählt, und zwar zu einem Achtel Pensum. Karin Oertle hat eine kaufmännische Lehre absolviert und war jahrelang als Reiseverkäuferin in einem grossen Reisebüro tätig. Mit der Geburt ihres ersten Sohnes hat sie vor knapp zehn Jahren ihre berufliche Tätigkeit beendet. Seit 2006 ist sie in der Umweltschutzkommission von Grub aktiv.

Ortsplanungsrevision Öffentliche Planaufgabe

Die Überarbeitung der Gruber Ortsplanung läuft seit dem Jahr 2007. Sie umfasst die Revision von Zonenplan, Gemeinderichtplan und Baureglement sowie ein Erschliessungsprogramm, das aufzeigt, in welcher Reihenfolge die noch unbebauten Bauzonen auf Gemeindegebiet erschlossen werden sollen. Ziel der Revision ist es einerseits, die Planungsinstrumente der Gemeinde an die geltenden rechtlichen Grundlagen auf Bundes- und Kantonebene anzupassen, und andererseits, sie auf die heutigen Bedürfnisse abzustimmen. Für die Gemeinde Grub ist dabei zentral, nach Jahren ohne nennenswerte bauliche Entwicklung wieder attraktives Bauland anbieten zu können, um der Gemeinde ein moderates Wachstum zu erlauben.

Volksdiskussion und Vorprüfung

Im Oktober letzten Jahres wurden die revidierten Planungsinstrumente erstmals der Bevölkerung vorgestellt. In der Volksdiskussion im November 2009 gingen 18 Stellungnahmen mit Hinweisen und Anregungen ein. Gleichzeitig lief die Vorprüfung beim Kanton. Die zuständigen Ämter im Departement Bau und Umwelt kontrollierten die vorgelegten Instrumente auf ihre Genehmigungsfähigkeit.

Bereit für die Auflage

Aufgrund der Anregungen aus der Bevölkerung und der Stellungnahme des Kantons wurden die Planungsinstrumente angepasst. Unter anderem regte der Kanton ein detailliert ausgestaltetes Erschliessungsprogramm an.

Die Planungsinstrumente der Gemeinde Grub sind jetzt bereit für die öffentliche Auflage, die im November erfolgen wird. Aufgelegt werden die

Abstimmungsergebnis

Abstimmungsvorlage vom 26. September 2010

Eidgenössische Volksabstimmung

Revision des Arbeitslosenversicherungsgesetzes

Ja 142 Nein 106
Stimmbeteiligung: 35.15 %

Teilrevision des Zonenplans, der Teilzonenplan «Verkehrsflächen», der Teilzonenplan «Gefahrenzonen» sowie ein Nachtrag des Baureglements. Der kommunale Richtplan sowie das Erschliessungsprogramm unterliegen nicht der Auflagepflicht; sie sind behördenverbindlich.

Was hat sich geändert?

Nach der Volksdiskussion wurden verschiedene Änderungen vorgenommen. Neu ist etwa, dass die Einzonung im Gebiet Riemen der Gewerbe- statt der Wohn- und Gewerbezone zugewiesen wird. Grund dafür sind bestehende gewerbliche Interessen. Ferner wird in einem Teilgebiet im «Weiher» die zulässige Ausnützung erhöht, um dem Bedürfnis nach verdichtetem Wohnen nachzukommen. Dazu wird das Gebiet von der Wohnzone W3 in die neu geschaffene Zone W3b umgeteilt. Die Zone W3a entspricht der bisherigen Zone W3 mit einer Ausnützungsziffer von 0,6; die neue Zone W3b hat eine Ausnützungsziffer von 0,8. Diese Änderung hat auch Auswirkungen auf das Baureglement; es musste mit Bestimmungen zur neuen Zone ergänzt werden. Auf Wunsch der kantonalen Denkmalpflege bleibt zudem im aktuellen Entwurf die Ortsbildschutzzone im «Chreitobel» bestehen und wird nicht wie ursprünglich vorgesehen aufgehoben. Schliesslich hat ein Hinweis aus der Bevölkerung dazu geführt, dass eine zusätzliche Wegverbindung in den Richtplan Fusswegnetz aufgenommen wurde, nämlich die durchgehende Verbindung von Rüti über Hinterriemen bis ins Dorf.

Wie geht es weiter?

Nach der öffentlichen Auflage müssen zuerst ein allfälliges Einspracheverfahren durchgeführt und entspre-

ende Entscheide gefällt werden. Im Idealfall kann die Abstimmung über die Revision der Gruber Ortplanung im Frühling 2011 erfolgen. Die anschliessende Genehmigung des Regierungsrates wäre in diesem Fall noch im Jahr 2011 zu erwarten.

Schutzverordnung Weiher Schützenswertes Biotop von nationaler Bedeutung

Zur öffentlichen Auflage kommt auch die Schutzverordnung Weiher. Diese Verordnung hängt zwar mit der Ortsplanungsrevision nicht direkt zusammen, ist aber ein Auftrag aus dem vorliegenden Entwurf des kommunalen Richtplans sowie aus dem kantonalen Richtplan. Mit der Schutzverordnung Weiher vollzieht die Gemeinde Grub, was auf Bundesebene bereits festgesetzt ist: Der Gruber Dorfweiher ist in der «Verordnung über den Schutz der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung» als schützenswertes Biotop ausgewiesen.

Dorfweiher erhalten und fördern

Damit das Gebiet rund um den Dorfweiher nicht nur im nationalen Inventar aufgelistet ist, sondern auch tatsächlich geschützt wird, hat die Naturschutz- und Weiherkommission Grub in Zusammenarbeit mit externen Fachleuten die vorliegende Schutzverordnung erarbeitet. Diese stellt sicher, dass der Dorfweiher als Laichgebiet und als Element im Lebensraumverbund mit den Amphibienbeständen erhalten und gefördert wird. Rund um den Weiher bzw. das Kerngebiet ist zudem eine Umgebungfläche ausgeschieden, die als Pufferzone dient und das eigentliche Naturschutzgebiet vor Beeinträchtigungen schützen soll. Die öffentliche Auflage der Schutzverordnung Weiher erfolgt gleichzeitig mit jener der Ortsplanungsrevision.

Regiwehr Beitritt der Gemeinde Wolfhalden

Die Gemeinde Wolfhalden will dem Zweckverband Regionale Feuerwehr Heiden - Grub - Eggersriet (Regiwehr) auf den 1. Januar 2011 beitreten.

Der Gemeinderat von Grub hat einer Aufnahme zugestimmt. Der Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum.

Der Gemeinderat von Grub hat in seiner Oktobersitzung beschlossen, die Gemeinde Wolfhalden in den Zweckverband der Regionalen Feuerwehr Heiden-Grub-Eggersriet (Regiwehr) aufzunehmen.

Dieser Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum. Er wurde am 22. Oktober 2010 publiziert; die Referendumsfrist dauert bis zum 11. November 2010.

Das Beitrittsgesuch von Wolfhalden

Bereits vor einem Jahr hatte die Gemeinde Wolfhalden ein Gesuch um Prüfung eines Beitritts zur Regiwehr gestellt und dafür vor allem betriebliche Gründe geltend gemacht: Mit der Grösse der Feuerwehr kann die Einsatzbereitschaft nicht sichergestellt werden; es stehen nicht genügend Feuerwehrleute zur Verfügung und die Nachfolgeplanung für das Kader ist schwierig. In der nachbarschaftlichen Zusammenarbeit, auch bei einem Ernstesinsatz, haben sowohl die Regiwehr als auch die Feuerwehr Wolfhalden bereits gute Erfahrungen gemacht.

Überprüfung des Beitrittsgesuches

Die Feuerwehrkommission des Zweckverbandes Regiwehr hat mit Vertretern der Assekuranz AR das Beitrittsgesuch geprüft und positiv aufgenommen. Für einen Beitritt vorausgesetzt werden die gute Integration der Feuerwehr Wolfhalden in die Regiwehr, die Übernahme ihres Standards sowie die Kostenneutralität für die bisherigen Verbandsgemeinden. Vorgesehen ist, aus der bestehenden Mannschaft der Feuerwehr Wolfhalden eine neue Kompanie zu bilden und das vorhandene Feuerwehrdepot als einen weiteren Regiwehrstandort zu nutzen. Die in der Feuerwehr Wolfhalden vorhandenen vier Fahrzeuge werden vollumfänglich und entschädigungslos in die Regiwehr eingebracht.

Keine Mehrbelastung für Grub

Der Nettoaufwand der Regiwehr für 2011 beträgt gemäss Voranschlag - ohne Wolfhalden - gut Fr. 550'000.- (mit der Schaffung einer Teilzeitstelle für das Kommando) mit der Gemeinde Wolfhalden gut Fr. 700'000.-. Die Differenz von Fr. 150'000.- ist von Wolfhalden zu erbringen. Der Gemeindebeitrag von

Grub für 2011 bleibt bei knapp Fr. 80'000.-. Der Nettoaufwand wird sich aufgrund der langfristigen Finanzplanung 2012 insgesamt um rund Fr. 20'000.- erhöhen, danach einige Jahre konstant bleiben.

Sowohl in Wolfhalden als auch in Eggersriet und in Grub unterliegt der Beitrittsbeschluss dem fakultativen Referendum; in Heiden muss aufgrund der Gemeindeordnung über den Beitritt von Wolfhalden obligatorisch abgestimmt werden. Bei einem Beitritt zur Regiwehr sind einige Anpassungen im Zweckverbandsvertrag notwendig.

Schulhaus Sanierungsarbeiten

Vergabe der Sanierungsarbeiten für die WC-Anlagen

Im Sommer hat der Gemeinderat beschlossen, die vorgesehenen Renovationsarbeiten im Schulhaus in den Herbstferien ausführen zu lassen und hat dafür verschiedene Aufträge vergeben. Die Auftragsvergabe für die Sanierung der WC-Anlagen blieb infolge fehlender Offerten noch pendent. Der Gemeinderat hat diese Arbeiten nun an die Firma Paul Kobelt AG, Heiden, vergeben. Die Kosten der Sanitärarbeiten belaufen sich auf knapp 8'000 Franken.

Gemeindekanzlei Wahl einer Lernenden

Auf die Ausschreibung einer Lehrstelle auf der Gemeindekanzlei sind diverse Bewerbungen eingegangen. Nach deren Prüfung sowie persönlichen Vorstellungsgesprächen hat der Gemeinderat Sabrina Mayr, wohnhaft in Grub AR, Höhe 259, als Lernende gewählt. Sie wird die Lehrstelle im August 2011 antreten. Der Gemeinderat heisst Sabrina Mayr schon heute im Kanzlei-Team willkommen.

Tourismusförderung · ATAG Leistungsvereinbarung

Im Januar 2010 hatte sich der Gemeinderat eingehend mit der neuen Tourismusorganisation, der Appenzeller Tourismus AG (ATAG), befasst, bei der sämtliche Tourismusförderungsaufgaben konzentriert werden sollen. Er begrüsst die neue Institution und wies namentlich auch auf die Wichtigkeit einer gut funktionierenden Tourismusorganisation für das Appenzeller Vorderland hin. Er beschloss, zwei Aktien zu zeichnen.

Nun hat die Appenzellerland Tourismus AG den Ausserrhoder Gemeinden und dem Bezirk Oberegg eine neue Leistungsvereinbarung zur Genehmigung vorgelegt. Darin sind die Leistungen der ATAG wie auch die Berechnungsgrundlagen für die Gemeindebeiträge an die Tourismusförderung und an die Geschäftsstelle der Vereinigung Appenzeller Wanderwege festgehalten. Für Grub werden im Vergleich zur Vergangenheit keine Mehrkosten anfallen. Der Gemeinderat hat die Leistungsvereinbarung, die für die Jahre 2011 bis 2013 Gültigkeit hat, genehmigt.

Bewilligte Baugesuche

Bauberrschaft: Rudolf Alder, Oberrechstein 281, 9038 Rehetobel

Bauvorhaben: Ostfassade (Schindelschirm) und Südfassade (Eternit) der Scheune durch Leistenschirme ersetzen

Baugrundstück: Parz. Nr. 298, Assek. Nr. 282, Oberrechstein

Gesuchsteller: Elektra-Korporation, 9427 Wolfhalden

Grundeigentümer: Einwohnergemeinde Grub AR, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Aufbau einer aufgeständerten Photovoltaikanlage / Erstellung eines aussenliegenden Aufgangs

Baugrundstück: Parz. Nr. 628, Assek. Nr. 411, Weiherwies

Bauberrschaft: Gertrud Hochreutener, Obere Hord 532, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Sanierung Garageneinfahrt mit Vergrößerung der Parkfläche durch Verkleinerung des Vorgartens

Baugrundstück: Parz. Nr. 653, Assek. Nr. 532, Obere Hord

Bauberrschaft: Alfred Eisenhut, Ebni 19, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Erstellen einer Mistplatte hinter dem Hallenstall

Baugrundstück: Parz. Nr. 138, Assek. Nr. 19, Ebni

Bauberrschaft: Parkresidenz Appenzellerland AG, Bad Unterrechstein, 9410 Heiden AR

Bauvorhaben: Cheminée für die Wohnungen a21/a26/a36/a41

Baugrundstück: Parz. Nr. 703/461, Unterrechstein

Bauberrschaft: Stephan Bischof, Vorderdorf 351, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Erstellen eines Holzunterstandes

Baugrundstück: Parz. Nr. 500, Assek. Nr. 351, Vorderdorf

Bauberrschaft: Stefan Köppel, Dorf 64, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Fassadensanierung Anbau «Ost»; Ersatz Schindelschirm durch Deckelschalung (inkl. Isolation)

Baugrundstück: Parz. Nr. 56, Assek. Nr. 64, Dorf

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Gemeindeverwaltung

Telefon 071 891 17 48
Fax 071 891 33 31
Postkonto 90-799-2
E-Mail info@grub.ch
Homepage www.grub.ch

Referendumsbeschluss

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 6. Oktober 2010 dem Beitritt der Gemeinde Wolfhalden zum Zweckverband Regionale Feuerwehr Heiden – Grub – Eggersriet (Regiwehr) per 1. Januar 2011 zugestimmt. Dieser Beschluss unterliegt im Sinne von Art. 8 lit. g der Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum. Wenn mindestens 30 Stimmberechtigte innert 20 Tagen nach der amtlichen Publikation, bis zum 11. November 2010, dies schriftlich verlangen, ist das Geschäft der Volksabstimmung zu unterbreiten. Der Beitritt der Gemeinde Wolfhalden steht zudem unter dem Vorbehalt der Aufnahme durch alle bisherigen Verbandsgemeinden. Der Gemeinderat Wolfhalden hat den Beschluss des Beitritts zur Regiwehr gemäss Gemeindeordnung ebenfalls dem fakultativen Referendum unterstellt.

Ein allfälliges Abstimmungsbegehren ist innert der Publikationsfrist an den Gemeinderat Grub, Dorf 60, 9035 Grub AR, einzureichen.

Grub AR, 22. Oktober 2010

Gemeinderat Grub AR

Bauberschaft: Skilift
Grub-Kaien AG, René Lanker, Säge 80,
9035 Grub AR

Bauvorhaben: Container als
Provisorium für die Skisaison
2010/2011

Baugrundstück: Parz. Nr. 462,
Unterlenden

**Kontaktstunde
der Gemeindepräsidentin**

Nächste Kontaktstunde mit
Gemeindepräsidentin Erika Streuli:
Mittwoch, 3. November 2010
von 16.30 bis 17.30 Uhr
im Sitzungszimmer der
Gemeindekanzlei

**Grub zählte Ende September
1010 Bewohnerinnen
und Bewohner**

Zuzüge im September 2010:
Liebner Steffen, Halten 112
Strauss Michel, Unterrechstein 360
Suderow Simon, Ebni 24
Taege Detlef, Halten 112
Wiesli Helene, Dorf 55
Wild Nathanael, Obere Hord 407
Zürcher Yvonne, Dicken 232

**Inserate-Annahmeschluss
Blickpunkt November**

Freitag, 12. November 2010

**Markierungsmaterial
vom Bauamt**

Um Beschädigungen an Zäunen,
Mauern, Randsteinen usw. durch
die Schneeräumung vorzubeugen,
empfehlen wir Ihnen, gut sichtbare
Markierungen anzubringen.

Im Bauamt (Tel. 071 891 49 70)
erhalten Sie die entsprechenden
Materialien zu folgenden Preisen:

Schneestangen Fr. 16.60/Stk.
sternförmig, orange, 2 m

Abdeckkappen zu Schneestangen
schwarz Fr. 1.55/Stk.

Stahl-Einschlageisen für Schneestan-
gen, mit Imbusschraube Fr. 25.50/Stk.

**Grünzeugsammelstelle
Grub AR**

geöffnet: Jeden Montag mit
ungeradem Datum von 17.00 Uhr
bis 18.00 Uhr.

**Letztmals am
Montag, 1. November 2010**

Dabei ist wie bei der Kehrichtabfuhr
eine Gebühr zu entrichten!
(Siehe Abfall-Info 2010)

Unerlaubte Ablagerungen um und
im Areal sind verboten und werden
polizeilich geahndet!

Bauamt Grub AR

**«Kehrichtkiste Krähtobel»
Kostenverursacher gesucht**

Bedauerlicherweise gibt es Personen
in Grub AR, die nicht fähig oder wil-
lens sind, unsere Abfallentsorgungs-
regeln einzuhalten. Die Kosten, die da-
durch verursacht werden, müssen alle
Steuerpflichtigen unserer Gemeinde
tragen.

- Wenn Sie wissen, wer sich hier so
unschön betätigt hat: bitte melden Sie
es uns!
- Wenn Sie vermuten, dass dies aus Un-
wissen geschehen ist, verlangen Sie
doch bitte auf der Gemeindekanzlei
eine Abfallinfo. Nebst Informationen
zu Abfall- und Grüngutentsorgung fin-
den unsere Einwohner und Einwoh-
nerinnen dort auch Adressen, bei
denen sie sich vertieft informieren
können!

Besten Dank für Ihre Mithilfe!
Jessika Kehl, Gemeinderätin

**Begrüssung der Neuen
Ehrung der Abgänger**

Zum ersten Mal hat Grub die Begrüs-
sung von *Neuzuzügern und die Eh-
rung von Lehr- und Schulabgängern*
an einem gemeinsamen Anlass durch-
geführt. Der Anlass kam gut an und
dürfte die Verantwortlichen zu einer
Wiederholung ermuntern.

Anfangs Oktober trafen im Restau-
rant Bären auf Einladung der Gemeinde
unterschiedliche Leute zusammen: Be-
wohnerinnen und Bewohner, die seit
Juli 2009 in der Gemeinde Wohnsitz
genommen haben, und Junge aus Grub,
die in diesem Jahr eine Lehre abge-
schlossen haben. Eingeladen waren
auch Auswärtige, die in einem Gruber
Betrieb ihre Lehre abgeschlossen ha-
ben. Sie alle wurden von Gemeinderat
Udo Szabo als Präsident des Handwer-
ker- und Gewerbevereins Grub und
namens des Berufs- und Weiterbil-
dungsvereins Grub begrüsst, mit einem

Geschenk für ihren Abschluss geehrt
und mit den besten Wünschen für ihre
berufliche Zukunft bedacht.

*Grub, Behörden und Vereine
kennenlernen*

Gemeindepräsidentin Erika Streuli be-
grüsste die Neuzuzügerinnen und Neu-
zuzüger und stellte die Gemeinde mit
geschichtlichen und aktuellen Informa-
tionen vor. Verschiedene Vereinsver-
treter wiederum präsentierten ihre Ver-
eine und zeigten das reichhaltige
Klubleben von Grub auf. Anwesend
waren auch weitere Behördenmitglie-
der, so dass der Anlass eine ideale Ge-
legenheit bot, den «Neuen» Grub, seine
Behörden und Vereine bekannt zu ma-
chen und umgekehrt, die neuen Be-
wohnerinnen und Bewohner kennen
zu lernen und sie untereinander in Kon-
takt zu bringen. Zur guten Resonanz auf
diesen Anlass trug auch der feine Im-
biss aus der Bären-Küche bei.

*Der erstmals gemeinsam durchgeführte
Anlass kam gut an und wird zu einer
Wiederholung ermuntern.*

Jungbürgerfeier der Jahrgänge 1991 und 1992

Am Freitag, 10. September 2010 trafen sich 50 Jungbürgerinnen und Jungbürger der Jahrgänge 1991 und 1992 und einige Gemeinderäte der Gemeinden Wolfhalden und Grub beim Restaurant Bären zur Jungbürgerfeier. Diese wird alle zwei Jahre abwechselnd von Wolfhalden und Grub organisiert. Die diesjährigen Organisatoren aus Grub, die Jungbürgerin Livia Szabo und die GR Guido Bischofberger und Werner Schläpfer waren sehr erfreut, dass sich soviel junge Leute die Zeit genommen haben, an diesem Anlass teilzunehmen.

Nachdem die Sonne endlich auch Grub gefunden hatte, konnte der kleine Begrüssungsapéro im Freien durchgeführt werden. So langsam trafen alle Jungbürgerinnen und Jungbürger ein und schon hiess es Einsteigen in das bereitstehende gelbe Doppelstock-Postauto, das uns nach Abtwil zum Säntispark brachte. Schon während der Fahrt zum Säntispark

wurden acht Gruppen gebildet für das nachfolgende Bowlingturnier. Kaum angekommen folgte das Schuhfassen und mit einem Probedurchlauf konnte begonnen werden. Aber alle konnten es kaum erwarten, bis endlich das Turnier losging. In zwei Durchgängen wurden die besten Bowlingspielerinnen und -spieler ermittelt. Anschliessend gab es noch ein Turnier mit ausgesuchten Jungbürgern gegen die Gemeinderäte. Um 18.00 Uhr hiess es schon wieder einsteigen und die Fahrt zurück nach Grub zum Restaurant Bären konnte erfolgen.

Im Bären angekommen wurden wir mit einem kleinen Apéro vom Bärteam begrüsst. Als alle ein Plätzchen an den schön gedeckten Tischen gefunden hatten, stand einem feinen Nachtessen nichts mehr im Wege. Zwischen den einzelnen Gängen wurden noch die üblichen Jungbürger-Reden durchgeführt. Auch das Rangverlesen des Bowlingturniers wurde zwischen zwei Gängen gemacht. Die Sieger dieser beiden Turniere können auf den Fotos gesehen werden.

Nach einem feinen Dessert und einem Kaffee liess man gemütlich diesen Jungbürgertag ausklingen. Einige der Jungbürgerinnen und Jungbürger zog es anschliessend noch in einen verlängerten Ausgang, die anderen machten sich nach und nach fröhlich auf den Heimweg.

Werner Schläpfer

Erinnerungen

Der Blickpunkt Grub veröffentlichte in den letzten Ausgaben ausgewählte Aufsätze aus dem Buch «Grub – eine geschichtliche Darstellung» von Walter Züst und Oskar Kleger.

Das Buch ist zum Preis von Fr. 35.- erhältlich auf der Gemeindekanzlei Grub AR.

Bilder aus dem Gemeindeleben

Im Jahre 1965 verfasste Peter Scheidegger, Halten, einen Bilderquerschnitt über das Leben in der Gemeinde Grub AR. Seither hat sich vieles geändert. Umso verdienstvoller ist die Arbeit von Peter Scheidegger, die wir in den letzten Blickpunkt-Ausgaben wiedergeben haben. Unten stehende Bilder bilden den Abschluss von diesem Bilderbogen.

Kirchenmesmer Ernst Niederer bei einer seiner vielseitigen Arbeiten im Winter.

Wegmacher Paul Jäger beim Schneeräumen.

Nach des Tages Arbeit versammelt sich die Bauernfamilie zum währschaffen Z'Nacht. Bauer Jakob Sturzenegger am Kaien mit seiner Familie.

Briefträger Willi Rechsteiner hat den Postzustelldienst motorisiert.

Das Echo auf die Rubrik Erinnerungen hat in der Gruber Bevölkerung ein sehr positives Echo ausgelöst.

Ab der Blickpunkt-Ausgabe vom November stellen wir deshalb in einem weiteren Bilderbogen die Hauptleute von Grub ab dem Jahr 1865 vor.

Schule

Die neue Gruber Schulleiterin stellt sich vor

Mein Name ist Nadja Bürge-Keller. Ich wohne in Oberuzwil. Nach der Wirtschaftsmatura in St. Gallen habe ich 1994 in Rorschach das Lehrerdiplom erhalten. Seither arbeite ich an der Primarschulgemeinde Oberbüren-Sonnental. Mit einer gemischten 1./3. Klasse startete ich, danach unterrichtete ich 5 Jahre lang die gemischte 3./4. Klasse. Als im Jahr 2000 unsere erste Tochter zur Welt kam, reduzierte ich auf ein kleineres Pensum, das ich auch nach der

Geburt unserer zweiten Tochter im Jahr 2002 beibehielt. 2004 absolvierte ich die Grundausbildung zur Schulleitungsperson. Im Moment arbeite ich im Aussenschulhaus Sonntal als Teamteachinglehrperson in einer gemischten 1./2. Klasse und habe zudem die Schulleitungsstellvertretung übernommen. Mit meiner Familie halte ich mich oft draussen in der Natur auf, sei es zu Fuss oder mit dem Bike. Ansonsten lese und tanze ich sehr gerne und spiele Volleyball.

Ich freue mich auf die Arbeit als Schulleiterin in Grub und hoffe auf eine gute Zusammenarbeit. «Niemand kann alles – aber alle können etwas!»

Erreichbarkeit von Schulleitung und Schulsekretariat

Die Schulleiterin Nadja Bürge-Keller und die Schulsekretärin Karin Oertle-Lenherr sind in der Regel am Freitagvormittag im Schulhaus erreichbar. Für eine Besprechung ist vorgängig ein Termin zu reservieren.

Die Schulleiterin und die Schulsekretärin sind telefonisch vom Montag bis Freitag erreichbar: 071 891 17 50 oder jederzeit per Mail:

schulleitung@schule.grub.ch
schulsekretariat@schule.grub.ch

Klassenlager der 2. Sek E Wolfhalden/Grub

Montag, 30. 8. 2010: Es war noch zu früh am Morgen um richtig wach zu sein. Trotzdem warteten die Schüler der 2. Sek E bei verschiedenen Busstationen aufs Postauto nach St.Gallen. Dort stiegen wir in den Zug nach Tramelan. In Tramelan mussten wir unsere Französisch-Kenntnisse unter Beweis stellen, indem wir verschiedene Fragen an Passanten stellen mussten. Als alle damit fertig waren, fuhren wir mit dem Velo zu unserem Lagerhaus in Lajoux (JU). Am Abend gab es «Ghackets mit Hörnli» zu Essen. Später präsentierte jede Gruppe, was sie in Tramelan alles erlebt hatte.

Am nächsten Morgen fuhren wir mit Velo und Zug nach St.Ursanne. Dieses hübsche Städtchen liegt am Fluss Doubs, dem wir nun ein gutes Stück weit entlang und entgegen seiner Fliessrichtung wanderten. Am Ufer des Doubs konnten wir uns zuerst ausruhen und zu Mittag essen. Währenddessen waren bereits unsere nächsten Transportmittel herbei geschafft worden: die Kanus. Wir teilten uns in Zweiergruppen und jede Gruppe nahm sich ein Kanu. Nach einer kurzen Einführung ging es durch die Stromschnellen den Fluss runter. Es machte sehr viel Spass, war aber auch etwas anstrengend und der Fluss war eiskalt. Als alle heil wieder am Ufer angekommen waren, durften

wir uns das Städtchen St.Ursanne ansehen. Danach ging es wieder mit Zug und Velo nach Hause. Am Abend beschäftigten wir uns mit dem «Lernenlernen» Heft, mit dem wir verschiedene Lerntechniken üben konnten. Ausserdem arbeiteten wir an unseren Lagerprojekten. Es gab mehrere Gruppen: Lagerfilm, Lagerbericht, Interviews, Fotoreport und natürlich die Kochgruppe. Nach dem Abendessen schauten wir den Film «schwere Jungs».

Am Mittwoch fuhren wir mit dem Velo nach Saignelégier zur Schaukäserei. Dort wird der Tête de Moine (=Mönchskopf) hergestellt. Wir durften auch von dem berühmten Käse probieren, er war sehr lecker. Am Mittag mussten wir im Dorf einen «Mordfall» lösen, bei dem wir abermals unser Können im Französisch unter Beweis stellen mussten. Noch immer in die wildesten Mordtheorien versunken, besuchten wir auf dem Rückweg den Etang de la Gruère, ein idyllischer Moorsee in einem Naturschutzgebiet, um dort das Mittagessen einzunehmen und ein sehr küh-

les Moorbad zu geniessen. Nach dem Abendessen (Grillieren im Wald) arbeiteten wir wieder am LL-Heft und den Lagerprojekten.

Am Donnerstag blieben wir zur Abwechslung im Lagerhaus. Am Morgen fand der von einigen Schülerinnen organisierte Sprachparcours statt, bei dem wir verschiedene französische Rätsel lösen mussten. Das Bircher muesli am Mittag konnten wir bei schönstem Wetter vor dem Haus geniessen. Am Nachmittag wurde durch unsere Fussballcracks für alle ein interessantes und anstrengendes Fussballturnier durchgeführt. Am Abend gab es als Schlussessen Riz Casimir.

Und da war es auch schon Freitag: der letzte Tag des Lagers. Das bedeutete, die Projekte fertig zu stellen, packen und das Haus putzen. Diese Prozedur dauerte bis zum Mittag. Dann assen wir Hot Dogs und machten uns auf den Weg nach Tramelan. Von dort aus ging es mit dem Zug wieder nach St.Gallen. Dann noch das Postauto nach Heiden, schon waren wir wieder zu Hause.

Das Lager war super lässig und wir danken unserem Klassenlehrer Lukas Tobler, Frau Kathrin Hobi, Maja Tobler und der Gemeinde Wolfhalden, dass sie uns dieses tolle Erlebnis ermöglichen haben. Speziell danken wir auch der Schüler-Kochgruppe, die uns die Woche durch verköstigt hat.

Belinda Schantong, 2. Sek E

Zeitgenössisches Bauen im historischen Kontext

Die Ausserrhodische Kulturstiftung präsentiert am 29. Oktober 2010 im Appenzeller Volkskunde-Museum Stein AR das Projekt «Bauen im Dorf». Dieses fragt anhand von visionären Architekturstudien nach dem Zukunftspotential appenzellischer Bautradition. Das Projekt «Bauen im Dorf» orientiert sich an realen Aufgaben der Zukunft und will Diskussionen über zeitgenössische Architektur im historischen Kontext anregen. Für sechs Ausserrhoder Dörfer entwickelten namhafte Architekten visionäre Fallstudien, die sowohl der Tradition, der Appenzeller Handwerkskunst und der ortsbaulichen Situation als auch zeitgenössischen Wohn- und Nutzungsbedürfnissen Rechnung tragen.

Die Ausstellung im Appenzeller Volkskunde-Museum Stein AR ist als Spaziergang durch Dorfbilder konzipiert und richtet sich an eine grosse Öffentlichkeit mit Interesse an kulturellen und gesellschaftlichen Fragen. Die Projekte zeigen anhand von Visualisierungen, Plänen und Modellen das Potential der 450-jährigen Appenzeller Baukultur und ihre mögliche Weiterentwicklung auf.

Rund um das Themenfeld «Bauen im Dorf» finden von November 2010 bis Januar 2011 Begleitveranstaltungen mit Experten und Spezialistinnen statt.

Zum Projekt ist eine Broschüre erschienen, die den historischen Hintergrund der Baukultur in Appenzell Ausserrhoden auffächert und die Problematik zeitgenössischer Bauvorhaben in historischen Dorfkernen beleuchtet.

«Bauen im Dorf» ist ein Projekt der Ausserrhodischen Kulturstiftung und steht unter der Leitung der Architektin Rahel Lämmli.

Vernissage Sonderausstellung
«Bauen im Dorf»

Volkskunde-Museum Stein AR,
Freitag, 29. 10. 2010, 18.30 Uhr
Die Ausstellung dauert
bis 30. Januar 2011.

Öffnungszeiten Dienstag bis Sonntag
10 bis 17 Uhr.

Begleitveranstaltungen und Führungen durch die Sonderausstellung von November 2010 bis Januar 2011.

Zur Ausstellung ist eine Broschüre erhältlich. Weitere Informationen unter www.ar-kulturstiftung.ch

Führungen für Schulen und Gruppen auf Anfrage.

Freier Eintritt in Sonderausstellung und Begleitveranstaltungen.
Fotografien Schwellbrunn, Trogen:
Rahel Lämmli, Zürich

Kontakt www.ar-kulturstiftung.ch
Projektleitung «Bauen im Dorf»
Rahel Lämmli
Dipl. Architektin ETHZ
Badenerstrasse 123a
8004 Zürich
+41 44 240 18 65 +41 78 804 14 80
rlaemmler@bluewin.ch

Henry Dunant lebte 23 Jahre in Heiden

Am 30. Oktober 1910 und damit vor 100 Jahren verstarb Rotkreuzgründer Henry Dunant in Heiden. Volle 23 Jahre hatte er in Heiden gelebt.

1828 in Genf geboren, wurde der zum Kaufmann ausgebildete Henry Dunant 1859 mit den Schrecknissen der Schlacht bei Solferino in Oberitalien konfrontiert. Mit Gleichgesinnten begann er zu helfen, und gleichzeitig reifte die Idee einer internationalen Hilfsorganisation für verwundete Soldaten. 1863 wurde in Genf das Rote Kreuz gegründet. Im entsprechenden Komitee war Dunant als Sekretär tätig, wurde dann aber ausgeschlossen. Nach einer jahrelangen Irrfahrt durch halb Europa traf er 1887 verarmt, vergessen und krank in Heiden ein. Hier wurde er rehabilitiert und 1901 mit dem ersten Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Nach seinem Tod in Heiden wurde Dunant auf dem Zürcher Friedhof Sihlfeld beigesetzt.

Szenisches Musikwerk:

Henry Dunant – Ein dramatisches Menschenleben 30. Oktober bis 12. November 2010

Zum 100. Todestag von Henry Dunant wird am 30. Oktober 2010 in der Evang. Kirche Heiden das szenische Musikwerk «Henry Dunant – ein dramatisches Menschenleben» uraufgeführt und ist bis 12. November zu sehen.

Das Musikwerk lässt Szenen aus dem Leben des Rotkreuzgründers von seiner Jugendzeit in Genf bis zu seinem Tod im Appenzellerland aufleben. Das Libretto verfasste Bundesrat Hans-Rudolf Merz und die Komposition stammt vom bekannten Bündner Komponisten Gion Antoni Derungs. Das Publikum erwartet eine ausserordentliche Inszenierung von der Hädlerin Christa Furrer mit zwei Bühnen und zwei Hauptdarstellern.

Der aus Fernseh und Film bekannte Schauspieler Hans-Peter Ulli spielt den «alten Dunant». Nicht verpassen!

Tickets sind bei Ticketcorner (www.ticketcorner.ch) erhältlich. Besitzer einer Coop Supercard erhalten 20 % Rabatt (100 Tickets pro Vorstellung).

Henry Dunant lebte bis zu seinem Tod im damaligen Bezirkskrankenhaus von Heiden. Das heute Dunant-Haus genannte Gebäude beherbergt ein sehenswertes Museum.
www.dunant-museum.ch
Foto und Text: Peter Eggenberger

Rätsel

Gefäß für Zigarettenreste	Unparteiischer beim Sport Gebäck			Zeitmesser Mz. Fussballbegriff	auscheiden Sinnesorgan Mz.			Missgeschick Bleichsucht	an dieser Stelle		Wissen, Erfahrung ital: König	
										9		
								5				
Werkstattgerät zu keiner Zeit			4	Schuhunterteile Zahl							abent. Handlung, Seitensprung	
anführen, bezeichnen engl: rot								Platz, Stelle Mz. Fürwort		13		
			Jasskarte Zch. f. Europium								Nebensache Abk. Mönchsglatze	
					Liebeskunst Abscheu						6	
Land im Wasser frz: brennen		10						argentin. Sängerin medicin. Beruf				
			Kopfbedeckung	Körperstellung engl: Tee						7	schmal, knapp	
bibl. Prophet Nbf. d. Elbe							Abk. f. lang		engl: Meer			
									Konjunktion			
			3									
eingewickelt frz. Frauenname						dt. Autor † 1933 dt. Vorsilbe					11	
			männl. Schwein	Sumpfotter			Staatshaushalt	<p>Lösung Seite 13</p> <p>© a.wirth</p>				
frz: eine Feuer fangen		8										
Fäulnis		Frauenkosenname frz: von										
						Zch. f. Arsen						
Stück für drei Stimmen			2									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

MALER FÄH
Wellness für Sie und Ihr Haus

MALER FÄH
Im Ried 26 | 9034 Eggersriet
telefon +41 (0)71 245 95 03
mobile +41 (0)77 437 30 47
www.maler-faeh.ch
info@maler-faeh.ch

Renovationen | Fassaden | Naturfarbe | Tapeten | Ölfarben

Die günstigste Werbung: Ein Inserat im Blickpunkt!

Inserate- sowie Textannahmeschluss für die November-Ausgabe von **Blickpunkt Grub** **Freitag, 12. November 2010**. Später eintreffende Inserate und Beiträge können nicht mehr berücksichtigt werden!

VEREIN DORFBIBLIOTHEK GRUB / AR

Öffnungszeiten
Samstag: 9.00 bis 11.00 Uhr

Buchtipps vom Oktober 2010

Birkegaard, Mikkel
„Die Bibliothek der Schatten“

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Bibliotheksteam Grub AR

Wärme aus der Natur

Tel. 071 898 89 40

EWH

Innovative Wärmesysteme

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

www.ewheiden.ch

CITY GARAGE
HEIDEN

Sind Sie bereit für die kalte Jahreszeit?

Haben Sie schon daran gedacht, Ihr Auto für die kalte Jahreszeit fit zu machen? Warten Sie nicht zu, bis Sie vom ersten Schnee überrascht werden. Wer frühzeitig den Winter-Check machen lässt und auf Winterreifen umstellt, den lassen die ersten Schneeflocken kalt.

10-Punkte Winter-Check für alle Marken

statt Fr. 79.- **nur Fr. 49.-**

Setzen Sie sich zwecks Terminvereinbarung mit uns in Verbindung.

City-Garage AG
Gerbestrasse 8
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91
www.city-garage.ch

Sämtliche Malerarbeiten
Fassadenrenovierung
Tapezierarbeiten
Schriften + Schilder
Plasticarbeiten

Bruno Rossi Malergeschäft
Postfach
9044 Wald AR
Tel. 071 877 24 67
Natel 079 365 84 80

Mütter/Väterberatung

pro juventute Appenzeller Vorderland

Die Beratungen finden nur noch in Form von Hausbesuchen statt.

telefonische Anmeldung unter der Nummer 071 740 02 85

Die Beratungsstelle in Heiden (Altersheim Quisisana) kann jeden Dienstag besucht werden
14.00 Uhr – 15.00 Uhr auf Anmeldung

15.00 Uhr – 17.00 Uhr ohne Anmeldung

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden, Tiefenau 8, Tel. 071 740 02 85

Altkleidersammlung in den Kantonen AR/AI zu Gunsten von Terre des hommes – Kinderhilfe (Tdh)

Gebrauchte Kleider und Schuhe helfen Kindern in Not. Das Kinderhilfswerk Terre des hommes – Kinderhilfe (Tdh) sammelt diese **am DO, 4. November 2010** in Zusammenarbeit mit CONTEX im Kanton Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden.

Zwei Wochen vor der Sammlung werden in den Gemeinden des Kantons Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden die Sammelsäcke verteilt. Ein weiss-schwarzer für Kleider und Haushaltstextilien sowie ein gelb-roter für Schuhe. Mit dem Erlös der Sammlung kann Terre des hommes Kindern in Notsituationen beistehen. Bitte beachten Sie, dass die Kleidersäcke aus Diebstahlgründen erst am aufgedruckten Sammeltag, möglichst vor 8.30 Uhr, gut sichtbar an die Strasse gestellt werden.

Weitere Auskünfte: Terre des hommes: www.tdh.ch
Zur Sammlung: CONTEX info@contex-ag.ch
Tel. 041 268 69 70 / www.contex-ag.ch

BRUNNER

GmbH

9044 Wald AR
Unterdorf 4
Tel. 071 877 16 58
Fax 071 877 46 58

Spenglerei
Blitzschutz
Bedachungen
Fassaden
Gerüste
Sanitäre Anlagen

«Der kleine Unterschied zum Grossverteiler ist der grosse Unterschied beim Kleinverteiler»

Genuss und Qualität bei BIONAT einkaufen

BIONAT

NATURLADEN HEIDEN
BIOLOGISCHES ZUM LEBEN

071 890 00 77
WWW.BIONAT.CH

Grub vor 25 Jahren: Skilift Grub-Kaien AG feierte 20jähriges Bestehen

Was bewegte und belebte die Gruber Dorfgemeinschaft vor 25 Jahren? Unter anderem feierte die Skilift Grub-Kaien AG das 20jährige Bestehen.

Regel Wintersportbetrieb in Grub: 1985 konnte die Skilift Grub-Kaien AG das 20jährige Bestehen feiern.

1985 traten Vizehauptmann Hans Graf und Walter Emch als Mitglieder des Gemeinderats zurück. Als Nachfolger wählten die Stimmberechtigten Peter Roth und Peter Jucker. Als neuer Vizehauptmann rückte Fritz Walser nach. Als Gemeindehauptmann wirkte 1985 Heinz Keller, als Gemeindeschreiber Walter Züst.

Der Schulrat von Grub SG kündigte die seit 1968 bestehende vertragliche Zusammenarbeit im Bereiche des Kindergartens, um in st. gallisch Grub künftig einen eigenen Kindergarten zu führen. Die 2400 Bücher umfassende, ebenfalls seit 1968 bestehende Dorfbibliothek wurde vom Schulhaus ins gemeindeeigene Haus Weiher verlegt. (Quelle: Appenzeller Jahrbuch 1985)

Bild und Text: Peter Eggenberger

Foto: Anette Wirth

Alterswohn- und Pflegeheim
Weiherrwies
9035 Grub AR

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein. **Täglich** offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen, ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim

Wann täglich

Preis 12.-- Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag
Tel. 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherrwies.

bischof

Ihr Fachmann für :

- Umbauten, Neubauten, Renovationen**
- Türen, Tore, Fenster**
- Einbauschränke, Möbel, Tische**
- Parkett- und Laminatböden**
- Einbauküchen, Badezimmermöbel**
- Einbruchschutz und Isolationen**
- Reparaturen und Servicarbeiten**

Schreinerei GmbH Innenausbau
Spitzstrasse 10 9034 Eggersriet
071 8772522 www.schreinerei-bischof.ch

«Physiofit» Praxisumzug und Praxiserweiterung

Seit nunmehr 6 Jahren besteht das «Physiofit». In dieser Zeit hat es sich von der einfachen Physiotherapie in ein Therapie- und Trainingszentrum gewandelt. Es besteht aus Physiotherapie, Ergotherapie, Trainingstherapie und Gymnastik.

Seit Juli befindet sich das Physiofit im 2. Stock im Gewerbehau Mühle, Hinterergeten 709, 9427 Wolfhalden. *Thomas Meier:* «Die Platzverhältnisse waren nicht mehr ideal und die Nachfrage nach Physiotherapeuten kontrollierten Gerätetraining und Gymnastik gross. Auch vermissten viele eine Ergotherapie im Einzugsgebiet. Eine moderne Physiotherapie bein-

haltet Manuelle Therapie gepaart mit Gerätetraining und Gymnastik zu den üblichen Anwendungen wie Massagen Elektrotherapie, Wärmebehandlungen usw. Nur so ist eine schnelle Wiedererlangung der alten Leistungsfähigkeit möglich. Die Möglichkeit auch Ergotherapie anbieten zu können vervollständigt die Therapiemöglichkeiten. Deshalb entschlossen wir uns zur Erweiterung unseres Betriebes.»

Im Trainingsbereich kommen modernste Geräte zum Einsatz. Bei den Gymnastikkursen reicht das Angebot von Wirbelsäulengymnastik, Pilates, Power-Yoga, Bodyforming bis zum Zirkeltraining. Zirkeltraining ist eine

Mischung aus Gymnastik und Gerätetraining unter Leitung eines Physiotherapeuten. Die Kurse werden entsprechend der Nachfrage ausgebaut.

Genauere Information unter www.physiofit-meier.ch

Ab Oktober 2010 ist das Angebot um «Ergotherapie» erweitert. Anett Wolke ist selbstständig erwerbende diplomierte Ergotherapeutin. Sie arbeitet schwerpunktmässig in den Fachbereichen Neurologie, Orthopädie und Geriatrie/ Rheumatologie.

Ergotherapie ist ein ärztlich verordnetes Heilmittel und dient der Behandlung von Menschen aller Altersgruppen mit angeborenen oder erworbenen Einschränkungen in ihrer Alltagsbewältigung und Handlungsfreiheit.

Anett Wolke: «Unser Ziel ist es, die grösstmögliche Selbstständigkeit zu erhalten oder zu erlernen. So ist es beispielsweise möglich in der Ergotherapie Kochen, Einkaufen oder Anziehen zu üben. Aber auch berufliche Reintegration, Hirnleistungstraining oder funktionelles Training nach Bobath sind einige Teile der Therapie.» Frau Wolke arbeitet in den Praxisräumen, kommt aber bei ärztlicher Verordnung oder therapeutischer Notwendigkeit gern auch zur Domizilbehandlung vorbei.

Wer mehr von der Ergotherapie erfahren möchte, kann sich gerne unter www.ergotherapie-wolke.ch einen genaueren Einblick verschaffen.

FIT IN DEN WINTER MIT RÜCKENGYMNASTIK, POWER-YOGA PILATES, BODYFORMING, ZIRKELTRAINING

MONTAG	09.00 – 10.00	BODYFORMING
MONTAG	19.00 – 20.00	WIRBELSÄULENGYMNASTIK (Rücken, Bauch, Beine, Po)
DIENSTAG	19.30 – 20.15	ZIRKELTRAINING NEU
MITTWOCH	09.00 – 10.00	POWER-JOGA
MITTWOCH	19.00 – 20.00	POWER-JOGA
DONNERSTAG	09.00 – 10.00	POWER-YOGA TRIFFT PILATES
DONNERSTAG	19.00 – 20.00	POWER-YOGA TRIFFT PILATES

EIN PROBETRAINING IST JEDERZEIT MÖGLICH
Zusätzliche Kurse in Vorbereitung

WIR FREUEN UNS AUF EUCH · PHYSIOFIT TEAM

Hinterergeten 709, Gewerbehau Mühli, 9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 74 47, E-Mail info@physiofit-meier.ch
www.physiofit-meier.ch

Anett Wolke

Dipl. Ergotherapeutin

Praxisräumlichkeiten Physiofit Meier
Hinterergeten 709 (Mühle)
9427 Wolfhalden

Tel.: 071 - 891 74 47
Mobil: 078 - 919 58 18
Fax: 071 - 891 74 48

Mail: info@ergotherapie-wolke.ch
Web: www.ergotherapie-wolke.ch

Öffnungszeiten

Montag 7:30 Uhr – 17:30 Uhr
Mittwoch 7:30 Uhr – 20:00 Uhr
Freitag 12:30 Uhr – 20:00 Uhr
und nach Vereinbarung

ergotherapie wolke

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

Skiclub Grub-Eggersriet

Skiturnen für Sportbegeisterte

in der Mehrzweckhalle
Grub SG

jeden Dienstag
von 18.00 – 19.30 Uhr

ab 26. Oktober 2010
bis Ende März 2011

Wir freuen uns auf alle die zwischen 8
und 15 Jahren alt sind.

Bis bald!

Anmeldungen an:
Esther Bischof
Tel. 071 891 66 31

**Sonderserie Legacy 2.0i
Swiss Family 4x4 für Sie.**

**Geschenk: Das Family-Paket
im Wert von 3000 Franken.**

Ein Satz Leichtmetall-Winterräder, Boden-
teppiche vorne und hinten, wasserundurch-
lässige Kofferraummatte, Gepäcknetz,
Stoßstangenschutzfolie, TomTom
Navigationsgerät, abgedunkelte Scheiben,
Alu-Schaltknäuf, Auspuffblenden in Chrom,
Swiss-Family-Dekor.

Switzerland's 4x4

**Baumann
Automobil AG**

Seewiesstrasse 9 · 9403 Goldach
Tel. 071 844 30 70 · www.baumann-automobil.ch

Z ZINGG Storen Rollladen Sonnenschutz

Ernst Zingg
Erlenstrasse 9b, 9404 Rorschacherberg
Mobil +41 (0)79 821 86 31
Fax +41 (0)71 855 02 19
E-mail zinggstorenservice@bluewin.ch
Internet www.zinggstorenservice.ch

Wir sind auch während der
Ferienzeit für Sie erreichbar!
Reparaturservice für alle Fabrikate

Rollladen - Lamellenstoren
Wintergarten - Beschattung
Sonnenseiten - Stoffersatz

Wir verstehen Gebäude

Sanitär | Spenglerei | Flachdächer | Kernbohrungen

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi, Dorf 48
9427 Wolfhalden, T +41 71 891 26 37

Lösung von Seite 7

S	U	A	P	K	
A	S	C	H	E	N
B	O	H	R	M	A
N	I	E	S	O	H
N	E	N	N	O	R
R	E	D	U	N	D
I	N	S	E	L	E
E	L	I	K	N	I
U	C	H	T	E	N
U	M	H	U	E	L
E	T	T	A	G	E
U	N	E	E	R	
B	R	E	N	N	E
M	O	D	E	R	A
T	E	R	Z	E	T

Lösungs-
wort:
Drucke-
berger

NATUR
ROLF SCHULZ GMBH
FARBEN
MALEREI

**Gutes Handwerk
für gute
Lebensqualität.
Prüfen Sie unser
Angebot.**

naturfarbenmalerei.ch

071 891 58 77 rschulz@bluewin.ch 9035 Grub/AR

Kundenbefragung bei der Spitex Vorderland

Im Juni 2010 bat die Spitex Vorderland bei 180 Kundinnen und Kunden eine Zufriedenheitsbefragung durchgeführt. Die erstmals durchgeführte «Messung» ergab mit einem Zufriedenheitswert von 89,7% einen sehr hohen Wert. Die Zusatzfrage für das Angebot eines Spätdienstes, erachten rund 40% als notwendig.

Über den Wert solcher Umfragen kann man geteilter Meinung sein. Tatsache ist, es ist unumgänglich, um Vergleiche über Angebot und Leistung zu erhalten, dass solche einheitliche Umfragen gemacht werden. Und sie werden von verschiedenen Seiten gefordert, z. B. Versicherer und Politik. In unserem Kanton ist das nur bei den grösseren Spitex-Organisationen möglich. Deshalb hat sich auch die Spitex Vorderland dazu bereit erklärt.

Bei der durch das Institut NPO PLUS in Lachen SZ durchgeführte Befragung, wurden im Juni 180 Fragebogen verteilt, von denen 107 oder 60% ausgewertet werden konnten. Es wurden 29 geschlossene Fragen zu 6 Beobachtungsbereichen gestellt, zu denen aber auch Bemerkungen gemacht werden konnten. Als Zusatzfrage wurde für unsere Organisation der Bedarf eines Spätdienstes bis 22 Uhr abgeklärt.

Der Zufriedenheitswert in den sechs Fragebereichen liegt zwischen 86,2% bis 91,8%. Praktisch alle Kundinnen und Kunden würden unsere Spitex-Organisation Ihren Freunden und Bekannten ohne Vorbehalt weiterempfehlen.

Steigerungspotential im Zufriedenheitswert liegt aus Sicht der Kundinnen und Kunden zur Hauptsache in den Bereichen: Verständnis der Kundinnen und Kunden, dass sich mehrere Mitarbeiterinnen um sie kümmern und mehr Information über mögliche Finanzhilfen (Vermittlerrolle).

Die Zusatzfrage für ein Spätdienstangebot bis 22 Uhr. Die Mehrheit der Antwortenden (73) erachtet ein solches Angebot als notwendig, und sie würden es bei Bedarf gerne nutzen.

Der Vorstand der Spitex Vorderland freut sich über das sehr gute Ergebnis und bedankt sich bei der Leitung und allen Mitarbeitenden die Tag täglich die gute Leistung erbringen. Der Organisation gibt das auch ein gutes Gefühl, um auf die kommenden Herausforderungen die auf die Spitex zukommen werden, gerüstet zu sein. Und um das meist kostengünstigere Prinzip «ambulant vor stationär» umsetzen zu können.

Die Spitex Vorderland ist für Fragen, Anregungen oder Mitgliedschaft erreichbar:

Rosentalstrasse 8, 9410 Heiden
Telefon 071 891 19 08 oder per E-Mail:
spitex.vorderland@bluewin.ch.

Information zu den Dienstleistungen
finden Sie auch unter
www.spitex-vorderland.ch

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

November. Rosental. Das Kino.

Hannes Friedli

Fr 29.10. 20:15
So 31.10. 19:15
Fr 5.11. 20:15

Micmacs à tire-larigot

Im neuesten Film von Jean-Pierre Jeunet (Amélie) hat Dany Boon (Bienvenu chez les Ch'tis) die Rolle des Rächers, der von sympathischen, aber wenig geeigneten Freunden unterstützt wird. Chaotisch, verspielt, fantasievoll und raffiniert. **Ab 12 Jahren – F/d**

Sa 6.11. 17:15

Der kleine Nick

Der Primarschüler Nick, erfunden vom Asterix-Autoren René Goscinny, lebt mit seinen treusorgenden Eltern und seinen liebenswerten Klassenkameraden in einer Welt voller Wunder und Überraschungen, wo Fantasie mehr zählt als Wissen. Der detailgetreue, liebevoll gemachte Film ist ein Augenschmaus für Erwachsene und Kinder. **Ab 6 Jahren – Deutsch**

So 7.11. 15:00

Backstage 19:30

Fr 12.11. 20:15

So 14.11. 15:00

So 21.11. 15:00

Le Concert

Der Moskauer Hausmeister Filipov war früher Dirigent und leitete ein Orchester, das er für ein Konzert in Paris reaktivieren möchte. Eine brillante Kombination aus Humor, Tränen, Musik und Leidenschaft mit einem überraschenden Ausgang! **Ab 10 Jahren – Deutsch**

Kinomol:

Di 9.11. 14:15

Polizischt Wäckerli

Kurt Frühs Komödie ist ein Sittenbild der Schweiz in den 50-er Jahren. Schweiz, 1955 **Ab 14 Jahren – Dialekt**

Sa 13.11. 20:15

Eat Pray Love

Nach dem Scheitern ihrer Ehe beschliesst Liz (Julia Roberts), eine Reise in drei Stationen zu unternehmen: Italien für den Genuss (Eat), Indien zur Selbstfindung (Pray) und Bali um die Liebe wieder zu entdecken. Die romantische Komödie schweigt in wundervollen Bildern. **Ab 12 J. – Deutsch**

Cinéclub:

Mi 17.11. 20:15

Y tu mama también

Zwei junge Mexikaner spielen sich als Machos auf. Eine junge Frau stopft den beiden die grossen Mäuler. **Ab 16 Jahren – Sp/d/f**

Sa 20.11. 17:15

So 21.11. 19:15

So 28.11. 19:15

75 Jahre Kino Rosental

Buchvernissage der Chronik von Hanspeter Spörrli mit Walter Ruggie (Trigon) und Film «Comrades in Dreams». **Eintritt frei. Ab 16 Jahren**

Jubiläum:

Do 18.11. 19:00

Am Anfang war das Licht

Dokumentation über das Phänomen der Lichtnahrung. Es gibt sie wirklich und hat sie offenbar immer gegeben: Menschen, die weder trinken noch essen. Eine eindrückliche Spurensuche rund um die Welt zwischen Physik und östlicher Mystik. **Ab 12 Jahren – Deutsch**

Sa 20.11. 20:15

Fr 26.11. 20:15

Sa 27.11. 20:15

The Town

In Boston gelingt einer bewaffneten Gang Überfall auf Überfall. Als sich Doug (Ben Affleck), das Hirn der Bande, Liebesgefühlen hingibt, gerät das Unternehmen ausser Kontrolle. Spannender Thriller mit Raffinesse. **Ab 16 Jahren – Deutsch**

Kinomol:

Di 23.11. 14:15

Erbsen auf halb 6

Jakob verliert sein Augenlicht. Als er sich der neuen Herausforderung stellt, wird sein Dasein wieder lebenswert. D, 2004. **Ab 12 J. – Deutsch**

KinoKLAPP:

Mi 24.11. 14:00

Emil und der kleine Skundi

Der 8-jährige Emil möchte einen eigenen Hund haben. Als er mit seinen Eltern in Streit gerät, kauft er sich den kleinen Skundi und zieht kurzerhand zu seinem Grossvater. **Ab 6 Jahren – Deutsch**

Sa 27.11. 17:15

So 28.11. 15:00

Hanni und Nanni

Die Eltern der Zwillingsschwestern Hanni und Nanni ertragen die Flausen der beiden nicht mehr. So werden sie in ein Internat gesteckt. Doch die neue Umgebung bringt die Mädchen auf tolle Ideen – allerdings nicht solche, wie sich ihre Erzieher vorgestellt haben. **Ab 6 Jahren – Deutsch**

Special:

Fr 12.11. 19:30

Backstage – Führung durch das Kino Rosental

Anmeldung 071 891 36 36. Preis Führung inkl. Apéro und anschl. Abendvorstellung Fr. 18.–

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Rudolf Bischof AG
 Baugeschäft Hord 337 9035 Grub AR
 Tel. 071 891 27 66 Fax 071 891 27 89
 E-mail rudolf.bischof.ag@bluewin.ch

60 Jahre BAU
 Git's öppis zum Baue
 chasch'es em Bischof a'vertraue!

Hochbau • Tiefbau •
 Kundenarbeiten • Sitzplätze

Grub AR
 MFH Chreitobel 533
 zu vermieten
4 1/2-Zimmer-Eigentumswohnung 132 m²

grosszügiger Ausbau, Lift, Cheminée-Ofen
 grosser Balkon und zusätzlicher Putzbalkon
 Waschmaschine und Tumbler in der Wohnung
 Autoabstellplatz in der Tiefgarage
 Günstige Miete. Bezug ab 1.12. 2010

Rudolf Bischof AG, Baugeschäft, 9035 Grub AR
 Telefon 071 891 27 66

Bruno Alder

für alle Schreinerarbeiten,
 Einbauschränke, Küchen,
 Glas- Reparaturen,
 Parkettböden,
 Isolationen,
 Umbauten

Büro und Privat :
 Krenne
 9405 Wienacht
 071 891 56 03

Werkstatt :
 Haufen 232
 9426 Lutzenberg
 079 313 99 18

e-mail: alderholz@bluewin.ch

**Für Ihr Zuhause
 oder als passendes
 Weihnachtsgeschenk.
 Für Ihre Verwandten
 oder Freunde.
 Für Heimweh-
 Gruber/Innen.**

**Preis Fr. 38.-
 Ansichtsexemplar
 und Bestellungen
 bis Ende November
 bei Bernhard Lutz
 Hord 361
 Tel. 071 891 29 41
 Mail: sblutz@paus.ch**

Bildkalender Grub AR 2011

PFEIF DRAUF,
JACK

**UNTERHALTUNG
 & THEATER**

SA 20. NOV. 2010 20 UHR
 SO 21. NOV. 2010 14 UHR
 SA 27. NOV. 2010 20 UHR

SCHULHAUS, GRUB AR

Weitere
 wichtige Termine
 der MG Grub
 als Voranzeige:

Ganzer Dezember
Chlausblasen

Silvesterblasen
 Sonntag,
 26. Dezember

GRUBER BLÄSERENSEMBLE

Sonntag,
 7. Nov. 2010, 17.00 Uhr
 Kirche Grub AR

Benefizkonzert

Zu Gunsten der Unwetter-
 geschädigten in Pakistan

Werke von Haydn,
 Mozart, Farkas ...

Ausführende:
 Eva Emch, Flöte
 Hanspeter Schlapp, Oboe
 Josef Signer, Klarinette
 Emil Horvath, Horn, Alphorn
 Barbara Vögele, Fagott
 Walter Emch, Klavier

Kollekte

GEMEINDE GRUB AR

*Einfach schön!***Gemeindeverwaltung**

Telefon 071 891 17 48
 Fax 071 891 33 31
 Postkonto 90-799-2
 E-Mail info@grub.ch
 Homepage www.grub.ch

«Blickpunkt Grub»: Reglement

Das Mitteilungsblatt «Blickpunkt Grub» erscheint einmal monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat. Herausgeber ist die Gemeinde Grub AR; das Blatt wird innerhalb des Gemeindegebietes an alle Haushalte gratis verteilt. Der «Blickpunkt Grub» kann auch ausserhalb der Gemeinde Grub abonniert werden: ein Jahresabonnement kostet Fr. 45.–

Der Gemeinderat und die Gemeindekanzlei Grub veröffentlichen darin ihre Mitteilungen. Der «Blickpunkt Grub» steht aber auch den Vereinen, Institutionen und Privatpersonen zu folgenden Bedingungen offen:

Allgemein

1. Der Redaktionsschluss wird jeweils im vorangehenden Monat publiziert. Inserate und Texte werden bei Einhaltung dieses Termins in der nächsten Ausgabe publiziert.
2. Die Redaktion behält sich vor, Inserate und Texte mit diskriminierendem oder beleidigendem Inhalt von einer Publikation auszuschliessen.
3. Die Redaktion übernimmt keine Verantwortung/ Haftung für den Inhalt der Beiträge von Vereinen, Institutionen usw. Sie behält sich jedoch vor, solche zu kürzen respektive zu redigieren!
4. Für Texte/Beiträge und/oder Inserate kommerziellen Inhalts gilt nebenstehendes Tarif-/Merkblatt.
5. Es werden keine politischen Inserate/Beiträge veröffentlicht (ausser strikt auf die Gemeinde Grub AR bezogene)

Tarif

1. Vereine der Gemeinde Grub AR und das Kino Heiden können ihre Inserate gratis plazieren. Gratisinserate und -Texte können von der Redaktion dem vorhandenen Platz angepasst werden. (Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung von Bildern und Text)
2. Übrige Institutionen nicht kommerzieller Art bezahlen eine Pauschale von Fr. 20.- bis zur Grösse von einer halben Seite: ab einer halben Seite bis zu einer ganzen Seite Fr. 30.-.
3. Kommerzielle Inserate bezahlen einen 1spaltigen Millimetergrundpreis von 60 Rappen (siehe Tarif-/Merkblatt).
4. Für nicht professionell hergestellte/gelieferte Inserate (siehe Tarif-/Merkblatt) wird eine Bearbeitungsgebühr nach Aufwand berechnet
5. Kleininserate von Privatpersonen kosten Fr. 20.-
6. Inserenten, die monatlich inserieren, wird ein Wiederholungs-Rabatt von 10% gewährt.
7. Die Rechnungsstellung erfolgt durch die Gemeindeverwaltung Grub AR in der Erscheinungswoche. Zahlbar rein netto innert 30 Tagen.

Das vorliegende Reglement wurde am 1. Juli 2008 vom Gemeinderat Grub verabschiedet und tritt sofort in Kraft.

«Blickpunkt Grub»: Tarif-/Merkblatt

Sehr geehrte Inserenten

Die Inserate für das Mitteilungsblatt «Blickpunkt Grub» werden neu nach Spalten berechnet. Seit Januar 2008 gelten die unten stehenden Preise. Es stehen den Inserenten folgende vier Spaltenbreiten zur Verfügung:

1-spaltig = 58 mm	1.5-spaltig = 89 mm	2-spaltig = 120 mm	3-spaltig = 182 mm
----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Der 1spaltige Millimeterpreis beträgt Fr. 0.60 für alle gelieferten Inserate (pdf, jpg oder eps), egal ob schwarz/weiss oder 4farbig.

Für Inserate, die nachbearbeitet werden müssen, z. B. wegen zu gringer Auflösung der Bilder/Logos (mind. 200 dpi) usw. wird zusätzlich eine Gebühr nach Aufwand berechnet.

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
1-spaltig (58 mm)

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
1.5-spaltig (89 mm)

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
2-spaltig (120 mm)

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
3-spaltig (182 mm)

Berechnungsbeispiel:

Inseratehöhe x Grundpreis x Spalten
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 1 = Fr. 39.60
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 1.5 = Fr. 59.40
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 2 = Fr. 79.20
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 3 = Fr. 118.80

Nebenstehendes Reglement ist integrierter Bestandteil dieser Preise!

Die Druckunterlagen (Inserate) können als hochauflösendes pdf / jpg oder eps angeliefert werden.

Eine Word-Datei muss zwingend mitgeliefert werden!
(Text und Bilder einzeln.)

Inserate und Texte:
 Redaktion Blickpunkt
 blickpunkt@grub.ch

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

www.ref-grub-eggersriet.ch

Pfarramt:

Tel. 071 891 17 58

Pfrn. Tania Guillaume:

Tel. 078 897 97 86

Gottesdienste

Sonntag, 31. Oktober Reformationssonntag

10.00 Uhr Familiengottesdienst
mit Abendmahl
Pfrn. Tania Guillaume
Kinderinsel in der Kirche

Sonntag, 7. November

10.00 Uhr Pfrn. Tania Guillaume
Taufe Maurin Eugster, Grub AR
Kinderinsel in der Kirche

Sonntag, 14. November 9.30 Uhr, Gottesdienst im Pfarrhaus Eggersriet,

Pfrn. Tania Guillaume

Sonntag, 21. November Ewigkeitssonntag

10.00 Uhr Pfrn. Tania Guillaume
Gedenkgottesdienst für die
Trauerfamilien
Kinderinsel in der Kirche

Sonntag, 28. November 1. Advent

10.00 Uhr Familiengottesdienst
mit Beteiligung von Kindern
Pfrn. Tania Guillaume

Gottesdienst am Freitag- nachmittag

Freitag, 5. und 19. November,
14.15 Uhr, Cafeteria des
Alterswohnheims Weiherwies

Ökumenisches Abendgebet

Letzter Mittwoch im Monat:
19.30 Uhr, kath. Kirche Eggersriet

Seniorenachmittag

Dienstag, 2. November,
14.15 Uhr, in der Cafeteria des
Alterswohnheims Weiherwies

Fraue-Z'morgä

Samstag, 20. November
16.00 Uhr, Kirche Grub AR

Elterntreff

11. und 25. November
ab 14.00 Uhr im Dorfstübli
2 Mal im Monat können unsere
Kleinen miteinander spielen und
einander kennenlernen. Gleich-
zeitig haben die Grossen Gelegen-
heit miteinander Erfahrungen und
Sorgen auszutauschen.

Adventszeit mit Kindern kreativ & besinnlich gestalten

Donnerstag, 4. November
20.00 Uhr, Dorfstübli Grub AR
mit Elke Niederer und
Pfrn. Tania Guillaume

Basteln im Advent für Kinder

Mittwoch, 24. November
14.00 - 17.00 Uhr, Dorfstübli
Mit der Unterstützung des
Gemeinnützigen Vereins
Anmeldung bis 12. November an:
Doris Künzler 071 890 00 26

Teenie-Club

19.30 - 21.30 Uhr, Dorfstübli
30. Oktober: Hänge-Abend
6. November: Fast-Stacks
13. November: Disco
20. November: Karaoke
27. November: Chum und lueg

Donnschtig-Treff

10.00 - 11.30 Uhr
Pfarrhaus Eggersriet
Diskussionen zur Bibel, dem
Glauben und was das mit unserem
Leben zu tun hat...
Immer vor dem Mittagstisch
Ohne Voranmeldung

Offenes Dorfstübli

Am Donnerstagnachmittag ist
jeweils das Dorfstübli offen für
Kaffee mit Kuchen.

15.15 Uhr - 18.00 Uhr

Ferienabwesenheit der Pfarrerin

Pfrn. Tania Guillaume ist vom
25. - 30. Oktober in den Ferien.
Im Notfall vertritt sie:
Pfr. René Häfelfinger, Altstätten,
Tel. 071 755 59 51

Wir verteilen Arbeit (und Vergnügen) auf mehrere Schultern

Sind Sie das Mitglied, das unsere
Gemeinde zusammen mit Tania
Guillaume und Hansueli Nef in
der Synode vertritt? Die Synode
ist das oberste Organ unserer
Landeskirche und zählt 60
Mitglieder. Sie diskutiert und
erlässt Reglemente, die für das
Leben der Gemeinden wichtig
sind, wählt und begleitet den
kantonalen Kirchenrat, regelt die
Finanzen und gibt Gelegenheit
zum Kontakt mit Mitgliedern
anderer Gemeinden. Der zeitliche
Aufwand kann auf die Teilnahme
an den zwei jährlichen Sitzungen
(jeweils montags) beschränkt
bleiben. Bei besonderem
Interesse ist auch die Mitwirkung
in einer thematischen Arbeits-
gruppe oder Kommission möglich
- zur Erweiterung des eigenen
Horizonts und zur aktiven
Mitgestaltung des kirchlichen
Lebens. Haben wir Ihr Interesse
geweckt?
Unsere Präsidentin, Ursula
Germann, freut sich auf Ihren
Anruf (071 877 23 17).

Familien-Gottesdienst

Zum Reformationssonntag mit Abendmahl

Kirche Grub AR

31. Oktober
10.00 Uhr

Mitwirkende:
Religionsschüler der Mittelstufe

CHINDERFIIR

20. November
6.00 Uhr

Evangelische
Kirche
Grub AR

Gemeinsam das Kirchenjahr erleben!

Für Kinder von 5 - 10 Jahren

14.00 - 17.00 Uhr (Treffpunkt: Dorfstübli)

- 3. 2010 November Erntedank
- 22. 2010 Dezember Weihnachten!
- 6. 2011 April Ostern
- 25. 2011 Mai Auffahrt

Verantwortlich:
Nicole Suter
Pfarr. Tania Gillmann

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Das Wetter im September 2010

Die am ersten Montag einsetzende Bisenlage hielt bis zum Sechsten an und brachte uns bei verhaltenen Temperaturen sonnige Tage. Ein daraufhin folgender starker Druckabfall von nahezu acht Hektopascal (früher Millibar) innert 24 Stunden signalisierte den Einfluss eines Tiefs. Die ersten Tropfen fielen - jedoch in nicht messbarer Menge - dann in der Nacht zum Siebten. In den nächtlichen Stunden zum Zehnten hellte es auf und bis zum 12. konnten ruhige und sonnige Herbsttage verzeichnet werden. Nach einer kurzen Einlage zweier Regentage, am 13. und am 16., zeigte sich der «Altweibersommer» bis zum Mittag des 24. von der schönsten Seite. Wenige feine Schleierwolken, die Cirrus fibratus genannt werden, verschönerten das Blau des Himmels. Die Nächte waren hell und sternenklar. Allerdings blieben die Temperaturen in diesen Bilderbuchtagen eher verhalten kühl. So wurden am Nachmittag des 23. ein Tageshöchstwert von 20 °C erreicht. Ein aus Westen herziehendes Tief beendete am frühen Abend des 24. mit ersten Regenschauern die Schönwetterperiode. Diese Wende brachte uns bis zum Abend des 25. mit teils sehr starken Regenfällen eine Niederschlagsmenge von 83,7 Liter pro Quadratmeter. Bei grau verhangenem Himmel stiegen die Tageshöchsttemperaturen nicht mehr über 12 °C, während es bei Nacht bis auf 4 °C abkühlte. In einer zusammenfassenden Rückschau auf das Monatswetter gibt jedoch keinen Grund zur Klage. Bescherte uns dieser September immerhin 17 Sonnentage und lediglich sechs Tage mit Regen. Zudem blieb der Bereich des Beobachtergebietes während des ganzen Monats stets nebelfrei. Als Gesamtniederschlagsmenge wurden in diesem September 166,5 Liter gemessen. (Im Vorjahr waren es 98,3 Liter).

«Wenn draussen graue Nebel dräunen...»

Der Herbst zeigt sich in den verschiedensten Facetten. Neben der Farbenpracht der bunten Wälder im Sonnenlicht, können Tage mit bleigrauem Hochnebel, mit stürmischen Winden oder mit dichtem, nässenden Nebel gezählt werden. Eine Abfolge von düsteren Nebeltagen kann sich bei manchen Menschen auf Stimmung und Gemüt negativ auswirken. Um dieser Grau-in-Grau-Stimmung zu entgehen, suchen sie - wenn möglich - über der Nebeldecke Licht und Sonne. Nun stellt sich die Frage, was ist eigentlich Nebel und wie entsteht er? Auf einen Nenner gebracht, ist der Nebel eine am Erdboden liegende Wolke. Er bildet sich vorwiegend in den Nacht- und Morgenstunden, bei Windstille und klarem Himmel. Die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kühlt sich dabei bis zum Kondensationspunkt ab und es bilden sich feine, für das Auge nicht sichtbare Wassertropfen mit einem Durchmesser von einem Hundertstel Millimeter. Der Nebel ist da! Manchmal gelingt es den herbstlichen Sonnenstrahlen, den Nebel bis Mitte des Tages aufzulösen, d. h. die Temperatur steigt an und bewirkt, dass die Luft ihre vorher abgegebene Feuchtigkeit wieder aufnimmt. Ist die Nebeldecke in ihrem vertikalen Ausmass zu dicht, bleibt die Erwärmung der Umgebungsluft aus und der Nebel da!

Veranstaltungen

Oktober 2010

- 29. Landfrauenverein Grub AR, Hauptversammlung**
Restaurant Bären Grub AR 19.30 Uhr
- 30./31. Appenzeller Singwochenende**
«Sonnenblick»-Gästehäuser in Walzenhausen

November 2010

- 2. Seniorennachmittag** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.15 Uhr
- 3. Kontaktstunde mit der Gemeindepräsidentin**
Gemeindekanzlei Grub AR 16.30 – 17.30 Uhr
- 4. Altkleidersammlung**
- 6. Fraue-Z'morgä** Kirche Grub AR 09.00 – 11.00 Uhr
- 7. Benefizkonzert** Kirche Grub AR 17.00 Uhr
- 11. Öffentliche Orientierungsversammlung** Restaurant Bären 20.00 Uhr
- 12. Inserate-Annahmeschluss für den Blickpunkt November**
- 14. Unterhaltung mit dem Grueberchörli**
Alterswohnheim Weiherwies 14.00 – 16.00 Uhr
- 20. Chinderfiir** Kirche Grub AR 16.00 Uhr
- 20. Musikgesellschaft Grub AR, Abendunterhaltung**
Turnhalle Grub AR 20.00 Uhr
- 21. Musikgesellschaft Grub AR, Nachmittagsvorstellung**
Turnhalle Grub AR 14.00 Uhr
- 24. Adventsbasteln mit dem Gemeinnützigen Verein**
Dorfstübli Grub AR 14.00 – 17.00 Uhr
- 27. Musikgesellschaft Grub AR, Abendunterhaltung**
Turnhalle Grub AR 20.00 Uhr
- 28. Abstimmungssonntag**

Dezember 2010

- 1. Stamm Einwohnerverein** Restaurant Hirschen 20.00 Uhr
- 4. Altpapier**
- 14. Senioren-Weihnachtsfeier** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.15 Uhr
- 26. Musikgesellschaft Grub AR, Silvesterblasen**
- 29. Einwohnerverein; Altjahreshöck** Restaurant Hirschen 19.00 Uhr

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48, **Manuela Schläpfer**, E-Mail: blickpunkt@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif!

Sie fahren zum **Preis von Fr. 35.-**

einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Kaufen Sie eine persönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

s'Witztröckli

Ein Mann kommt in die Apotheke und sagt: «Ich hätte gerne eine Packung Acetylsalicylsaeure.» Da sagt der Apotheker: «Sie meinen sicher Aspirin?» Der Mann meint: «Ja, genau, ich kann mir eben dieses blöde Wort nie merken!»

Im Turnunterricht liegen alle auf dem Rücken und fahren mit den Beinen in

der Luft Velo. «He, Florian, warum machst du nicht mit?», schimpft der Turnlehrer. «Du liegst ja nur da und bewegst dich nicht!» – «Ja, seben Sie das denn nicht?», fragt Florian. «Ich fahre doch bergab!»

Lehrer: «Wann ist die beste Zeit zum Kirschen pflücken?» Fritzchen: «Wenn der Nachbar verweist ist!»

Der Lehrer ruft die Mutter von Fritz an, weil er «Der Lehrer ist dum» an die Wandtafel geschrieben hat. Nach kurzer Zeit war die Mutter in der Schule eingetroffen. Der Lehrer: «Seben Sie, was Ihr Sohn hier geschrieben hat!?» die Mutter antwortet genervt: «Was? nur wegen so einem kleinen Schreibfehler rufen Sie mich hierher!?»

Editorial

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner · Ach du liebe Zeit ...
Wie aus den Medien bekannt ist, hat sich der amtierende Schulpräsident für einen dreimonatigen Auslandsaufenthalt entschieden. Ich als sein Stellvertreter muss ihn in dieser Zeit vertreten.

Neben meinen Ressorts Tiefbau, Gesundheit und Friedhof ist nun Ende September auch noch das Ressort Schule dazu gekommen und das bis zum 20. Dezember 2010. Bis jetzt konnten viele pendente Aufgaben erledigt werden, für die sehr viel Zeit aufgewendet werden musste.

Die aus zeitlichen Gründen durch den Schulpräsidenten nicht beendeten Vorbereitungsarbeiten für den Umbau des Zentral- schulhauses erforderten eine nachträgliche Organisation und Koordination zwischen den Handwerkern, Schulabwart Paul Nauer und mir. Nun sind die Umbauarbeiten schon fast abgeschlossen. Auch wurden die neuen Spielplatzgeräte auf dem Pausenplatz fachgerecht und nach Vorschrift eingebaut. Die Schulleitung und das Sekretariat sind neu besetzt worden. Bei der Einführung in die neuen Aufgaben wurde auch hier Unterstützung benötigt. Zusätzlich musste eine neue Lehrperson gesucht und eingestellt werden, damit der Schulbetrieb im neuen Jahr reibungslos weiterlaufen kann. Neben meinem Vollzeitjob habe ich viele Aussentermine wahrgenommen; die Zeit dafür habe ich von meinen Ferien gestohlen. Ohne die Unterstützung und Mithilfe des ganzen Kanzleiteams, des Schulabwarts und des tollen Kollegiums im Gemeinderat wären diese Aufgaben kaum zu bewältigen gewesen. Besten Dank!

Zeit ist ein wertvolles Gut und ich wünsche Ihnen und mir für die kommende Weihnachtszeit viel davon für Familie, Hobbies und Freunde.

Gemeinderat Guido Bischofberger

Rahmen des Regierungsprogrammes von Appenzell Ausserrhoden unterstützt worden. Im Oktober hat der Gemeinderat mit dem Projektteam (Ammann Partner AG, Stein AR, Roefs + Frei Architekten AG, Zug, Intosens AG, Zürich) einen Kaufrechtsvertrag abgeschlossen. Das Kaufrecht wurde auf die Dauer von zwei Jahren ab Vertragsabschluss vereinbart. Sobald die überarbeiteten Plangrundlagen vorliegen, ist der Quartierplan dem Projekt anzupassen und das Baugesuch kann eingereicht werden

Wasserversorgung Schlussabrechnungen

Leitungersatz Kreuzung Dorf bis Kantonsgrenze

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung die Schlussabrechnung des Leitungsersatzes der Wasserleitung Kreuzung Dorf bis Kantonsgrenze, die gleichzeitig mit der Staatsstrassen-Korrektur erfolgt ist, mit einem Kostenaufwand von beinahe 135'000 Franken (inkl. MWST) genehmigt. Der Mehraufwand von knapp 14'000 Franken entstand unter anderem bei der Hauptleitung, die tiefer verlegt werden musste und demzufolge zu Mehraushub führte.

Wasserleitung und Neuteerung altes Schlachthaus bis Trottoir Staatsstrasse

Die Bauabrechnung des Leitungsersatzes mit Neuteerung der Zufahrtsstrasse ist mit einem Gesamtaufwand von gut 89'000 Franken (inkl. MWST) vom Gemeinderat genehmigt worden. Gegenüber dem Kostenvoranschlag wies die Schlussabrechnung rund 8'000 Franken Minderaufwendungen aus.

Gemeinderat

Bauparzelle «Am Mattenbach»

Mit der Überbauung der gemeindeeigenen Bauparzelle «Am Mattenbach» befasst sich seit einiger Zeit ein Projektteam. Geplant sind drei Mehrfamili-

lienhäuser mit je sechs Wohneinheiten im Holzbausystem mit neuartiger Konstruktion, modernster Technologie und Minergiestandard. Der Gemeinderat ist bei den Planungsvorbereitungen vom Projekt Bauen und Wohnen im

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Grub AR
Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
51. Jahrgang, Nr. 541

IMPRESSUM

Redaktion: Erika Streuli, Gemeindepräsidentin
Katharina Zwicker, Gemeinderätin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte
Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Abstimmung

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Gemeindeverwaltung

Telefon 071 891 17 48
Fax 071 891 33 31
Postkonto 90-799-2
E-Mail info@grub.ch
Homepage www.grub.ch

Abstimmungsvorlagen vom 28. November 2010

Eidgenössische Volksabstimmung

- «Ausschaffungsinitiative» und Gegenentwurf der Bundesversammlung
- «Steuergerechtigkeitsinitiative»

Gemeindeabstimmung

- Budget 2011

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt:

Samstag, 27. November 2010 18.00 - 19.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei
Sonntag, 28. November 2010 9.00 - 11.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Vorzeitige Stimmabgabe

Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor dem Abstimmungssonntag während den ordentlichen Bürozeiten der Gemeindekanzlei. Über die Möglichkeiten der erleichterten Stimmabgabe orientiert der Stimmausweis, welcher allen Stimmberechtigten zugestellt wird.

Elektra

Schlussabrechnungen

Leitungssanierung Verkabelung Dorf bis Vorderdorf

Die Leitungssanierung Verkabelung Dorf bis Vorderdorf ist vom Gemeinderat mit einer Kostenfolge von rund 266'000 Franken (exkl. MWST) im Mai 2008 bewilligt worden. Die Arbeiten konnten im Juli 2010 abgeschlossen werden. Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung die Schlussabrechnung von gut 280'000 Franken (exkl. MWST) genehmigt.

Die Mehrkosten von rund 14'000 Franken sind durch zusätzliche Aufwendungen für die öffentliche Beleuchtung begründet.

Sanierung/Erweiterung der Transformatorstation Unterrechstein

Der Gemeinderat hat im August 2007 der Sanierung und Erweiterung der Transformatorstation Unterrechstein mit einer Kostenschätzung von rund 536'000 Franken (exkl. MWST) zugestimmt. Nach dreijähriger Bauzeit sind die Arbeiten im September 2010 abgeschlossen worden. Die Abrechnung mit Gesamtaufwendungen von beinahe 459'000 Franken (exkl. MWST) ist vom Gemeinderat genehmigt worden. Die Minderkosten von rund 77'000

Franken sind auf kostengünstigere Leitungssanierungen und geringere Ingenieurleistungen zurückzuführen.

Sanierung Transformatoren- station Dorf und Erweiterung Messstation Weiherwies

Im Februar 2010 hat der Gemeinderat die Sanierung der Transformatorstation Dorf sowie die Erweiterung der Messstation Weiherwies mit einem Kostenaufwand von 445'000 Franken bewilligt. An der November-Sitzung konnte der Gemeinderat bereits die Schlussabrechnung in der Höhe von fast 395'000 Franken (exkl. MWST) genehmigen.

Verschiedene Einsparungen bei den Rohranlagen, den Netzarbeiten, der Rundsteueranlage, den Baumeisterarbeiten und der Technischen Leitung führten zu Minderaufwendungen von rund 50'000 Franken.

Mit den vorgenannten Sanierungen von verschiedenen Anlagen und Verkabelungen hat die Elektra die Versorgungssicherheit und den Betrieb wesentlich verbessert und den heutigen Bedürfnissen angepasst. Auch im Jahr 2011 sind wieder Sanierungen von Anlagen geplant, damit auch diese wieder den heutigen Sicherheitsanforderungen entsprechen.

Bewilligte Baugesuche

Gesuchsteller: Katharina Zwicker, Halten 114, 9035 Grub AR

Grundeigentümer: Graber Raphael, 9422 Staad

Bauvorhaben: Erstellung eines Aussenkamins für die Gasheizung

Baugrundstück: Parz. Nr. 590, Halten

Bauberrschaft: Anton und Erika Schläpfer, Riemen 137, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Renovation Holzfassade

Baugrundstück: Parz. Nr. 341, Riemen

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli:

Dienstag, 7. Dezember 2010

von 16.30 bis 17.30 Uhr

im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Grub zählte Ende Oktober 1019 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge im Oktober 2010:

Fischlmayr Doris, Hord 371

Gämperle Patrick, Ebni 29

Gajic Dejan, Hord 409

Leeser Max und Leeser-Hofstetter Margaretha, Weiherwies 411

Lutz Rainer und Lutz-Schmitter

Ursula, Hord 371

Schlumpf Annette mit Chiara, Ebni 29

Süess Damian, Weiherwies 375

Inserate-Annahmeschluss

Blickpunkt Dezember

Freitag, 10. Dezember 2010

Handänderungen**Juli bis September 2010**

Erbengemeinschaft Thurnbeer Emil (Erwerb 27.07.2010) an *Messmer Karin, St. Margrethen*, Liegenschaft Nr. 220, 2'721 m² Grundstückfläche, Kaien

Schlöpfer Astrid, Gais (Erwerb 18.07.2000) an *Lutz Sascha, Goldach, und Lutz Ursula, Goldach*, zu je ½ Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 2011, 81/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 490, Hord 371

Einwohnergemeinde Grub (Erwerb 07.10.1932) an *Hochbreutener Urs, Eggersriet*, 89 m² Boden ab Liegenschaft Nr. 337, vereinigt mit Liegenschaft Nr. 631, Riemen

Einwohnergemeinde Grub (Erwerb 07.10.1932) an *Graf Hans, Grub*, 133 m² Boden ab Liegenschaft Nr. 337, vereinigt mit Liegenschaft Nr. 336, Riemen

Breitenmoser Josef Anton, Grub, und Breitenmoser Verena, Grub, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 01.07.1985) an *Fischlmayr Doris, Heiden*, Stockwerkeigentum Nr. 2005, 105/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 490, Hord 371, und Stockwerkeigentum Nr. 2014, 8/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 490, Hord 371

Park Residenz Appenzellerland AG, Grub (Erwerb 24.04.2008) an *STEUCA AP AG, Altendorf*, Stockwerkeigentum Nr. 2139, 48/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 703, Unterrechstein, und Stockwerkeigentum Nr. 2145, 74/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 703, Unterrechstein

Erbengemeinschaft Wenk Lorenz (Erwerb 10.09.2010) an *Wenk Marta, Wald*, Liegenschaft Nr. 288, 10'147 m² Grundstückfläche, Oberrechstein, Liegenschaft Nr. 478, 12'092 m² Grundstückfläche, Garagengebäude (Teil) Nr. 440, Oberrechstein

Erbengemeinschaft Castelli Ernst (Erwerb 29.09.2010) an *Castelli Remo, Grub*, ½ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 95, 472 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 87, Chreitobel

Willi Solenthaler 15 Jahre im Gemeindedienst

Am 1. November 2010 konnte Willi Solenthaler sein 15jähriges Dienstjubiläum als Gemeindeschreiber der Gemeinde Grub feiern.

Während den 15 Dienstjahren hat Willi Solenthaler einige Veränderungen erlebt, sei es im Gemeinderat, mit der EDV, dem Personal oder auch mit den immer aufwändigeren Geschäften.

Der Gemeinderat hat Willi Solenthaler zu seinem Dienstjubiläum gratuliert und ihm für sein Engagement und seine stets pflichtbewusste und zuverlässige Arbeit zum Wohle unserer Gemeinde den verdienten Dank ausgesprochen.

Schule**Einladung**
Adventseinstimmung

Liebe Grüebler

Die Schule Grub lädt Sie herzlich zur diesjährigen Adventseinstimmung ein.

Um 17.30 Uhr beginnt der Laternenumzug mit den Basisstufenkindern von der Basisstufe Weiher – Dorf – Vorderdorf – zum Schulhausplatz. Sie sind herzlich eingeladen, sich dem Umzugsende anzuschliessen oder am Rande des Laternenumzugs zuzuschauen.

Um 18.15 Uhr findet die weihnächtliche Einstimmung mit allen Schulkindern auf dem Schulhausplatz statt. Nach der kleinen Feier wird heisser Punsch und Glühwein ausgeschenkt. Offizieller Schluss der Feier ist um ca. 19.00 Uhr.

Das Lehrerteam Grub freut sich auf einen stimmungsvollen Adventsanlass.

**RUDOLF BISCHOF AG
BAUGESCHÄFT GRUB**

9035 Grub AR, Hord 337

November 2010

Geschäftsaufgabe

Sehr geehrte Kunden,
Geschäftsfreunde und Lieferanten

Veränderungen gehören zum täglichen Leben.

Nach über 60jährigem Bestehen des Baugeschäftes der Rudolf Bischof AG und nach 40jähriger Geschäftsführung durch Ruedi Bischof sehen wir uns leider gezwungen, den operativen Teil unserer Bauunternehmung auf den 31. Dezember 2010 zu schliessen.

Ruedi Bischof hat über fünf Jahre über sein Pensionsalter hinaus, in der Hoffnung doch noch einen Nachfolger zu finden, das Baugeschäft geführt.

Wir haben im Verlauf der letzten 10 Jahre immer wieder intensiv versucht, und zwar zu äusserst günstigen Konditionen, den Betrieb an eine jüngere Fachkraft weiter zu geben. Leider blieben alle Bemühungen, den Weiterbestand des Baugeschäftes zu sichern, ergebnislos.

Die Firma Züst Bau AG in Heiden ist bereit, das Personal sowie einen Teil des Betriebsinventars zu übernehmen.

Auch ist die Firma Züst Bau AG interessiert, unseren Kundenstamm mit der gleichen Sorgfalt, auch mit dem Personal aus unserer Firma, weiterhin kompetent und fachmännisch zu bedienen.

Wir danken allen, ganz besonders unserer langjährigen Kundschaft, für das uns immer wieder entgegengebrachte Vertrauen und für ihre Treue zu unserer Firma.

Ebenso einen herzlichen Dank an die Behörden, an die Architekten und Ingenieure sowie an die vielen Geschäftsfreunde für die jahrelange schöne, freudige und erspriessliche Zusammenarbeit.

Rudolf Bischof AG, 9035 Grub AR

**Grub AR
MFH Chreitobel 533
zu vermieten
4½-Zimmer-Eigentumswohnung 132 m²**

grosszügiger Ausbau, Lift, Cheminée-Ofen
grosser Balkon und zusätzlicher Putzbalkon
Waschmaschine und Tumbler in der Wohnung
Autoabstellplatz in der Tiefgarage
Günstige Miete. Bezug ab 1.12.2010

Rudolf Bischof AG, Baugeschäft, 9035 Grub AR
Telefon 071 891 27 66

Erinnerungen

Der Blickpunkt Grub veröffentlichte in den letzten Ausgaben ausgewählte Aufsätze aus dem Buch «Grub - eine geschichtliche Darstellung» von Walter Züst und Oskar Kleger.

Das Buch ist zum Preis von Fr. 35.- erhältlich auf der Gemeindekanzlei Grub AR.

In einem Bilderbogen stellen wir Ihnen die Hauptleute von Grub ab dem Jahr 1865 vor.

Verzeichnis der Hauptleute in Grub

1865 - 1872
Johannes Schläpfer
geboren 13. 12. 1826
von Grub

1872 - 1876 und 1882 - 1885
Job. Heinrich Lancker
geboren 1. 11. 1835
von Rebetobel

1885 - 1887
Job. Jakob Schläpfer
geboren 24. 1. 1844
von Grub (Grütlwirt)

1887 - 1902
Johannes Rechsteiner
geboren 31. 3. 1833
von Hundwil

1902 - 1908
Johannes Graf
geboren 16. 2. 1846
von Grub (Bärenwirt)

1908 - 1911
Johannes Sonderegger
geboren 10. 3. 1867
von Rebetobel

Neue Dienstleistung für die Bauherrschaft und Grundeigentümer/innen in Grub AR

Unser Gemeindeangestellter Ueli Rechsteiner hat im Frühjahr 2010 die Ausbildung mit anschliessender Prüfung zur Fachperson für Grundstücksentwässerung erfolgreich abgeschlossen.

Die Gemeinde GrubAR ist nun in der Lage, Bauherrschaften und Eigentümer/Innen für ihre Liegenschaftsentwässerung von der Planung bis zur Bauvollendung fachmännisch zu beraten und zu begleiten sowie die Bauabnahmen vorzunehmen. *Gewässerschutzkommission Grub AR*

**Advents-Fenster:
Bald geht's los!**

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner

Der Verkehrsverein dankt für die grosse Zahl von Anmeldungen für die Adventsfenster-Veranstaltung.

Vom 2. bis 23. Dezember erhalten alle Gruberinnen und Gruber Gelegenheit, jeweils um **18.30 Uhr** der festlichen Öffnung der Adventsfenster beizuwohnen.

Am 24. Dezember wird das Fenster bereits um **16 Uhr** geöffnet. Gross und Klein sind zu diesem Spektakel herzlich eingeladen.

Mit Hilfe der untenstehenden Liste können Sie sich informieren, wer an welchem Tag sein Fenster enthüllt.

Mi., 1.12.	Adventseinstimmung der Schule Grub AR	Schulplatz, 18.15 Uhr
Do., 2.12.	Fam. Sauder	Halten 510
Fr., 3.12.	Fam. Keller/Aeberhard	Rüti 165 (Möslli)
Do., 9.12.	Alterswohnheim Weiherwies	Weiherweis 410
Fr., 10.12.	Askin Schläpfer Chili-Flowers	Dorf 69
So., 12.12.	Restaurant Bären	Halten 112
Mo., 13.12.	Irmgard Zürcher	Dicken 232
Di., 14.12.	Ev. Kirchgemeinde	Dorfstübli
Mi., 15.12.	Kinderheim Blueme	Ebni 26
Fr., 17.12.	Monika Eugster	Weiherwies 374
Sa., 18.12.	Irène Gmür	Obere Hord 525
Mo., 20.12.	Marlies Niederer	Dorf 39
Di., 21.12.	Maja Niederer Karin Müller	Hord 409 (Eingang Hord/Vorderlenden durch Tujachecke)
Mi., 22.12.	Rita & Tobias Brülisauer	Ebni 27
Fr., 24.12.	Anita & Werner Schläpfer	Dorf 60 16 Uhr

Der Verkehrsverein Grub AR wünscht allen Teilnehmenden und Besuchern viel Spass!

Wir beleuchten Verkehrswege!

**24h-Service-Telefon
071 891 28 89**

info@ekw.ch • www.ekw.ch

Elektra-Korporation Wolfhalden
Ihr Partner für Energie und Telematik

Blickpunkt Grub

Geschenkabo für «Heimweh-Gruber»

Wussten Sie, dass die Möglichkeit besteht, für nicht in Grub wohnhafte Personen den Blickpunkt Grub zu abonnieren und mit diesem monatlich etwas «Heimat» zu vermitteln?

Schenken Sie doch ihren Lieben in der Fremde z. B. zum Geburtstag, zu Weihnachten oder zu einem anderen Anlass mit einem Jahresabo für nur Fr. 45.- etwas Heimatgefühl.

Ja, ich abonniere den Blickpunkt Grub für ein Jahr (12 Ausgaben) zum Preis von Fr. 45.- inkl. Versandkosten und Verpackung.

Adresse des Bestellers /Rechnungsadresse

Adresse der beschenkten Person

Name	Name
Vorname	Vorname
Adresse	Adresse
PLZ/Ort	PLZ/Ort

Bitte einsenden an: Blickpunkt Grub, Gemeindeganzlei, 9035 Grub AR
oder E-mail an blickpunkt@grub.ch

Livia Graf und Nadja Memoli Finalqualifikation

An den Schweizermeisterschaften Mannschaft im Geräteturnen vom 6./7. November in Stans zeigten die beiden in Grub wohnhaften Nadja Memoli und Livia Graf starke Leistungen.

Im K6 qualifizierte sich Livia Graf ohne Probleme und mit vier sehr starken Übungen locker für das Finale in Stans, wo es um den Schweizermeistertitel im Einzelgerätturnen geht. Am Boden erhielt Livia die sehr hohe Note von 9.45.

Nadja Memoli K5 zeigte ebenfalls an allen Geräten eine starke Leistung. Sie schaffte den Finaleinzug ohne Probleme, zudem wurde sie mit ihrer Mannschaft Appenzell Vizeschweizermeisterin im K5.

Würde man zweitklassige Winterreifen nur immer so schnell erkennen.

Ihre Winterreifen greifen nicht: schlecht. Wenn Sie dadurch im Schnee steckenbleiben: ganz schlecht.

Besser: Sie vertrauen dem umfassenden Dienstleistungsangebot Ihres autorisierten VW Servicepartners. Denn er verwendet ausschliesslich Volkswagen Original Teile® und Volkswagen Original Zubehör®.

**Besser gleich zum Volkswagen
Servicepartner. Damit Ihr
Volkswagen ein Volkswagen bleibt.**

City-Garage AG

Gerbestrasse 8, 9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91, Fax 071 891 28 13
www.city-garage.ch

König Faruk im Vorderland

Seit Jahren sammelt Peter Eggenberger, Wolfhalden, vernünftige Appenzeller Geschichten und verfasst entsprechende Bücher. Gegenwärtig liegen nebst zwei CDs vier liebevoll gestaltete Bücher vor.

Das zuletzt erschienene Werk trägt den Titel «Jechteron-doo!» Es enthält eine Fülle verblüffender, schier unglaublicher und gar rekordverdächtiger Episoden, die immer wieder mit einem erstaunten «Um Himmels willen!» oder eben «Jechteron-doo!» reagieren lassen. Im Buch wird auch an den in den 1950er Jahren erfolgten Besuch von König Faruk aus Ägypten erinnert. Sein Ziel war der berühmte Heiler «Hermano» der damals in seinem Kurhaus beim Bahnhof («Sunnematt») praktizierte. Auf dem Bahnhofareal kam es zudem zu einer unerwarteten Begegnung mit RHB-Bahnwärter Edi Solenthaler.

Mit einem Extrazug der RHB trifft König Faruk aus Ägypten in Heiden ein.

Illustration: Ernst Bänziger

«Jechteron-doo!», Fr. 22.-, ist in Buchhandlungen und Papeterien erhältlich.

Bruno Alder

für alle Schreinerarbeiten,
Einbauschränke, Küchen,
Glas-Reparaturen,
Parkettböden,
Isolationen,
Umbauten

e-mail: alderholz@bluewin.ch

Büro und Privat:
Krenne
9405 Wienacht
071 891 56 03

Werkstatt:
Haufen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

Weihnachtsfest für Alleinstehende

Am Freitag, 17. Dezember 2010 findet ab 16.00 Uhr im Restaurant Mineralbad ein Weihnachtsfest für Alleinstehende statt.

Das Nachtessen (inkl. Dessert) kostet Fr. 20.00.

Anmeldungen bitte bis spätestens am Montag,
13. Dezember 2010 an:
Restaurant Mineralbad
Vreni Sturzenegger, Tel. 071 891 34 16.

GOSPELCHOR HEIDEN

Konzert Gospelchor Heiden

Am Samstag, 11. Dezember 2010 singt der Gospelchor Heiden um 20.00 Uhr im Kursaal Heiden.

Unter der Leitung von Jonathan Schaffner und der Mitwirkung der Gospelsängerin Sondra Peters wird der Chor unter anderem verschiedene bekannte Lieder wie

«Oh happy day!»,
«Amazing grace» oder
«His eye is on the sparrow»

aufführen.

Der Gospelchor Heiden freut sich auf diesen musikalischen Abend und hofft auf ein zahlreiches Erscheinen.

Ort: Kursaal Heiden
Türöffnung: 19.30 Uhr
Eintritt: frei – Kollekte
Beginn: 20.00 Uhr

www.gospelchor-heiden.ch

ostwind.ch

Der neue
Fahrplan
2011 ist
abholbereit!

Gratis am Schalter Ihrer
Gemeinde oder bei der
nächsten Verkaufsstelle.

Rätsel

Holzgewächs	äußerst zornig	Vogel Ausbildungsvereinbarung			Ort im Kt. SO Abk. f. Mister		poetisch: Felder bibl. Prophet	Buch d. Bibel Abk. CH-Kanton			tolerant asiat. Volk
				11							
Angriffe											
Alpenpass						4					
	9				engl: es			engl: hinzufügen			
			span: Welle		Himalayagipfel		10				
Zeitmesser								engl: Ohr			
tschech. Politiker + 1979		1						Meer		5	
Wortteil f. «fern» auf diese Weise					riesig, erstaunlich Männern kurzname						engl: Einsatz
						körperl. Vereinig. zur Befruchtung		Abk. f. zum Beispiel Lebenshauch			weibl. Kurzname
			ein Kind auf die Welt bringen							6	
Courage					Einzelheiten						
weibl. Vorname			Kanton		Federvieh						7
						Werden, Entstehung					
							13				
						Abk. f. am Main aufhören		in Form			
							12				
niedere Pflanzen		andauernd guter Gedanke						Planet			
Wildrinder											
mittlere Kleiderlänge				8							
					Tonart						
					dort						3
				2							
prächtig, hervorragend frz: von			frz: Engel								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

MALER FÄH
Wellness für Sie und Ihr Haus

MALER FÄH
Im Ried 26 | 9034 Eggersriet
telefon +41 (0)71 245 95 03
mobile +41 (0)77 437 30 47
www.maler-faeh.ch
info@maler-faeh.ch

Renovationen | Fassaden | Naturfarbe | Tapeten | Ölfarben

**Die günstigste Werbung:
Ein Inserat im Blickpunkt!**

Inserate- sowie Textannahmeschluss für die Dezember-Ausgabe von **Blickpunkt Grub** **Freitag, 10. Dezember 2010.** Später eintreffende Inserate und Beiträge können nicht mehr berücksichtigt werden!

VEREIN DORFBIBLIOTHEK GRUB / AR

Öffnungszeiten
Samstag: 9.00 bis 11.00 Uhr

Buchtipps vom November 2010

Busfield, Andrea
„Mauertänzer“

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Bibliotheksteam Grub AR

acustix

Das Leben hören.

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Gratis Hörtest und Gehöranalyse
- Kostenlose und neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel (Gehörschutz etc.)
- Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden

Freihofstrasse 3, 9410 Heiden
Tel. 071 888 83 83 · E-Mail heiden@acustix.ch

Beachten Sie unsere Batterieaktionen: www.acustix.ch

Sämtliche Malerarbeiten
Fassadenrenovierung
Tapezierarbeiten
Schriften + Schilder
Plasticarbeiten

Bruno Rossi Malergeschäft

Postfach
9044 Wald AR
Tel. 071 877 24 67
Natel 079 365 84 80

Wir beraten Sie kompetent

Tel. 071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

BRUNNER
GmbH

Spenglerei
Blitzschutz
Bedachungen
Fassaden
Gerüste
Sanitäre Anlagen

9044 Wald AR
Unterdorf 4
Tel. 071 877 16 58
Fax 071 877 46 58

Mütter/Väterberatung pro juventute Appenzeller Vorderland

Die Beratungen finden nur noch in Form von Hausbesuchen statt.

telefonische Anmeldung unter der Nummer 071 740 02 85

Die Beratungsstelle in Heiden
(Altersheim Quisisana)
kann jeden Dienstag besucht werden
14.00 Uhr – 15.00 Uhr auf Anmeldung

15.00 Uhr – 17.00 Uhr ohne Anmeldung

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden, Tiefenau 8, Tel. 071 740 02 85

Alterswohn- und
Pflegeheim
Weiherwies
9035 Grub AR

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.
Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen, ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim

Wann täglich

Preis 12.-- Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag
Tel. 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherwies.

Ihr Fachmann für :

**Umbauten, Neubauten, Renovationen
Türen, Tore, Fenster
Einbauschränke, Möbel, Tische
Parkett- und Laminatböden
Einbauküchen, Badezimmermöbel
Einbruchschutz und Isolationen
Reparaturen und Servicarbeiten**

Schreinerei GmbH Innenausbau
Spitzstrasse 10 9034 Eggersriet
071 8772522 www.schreinerei-bischof.ch

hochreutener elektro ag

Grub • Eggersriet

Tel. 071 891 22 20 - Fax 071 891 22 75 - E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen / Telefonapparate
- ISDN / ADSL- Anlagen
- Netz- / Freileitungsbau
- Alarmanlagen
- Satellitenempfangsanlagen
- Netzwerkverkabelungen
- Waschmaschinen
- Küchengeräte

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

Schon ist es wieder Zeit fürs Chlausblasen!

Auch dieses Jahr werden die Gruber Chlausbläser wieder im Einsatz sein.

Wenn Sie es wünschen, dass die Chläuse auch bei Ihnen einmal vorbeischauen, dürfen Sie gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Wir freuen uns auf jede Anfrage.
Heinz Keller
Krähtobel 94, 9035 Grub AR
071 891 26 16

Jahresprogramm 2010/2011

Landfrauenverein Grub AR

Kurs	Datum	Zeit	Ort	Kosten (Fr.)	Anmelden
Thailändisch Kochen	Di. 9., 16. und 23.11. 2010 3. Abend mit Partner	19.00 bis 22.00 Uhr	Gruberhof	130.- inkl. Unterlagen	sofort abgelaufen
Kinderkurs Betonkerzenständer	Mi. 24. 11. 2010 und Mi. 1.12. 2010	13.30 bis 14.30 Uhr oder 15.00 bis 16.00 Uhr	Luftschutzraum	16.- 1 Kind, 30.- 2 Kinder 40.- 3 Kinder	sofort
Kaninchenfleisch- verwertungs & Kochkurs	Sa.13.11. 2010	9.00 bis ca.16.00 Uhr	Kochschule Gerbe Heiden	ca. 40.- und 1 geschlachtetes Kaninchen	sofort abgelaufen
Guetzli-Nachmittag	Fr. 3.12.2010	13.00 bis ca.17.00 Uhr	Gruberhof	10.- bis 15.- und 1 Teig	sofort
Patchworkstricken	Mo. 3. und 24.1.2011 oder Mi.19.1. und Mi. 2.2.2011	19.00 bis 22.00 Uhr	Bettina Gantenbein im Lutzenberg	Kurs: 40.- Unterlagen: 10.-	Bis 30.11.2010
Töpfern	10./17./24./31.1.2011 7. + 14. 2.2011 (Montags 6-mal)	14.00 bis 16.00 Uhr	Luftschutzraum	Kurs: 125.- Material und brennen: 20.- bis 50.-	Bis 30.11.2010
Skitag	Mo. 17.1.2011 (071 891 22 11 Kurt)		Überraschung	130.-	Carve Sport Kurt Heiden
Jassen & Spielen	Do. 10.2.2011	14.00 Uhr	Altersheim Weiherwies	Kuchen?	Bis 30.11.2010
Bowling	Fr. 4.3.2011	18.30 Uhr	Säntispark	ca.18.-	Bis 30.11.2010
Kantonaltagung in Heiden	Mi. 23.3.2011		Heiden		siehe Frühlingspost
Raku Brand Töpfern	Di. 19.4. und Di. 17.5.2011	13.30 bis 16.30 Uhr	Luftschutzraum	Kurs: 75.- Material: 20.- bis 30.-	Bis 23. 3. 2011
Ausflug	Do. 28.4.2011	Ab ca. 7.00 Uhr	Glarnerland	ca. 80.-	Bis 30.11. 2010
Raku Brand Töpfern	Di. 16.8. und Di. 6.9.2011	13.30 bis 16.30 Uhr	Luftschutzraum	Kurs: 75.- Material 20.- bis 30.-	Bis 23. 3. 2011
Jassen & Spielen	Do. 25.8.2011	14.00 Uhr	Altersheim Weiherwies	Kuchen?	Bis 23. 3. 2011
Öppis zom Gnüssä Chinaschiff	Fr. 2.9.2011	18.30 Uhr	Höchst (A)	Je nach Hunger	Bis 23. 3. 2011

Anmeldungen bitte an Marianne Länzlinger 071 891 52 94, damit die Kursleiter/innen und Räume definitiv reserviert werden können. Bei kurzfristigen Abmeldungen, ohne Ersatz, müssen wir das Kurs-Geld einziehen.

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

Sonderserie Legacy 2.0i Swiss Family 4x4 für Sie.

**Geschenk: Das Family-Paket
im Wert von 3000 Franken.**

Ein Satz Leichtmetall-Winterräder, Boden-
teppiche vorne und hinten, wasserundurch-
lässige Kofferraummatte, Gepäcknetz,
Stoßstangenschutzfolie, TomTom
Navigationsgerät, abgedunkelte Scheiben,
Alu-Schaltknäuf, Auspuffblenden in Chrom,
Swiss-Family-Dekor.

Switzerland's 4x4

Baumann
Automobil AG

Seewiesstrasse 9 · 9403 Goldach

Tel. 071 844 30 70 · www.baumann-automobil.ch

Laminat
extrem
strapazierfähig.

bürki

Bürki AG
9413 Oberegg
T 071 891 14 76
9403 Goldach
T 071 841 08 87
9400 Rorschach
T 071 841 22 61

Bodenbeläge
Teppiche
Parkett
Do it yourself

info@buerki-boden.ch

Z ZINGG
Storenservice

Storen
Rollladen
Sonnenschutz

Ernst Zingg
Erlenstrasse 9b, 9404 Rorschacherberg
Mobil +41 (0)79 821 86 31
Fax +41 (0)71 855 02 19
E-mail zinggstorenservice@bluewin.ch
Internet www.zinggstorenservice.ch

Wir sind auch während der
Ferienzeit für Sie erreichbar!
Reparaturservice für alle Fabrikate

Rollladen - Lamellenstoren
Wintergarten - Beschattung
Sonnenseiten - Stoffersatz

Inserate- sowie Textannahme-
schluss für die Dezember-
Ausgabe von **Blickpunkt Grub**
Freitag, 10. Dezember 2010.
Später eintreffende Inserate
und Beiträge können nicht mehr
berücksichtigt werden!

Wir verstehen Gebäude

Sanitär | Spenglerei | Flachdächer | Kernbohrungen

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi, Dorf 48
9427 Wolfhalden, T +41 71 891 26 37

ALPIQ

Lösung von Seite 8

	R	G		G		G	D				
P	F	L	A	U	M	E	N	B	A	U	M
	U	E	B	E	R	F	A	E	L	L	E
A	C	H	E	N		I	T		A	D	D
U	H	R		S		L	H	O	T	S	E
	S	V	O	B	O	D	A		E	A	R
	T	E	L	E		E	N	O	R	M	
D	E	R	A	R	T			Z	B		I
M	U	T		G	E	B	A	E	R	E	N
	F	R			D	E	T	A	I	L	S
B	E	A	T	E		G	E	N	E	S	E
A	L	G	E			A	M		F	I	T
	S					S	T	E	T		
	W	I	S	E	N	T	E				
M	I	D	I			D	U	R			
B	L	E	N	D	E	N	D				
D	E			A	N	G	E				

Lösungs-
wort:
Verfael-
schung

NATUR
ROLF SCHULZ GMBH
FARBEN
MALEREI

Gutes Handwerk
für gute
Lebensqualität.
Prüfen Sie unser
Angebot.

naturfarbenmalerei.ch

071 891 58 77 rschulz@bluewin.ch 9035 Grub/AR

Literaturclub für Frauen

Wir treffen uns alle zwei Monate am Donnerstagabend um 19.30 Uhr im Dorfstübli.

Die Bücher werden von jeder Teilnehmerin zu Hause gelesen und am Clubabend bei einem Glas Wein besprochen.

Auf dem Programm stehen
H. Karasek, M. Frisch,
K. Heisig, L. Hasler,
D. Pelzer und S. Ebadi.

Weitere Auskünfte:
C. Stucki, Grub, 071 891 18 29

Blutspenden im Dezember 2010

Und wieder ist es so weit.

Der Samariterverein Heiden-Grub ruft zusammen mit dem Spital Heiden die Mitbürger auf, ihr kostbares Blut für lebenserhaltende Bluttransfusionen zu spenden.

Bitte helfen auch Sie mit, dass die Spitäler genug Spenderblut zur Verfügung stellen können, um bei Operationen oder Unfällen Leben zu retten.

Termin:
Mittwoch, 15. Dezember 2010,
von 17 bis 20 Uhr
im Feuerwehrdepot in Heiden

Erstspender: ab 18 Jahren
bitte Ausweis mitbringen.

Unsere Samariter-Übungen finden in der Regel am 1. Dienstag im Monat im Feuerwehr-Depot in Heiden statt.

Schauen Sie doch einfach mal vorbei oder gehen Sie

auf unsere Homepage unter:
www.samariter-heiden-grub.ch

Samariterverein Heiden-Grub

Wichtige Termine der MG Grub:

Ganzer Dezember **Chlausblasen**

Silvesterblasen
Sonntag, 26. Dezember

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Dezember. Rosental. Das Kino.

Fr 3.12. 20:15	Tamara Drewe Als die junge, gut aussehende Tamara (Gemma Arterton) aus London ins heimatische Kaff zurückkehrt, bringt sie alle durcheinander: Die nahegelegene Schriftstellerkolonie ebenso wie die gelangweilten Dorfgören. Eine saftige Komödie mit viel britischem Humor. Ab 14 Jahren – Deutsch	
Sa 4.12. 20:15	Wildnis Schweiz Der neue Schweizer Film von Roger Mäder (Verleih: Moviebiz) stellt die Vielfalt und Schönheit der Tier- und Pflanzenwelt in ihren diversen Lebensräumen vor. Der Streifen sensibilisiert für die Umwelt und deren Schutz und begeistert gleichzeitig durch spektakuläre Aufnahmen. Ab 8 Jahren – Deutsch	
Sa 11.12. 17:15	Ich – einfach unverbesserlich (Despicable me) Gru, der fieseste Schurke der Welt, liebt es, der Menschheit die Laune zu verderben. Doch als ihm ein junger Fiesling den Rang des Superbösen abzulaufen droht, hat selbst Gru ganz überraschende Einsichten. Ab 6 Jahren – Deutsch	
Sa 18.12. 17:15	Hugo Koblet, pédaleur de charme Unvergessen ist der Radrennfahrer aus Zürich, der 1950 den Giro d'Italia und die Herzen aller gewann. Mit Manuel Löwensberg. Schweiz, 2010 Ab 10 Jahren – Dialekt	
So 5.12. 15:00	Es ist ein Elch entsprungen Von wegen besinnlicher Weihnachtszeit: Bertils Vater ist weit weg am Nordpol und Mr. Moose, der Elch, kracht auf den Stubentisch. Die lustige Geschichte endet aber verständlich. Ab 6 Jahren – Deutsch	
So 12.12. 15:00	Sennentuntschi Der vermeintlichen dörflichen Idylle wird mit dem Auftauchen einer verwirrten Frau die grausige Kehrseite gezeigt. Der meist diskutierte Schweizer Film – dramatisch und intensiv. Ab 16 Jahren – Deutsch	
So 19.12. 15:00	RED – Älter. Härter. Besser. Eigentlich könnten die CIA-Agenten einfach ihren wohlverdienten Ruhestand geniessen, wäre da nicht eine unerklärliche Langeweile... Humor und Action und jede Menge Selbstironie. Ab 14 Jahren – Deutsch	
So 29.12. 20:15	Tricks – Sztuczki Polnische Vorstadt-Tristesse gepaart mit grossem Charme! Der 6-jährige Stefek träumt sich seine eigene Welt zusammen. Ab 16 Jahren – 0/d/f	
So 11.12. 20:15	Amy und die Wildgänse Die 13-jährige Amy muss zu ihrem ungeliebten Vater nach Kanada. Ein Drama mit Happy-End. USA, 1996. Ab 6 J. – Deutsch	
Fr 10.12. 20:15	Konferenz der Tiere Der Animationsfilm, nach dem Buch von Erich Kästner, erzählt von afrikanischen Tieren, die sich aus Wassermangel zusammenfinden, um das Problem gemeinsam zu lösen. Ab 6 Jahren – Deutsch	
Sa 18.12. 20:15	Nowhere Boy Wer war John Lennon, bevor er ein Star wurde? Auf der Biografie der Schwester basierend wird hier die emotionsstarke Geschichte des Jungen aus Liverpool, der die Beatles gründete, mit allen Facetten gezeigt. Ab 12 Jahren – E/d/f	
So 19.12. 19:15	Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Langsam offenbaren sich die grauenhaften Mächtschaften Voldemort's dem Zauberlehrling Harry und seinen Freunden. Alles treibt auf den finalen Kampf zu... Ab 12 Jahren – Deutsch	
Do 30.12. 20:15	L'illusionniste Der Magier Tatischeff hat schon bessere Zeiten gesehen. Der «echte» Zeichentrickfilm von den Machern der «Triplettes de Belleville» ist wunderbar poetisches Kino nach einem Drehbuch von Jacques Tati. Ab 6 Jahren – F/d	
Mo 27.12. 17:15	Backstage – Führung durch das Kino Rosental Anmeldung 071 891 36 36. Preis Führung inkl. Apéro und anschl. Abendvorstellung Fr. 18.–	
Di 28.12. 20:15		
Di 28.12. 17:15		
Mi 29.12. 17:15		
Fr 31.12. 15:00		
Special:		
Fr 10.12. 19:30		

Hannes Friedli

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Gönnen Sie sich und Ihrem Fahrzeug mehr Service. Erfahren Sie Qualität bei Ihrem Automobil-Fachmann.

Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und der persönlichen Beratung – ob es um Neuwagen, Occasionen, Versicherungs- und Finanzierungslösungen, die Vermietung von Fahrzeugen, Serviceleistungen, Reparaturen, Karosseriearbeiten oder Zubehör geht. Ihre Zufriedenheit ist unser Anspruch.

Jaguar – Land Rover – Lexus – Mitsubishi – Subaru – Suzuki – Toyota

Ihr Fachmann seit 1924.

Emil Frey AG
Autopark Ruga St.Gallen
 Molkenstrasse 3-7
 9006 St.Gallen
 071 228 64 64
www.emil-frey.ch/autopark

08-104-55

Silvesterklausen 2010

Es ist wieder soweit, das Jahr 2010 ist schon bald vorbei. Grund genug, um das alte Jahr zu verabschieden. Natürlich mit dem alljährlichen «Silvesterschellen».

Es würde uns freuen, wenn ganz viele «Schäller» dabei wären, ob jung oder alt. Luut mues es sii!!

Wann: 31. Dezember 2010
 Zeit: 4.45 Uhr
 Abmarsch: um 5.00
 Treffpunkt: Turnhalle Grub AR

Natürlich gibt es für die fleissigen Chläuse auch eine Zwischenverpflegung – z Morgä – ca. 7.00 Uhr im Dorfstübli Grub AR.

Je nach Witterung warm anziehen! «mer freued üs uf än huffä Schällänä»

In diesem Sinne wünschen wir allen für die bevorstehende Adventszeit besinnliche Stunden.

OK Gruber Sportplausch

Bitte diesen Anmeldetalon einsenden bis 28. Dezember 2010 an:
 Hildi Jung, Unterlenden 517,
 9035 Grub AR 071 891 71 82
jung.family@bluewin.ch

Name: _____

Vorname: _____

Jahrgang: _____

Adresse: _____

Ort: _____

Alle die beim Chlausen dabei sind, werden am Gruber Sportplausch 2011 den Vierkampf gratis bestreiten können.

Winterzeit ist Service Zeit

Garten- Motorgeräte und Landmaschinen jetzt in die Winterinspektion Mit Liefer- und Abholdienst

www.kastlandmaschinen.ch

Kast Reperaturen und Unterhalt
 Beratung und Verkauf
 Telefon 071 891 64 44
 Rosentalstr. 641 - 9410 Heiden

Die günstigste Werbung: Ein Inserat im Blickpunkt!

Für Ihr Zuhause oder als passendes Weihnachtsgeschenk. Für Ihre Verwandten oder Freunde. Für Heimweh-Gruber/Innen.

Preis Fr. 38.– Ansichtsexemplar und Bestellungen bis Ende November bei Bernhard Lutz Hord 361 Tel. 071 891 29 41 Mail: sblutz@paus.ch

Bildkalender Grub AR 2011

Gottesdienste

**Sonntag, 28. November,
1. Advent**

10.00 Uhr Familiengottesdienst
mit Beteiligung von Kindern
Pfrn. Tania Guillaume
Kinderinsel in der Kirche

**Sonntag, 5. Dezember,
2. Advent**

10.00 Uhr Pfrn. Tania Guillaume
Taufe von Laura Casserini, Grub AR
Kinderinsel in der Kirche

**Sonntag, 12. Dezember,
3. Advent**

**9.30 Uhr, Gottesdienst im
Pfarrhaus Eggersriet,**
Pfrn. Tania Guillaume

**Sonntag, 19. Dezember,
4. Advent**

10.00 Uhr Pfrn. Tania Guillaume
Kinderinsel in der Kirche

**Freitag, 24. Dezember
22.00 Uhr, Christnachtfeier**

Pfrn. Tania Guillaume

Sonntag, 25. Dezember

10.00 Uhr Gottesdienst mit
Abendmahl
Pfrn. Tania Guillaume
Kinderinsel in der Kirche

**Am Sonntag, 26. Dezember,
findet kein Gottesdienst statt.**

**Gottesdienst am Freitag-
nachmittag**

Freitag, 3. und 17. Dezember,
14.15 Uhr, Cafeteria des
Alterswohnheims Weiherwies

Pfarramt: Tel. 071 891 17 58

Pfr. Tania Guillaume: Tel. 078 897 97 86

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

www.ref-grub-eggersriet.ch

Senioren-Weihnachtsfeier

Dienstag, 14. Dezember
14.00 Uhr, in der Cafeteria des
Alterswohnheims Weiherwies
Gast: Peter Eggenberger

Elterntreff

9. und 23. Dezember:
ab 14.00 Uhr im Dorfstübli
2 Mal im Monat können unsere
Kleinen miteinander spielen und
einander kennenlernen. Gleich-
zeitig haben die Grossen Gelegen-
heit miteinander Erfahrungen und
Sorgen auszutauschen.

Teenie-Club

19.30 - 21.30 Uhr, Dorfstübli
27. November: Chum und lueg
4. Dezember: Film
11. Dezember: Beauty-Abend
18. Dezember: Disco

Donnschtig-Treff

10.00 - 11.30 Uhr
Pfarrhaus Eggersriet
Diskussionen zur Bibel, dem
Glauben und was das mit
unserem Leben zu tun hat...
Immer vor dem Mittagstisch,
ohne Voranmeldung

Offenes Dorfstübli

Am Donnerstagnachmittag ist
jeweils das Dorfstübli offen für
Kaffee mit Kuchen.

15.15 Uhr - 18.00 Uhr

**Ferienabwesenheit der
Pfarrerin**

Pfrn. Tania Guillaume ist vom
26. - 31. Dezember in den
Ferien. Im Notfall vertritt sie:
Pfr. René Häfelfinger, Altstätten,
Tel. 071 755 59 51

CHINDERFIIR

Evangelische Kirche Grub AR

!!
Dezember
16.00 Uhr

22. Dezember

14.00 - 17.00 Uhr Dorfstübli

Juhuul! wir feiern Weihnachten!
Bist du auch dabei?

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Das Wetter im Oktober 2010

Der stetige Druckabfall von über 10 hPa in den Tagen vom 1. bis zum 4. brachte eine Föhnlage mit mittlerer Windstärke und federartigen Cirren am Himmel. Die höchste Tagestemperatur stieg dabei am 4. auf 21,9 °C und das Hygrometer zeigte eine Luftfeuchte von lediglich 30%. Als kurze Zwischeneinlage folgte am Fünften ein Regentag mit sechs Millimeter Niederschlag. Nachdem sich der Sechste wie eine Seite aus dem Bilderbuch zeigte, wurden wir bis zum 14. in eine Nebeldecke gehüllt. Dabei variierte die Obergrenze der grauen Hülle in unserer regionalen Höhe um wenige Duzend Meter und liess dabei die Sonne um einige Stunden strahlen. Am Vormittag des 16. setzte ein leichter Regen ein, der im Laufe des 17. zunehmend stärker wurde und bis zu diesem Abend sich bis über 36 Liter Wasser pro Quadratmeter summierte. Nach einem Nebel- und einem Sonnentag, war am Morgen des 20. – nach einer Nacht mit einem Schnee-/Regengemisch – die Landschaft mit einer dünnen Schneedecke belegt, welche den noch warmen Boden nicht gänzlich bedeckte. Während des ganzen Tages fiel ein Gemisch aus Regen und Schnee. Am Morgen des 21. hellte es auf und es folgte bis zum Abend des 23. trockenes und teils sonniges Wetter. Der 24. war ein Regentag, der in der Nacht auf den 25. zum ersten richtigen Schneetag überging. Auf der Passhöhe Halten betrug die Höhe der schwernassen Schneedecke ca. fünf Zentimeter und der Niederschlagsmesser bewies eine Wassermenge von über 30 Liter. Die Temperatur bewegte sich dabei zwischen 0,6°C und 1,8 °C, sank jedoch nicht in den Minusbereich. Vom 26. bis Ultimo wurden wir mit sonnigen und ruhigen Tagen bedient, wobei in den letzten drei Tagen des Monats eine Föhnströmung das Thermometer auf knapp über 15°C trieb. Die tiefste Nachttemperatur von -1,9°C wurde vom 26. auf den 27. gemessen. Den 19 Sonnentagen (auch wechselhafte oder stundenweise Sonnenscheindauer gerechnet) standen 6 Regentage gegenüber. Die gesamte Niederschlagsmenge betrug in diesem Monat 121,2 mm. Im Vorjahr waren es 92,7 mm, wobei damals Mitte des Monats ein kurzer, heftiger Schneefall (auf dem Kaien 40 cm) erhebliche Schäden an Bäumen und Tannen anrichtete.

Woher kommt der Luftdruck?

Wir leben in der untersten Luftschicht der Atmosphäre, der Troposphäre. Eine unseren Planeten umfassende Lufthülle, in welcher sich das Wetter abspielt. Da die durch die Sonneneinstrahlung entstehende Erderwärmung recht unterschiedlich ist, variiert auch die Obergrenze der Troposphäre. Diese ist mit einer Höhe von ca. 10 km in den Polgebieten am kleinsten; in den Tropen mit ca. 17 km am höchsten. In unseren Breiten reicht diese Luftschicht mit ca. 12 km Höhe bereits in den Be-

reich der Tropopause, in welcher Temperaturen zwischen -40°C und -60°C gemessen werden. Der Luftdruck beträgt hier nur noch 225 hPa. In der Troposphäre setzt sich unsere Lebensluft aus 78 % Stickstoff, 21% Sauerstoff und 1% verschiedener Gase in Spuren (Argon, Kohlendioxid, Neon, Helium etc.) zusammen. Wie alle Gase besteht dieses Gemisch aus Molekülen, welche durch die Erdanziehungskraft ein Gewicht bilden. So wiegt ein Kubikmeter Luft etwas mehr als ein Kilogramm. Der Gewichtsaufbau dieser Luftmassen führt nun dazu, dass im untersten Bereich der Luftsäule, also auf durchschnittlicher Meereshöhe, der Druck mit 1013,2 hPa oder 760 mm Hg (Quecksilbersäule) am höchsten ist. Mit zunehmender Höhe nimmt der Druck um 1hPa pro 8 Meter ab. Parallel zu dieser vertikalen Linie verhält sich auch die Reduktion der Temperatur von 6,5°C pro 1000 Meter. Die Sonneneinstrahlung auf die verschiedenen Erdoberflächen (Erde, Wasser, Eis, Sand, Gestein etc.) bewirken eine thermische Bewegung der Luftmassen in der Vertikalen. Über warmen bis heissen Oberflächen steigt die erwärmte Luft an und saugt damit Luftmassen aus den unteren Bereichen mit. In Zonen aufsteigender Luft sinkt der Druck und das Barometer zeigt ein Tief an. Über kühlen bis kalten Oberflächen sinkt die schwere Kaltluft ab und zieht dabei Luftmassen aus grosser Höhe mit. Der Druck am Erdboden nimmt nun zu und das Barometer meldet uns ein Hoch. Durch die stete Komprimierung der absinkenden Luft wird Wärme frei, die wiederum vorhandene Wolken aufzulösen vermag und schönes Wetter erzeugt. Jede vertikal bewegte Luftmasse erzeugt durch das Gesetz des Ausgleiches auch eine horizontale Luftbewegung. Je grösser die Differenz der Druckverhältnisse zwischen einem Hoch und einem Tief ist, desto heftiger findet dieser Ausgleich statt. Sturm ist angesagt!

Veranstaltungen

November 2010

- 27. Musikgesellschaft Grub AR, Abendunterhaltung**
Turnhalle Grub AR 20.00 Uhr
- 28. Abstimmungssonntag**

Dezember 2010

- 1. Stamm Einwohnerversammlung** Restaurant Hirschen 20.00 Uhr
- 1. Adventseinstimmung; Laternenumzug Basisstufe** Beginn: 17.30 Uhr
Basisstufe Weiher
- 1. Adventseinstimmung** Schulhausplatz Dorf 18.15 Uhr
- 4. Altpapier**
- 7. Kontaktstunde mit der Gemeindepräsidentin**
Gemeindekanzlei Grub AR 16.30 – 17.30 Uhr
- 10. Inserate-Annahmeschluss für den Blickpunkt Dezember**
- 11. Chinderfiir** Evang. Kirche Grub AR, 16.00 Uhr
- 11. Gospelchor Heiden** Kursaal Heiden Türöffnung 19.30 Uhr
- 14. Senioren-Weihnachtsfeier** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies
14.00 Uhr
- 15. Blutspenden** Feuerwehrdepot Heiden 17.00 – 20.00 Uhr
- 26. Musikgesellschaft Grub AR, Silvesterblasen**
- 29. Einwohnerversammlung; Altjahreshöck** Restaurant Hirschen 19.00 Uhr
- 31. Silvesterklausen** Turnhalle Grub AR 4.45 Uhr

Öffnung der **Advents-Fenster** siehe Plan auf Seite 5

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48, **Manuela Schläpfer**, E-Mail: blickpunkt@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif!

Sie fahren zum **Preis von Fr. 35.-** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden. Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

s'Witztröckli

*Der Fussballer fragt den Schiedsrichter: «Wie beisst denn ihr Hund?»
«Ich habe keinen Hund ...», antwortet dieser.
«Ob, das tut mir aber leid. Blind - und keinen Hund.»*

*«Was ist wichtiger für uns, die Sonne oder der Mond?» fragt die Lehrerin im Unterricht.
«Natürlich der Mond», sagt*

Ueli, «der leuchtet in der Nacht, wenn es dunkel ist, am Tag ist es ja sowieso hell.»

Ein Mann kommt um vier Uhr morgens betrunken nach Hause. Im Gang steht seine Frau wütend mit einem Besen in der Hand. Da fragt er: «Bist Du schon am Putzen oder fliegst Du weg?»

Meier wird ins Spital eingeliefert. Die Schwester fragt: «Sind Sie verheiratet?» Meier: «Ja, aber die Verletzungen stammen von einem Auto-unfall!»

Der Arzt erklärt dem Patienten mit besorgter Miene: «Sie müssen unbedingt mit dem Trinken aufhören. Ihre letzte Blutprobe hat sich verflüchtigt, bevor ich sie untersuchen konnte!»

Editorial

Geschätzte Gruberinnen und Gruber · Wenn sich ein Jahr seinem Ende zuneigt, dann hält man inne und denkt nach. Diese Zeit gibt Anlass zurückzuschauen, was war einmalig, gut oder hätte besser sein können sowie zu danken für Gesundheit, Zufriedenheit, Toleranz und Erfolg.

Der Gemeinderat kann wiederum auf ein reich befruchtetes Jahr zurückblicken. Gemeinsam haben wir versucht, uns für die besten Lösungen zum Wohle der Gemeinde zu entscheiden. Ein paar wenige Geschäfte möchte ich hier erwähnen. Sehr erfreulich fiel der Jahresabschluss 2009 aus, der zusätzliche Abschreibungen erlaubte. Mit Freude hat der Gemeinderat vom guten Abstimmungsergebnis zum Budget 2011 Kenntnis genommen.

Die Ortsplanungsrevision wurde im Herbst vom Gemeinderat für die öffentliche Planaufgabe verabschiedet. Nach Behandlung der eingegangenen Einsprachen kann im Idealfall im Frühling 2011 die Abstimmung über die Revision der Gruber Ortsplanung erfolgen. Die Ortsplanungskommission und der Gemeinderat haben mit der Revision des Zonenplanes das Ziel verfolgt, der Gemeinde wieder ein moderates Wachstum zu erlauben.

Bei der Überprüfung der Gemeindeorganisation hat der Gemeinderat die vorgeschlagenen Massnahmen verabschiedet. In Abwägung von Vor- und Nachteilen und deren finanziellen Konsequenzen hat sich der Gemeinderat für die Beibehaltung von sieben Gemeinderatsmitgliedern ausgesprochen. Für diverse Massnahmen, denen der Gemeinderat zugestimmt hat, sind Anpassungen in der Gemeindeordnung erforderlich. Die Stimmbürgerschaft hat darüber an der Volksabstimmung vom 13. Februar 2011 zu entscheiden.

Ich möchte all jenen, die sich in öffentlichen Ämtern, Kommissionen, aber auch in der freiwilligen Arbeit für das Wohl unserer Gemeinde engagieren, herzlich danken.

Allen Einwohnerinnen und Einwohnern wünsche ich auch im Namen des Gemeinderates besinnliche Festtage, ein lichtvolles neues Jahr mit guter Gesundheit, viel Glück und Erfolg, spannende Begegnungen, aber auch die notwendige Kraft und Hoffnung, um schwierige Situationen überwinden zu können.

Erika Streuli, Gemeindepräsidentin

Die Vernehmlassungsteilnehmer befürworteten mehrheitlich die Reduktion der Mitglieder des Gemeinderates von gegenwärtig sieben auf fünf. Diese Meinung bewog den Gemeinderat, sich nochmals intensiv mit den Folgen einer Reduktion der Mitgliederzahl auseinander zu setzen.

Eine erneute und detaillierte Erhebung und Auswertung der Arbeitsaufwände der Gemeinderäte zeigte auf, dass mit einer Reduktion auf fünf Mitglieder die Belastung für jeden einzelnen Gemeinderat erheblich ansteigen würde. Die Arbeitsbelastung der Gemeinderäte hat teilweise jetzt schon die Spitze überschritten. Für operative Aufgaben wie z. B. im Baubewilligungsverfahren im Hochbau, bei den technischen Werken und im Gemeindepräsidium ist nach einer Entlastung zu suchen. Mit nur noch fünf Gemeinderäten müssten die anfallenden Aufgaben auf weniger Schultern verteilt werden. Wenn die Belastung durch die Gemeinderatsstätigkeit bei nur noch fünf Ratsmitgliedern zum beruflichen Alltag in einem tragbaren Mass gehalten werden will, sind weitere Entlastungsmassnahmen durch Sekretariate oder Fachpersonen notwendig. Wenn dem nicht entsprochen wird, wird es aufgrund der Erkenntnisse schwierig werden, neue Gemeinderäte und Gemeinderätinnen zu finden, die ihr Amt über eine längere Zeit ausüben werden und damit Kontinuität gewährleisten. Die wiederkehrenden Verwaltungskosten steigen zwangsläufig an.

Der Gemeinderat hat die Vor- und Nachteile und deren finanziellen Auswirkungen von sieben resp. fünf Gemeinderäten gegenüber gestellt und ist zum Schluss gekommen, die Mitgliederzahl von sieben Gemeinderäten beizubehalten.

Gemeinderat

Überprüfung der Gemeindeorganisation

Verabschiedung von verschiedenen Massnahmen

Die Bevölkerung wurde über die vorgesehene Reorganisation und ihre Ziele im Blickpunkt und an der öffentlichen Orientierungsversamm-

lung vom 12. November 2009 orientiert. Über das Ergebnis der Volksdiskussion und die Vernehmlassung, die nicht allzu intensiv benutzt wurde, ist im Blickpunkt im Februar 2010 informiert worden. Die definierten Revisionsziele sind im Wesentlichen unterstützt worden.

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Grub AR
Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
51. Jahrgang, Nr. 542

IMPRESSUM

Redaktion: Erika Streuli, Gemeindepräsidentin
Katharina Zwicker, Gemeinderätin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte
Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Abstimmungsergebnisse vom 28. November 2010

Eidgenössische Abstimmung

1. «Ausschaffungsinitiative» und Gegenentwurf der Bundesversammlung

Variante a:

Volksinitiative: Wollen Sie die Volksinitiative «Für die Ausschaffung krimineller Ausländer (Ausschaffungsinitiative)» annehmen? Ja 237 Nein 179

Variante b:

Gegenentwurf: Wollen Sie den Bundesbeschluss vom 10. Juni 2010 über die Aus- und Wegweisung krimineller Ausländerinnen und Ausländer im Rahmen der Bundesverfassung annehmen? Ja 189 Nein 220

Variante c:

Stichfrage: Falls beide Varianten von Volk und Ständen angenommen werden Volksinitiative Gegenentwurf
206 192

Stimmbeteiligung: 58.21 %

2. «Steuergerechtigkeits-Initiative»

Ja 189 Nein 220

Stimmbeteiligung: 57.12 %

Gemeindeabstimmung

Budget 2011

Ja 352 Nein 29

Stimmbeteiligung: 53.43 %

Anpassungen in der Gemeindeordnung

Folgende wesentliche Massnahmen, die der Gemeinderat beschlossen hat, bedingen eine Änderung der Gemeindeordnung:

- Für die Gemeinde Grub soll ein Leitbild erstellt werden.
- Die Jahresrechnung soll dem fakultativen Referendum unterstellt werden.
- Die Frage des Wahlorgans des Gemeindegemeinschafters soll der Stimmbürgerschaft mit einer Zusatzfrage zum Entscheid vorgelegt werden.
- Dem Gemeindegemeinschafters soll ein Antragsrecht erteilt werden.
- Die Personalführung soll dem Gemeindepräsidium unterstellt werden.

Weitere kleinere Anpassungen der Gemeindeordnung sind dem Abstimmungsedikt, das der Stimmbürgerschaft für die Abstimmung vom 13. Februar 2011 zugestellt wird, zu entnehmen.

Der Gemeinderat hat zudem noch zu diversen Massnahmen Beschlüsse gefasst, **die in der Kompetenz des Gemeinderates** liegen. Im Speziellen werden verschiedene kleinere Kom-

missionen aufgehoben oder mit einer anderen Kommission zusammengelegt werden. Betroffene Kommissionsmitglieder werden frühzeitig informiert.

Bei den verbleibenden Kommissionen sind die Pflichtenhefte und die Kompetenzen zu überarbeiten. Um die Gemeinderäte von operativen Tätigkeiten entlasten zu können, ist die Schaffung von Sekretariaten zu prüfen.

Personalreglement für Gemeindepersonal

Für das Gemeindepersonal bestand bis anhin kein Personalreglement. Dem Gemeinderat war es deshalb ein Anliegen, ein Personalreglement zu erarbeiten und in diesem Reglement die Rechte und Pflichten der Angestellten zu regeln. An verschiedenen Sitzungen hat der Gemeinderat dieses Personalreglement erarbeitet. Fürsprecher Hans-Jürg Schär hat den Gemeinderat bei dieser Arbeit unterstützt.

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung das Personalreglement für das Gemeindepersonal (ausgenommen Lehrpersonen) verabschiedet und per 1. Januar 2011 in Kraft gesetzt.

Regiwehr · Beschaffung von Brandschutzstiefeln

Die Feuerwehrkommission des Zweckverbandes Regionale Feuerwehr Heiden-Grub-Eggersriet (Regiwehr) hat gemäss der langfristigen Finanzplanung für das Jahr 2010 den vollständigen Ersatz der Brandschutzbekleidung vorgesehen. Der Beschaffung der Brandschutzbekleidung (Jacken und Hosen) haben die Verbandsgemeinden im Juni 2010 zugestimmt. Die Beschaffung der Brandschutzstiefel ist infolge der Prüfung verschiedener Modelle noch zurückgestellt worden.

Die Feuerwehrkommission der Regiwehr hat der Anschaffung von 120 Paar Brandschutzstiefeln (80 Paare – günstigeres Modell – für die Mannschaft und 40 Paar für das Kader) zum Preis von insgesamt rund 28'100 Franken zugestimmt.

Der Gemeinderat Grub hat den Beschluss der Feuerwehrkommission der Regiwehr für die Anschaffung der Brandschutzstiefeln sanktioniert.

Beitritt der Gemeinde Wolfhalden zur Regiwehr

Dem Beitritt der Gemeinde Wolfhalden zum Zweckverband Regionale Feuerwehr Heiden-Grub-Eggersriet, per 1. Januar 2011 haben alle Gemeinden zugestimmt.

In Heiden wurde über die Vorlage am 28. November 2010 abgestimmt, in den Gemeinden Wolfhalden, Grub und Eggersriet ist der Beitritt der Gemeinde Wolfhalden dem fakultativen Referendum unterstellt worden. Es wurde kein Referendum ergriffen. Die Gemeinde Wolfhalden wird somit per 1. Januar 2011 der Regiwehr beitreten.

Verzicht auf Wiederwahl

Am 3. April 2011 finden die Gesamterneuerungswahlen für Kantons- und Gemeinderäte, Mitglieder der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission und den Gemeindegemeinschafters statt. Ein allfälliger zweiter Wahlgang ist am 15. Mai 2011 vorgesehen.

Behördenmitglieder, die auf die Wiederwahl verzichten möchten, haben ihren Rücktritt schriftlich bis spätestens 31. Januar 2011 an den Gemeinderat einzureichen. Die Rücktrittsfrist aus Kommissionen und Delegationen dauert bis zum 31. März 2011.

Einbürgerung in Grub

Der Gemeinderat und in der Folge der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden haben Anette Wirth im ordentlichen Einbürgerungsverfahren das Gruber Bürgerrecht verliehen. Der Gemeinderat freut sich über die Einbürgerung und hat die neue Gruber Bürgerin persönlich willkommen geheissen.

Öffentlicher Verkehr Gemeinde-Tageskarten

Die Gemeinde Grub bietet den Einwohnern von Grub sowie an Personen aus umliegenden Gemeinden pro Tag zwei unpersönliche Generalabonnemente (GA Gemeinde-Tageskarte) der 2. Klasse an. Damit wird ein aktiver Beitrag zur Förderung des öffentlichen Verkehrs geleistet. Die GA Gemeinde-Tageskarte ermöglicht die freie Fahrt auf allen Strecken der SBB und Postautos sowie den meisten konzessionierten Privatbahnen, städtischen Nahverkehrsmitteln und vielen Schifffahrtsbetrieben der Schweiz. Auf den privaten Autobus- und Seilbahnverbindungen werden teilweise Ermässigungen gewährt.

Die Verkaufszahlen der GA Gemeinde-Tageskarten sind erfreulich. Dies hat den Gemeinderat bewogen, weiterhin zwei Gemeinde-Tageskarten anzubieten. Die SBB hat bereits im August 2010 in einem Schreiben mitgeteilt, dass die Gemeinden ab dem 1. Januar 2011 rund 1500 Franken mehr für eine Jahres-Tageskarte bezahlen müssen.

Diese Tarifierhöhung der Jahres-Tageskarte hat zur Folge, dass auch der Preis einer Tageskarte ab dem 1. Januar 2011 von 35 Franken auf 40 Franken angepasst werden muss.

Tiefbau- Schlussabrechnung Staatsstrassensanierung

Staatsstrassensanierung Kreuzung Grub AR bis Kantonsgrenze Grub SG
Gemäss dem Kostenvoranschlag vom Mai 2006 des Tiefbauamtes von Appenzell Ausserrhoden musste die Gemeinde mit einem Kostenanteil von rund 150'000 Franken für die Staatsstrassensanierung Kreuzung Grub AR bis Kantonsgrenze Grub SG rechnen. Die Sanierung dieses Strassenteilstücks erfolgte in den Jahren 2008 und 2009.

GEMEINDE GRUB AR

Einfach schön!

Gemeindeverwaltung

Telefon 071 891 17 48
Fax 071 891 33 31
Postkonto 90-799-2
E-Mail info@grub.ch
Homepage www.grub.ch

Erbenaufruf

Am 20. Juli 2010 ist in Heiden AR gestorben:

Schütz geb. Gradischnig, Ilse, geb. 17. August 1934, verwitwet,
von Bachs ZH, wohnhaft gewesen Weiherwies 410, 9035 Grub AR

Es sind weder Namen und Adressen von eventuell noch lebenden gesetzlichen Erben bekannt, noch hat die Verstorbene eine letztwillige Verfügung hinterlassen.

Es werden diejenigen Personen, die sich für erbberechtigt halten, unter Hinweis auf Art. 555 ZGB aufgefordert, sich innert Jahresfrist bei der unterzeichneten Amtsstelle zum Erbgang zu melden und ihre Erbberechtigung durch amtliche Ausweise zu belegen.

9035 Grub AR, 3. Dezember 2010

Erbschaftsamt Grub AR

Mit Abschluss der grundbuchlichen Bereinigungen in diesem Jahr, hat das Kantonale Tiefbauamt die Schlussabrechnung vorgelegt. Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung die Schlussabrechnung, die Kosten in der Höhe von gut 132'000 Franken ausweist, genehmigt.

Rechnungsabschluss 2010

Bereits ist es wiederum soweit, dass an den Abschluss der Jahresrechnung 2010 gedacht werden muss. In diesem Zusammenhang macht die Gemeindegasse darauf aufmerksam, dass Rechnungen, welche das laufende Jahr betreffen, bis zum Donnerstag, 30. Dezember 2010 bei der Gemeindegasse einzutreffen haben. Die Rechnungen müssen vom zuständigen Ressortverantwortlichen visiert sein.

Rechtzeitig eingegangene Rechnungen können noch vor Ende Jahr bezahlt werden. Ebenfalls können Guthaben bis zu diesem Datum abgeholt werden.

Bei dieser Gelegenheit bedanken wir uns bei allen Zahlungspflichtigen, die pünktlich ihre Rechnungen begleichen und somit die Arbeit der Gemeindegasse wesentlich erleichtern.

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt Dezember

Freitag, 14. Januar 2011

Abstimmungs- und Wahltermine 2011

13. Februar 2011

*Eidgenössische Volksabstimmung
Kantonale Abstimmung*
1. Wahlgang für die kantonalen Gesamterneuerungswahlen
Gemeindeabstimmung

3. April 2011

Kantonale Abstimmung
2. Wahlgang für die kantonalen Wahlen
Gemeindeabstimmung
1. Wahlgang für die kommunalen Gesamterneuerungswahlen

15. Mai 2011

*Eidgenössische Volksabstimmung
evtl. Kantonale Abstimmung
Gemeindeabstimmung*
2. Wahlgang für die kommunalen Wahlen

23. Oktober 2011

*Eidgenössische Volksabstimmung
evtl. Kantonale Abstimmungen*

27. November 2011

*Eidgenössische Volksabstimmung
evtl. Kantonale Abstimmungen*

Bewilligte Baugesuche

Bauberrschaft: Jörg Lutz, Ebni 48, 9035 Grub AR
Bauvorhaben: Wohnhaus-Sanierung Gasheizungsanlage
Baugrundstück: Parz. Nr. 434, Ebni

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei zwischen Weihnachten und Neujahr

Der Schalter der Gemeindekanzlei ist am 24. Dezember 2010 geschlossen. Vom Montag, 27. Dezember 2010 bis Donnerstag, 30. Dezember 2010 gelten die üblichen Schalteröffnungszeiten. Ebenfalls bleibt der Schalter am 31. Dezember 2010 geschlossen. Ab dem 3. Januar 2011 begrüsst Sie das Team der Gemeindekanzlei wieder zu den gewohnten Zeiten.
Pikettdienst bei Notfällen:
Gemeindeschreiber Willi Solenthaler
Tel. P 071 891 39 73

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli:
5. Januar 2011
von 16.30 bis 17.30 Uhr
im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Grub zählte Ende November 1019 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge im November 2010:
Fischlmayr Peter, Hord 371
Kolb Alexander, Frauenrüti 2
Schmid Marc, Unterlenden 99
Sutter Anton, Weiherwies 391

Abfallsammlung während der Festtage

Die ordentlichen Freitagsabfuhrungen des Jahres 2010 finden am 24. und 31. Dezember 2010 statt. Für Unter- und Oberrechstein wie üblich an den vorangehenden Dienstagen 21. und 28. Dezember 2010.

Bitte benutzen Sie die vorgesehenen Abfallbehälter, falls Sie Ihren Abfallsack vor dem ordentlichen Abfuhrtag bereitstellen.

Im übrigen müssen wir leider nochmals ausdrücklich darauf hinweisen, dass das Entsorgen von Abfall ohne ordentlichen A-Abfallsack oder entsprechende Gebührenmarke(n) zu einer kostenpflichtigen Verfügung und allfälligen strafrechtlichen Anzeige führt!

Wir wünschen uns und Ihnen, dass alle an einer festlich gestimmten sauberen Gemeinde auch so viel Freude haben wie Ihre
Umweltschutzkommission Grub AR

Appenzellischer Anwaltsverband

Unentgeltliche Rechtsberatung
Januar 2011 bis Dezember 2011
9410 Heiden, Rathaus,
Sitzungszimmer 0.1, 071 898 89 89

5. Januar 2011	6. Juli 2011
2. Februar 2011	3. August 2011
2. März 2011	7. September 2011
6. April 2011	5. Oktober 2011
4. Mai 2011	2. November 2011
1. Juni 2011	7. Dezember 2011

Unentgeltliche Rechtsberatung jeweils ab 17.00 Uhr.
Falls bis 17.30 Uhr keine Teilnehmer eingetroffen sind, so liegt es in der Entscheidungsbefugnis des Anwaltes, die Rechtsberatung zu beenden.

Hundesteuereinzug 2011 im Vorderland

Heiden, Polizeiposten ganzer Januar 2011

Montag	09.00 - 12.00 Uhr
Dienstag	09.00 - 12.00 Uhr
	14.00 - 17.00 Uhr
Mittwoch	13.30 - 16.00 Uhr
Donnerstag	09.00 - 12.00 Uhr
Freitag	14.00 - 17.00 Uhr
Samstag	10.00 - 12.00 Uhr

Grub, Schulhaus, Westeingang

Mittwoch, 19. Januar 2011
14.00 - 15.30 Uhr

Die Steuern betragen Fr. 100.- für den ersten und Fr. 200.- für jeden weiteren Hund.

Landwirte, die eine Eigenbewirtschaftung betreiben, bezahlen Fr. 50.- für den ersten Hund.

Für verspätetes Hundelösen wird ab dem 1. Februar 2011 eine Mahngebühr von Fr. 5.- erhoben.

Prämienverbilligung 2011 in der Krankenversicherung

Gestützt auf das seit 1996 in Kraft stehende Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) werden Personen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen Prämienverbilligungen für die obligatorische Krankenpflegeversicherung gewährt.

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Auser rhoden. Personen, welche gemeinsam

besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2011.

Berechnung · Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2011 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2009. Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Anmeldung · Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhielten im Dezember 2010 automatisch ein Antragsformular zugelegt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde, AHV-Zweigstelle, oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.ahv-iv-ar.ch.

Die Antragsformulare müssen bis spätestens 31. März 2011 bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung · Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Gemäss Verordnung darf die Prämienverbilligung die Höhe der Prämie für die obligatorische Krankenversicherung mit der ordentlichen Franchise nicht übersteigen.

Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde, AHV-Zweigstelle oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.ahv-iv-ar.ch.

Der Gemeinderat und das Team der Gemeindekanzlei wünschen allen Einwohnerinnen und Einwohnern schöne Festtage und ein glückliches neues Jahr!

Schule

Adventseinstimmung 2010

Der erste Dezember bescherte Grub einen Winterabend, wie er im Buche steht. Dicke Flocken fielen und die Basisstufenkinder zogen mit ihren Laternen singend durchs

Dorf. Auf dem Schulhausplatz erwartete die Eltern das leuchtende Adventsfenster, welches die Kinder zuvor zusammen gestaltet hatten und von der Schulleiterin an diesem Abend eröffnet wurde.

«Kling Glöcklein», «White Christmas» und «Die Weihnachtsbäckerei» tönnten anschliessend über den Platz und luden zum Mitsingen ein. Nach-

dem die Schülerinnen und Schüler ihre Lieder zum Besten gegeben hatten und uns die Hirtin Tania Guillaume ihr Schaf seine Geschichte erzählen liess, konnten sich alle mit Glühwein, Punsch und Hot Dogs aufwärmen.

Die Mittelstufe hatte fleissig gebacken und verteilte den Anwesenden Guetzli. Auch dieses Jahr war wieder einiger Einsatz nötig, um die Tradition «Adventseinstimmung» auf die Beine zu stellen. Herzlichen Dank an alle Helferinnen und Helfer, die diesen Abend ermöglicht und mitgestaltet haben.

Andrea Fabr

Lesenacht Grub AR 2010

Die diesjährige Lesenacht mit dem Thema «Im Geschichtenwald» startete um 19.00 Uhr mit einem gemeinsamen Lied zum Thema Wald. Zuerst erledigte jeder einen Pflichtposten. Danach konnte man sich drei Posten auswählen (Waldactivity, Hörkino, Lesespur mit Taschenlampe, Basteln, Märchen hören, Hörgeschichte und Spurenweg mit Fussbad). Zwischendurch durfte man in der Waldbar einen schmackhaften Znüni abholen.

Die Posten waren abwechslungsreich und spannend. Zum Abschluss trafen wir uns nochmals im Kreis. So endete ein spannender und erfolgreicher Abend.

Geschrieben von Salischa B. und Nadine S., 6. Klasse

Erinnerungen

Der Blickpunkt Grub veröffentlichte in den letzten Ausgaben ausgewählte Aufsätze aus dem Buch «Grub – eine geschichtliche Darstellung» von Walter Züst und Oskar Kleger.

Das Buch ist zum Preis von Fr. 35.- erhältlich auf der Gemeindekanzlei Grub AR.

In einem Bilderbogen stellen wir Ihnen die Hauptleute von Grub ab dem Jahr 1865 vor.

Verzeichnis der Hauptleute in Grub (2)

1912 - 1933
Albert Tanner
geboren 4. 9. 1872
von Wald AR

1934 - 1939
Johannes Lutz
geboren 18. 4. 1883
von Wolfbalden

1939 - 1944
Max Graf
geboren 30. 4. 1909
von Grub

1944 - 1948
Hans Hörler
geboren 22. 9. 1902
von Speicher

1948 - 1965
Otto Lanker
geboren 16. 7. 1891
von Rehetobel

1965 - 1970
Hans Eisenbut
geboren 8. 12. 1923
von Wald AR

Frohe Festtage!

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine schöne Adventszeit und frohe Weihnachten!

Raiffeisenbank Heiden
 Werdstrasse 1, 9410 Heiden
 Tel. 071 898 83 60
 www.raiffeisen.ch/heiden

Geschäftsstellen in Speicher,
 Wolfhalden und Wald AR

*Der Verkehrsverein, der Handwerker- und Gewerbeverein
 und der Einwohnerverein laden alle Einwohner von Grub
 herzlich ein zum*

3-Königstreffen

*Am 6. Januar 2011 um 18.00 Uhr im Pärkli bei der Kirche.
 Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen.*

**Wir schaffen
 Verbindung**

Tel. 071 898 89 40

Elektro Telematik Energie Wärme

Kompetenz vor Ort

www.ewh.ch

Spenglerei
 Blitzschutz
 Bedachungen
 Fassaden
 Gerüste
 Sanitäre Anlagen

GmbH
 9044 Wald AR
 Unterdorf 4
 Tel. 071 877 16 58
 Fax 071 877 46 58

Alterswohn- und
 Pflegeheim
Weiherrwies
 9035 Grub AR

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.
Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen, ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim

Wann täglich

Preis 12.-- Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag
 Tel. 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherrwies.

**Mütter/Väterberatung
 pro juventute Appenzeller Vorderland**

**Die Beratungen finden nur noch in Form
 von Hausbesuchen statt.**

telefonische Anmeldung unter der Nummer 071 740 02 85

**Die Beratungsstelle in Heiden
 (Altersheim Quisisana)
 kann jeden Dienstag besucht werden
 14.00 Uhr – 15.00 Uhr auf Anmeldung**

15.00 Uhr – 17.00 Uhr ohne Anmeldung

Karin Seitz-Bischofberger
 9410 Heiden, Tiefenau 8, Tel. 071 740 02 85

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
1	Sa Neujahr 52. KW	Di	Di	Fr	So Tag der Arbeit	Mi
2	So	Mi	Mi	Sa	Mo 18. KW	Do Christi Himmelfahrt
3	Mo 1. KW	Do	Do	So	Di	Fr
4	Di	Fr	Fr	Mo 14. KW	Mi	Sa
5	Mi	Sa	Sa	Di	Do	So
6	Do Hl. Drei Könige	So	So	Mi	Fr	Mo 23. KW
7	Fr	Mo 6. KW	Mo Rosenmontag 10. KW	Do	Sa	Di
8	Sa	Di	Di Fastnacht	Fr	So Muttertag	Mi
9	So	Mi	Mi Aschermittwoch	Sa	Mo 19. KW	Do
10	Mo 2. KW	Do	Do	So	Di	Fr
11	Di	Fr	Fr	Mo 15. KW	Mi Eiseheilgen bis 15.05.	Sa
12	Mi	Sa	Sa	Di	Do	So Pfingstsonntag
13	Do Alter Silvester	So	So	Mi	Fr	Mo Pfingstmontag 24. KW
14	Fr	Mo Valentinstag 7. KW	Mo 11. KW	Do	Sa	Di
15	Sa	Di	Di	Fr	So	Mi
16	So	Mi	Mi	Sa	Mo 20. KW	Do
17	Mo 3. KW	Do	Do	So Palmsonntag	Di	Fr
18	Di	Fr	Fr	Mo 16. KW	Mi	Sa
19	Mi	Sa	Sa	Di	Do	So
20	Do	So	So	Mi	Fr	Mo 25. KW
21	Fr	Mo 8. KW	Mo Frühlingsanfang 12. KW	Do	Sa	Di Sommeranfang
22	Sa	Di	Di	Fr Karfreitag	So	Mi
23	So	Mi	Mi	Sa	Mo 21. KW	Do Fronleichnam
24	Mo 4. KW	Do	Do	So Ostersonntag	Di	Fr
25	Di	Fr	Fr	Mo Ostermontag 17. KW	Mi	Sa
26	Mi	Sa	Sa	Di	Do	So
27	Do	So	So Beginn der Sommerzeit	Mi	Fr	Mo Siebenschläfer 26. KW
28	Fr	Mo 9. KW	Mo 13. KW	Do	Sa	Di
29	Sa		Di	Fr	So	Mi
30	So		Mi	Sa	Mo 22. KW	Do
31	Mo 5. KW		Do		Di	

Kalender 2011

Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Fr	Mo Nationalfeiertag 31. KW	Do	Sa	Di Allerheiligen	Do
Sa	Di	Fr	So	Mi Allerseelen	Fr
So	Mi	Sa	Mo 40. KW	Do	Sa
Mo 27. KW	Do	So	Di	Fr	So 2. Advent
Di	Fr	Mo 36. KW	Mi	Sa	Mo 49. KW
Mi	Sa	Di	Do	So	Di Nikolaus
Do	So	Mi	Fr	Mo 45. KW	Mi
Fr	Mo Friedensfest 32. KW	Do	Sa	Di	Do
Sa	Di	Fr	So	Mi	Fr
So	Mi	Sa	Mo 41. KW	Do	Sa
Mo 28. KW	Do	So	Di	Fr	So 3. Advent
Di	Fr	Mo 37. KW	Mi	Sa	Mo 50. KW
Mi	Sa	Di	Do	So	Di
Do	So	Mi	Fr	Mo 46. KW	Mi
Fr	Mo Mariä Himmelfahrt 33. KW	Do	Sa	Di	Do
Sa	Di	Fr	So	Mi	Fr
So	Mi	Sa	Mo 42. KW	Do	Sa
Mo 29. KW	Do	So Eidg. Dank-, Buss- und Betttag	Di	Fr	So 4. Advent
Di	Fr	Mo 38. KW	Mi	Sa	Mo 51. KW
Mi	Sa	Di	Do	So Totensonntag	Di
Do	So	Mi	Fr	Mo 47. KW	Mi
Fr	Mo 34. KW	Do	Sa	Di	Do Winteranfang
Sa	Di	Fr Herbstanfang	So	Mi	Fr
So	Mi	Sa	Mo 43. KW	Do	Sa Heiliger Abend
Mo 30. KW	Do	So	Di	Fr	So Weihnachten
Di	Fr	Mo 39. KW	Mi	Sa	Mo Stephanstag 52. KW
Mi	Sa	Di	Do	So 1. Advent	Di
Do	So	Mi	Fr	Mo 48. KW	Mi
Fr	Mo 35. KW	Do	Sa	Di	Do
Sa	Di	Fr	So Ende der Sommerzeit	Mi	Fr
So	Mi		Mo 44. KW		Sa Silvester

«Zwäg is Alter»

Gesund und selbständig bleiben

Ist das auch Ihr Ziel? Möchten Sie Ihre Gesundheit pflegen und erhalten, um möglichst lange selbständig zu bleiben? Dann laden wir Sie ein, die Angebote von «Zwäg is Alter» zu nutzen. Getragen wird das Projekt zur Gesundheitsförderung und Prävention von der Pro Senectute AR, unterstützt vom Gesundheitsdepartement des Kantons. «Zwäg is Alter» richtet sich an Frauen und Männer ab 65 im Appenzeller-Vorderland und die Teilnahme ist für Sie kostenlos. Die Angebote sind modulartig aufgebaut und können unabhängig voneinander genutzt werden. Hier ein Überblick:

Kurs: «Älter werden – gesund und selbständig bleiben»

Ein anregender Nachmittag zu den Themen Ernährung, Bewegung und Soziales. Fachleute informieren und beantworten Ihre Fragen. (s. nachfolgende Kursausschreibung)

Individuelle Gesundheitsberatung · Persönliche Gesundheitsberatung von einer Pflegefachfrau bei Ihnen zu Hause oder im Büro der Pro Senectute in Heiden.

Impulsveranstaltung · An dieser Veranstaltung wird das Projekt im Detail vorgestellt. Dr. Langer informiert über Gesundheitsförderung im Alter aus ärztlicher Sicht und Gemeindevertreter aus ihrer Perspektive. (Mittwochnachmittag, 16. März 2011 in Wolfhalden)

Vermittlung · Bei Bedarf vermitteln wir Informationen und Adressen von bestehenden Fachstellen und Gesundheitsangeboten in der Region.

Spezielle Angebote zur Gesundheitsförderung im Alter
Geplant sind themenspezifische Vorträge und Kurse. Interessiert Sie ein spezielles Thema? Gerne nehmen wir Ihre Anregungen entgegen.

Informationen zum Angebot und zu aktuellen Kursdaten erhalten Sie bei der Projektleiterin: Silvia Hablützel, Asylstr.20 9410 Heiden, Tel. 071 890 06 63
Fax 071 890 03 81, silvia.habluetzel@ar.pro-senectute.ch
www.ar.pro-senectute.ch

**Älter werden – gesund und selbständig bleiben
Ein Kursnachmittag für Frauen und Männer ab 65**

Wie lassen sich Beweglichkeit, Kraft und Gleichgewicht erhalten? Wie kann man mit lustvollem Essen Gutes für die Gesundheit tun? Ändert sich die Ernährung im Alter? Wo können Kontakte geknüpft werden und welche Möglichkeiten gibt es bei rechtlichen oder finanziellen Fragen?

Im ersten Teil halten eine Physiotherapeutin, eine Ernährungsberaterin und eine Sozialarbeiterin kurze Fachreferate. Im zweiten Teil findet eine Vertiefung der Themen statt und die Referentinnen beantworten gerne Ihre Fragen.

Der Kurs findet am *Dienstag, 25. Januar 2011 von 14.00 bis 17.30 Uhr im evang. Kirchgemeindehaus in Heiden* statt. Die Teilnahme ist kostenlos und in der Pause wird ein kleiner Zvieri offeriert.

Anmeldung bis 17. Januar bitte unter:
Tel. 071 353 50 30 oder per E-Mail an info@ar.pro-senectute.ch
Wir freuen uns auf Sie.

bischof

Ihr Fachmann für :

**Umbauten, Neubauten, Renovationen
Türen, Tore, Fenster
Einbauschränke, Möbel, Tische
Parkett- und Laminatböden
Einbauküchen, Badezimmermöbel
Einbruchschutz und Isolationen
Reparaturen und Servicarbeiten**

Schreinerei GmbH Innenausbau
Spitzestrasse 10 9034 Eggersriet
071 8772522 www.schreinerei-bischof.ch

**Die günstigste Werbung:
Ein Inserat im Blickpunkt!**

Wir verteilen Energie!

24h-Service-Telefon
071 891 28 89
info@ekw.ch • www.ekw.ch

Elektra-Korporation Wolfhalden
Ihr Partner für Energie und Telematik

Lösung von Seite 6

W	E	I	S	E						
V	I	S	I	O	N	A	T	L	A	S
N	O	S	T	R	A	D	A	M	U	S
E	D	L	E	I	R	E	N	E	E	
I	R	R	O	R	E	S	T	L		
A	S	T	R	A	L	L	A	M	A	
O	F	T	U	E	F	A	O	M		
T	R	A	U	M	A	W	A	R	P	
O	P	U	S	L	E	G	I			
A	M	M	E	C	M	E	T	E	O	
D	A	R	E	H	A	M	A	N	N	
Z	O	R	I	N	D					
Z	U	K	U	N	F	T				
K	A	N	F	E	R					
N	A	C	H	W	E	L	T			

Lösungs-
wort:
Rein-
karnation

Z ZINGG
Storen
Storenservice
Rollladen
Sonnenschutz

Ernst Zingg
Erlenstrasse 9b, 9404 Rorschacherberg
Mobil +41 (0)79 821 86 31
Fax +41 (0)71 855 02 19
E-mail zinggstorenservice@bluewin.ch
Internet www.zinggstorenservice.ch

Wir sind auch während der
Ferienzeit für Sie erreichbar!

Reparaturservice für alle Fabrikate

Rollladen - Lamellenstoren
Wintergarten - Beschattung
Sonnenseiten - Stoffersatz

Wir verstehen Gebäude

Sanitär | Spenglerei | Flachdächer | Kernbohrungen

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi, Dorf 48
9427 Wolfhalden, T +41 71 891 26 37

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Und jetzt zum Jenni!

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR Tel. 071 891 15 84
info@willi-jenni.ch Fax 071 891 38 42
www.willi-jenni.ch M. 079 437 47 26

Unsere farbkonzepte machen das wohnen fröhlicher!

malerhandwerk
keller

markus keller, eidg. dipl. malermeister,
kellerswiesenstrasse 12, 9034 eggensriet, telefon 071 877 40 10

Im ganzen Vorderland bekannt: Bö im Buch «Jechterondoo!»

Der vor 40 Jahren verstorbene Nebelspalter-Redaktor Carl Böckli alias «Bö» wohnte von 1936 bis 1970 in Heiden. Hier wird die grosse, weit über das Vorderland hinaus bekannte Persönlichkeit derzeit im Rahmen einer Ausstellung im Museum geehrt. Vertreten ist der berühmte Karikaturist und Texter auch im neuen Kurzgeschichtenbuch «Jechterondoo!» von Peter Eggenberger. Im Buch festgehalten ist einer seiner berühmtesten und unverändert aktuellen Verse, der pointiert die mangelnde Lesefähigkeit und das oft fragwürdige Vorbild der Eltern anprangert. Zur Zeichnung eines Vaters mit seinen fernsehgauffenden Kindern schreibt «Bö»: «Duldet ein Papi, dass seine modernen Goofen das Schreiben und Lesen verlernen, so ist dieser Papi - exgüsi - ein Lappi!»

Vor 40 Jahren verstarb in Heiden der berühmte Nebelspalter-Redaktor Carl Böckli alias «Bö». Illustration von Ernst Bänziger im Buch «Jechterondoo!»

«Jechterondoo!» ist im Appenzeller Verlag, Herisau, erschienen und im Buchhandel erhältlich (Fr. 22.-)

**DER MENSCH HAT KEINE
ZEIT, WENN ER SICH
NICHT ZEIT NIMMT, ZEIT
ZU HABEN.**

LADISLAUS BOROS

zum **WEIHNACHTSFEST**
besinnliche Stunden

zum **JAHRESENDE**
Danke für Vertrauen
und Treue

zum **JAHRESWECHSEL**
Gesundheit, Glück, Erfolg
und viel Zeit

Fax 071 891 43 46
Natel 079 207 75 91
e-mail: martin-alther@bluewin.ch
www.martin-alther.ch

Silvesterklausen 2010

Es ist wieder soweit, das Jahr 2010 ist schon bald vorbei. Grund genug, um das alte Jahr zu verabschieden. Natürlich mit dem alljährlichen «Silvesterschellen».

Es würde uns freuen, wenn ganz viele «Schäller» dabei wären, ob jung oder alt. Luut mues es sii!!

Wann: 31. Dezember 2010
Zeit: 4.45 Uhr
Abmarsch: um 5.00
Treffpunkt: Turnhalle Grub AR

Natürlich gibt es für die fleissigen Chläuse auch eine Zwischenverpflegung – z Morgä – ca. 7.00 Uhr im Dorfstübli Grub AR.

Je nach Witterung warm anziehen! «mer freued üs uf än huffä Schällänä»

In diesem Sinne wünschen wir allen für die bevorstehende Adventszeit besinnliche Stunden.

OK Gruber Sportplausch

Bitte diesen Anmeldetalon einsenden bis 28. Dezember 2010 an:
Hildi Jung, Unterlenden 517,
9035 Grub AR 071 891 71 82
jung.family@bluewin.ch

Name:

Vorname:

Jahrgang:

Adresse:

Ort:

Alle die beim Chlausen dabei sind, werden am Gruber Sportplausch 2011 den Vierkampf gratis bestreiten können.

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Januar. Rosental. Das Kino.

Hannes Friedli

Sa	1.1.	17:15	Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Langsam offenbaren sich die grauenhaften Machenschaften Voldemorts dem Zauberlehrling Harry und seinen Freunden. Alles treibt auf den finalen Kampf zu... Ab 12 Jahren – Deutsch	
Sa	1.1.	20:15	Länger Leben Die Komödie von Lorenz Keiser dreht sich um zwei Rentner (Gnädinger und Paryla), die beide auf die Organspende des jeweils anderen warten. Das belastet zwar die Freundschaft, sorgt aber auch für viel Heiterkeit. Ab 12 J. – Dialekt	
Fr	7.1.	20:15		
So	9.1.	19:15		
So	2.1.	15:00	Hanni und Nanni Die Zwillingsschwestern Hanni und Nanni werden in ein Internat gesteckt. Doch die neue Umgebung bringt die Mädchen auf tolle Ideen – allerdings nicht solche, wie sie sich ihre Erzieher vorgestellt haben. Ab 6 Jahren – Deutsch	
So	9.1.	15:00		
So	2.1.	19:15	L'illusionniste Der Magier Tatischeff hat schon bessere Zeiten gesehen. Der «echte» Zeichentrickfilm von den Machern der «Triplettes de Belleville» ist wunderbar poetisches Kino nach einem Drehbuch von Jacques Tati. Ab 6 Jahren – F/d	
Kinomol:				
Di	4.1.	14:15	Hinter den sieben Gleisen Gemütliches Clochardleben mit Zarli Carigiet, Ruedi Walter, Hannes Schmidhauser. Schweiz, 1959. Ab 10 J. – Dialekt	
Sa	8.1.	17:15	Die 4. Revolution – Energy Autonomy	
Sa	15.1.	17:15	Der Dokumentarfilm hat eine Vision: eine Welt, deren Energieversorgung zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen gespeist ist. Beispielsweise aus zehn Ländern, die Mut machen! Ab 8 Jahren – Deutsch	
Sa	22.1.	17:15		
Sa	29.1.	17:15		
Sa	8.1.	20:15	You Will Meet a Tall Dark Stranger	
Sa	15.1.	20:15	Mit giftigen Kommentaren führt ein Erzähler durch Woody Allens neueste Komödie über Narheiten und Liebesverwirrungen erwachsener Menschen. Sehr amüsant und hintergründig. Mit Anthony Hopkins, Naomi Watts, Antonio Banderas uvm! Ab 12 Jahren – E/d/f	
So	16.1.	19:15		
Jubiläum:				
Mi	12.1.	20:00	100 Jahre Heimatschutz Appenzell Ausserrhoden Verlosung Bildli-Wettbewerb und Vernissage Jubiläumsbroschüre, aufgelockert durch Filme zur Architektur und Werbung der 50er Jahre. Öffentlicher Anlass – Eintritt frei	
Special:				
Fr	14.1.*	20:15	Sommervögel Res (Roeland Wiesnekker), aus dem Knast entlassener Biker, findet einen Hilfsjob. Sein Verhältnis zur behinderten Greta (Sabine Timoteo) sorgt bald für Zoff. *Regisseur Paul Riniker ist anwesend. Ab 12 J. – Deutsch Eintritt: Fr.18.–	
Sa	22.1.	20:15		
So	16.1.	15:00	Ponyo on the Cliff by the Sea Ponyo, das Goldfischmädchen, möchte ein Mensch werden. Der Zauber, der ihr diesen Wunsch ermöglichen soll, geht aber gründlich schief. Ein von Hand gezeichnetes Abenteuer voller Fantasie. Ab 6 J. – Deutsch	
So	23.1.	15:00		
So	30.1.	15:00		
Kinomol:				
Di	18.1.	14:15	Johle und werche Toggenburger Bauernfamilien, deren Leben sich um Arbeit und Musik dreht – echt, ehrlich und packend. Schweiz, 2007. Ab 10 J. – Deutsch	
KinoKLAPP:				
Mi	19.1.	14:15	Deep Blue Eine faszinierende Reise um den Globus unter der Meeresoberfläche. Tauche ein in eine Welt, die du noch nie gesehen hast! Ab 6 Jahren – Deutsch	
Cinéclub:				
Mi	19.1.	20:15	Mary and Max Die Brieffreundschaft zwischen der kleinen Mary und dem autistischen Max hat bei aller Tragik auch eine höchst skurrile Seite. Ab 16 Jahren – O/d/f	
Backstage 19:30				
Fr	21.1.	20:15	The Kids Are All Right Als Sohn eines lesbischen Paares möchte Laser endlich seinen Vater kennen lernen. Das bringt die aussergewöhnliche Familie durcheinander. Ein bewegender und witziger Film. Hervorragendes Schauspiel von Annette Bening und Julianne Moore! Ab 14 Jahren – E/d/f	
So	23.1.	19:15		
Sa	29.1.	20:15		
Sa	28.1.	20:15	El secreto de sus ojos Ein pensionierter Gerichtsangestellter möchte einen ungelösten Fall in einem Roman verarbeiten. Der Thriller verknüpft Liebe und argentinische Politgeschichte raffiniert miteinander. Ab 14 Jahren – Sp/d/f	
So	30.1.	19:15		

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

APPENZELLER WINTER

KONZERTREIHE

VOM 30. JANUAR BIS 5. MÄRZ 2011

GRUB AR

SO 30. JANUAR, 16.00 UHR, REST. BÄREN

QUATUOR BYRON

Wendy Ghysels, Violine
François James, Violine
Robin Lemmel, Viola
Coralie Devars, Violoncello

J. Haydn: Streichquartett G-Dur Hob.III:75 op. 76/1
F. Mendelssohn: Streichquartett Nr. 6 f-Moll op. 80
D. Schostakowitsch: Streichquartett Nr. 9 Es-Dur op. 117

WOLFHALDEN

SO 20. FEBRUAR, 11.00 UHR
OBERSTUFENSCHULHAUS

MATINÉE FRANÇAISE

Andreas Müller, Violoncello
Benjamin Engeli, Klavier

C. Debussy: Sonate d-Moll (1915)
F. Chopin: Sonate g-Moll op. 65
F. Martin: Ballade
C. Franck: Sonate A-Dur (1886)

HEIDEN

SA 5. MÄRZ, 20.00 UHR, LINDENSAAL
BRASS QUINTETT ST.GALLEN
«**QUERBEET**»

Pierre Schweizer, Trompete
Thomas Länzlinger, Trompete
Hubert Renner, Horn
Alain Pasquier, Posaune
Karl Schimke, Tuba

Werke von A. Holborne, V. Ewald, G. Delerue, E. Crespo u.a.

EINTRITTSPREISE: ERWACHSENE 25.- FR.
SCHÜLER und STUDENTEN 10.- FR.
KARTEN: TEL. 071 891 26 19,
e-mail: appenzellerwinter@bluewin.ch oder
an KONZERTKASSE

Schienenversorgung in der Ergotherapie

In den letzten Jahren konnte sich die Ergotherapie in der Handrehabilitation im Bereich Schienenversorgung qualitativ deutlich verbessern. Dies liegt zum einen an der Weiterentwicklung des thermoplastischen Materials (z. B. Ezeform, Aquaplast) und anderen Hilfsmitteln. Zum anderen konnte die Qualität in der Ausbildung, bei Lehrgängen und Büchern über die Handrehabilitation gesteigert werden.

Grundsätzlich unterscheidet man statische und dynamische Schienen. Eine statische Schiene wird gewählt, wenn man die Hand oder den Arm vor äusseren Einflüssen schützen will, lagern oder stabilisieren muss. Auch zur Schmerzreduktion, Verhinderung von entzündlichen Ödemen oder als Prophylaxe von Kontrakturen und Deformitäten kann die statische Schiene eingesetzt werden.

Die *dynamischen Schienen* unterteilt man in Quengelschienen und Übungsschienen. Es gibt hier im Vergleich zur statischen Schiene einen Aufsatz, der durch eine Feder oder einen Gummizug beweglich ist. Mit dem Aufsatz können Gelenke in eine Richtung mit leichtem konstanten Druck aufgedehnt werden (z.B. Beugequengelschiene). Bei Übungsschienen wird eine bestimmte Bewegung eines oder mehrerer Gelenke trainiert. Der Zug der Feder zieht die Finger in eine bestimmte Position, aus der sie sich gegen den Widerstand zurück bewegen müssen. Die dynamischen Schienen dienen so der Korrektur und Prophylaxe und werden ebenfalls zum Aufdehnen oder zur Bewegungsanbahnung und -steigerung eingesetzt.

Verbunden mit einer funktionellen Ergotherapie können Verletzungen der Sehnen, Gelenke, Knochen, Nerven oder Weichteile mit einer angepassten Schiene besser und schneller regenerieren.

Folgeschäden werden vermieden oder verringert, die berufliche Reintegration gelingt früher, Schmerzzustände können reduziert werden.

Anett Wolke

Bei Fragen zur Ergotherapie in der Handrehabilitation oder im Fachbereich Neurologie stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Anett Wolke, Ergotherapie Wolke, Hinterergeten 709,
9427 Wolfhalden, Tel. 071 891 74 47, www.ergotherapie-wolke.ch

Bruno Alder

für alle Schreinerarbeiten,
Einbauschränke, Küchen,
Glas-Reparaturen,
Parkettböden,
Isolationen,
Umbauten

Büro und Privat :
Krenne
9405 Wienacht
071 891 56 03

Werkstatt :
Haufen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

e-mail: alderholz@bluewin.ch

STAUNEN-KLAGEN-VERTRAUEN

Gestalten nach Psalmen
oder: Die schöpferische Kraft der Psalmen entdecken

Psalmen haben wunderbare Bilder, sie gehen durch alle Tiefen der Klage und enden mit einem Lob. Sie sind ein Dialog mit Gott, wo dem Ausdruck keine Grenzen stehen. Sie regen unsere Fantasie an und spornen uns zum Nachdichten oder bildnerischen Gestalten an. Während diesen 12 Abenden wollen wir uns inspirieren lassen und mit verschiedenen Materialien Liebe malen, Freude formen, Klage ausdrücken. Im kreativ-gestalterischem Tun können wir staunen und das Vertrauen stärken. Somit begegnen wir Gott auf eine ganz individuelle und persönliche Art.

Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58
Pfr. Tania Guillaume:
Tel. 078 897 97 86

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

www.ref-grub-eggersriet.ch

Donnerstagabend 20.00-21.30 Uhr
Dorfstübli Grub AR (neben Spar)

Daten: Januar: 6., 13., 20. und 27.
Februar: 10., 17. und 24.
März: 3., 10., 17. und 24.
April: 7.

Kosten: Fr. 20.- für den ganzen Kurs

Jeder Abend ist eine abgeschlossene Einheit und kann einzeln (Unkostenbeitrag Fr. 5.-) besucht werden.
Material steht zur Verfügung.
Keine Vorkenntnisse erforderlich.
Keine Anmeldung nötig.

Leitung: Gaby Wachter (071 891 77 27)
Tania Guillaume (071 891 17 58)

Gottesdienste

Freitag, 24. Dezember
22.00 Uhr, Christnachtfeier
Pfrn. Tania Guillaume
mit Erich Tiefenthaler (Flöte) und Sergio Pastore (Gitarre)

Samstag, 25. Dezember
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
Pfrn. Tania Guillaume
Kinderinsel in der Kirche

Am Sonntag, 26. Dezember,
findet kein Gottesdienst statt.

Sonntag, 2. Januar
10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR

Sonntag, 9. Januar
9.30 Uhr, Gottesdienst im Pfarrhaus Eggersriet

Samstag, 15. Januar
17.00 Uhr Familiengottesdienst in der Kirche Grub AR mit anschliessendem Znacht

Sonntag, 16. Januar
10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR
Taufe von Julia Züst, Grub AR

Sonntag, 23. Januar
10.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst in der Kirche Grub AR anlässlich der Gebetswoche für die Einheit der Christen

Gottesdienst am Freitag-nachmittag

Freitag, 7. Januar, 14.15 Uhr,
Cafeteria des Alterswohnheims Weierwies

Ökumenische Abendfeier

Während der Gebetswoche für die Einheit der Christen:
Mittwoch, 19. Januar, **19.00 Uhr,**
kath. Kirche Eggersriet

Elterntreff

13. und 27. Januar,
ab 14.00 Uhr im Dorfstübli:
2 Mal im Monat können unsere Kleinen miteinander spielen und einander kennenlernen. Gleichzeitig haben die Grossen Gelegenheit miteinander Erfahrungen und Sorgen auszutauschen.

Eltern - Kind Wochenende

Freitagabend bis
Sonntagnachmittag
13. bis 15. Mai 2011
im Eichberg

Teenie-Club

19.30 - 21.30 Uhr, Dorfstübli
8., 15. und 22. Januar

Donnschtig-Treff

10.00 - 11.30 Uhr
Pfarrhaus Eggersriet
Diskussionen zur Bibel, dem Glauben und was das mit unserem Leben zu tun hat... Immer vor dem Mittagstisch, ohne Voranmeldung

Offenes Dorfstübli

Am Donnerstagnachmittag ist jeweils das Dorfstübli offen für Kaffee mit Kuchen.
15.15 Uhr - 18.00 Uhr

Ferienabwesenheit und Abwesenheit der Pfarrerin

Pfrn. Tania Guillaume ist vom **26. - 31. Dezember** in den Ferien und vom **17. - 21. Januar 2011** in einer Weiterbildung.
Im Notfall vertritt sie:
Pfr. René Häfelfinger, Altstätten,
Tel. 071 755 59 51

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Das Wetter im November 2010

In den ersten sechs Tagen des Monats herrschte die Sonne vor und die höchste Tagestemperatur stieg am 4. auf knapp 16°C. In der Nacht vom 6. zum 7. fiel der Luftdruck innert acht Stunden um 10 hPa und am Abend des 7. setzte Regen ein, der am Mittag des 8. in Schnee überging. Der neunte und zehnte Tag war daraufhin wieder sonnig, jedoch bildete sich während der Nacht ein verbreiteter Bodenfrost. Der Regen vom frühen Abend des Zehnten hielt bis zum Morgen des Elften an. Dieser Tag war daraufhin sonnig und feine Cirruswolken kündigten zusammen mit einem extremen Druckabfall das Sturmtief «Carmen» an, welches sich über dem nördlichen Gebiet von Britannien aufbaute und gegen Skandinavien zog. Obwohl am südlichen Rande dieses Sturmtiefs liegend, machte sich der Druckausgleich auch in unserem Lande mit stürmischen Winden bemerkbar. Carmen grüsste uns in der Nacht zum 12., insbesondere in deren frühen Morgenstunden mit peitschendem Regen und Böen bis zum 70 km/h. Das stürmische Wetter schwächte sich in der Nacht zum 13. ab und daraufhin blieb es bis zum Mittag des 15. sonnig. Aus dichten Wolken begann es am Nachmittag dieses Tages zu nieseln und am frühen Abend setzte der Regen ein. Die Temperatur sank während der folgenden Nacht in den Nullgradbereich und der 14. war ein Schneetag. Bis zum 21. bestimmten dichte, vom Goldachgraben herziehende Nebeldecken, im Wechsel zum strahlendem Sonnenschein unser Wetter. Am frühen Morgen des 22. flockte es bei einer Temperatur von 0,4°C erst verhalten, darauffolgend schneite es bis in die Nacht zum 24. und brachte uns eine Schneedecke von 18 cm. Die Tage bis Monatsende wurden zunehmend kälter. Die Temperaturen blieben stets im Frostbereich. In der Nacht zum 30. sank das Thermometer auf -9,2°C. Der Gesamtniederschlag betrug 56,3 mm. (Vorjahr 137,2 mm).

An unsere Kunden, Freunde und Bekannten

Gerne nehmen wir den bevorstehenden Jahreswechsel zum Anlass, Ihnen für die gute Zusammenarbeit, die wertvollen Aufträge und das geschenkte Vertrauen im vergangenen Jahr zu danken.

Auch künftig werden wir alles daran setzen, Sie möglichst optimal zu bedienen.

Nun wünschen wir Ihnen zum Weihnachtsfest besinnliche Stunden und für das neue Jahr Gesundheit, Glück und Erfolg sowie weiterhin angenehme Zusammenarbeit.

Ihr Partner für: - alle Elektro- und Kommunikationsinstallationen
- Ersatz von Wasch- und Küchengeräten
(aller Marken)

hochreutener elektro ag

Grub • Eggersriet

Tel. 071 891 22 20 · Fax 071 891 22 75 · E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

Die Inversionslage

Besonders zur Herbst- und Winterzeit ist diese Lage zu beobachten. Die im Bodenbereich, vorwiegend in Tälern und Talkesseln liegende Luft wird während nächtlicher Aufklärung stark abgekühlt. In dieser schweren, meist kaum bewegten Luft bildet sich Nebel, währenddessen eine darüber liegende wärmere und damit leichtere Luftschicht eine Wolkenbildung verhindert und für gute Fernsicht und Sonnenschein sorgt. Der untere Kaltluftbereich wird von der oberen Warmluft durch eine sogenannte Inversionsschicht getrennt. Die vertikale Temperatur im Kaltluftbereich nimmt – entgegen dem üblichen Temperaturverhalten – gegen oben, bis zur Grenze der Inversionsschicht, zu. Ein gleichmässiges Sinken der Temperatur beginnt erst wieder über dieser Grenzschicht. Der niedrige Sonnenstand und damit die eingeschränkte Erwärmung der Erde vermag diese Inversionsschicht bzw. den darunterliegenden Nebel meist nicht aufzulösen. Die Bewohner im Kaltluftbereich leben dann meist unter einer Hochnebeldecke, während der darüber- und in der Sonne stehende Berggänger auf ein für ihn prächtiges Nebelmeer blickt. Diese Inversionslage, welche über Tage oder gar Wochen anhalten kann, wird erst mit dem Herannahen eines Tiefs und somit durch horizontale Luftbewegungen aufgelöst. Übrigens: Der Begriff «Inversion» kommt aus dem Lateinischen und bedeutet soviel wie «Umkehrung».

*Der «Grueber Wetterfrosch»
wünscht allen Blickpunkt-Leserinnen
und -Lesern schöne Festtage und
ein glückliches neues Jahr!*

Ein Projekt des Regierungsprogramms 2007-2011

Appenzell Ausserrhoden

Das Ausserrhoder Bündnis gegen Depression informiert

Sind Sie interessiert, in Ihrem Verein, in Ihrer Unternehmung, an einem Mitarbeitenden-Anlass Depression zum Thema zu machen?

Sie setzen den Inhalt: Depression und Alter, Depression im Kindes- und Jugendlichenalter, Depressionen am Arbeitsplatz – oder ein anderes Thema nach Ihrer Wahl. Das Ausserrhoder Bündnis bietet fachlich fundierte und gut verständliche Information an. Für Vorträge und Diskussionen stellen sich Fachpersonen zur Verfügung.

Melden Sie sich bei: Michael Eichler
Geschäftsleiter Ausserrhoder Bündnis gegen Depression
buendnis-depression@ar.ch

Das Ausserrhoder
Bündnis gegen
Depression
informiert.

Ausserrhoder
Bündnis
gegen

DEPRESSION

Mehr unter www.buendnis-depression.ar.ch

Veranstaltungen

Dezember 2010

- 26. Musikgesellschaft Grub AR, Silvesterblasen
- 29. Einwohnerverein; Altjahreshöck Restaurant Hirschen 19.00 Uhr
- 31. Silvesterklausen Turnhalle Grub AR 4.45 Uhr

Januar 2011

- 3. Landfrauenverein Grub AR Patchworkstricken Bettina Gantenbein, Lutzenberg 19.00 – 22.00 Uhr
- 5. Kontaktstunde mit der Gemeindepräsidentin Gemeindekanzlei 16.30 – 17.30 Uhr
- 5. Unentgeltliche Rechtsberatung Gemeindehaus Heiden 17.00 – 17.30 Uhr
- 6. Drei-Königs-Treffen; Einwohnerverein Pärkli bei der Kirche 18.00 Uhr
- 10. Landfrauenverein Grub AR Töpfern, Luftschutzraum 14.00 – 16.00 Uhr
- 14. Inserate-Annahmeschluss für den Blickpunkt Januar
- 17. Landfrauenverein Grub AR Töpfern, Luftschutzraum 14.00 – 16.00 Uhr
- 17. Skitag des Landfrauenvereins Grub AR Anmeldung 071 891 22 11 (Carve Sport Kurt) 14.00 – 15.30 Uhr
- 19. Hundesteuereinzug 2011 Schulhaus, Westeingang 14.00 – 15.30 Uhr
- 19. Landfrauenverein Grub AR Patchworkstricken Bettina Gantenbein Lutzenberg, 19.00 – 22.00 Uhr
- 24. Landfrauenverein Grub AR Patchworkstricken Bettina Gantenbein Lutzenberg, 19.00 – 22.00 Uhr
- 24. Landfrauenverein Grub AR Töpfern Luftschutzraum 14.00 – 16.00 Uhr
- 25. Älter werden – gesund und selbständig bleiben 14.00 Uhr Evang. Kirchgemeindehaus Heiden Anmeldefrist: 17. Januar 2011
- 27. Orientierungsversammlung Restaurant Bären 20.00 Uhr
- 30. Appenzeller Winter; Quatuor Byron Restaurant Bären 16.00 Uhr
- 31. Landfrauenverein Grub AR Töpfern Luftschutzraum 14.00 – 16.00 Uhr

Februar 2011

- 2. Stamm Einwohnerverein Restaurant Hirschen 20.00 Uhr
- 2. Unentgeltliche Rechtsberatung Gemeindehaus Heiden, 17.00 – 17.30 Uhr
- 2. Landfrauenverein Grub AR Patchworkstricken Bettina Gantenbein Lutzenberg 19.00 – 22.00 Uhr
- 5. Chinderfiir Kirche Grub AR 16.00 Uhr
- 7. Landfrauenverein Grub AR Töpfern, Luftschutzraum 14.00 – 16.00 Uhr
- 10. Landfrauenverein Grub AR; Jassen & Spielen Altersheim Weiherweis 14.00 Uhr
- 12. Papiersammlung
- 12. Fraue-Z'morgä Kirche Grub AR 9.00 – 11.00 Uhr
- 13. Abstimmungssonntag
- 14. Landfrauenverein Grub AR Töpfern, Luftschutzraum 14.00 – 16.00 Uhr
- 20. Appenzeller Winter; Matinée Français Oberstufenschulhaus Wolfhalden 11.00 Uhr
- 21. Eisenabfuhr
- 22. Seniorennachmittag Cafeteria 14.00 Uhr

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR 071 891 17 48, **Manuela Schläpfer**, E-Mail: blickpunkt@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif!

Sie fahren zum **Preis von Fr. 40.-** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

s'Witztröckli

«Sind Fische gesund, Herr Doktor?», fragt die ernährungsbewusste Patientin den Arzt. «Ich glaube schon, bei mir war jedenfalls noch keiner in Behandlung.»

Zwei Männer sitzen nervös im Wartezimmer der Entbindungsstation eines Krankenhauses. Endlich kommt eine Schwester und geht auf einen von ihnen

zu. «Ich gratuliere Ihnen, Sie haben einen Sohn bekommen!» Darauf erhebt sich der andere und meint: «Entschuldigen Sie bitte, aber ich war vor ihm da ...»

Nach der Gerichtsverhandlung sagt der Anwalt zu seinem Klienten: «Tut mir leid, Herr Müller, dass ich nicht mehr für Sie erreichen konnte». «Das macht nichts,

Herr Rechtsanwalt, diese fünf Jahre genügen mir vollkommen.»

Tante Frieda kommt zu Besuch. Stirnrunzelnd sieht sie den schmutzigen Jüngsten und fragt streng: «Wascht ihr euch nicht?» Sagt der: «Nein, warum auch? Wir erkennen uns ja an der Stimme.»